

auf- und abwind ...

Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr.

Wie gelassen und oft unbedacht spricht sich das aus zum Jahreswechsel. Klar, man wünscht Niemandem etwas Schlechtes, was aber ist dieses Glück eigentlich? Ein freundliches Wort, ein Lächeln oder eine Blume können Glück bedeuten. Oder bedeutet Glück Reichtum in Form materieller Dinge? Gehören Schmuck, ein Haus, ein Boot dazu oder ist Gesundheit doch das grösste Glück? Bringt ein Glücksschwein, ein Schornsteinfeger oder ein vierblättriges Kleeblatt Glück? Glück zu wünschen mag eine schöne Geste sein. Für mich findet sich Glück nur in einem selbst. Jeder Mensch definiert Glück für sich selbst anders. Gesund, zufrieden und in Harmonie mit sich und seinem Umfeld zu leben mag wohl das grösste Glück sein. Hierzulande mag es Frieden bedeuten, mit Blick auf zahlreiche Länder auch in unmittelbarer Nähe, genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und ein warmes Zuhause.

Liebe Leserinnen und Leser, das Redaktionsteam wünscht Ihnen von Herzen eine ruhige Adventszeit und dass Sie Ihr eigenes Glück finden mögen.

Herzlichst Erika Stocker

Das Weihnachtsoratorium aus Heiden, die Wirtshäuser und die Oboe

Haus «Abendroth» am Waldparkeingang: Da kommt im Sommer 1894 der Freund und Theologe Friedrich Spitta aus Strassburg mit dem Plan zum dort wohnenden Komponisten Heinrich von Herzogenberg für ein Oratorium mit traditioneller Schilderung der Weihnachtsgeschichte, aber in neuer Art. Es soll, zwar ganz im Stile von J.S. Bach, jedoch nicht wie dieses mit Pauken und Trompeten, sondern instrumental einfach und bescheiden besetzt sein – erschwänglich auch für kleinere Kantoreien.

Dass ihm Spitta dabei nur eine Orgel- oder Harmonium-Begleitung zugesteht, passt Herzogenberg begrifflicher Weise nicht: Soeben hat er im «Abendroth» die gewaltige e-Moll-Messe abgeschlossen, in der er ein volles sinfonisches Orchester einsetzt. «Ohne ein Streichquartett kann ich die Komposition nicht machen.» Spitta fährt auf: «Das ist wider die Verabredung.» Herzogenberg wird die Streicher erhalten.

Am nächsten Tag befinden sich die beiden auf einem Spaziergang durch das hügelige Vorderland. Bei einem Besuch der einen und anderen Wirtschaft mit einem Glas Wein und Appenzeller Käse schaut Herzogenberg Spitta plötzlich mit einem überaus komischen Blick von der Seite an und sagt: «Eine Oboe wirst du mir wohl noch schenken. Die kann man in jedem beliebigen Tanzorchester auftreiben.» Spitta, zunächst starr über eine solche Durchbrechung der Vorbedingungen, ruft aus: «Fordere nur lieber einen ganzen Bläserchor!» – Herzogenberg bleibt dabei, und er soll seine Oboe erhalten. Dank dieser Oboe, dem einzigen Blasinstrument, erhält das Weihnachtsoratorium eine ganz ungeahnte Steigerung. 125 Jahre nach seiner Entstehung kehrt das Weihnachtsoratorium «Die Geburt Christi» an den Ort seiner Entstehung zurück: Am kommenden Samstag, 7. Dezember um 19:00 Uhr ertönt es in der ev. Kirche (siehe Seite 4). Was dabei auch ganz im Sinne von Spitta und Herzogenberg ist: Die Zuhörer sind eingeladen, viermal bei den darin vorkommenden Weihnachtschorälen mitzusingen. **Andres Stehli**

Kultur

Seite 06

- Jazzkonzert mit der Bridge Pipers Jazz Band
- Sprengstoff Frieden – Roman Signer im Dunant-Museum
- Sonntags um 5: Die Familie Zellweger von Trogen

Wirtschaft

Seite 09

- Festtagsmenü zu den Weihnachtstagen
- Auf den Spuren des Alpkäse-Fondues
- Offene Lehrstellen 2020
- Jahreswechsel im Bären

Adventszeit

Seite 14

- Adventsgeschichten in der Bibliothek
- Adventskonzert: Heiden singt...
- Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Vermischtes

Seite 15

- Die Linde schliesst vor dem Umbau mit Flohmarkt
- Einer der modernsten Migros-Supermärkte steht bei uns
- Welche Rolle spielen die Medien zukünftig in der Regionalpolitik?

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI
HEIDEN

GEMEINSAM FÜR ALLE.

Immo-Service Heller

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Baulandparzelle mit schöner Aussicht!

Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorfzentrum an Südhänglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag für ein EFH mit Doppelgarage ist vorhanden (Architektur-/Bauverpflichtung).

ca. CHF 1'200'000.00

Mehrfamilienhaus mit Ausbaupotential!

Oberegg AI:
zentrumsnahe sonnige Lage an Landwirtschaftszone, zurzeit als Wohn-/Gewerbehaus genutzt. Freistehendes Gebäude mit 2 Einzelgaragen und 2 Aussen-PP. Nutzung als „Generationenhaus“ oder „wohnen und arbeiten unter einem Dach“ möglich.

CHF 795'000.00

SVIT OSTSCHWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

maler-faeh.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Eisblau
Dunkelfarbig

Wir bringen Farbe in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Zwei Tage und elf Workshops – Sondertage in der Sek.

«Last-Minute-Geschenke», «Malatelier», «Spieletag», «Lesen, lesen, lesen», «Bannerdruck», «Schach», «Handlettering», «Textiles Gestalten», «Sport», «Appenzeller Spezialitäten» und «Kranzen».

Diese Workshops wurden von den Lehrpersonen für die zwei Sondertage angeboten und organisiert. Die Jugendlichen durften je nach Vorliebe werken, backen und kochen, lesen,

malen, gestalten, eislaufen, spielen und vieles mehr.

Die schon zur Tradition gewordenen Sondertage waren einmal mehr ein voller Erfolg und Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrpersonen genossen einmal mehr die andere Schule, in der vermutlich mindestens genauso viel gelernt und erfahren wurde wie im regulären Unterricht. **U.M.**

Weihnachtswerken

Jährlich zu Beginn der Adventszeit findet in der Primarschule das Weihnachtswerken statt. In diesem Jahr konnten die Kinder der Schulhäuser Wies und Bissau aus insgesamt 18 Angeboten drei ihrer Lieblingsposten aufschreiben. In einen dieser drei Posten wurden die Kinder schliesslich eingeteilt. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der Angebote. **KH**

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 5. Februar

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 17. Januar

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

Offenverkauf jeden Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr

- Jersey-Kalb- und Jersey-Rindfleisch
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- Diverse Spezialitäten inklusiv des bekannten Heller Specks

Wir empfehlen uns für Weihnachten

- Montag 23. und 30. Dezember von 7.30 bis 17.00 Uhr offen
- Dienstag 24. und 31. Dezember von 7.30 bis 12.00 Uhr offen
- Chinoise oder Tischgrill vom Rind, Kalb und Lamm
- Vielfältiges Cateringangebot für Ihr Weihnachtessen

André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 HeidenAR

076 415 33 88
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

TKO Thurgauer
Kammerorchester

DIE GEBURT CHRISTI

Das Oratorium der Weihnachtslieder
von Heinrich von Herzogenberg
für Chor, Solisten, Orchester, Gemeindegesang & Orgel

Sa 7. Dez. 2019 Heiden

19.00 Uhr, Evang. Kirche

So 8. Dez. 2019 Bischofszell

18.00 Uhr, Kath. Kirche St. Pelagius

Sa 14. Dez. 2019 St. Gallen

19.00 Uhr, Kath. Kirche Rotmonten

Eintritt Fr. 30.- / Fr. 10.-, Abendkasse 1 Stunde vor Konzertbeginn
Vorverkauf konzertchor-ostschweiz@hispeed.ch | 071 841 91 13
www.konzertchorostschweiz.ch

Museum Heiden

«Sonntags um 5»

Zurück in die Vergangenheit

Die Vortragsreihe 2019/20 des Museums Heiden

Sonntag, 5. Januar 2020, 17 Uhr

Museum Heiden

Originale und Originelles rund um Heiden

Peter Eggenberger

Mit Humor ins Neue Jahr!
Aussichtsturm Bellevue,
dicke Berta, Zwergli von
Oberegg, Pagliano-Tante,
Kuhstallluft im Zimmer usw.!

Eintritt frei! Spendenkasse Museum.

Sonntag, 2. Februar 2020, 17 Uhr

Museum Heiden

Die Familie Zellweger von Trogen

Heidi Eisenhut

«Ein Blick in den Fünfeckpalast und Spuren nach Heiden». Die Leiterin der Kantonsbibliothek stellt ihr neues Buch vor.

Eintritt frei! Spendenkasse Museum.

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Festtags-Genüsse

im Glück

am Sonntag 8.12.19
von 16.00–18.00 Uhr

Holen Sie sich kulinarische Ideen,
Dekoratives und Geschenkideen für Ihr Fest.

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Halloweenparty am 31. Oktober

Verkleiden macht Spass...

Weitergestaltung Chillsuite

Die Jugendlichen können den Jungendtreff nach ihren Vorstellungen und Wünschen im Rahmen des Möglichen selbst gestalten und einrichten. Der Raum ist somit in ständigem Wandel, wie die Besucherinnen und Besucher selbst. Im November starteten wiederum ein paar Kreative die Weitergestaltung des Jungendtreffs mit kleinen Verschönerungen wie Wandbemalung, neuen Accessoires und Umstellung der Möbel.

Aktuell

Byebye Damaris – Hallo Esther

Per 31. November endete das Arbeitsverhältnis mit Damaris Saxer, welche als Mutterschaftsvertretung für Esther Eisenring bei uns im Einsatz war. Wir danken Damaris für ihren wertvollen Einsatz, die fachlich kompetente Arbeit, ihre vielen konstruktiven Rückmeldungen und Anregungen, und wünschen ihr alles Gute! Gleichzeitig heissen wir Esther Eisenring wieder bei uns willkommen!

Kinderrechte – Motivation zur Partizipation

Das 30-Jahr-Jubiläum der Kinderrechtskonvention nehmen wir in der KJAH zum Anlass, über die Umsetzung und Gestaltung der Kinderrechte in unserem Arbeitsalltag zu reflektieren und sie noch konsequenter zu leben. Wir möchten zum Kinderrecht der Partizipation und Mitgestaltung einige Jugendliche zu Wort kommen lassen, was ihre Motivation ist, sich im Rahmen der Betriebsgruppe aktiv in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes einzubringen:

Mir macht es Spass, Sachen wie zum Beispiel Parties zu organisieren und für die Anderen zu kochen. Ich finde es toll, dass wir Verantwortung übernehmen können. (Tim)

Ich möchte der BG beitreten, weil ich gerne unter Leuten bin. Ein zweiter Grund ist, dass ich gerne Sachen organisiere und der dritte Grund ist, dass die Chillsuite eine gute Organisation ist. (Ilena)

Ich möchte in der BG sein, weil ich mich immer gut eingesetzt habe, wenn irgendwas war. Ich bin ziemlich an jedem Anlass dabei und helfe auch ihn zu organisieren. Ich würde gerne noch mehr Ideen einbringen und noch mehr aus der Chillsuite rausholen. Ich bin auch ziemlich oft in der Chillsuite und habe so auch die Zeit dafür. Deswegen würde ich weiterhin gerne in der BG bleiben. Mir macht auch das Schichtmachen Spass. (Nevil)

Ich bin halt viel in der Chillsuite und möchte auch helfen. Beim Reinschnuppern hat es mir sehr viel Spass gemacht. Und so bin ich mit dabei unter Kollegen. (Noah)

Ski- und Schlittelwochenende

Am Wochenende vom **11. und 12. Januar** heisst es ab in den Schnee! Mit Schlitten, Ski, Snowboards und guter Laune machen wir uns gemeinsam mit Jugendlichen aus den Gemeinden Speicher, Teufen und Walzenhausen auf ins Toggenburg. Nebst dem Wintersport kommt auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Im Berggasthaus Stöfeli essen wir zusammen Znacht und übernachten im Massenlager. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Kosten: Fr. 70 (inkl. Hin- und Rückreise, 2-Tagespass mit Schlittentmiete, Nachtessen, Übernachtung, Frühstück). Infos und Anmeldung bis zum 6. Dezember im Treff oder unter info@kjah.ch.

Segellager im Wattenmeer – vom 10. bis 18. April

Mit dem Car fahren wir am Freitagabend, 10. April gemeinsam Richtung Holland. Am Sonntagmorgen werden wir in Enkuizen ankommen

und unsere Kojen auf den Segelschiffen Atalanta und Pelikaan beziehen. Dann heisst es «Leinen los!» Wir werden auf dem Schiff für eine knappe Woche wohnen, kochen, essen, spielen und unter fachkundiger Anleitung der Skipper Peter und Stefan und deren Maat das Wattenmeer und Eiselmeer befahren. Wir werden jeden Abend in einem anderen Hafen festmachen und die verschiedenen Hafentädchen kennenlernen. Während der Zeit auf See erhalten wir Einblick in die Kunst des Segelns, wir setzen Segel, werfen den Anker, lernen Seemannsknoten und erfahren viel über die einmalige Natur des Wattenmeers ...

Kosten: Fr. 400 (Fr. 300 falls du an der Papiersammlung vom Samstag, 25. April in Teufen teilnimmst). Infos und Anmeldung bis zum 31. Januar im Treff oder unter info@kjah.ch.

Öffnungszeiten

- Mittwoch: 14:00 bis 17:00 Uhr
 - Donnerstag: 16:00 bis 21:00 Uhr
 - Freitag: 18:00 bis 22:30 Uhr
- Wir machen Weihnachtsferien. Die Chillsuite bleibt vom 21. Dezember bis und mit 5. Januar geschlossen. Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und erholsame Weihnachtsferien!

Simon, Esther, Damaris, Manuela

Die Musikschule im Dezember und Januar

Der Dezember ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule eine Zeit der Vorfriede auf Weihnachten. In mehreren Gemeinden finden musikalische Anlässe und Konzerte statt, die auf die kommenden Festtage einstimmen und zu denen Gross und Klein herzlich eingeladen sind.

- **Mittwoch, 11. Dezember**
Offenes Adventsingen in Wolfhalden, 18:15 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten
- **Samstag, 14. Dezember**
Weihnachtsmarkt mit Bläsern und

Rockbands, 14:00 Uhr, Walzenhausen, Mehrzweckanlage

- **Mittwoch, 18. Dezember**
Vorhang auf für die Neuen, 18:00 Uhr, Schulhaus Gerbe
- **Sonntag, 22. Dezember**
Der Kinderchor Singkids am Weihnachts-Familiengottesdienst, 18:00 Uhr, ev. Kirche Heiden
- **Mittwoch, 15. Januar**
Saitenklänge mit Gitarren, Hackbrett und Harfe, 18:30 Uhr, Gemeindesaal Eggersriet

Daniel Pfister

Jazzkonzert mit der Bridge Pipers Jazz Band

Rar sind sie, die Jazzbands mit einer Sängerin. Nach etlichen Jahren gastiert am **Freitag, 6. Dezember** um 20:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus mit der Bridge Pipers Jazz Band wieder einmal eine Band mit einer Sängerin im Appenzeller Vorderland. Die Bridge Pipers Jazz Band schlägt eine musikalische Brücke ins amerikanische New Orleans von 1890 bis 1930 und wird so ihrem Bandnamen gleich doppelt gerecht. Die Band pflegt den urtümlichen und unverfälschten New Orleans Jazz, wie ihn die schwarzen Einwanderer

damals in Amerika spielten. Stil-sicher, hervorragend aufeinander abgestimmt und effektiv arrangiert, spielt sie Titel von Jazzgrößen wie zum Beispiel Louis Armstrong, King Oliver oder Georg Lewis. Die Band bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr. Eintritt Fr. 25. Ticketreservierungen: info@jazzevent.ch oder Tourist Info, 071 898 33 01. Infos: www.jazzevent.ch. **Doris Spigri**

musikalische Genüsse

«Die Geburt Christi» in Heiden

Wie in der Titelstory des *aufwind* zu lesen ist, findet am **Samstag, 7. Dezember** um 19:00 Uhr in der ev. Kirche die Aufführung des vor 125 Jahren im Abendroth durch Heinrich von Herzogenberg komponierten Weihnachtsoratoriums statt. Der Konzertchor Ostschweiz gastiert unter der Leitung von David Bertschinger, die Solisten sind Muriel Schwarz, Sopran, Anja Powischer Alt, Maximilian Vogler, Tenor, und Niklaus

Kost, Bass. An der Orgel: Eun Hye Lee und Willfried Schnetzler. Es begleitet das Thurgauer Kammerorchester, in dem der Oboist Roberto Cuervo Alvarez eine besondere Aufgabe erhält.

Eintritt Fr. 30, Studierende und Kinder Fr. 10 bei freier Platzwahl. Vorverkauf: konzertchor-ostschweiz@hispeed.ch, 071 841 91 13, Plätze sind nicht nummeriert. **Andres Stehli**

«Sprengstoff Frieden» – Roman Signer im Dunant-Museum

Das Dunant-Museum stellt in seiner neuen Kabinetausstellung «Der Preis für den Frieden» das Leben und Werk des Friedensnobelpreis-Stifters Alfred Nobel und seines ersten

Preisträgers Henry Dunant ins Zentrum. Das enorme Vermögen machte der Tüftler Nobel zu einem grossen Teil mit der Erfindung des Dynamits.

Der Ostschweizer Künstler **Roman Signer**, der nicht zuletzt wegen seiner spektakulären Sprengstoff-Aktionen weit über die Kunst-

welt hinaus bekannt wurde, spricht am **Sonntag, 8. Dezember** um 11:00 Uhr im Dunant-Museum über den Erfinder Alfred Nobel – dynamische Überraschungen nicht ausgeschlossen ...

«Der Preis für den Frieden. Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Abiy Ahmed Ali» ist zu den neuen Winteröffnungszeiten zu sehen: mittwochs von 14:00 bis 19:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 11:00 bis 16:00 Uhr.

Nadine Schneider

Kirchenkonzert mit dem Akkordeonorchester Heiden

Am **Sonntag, 8. Dezember** um 17:00 Uhr lädt das Akkordeonorchester Heiden zum Kirchenkonzert in die ev. Kirche ein.

Das Akkordeonorchester Heiden probt seit einigen Wochen intensiv für dieses vorweihnachtliche Kirchenkonzert mit dem Thema von Ost nach West, von Nord nach Süd und

wieder zurück in die Schweiz. Geniessen Sie mit uns eine kleine musikalische Reise um die Welt und lassen Sie sich von der Vielfalt der Akkordeonmusik überraschen. Mit unserer Dirigentin Elfi Künzle haben wir für Sie ein abwechslungsreiches und sicherlich auch überraschendes Programm einstudiert. **Anita Bruderer**

Baghdad in my Shadow

Beim Film «Baghdad in my Shadow» waren alle Kinosäle am Filmfestival in Locarno ausverkauft.

Samir zeigt mit seiner dramatischen Geschichte aus dem irakischen Asyl, wie sich die politische, moralische und kulturelle Vergangenheit

heit wie ein Schatten an die Protagonisten heftet.

Am **Sonntag, 8. Dezember** ist um 19:00 Uhr der Schweizer Regisseur Samir bei uns im Kino. Das Filmgespräch führt Flüchtlingshelfer Ueli Schleuniger aus Teufen. **Astrid Mucha**

Dezember in der Linde

Sie sind wieder da: Volosi, die feurig-emotionalen Fiddler aus den Beskiden im Süden Polens. Nach ihren Auftritten an den 2. Polnischen Kulturtagen in Heiden 2015 und dem Auftritt im November 2016 im Lindensaal, besucht uns die Gruppe im Rahmen ihrer weltweiten Tournee erneut. Wir freuen uns sehr auf dieses einmalige vorweihnachtliche Konzert am **Samstag, 14. Dezember** um 20:00 Uhr.

Silvester in der Linde mit Diner, Tanz mit Musik der Band «Bluesonix» als Schluss-Akkord vor der grossen Umbau-Pause: ab 19:00 Uhr Abendessen und Party mit 4-Gang-Silvester-Menü. Ab 21:00 Uhr Party im Saal mit Musik, Tanz und Midnight-Drink. Bitte frühzeitig reservieren: 071 898 34 00, www.lindeheiden.ch.

Edi Thurnheer

Blues Dinner mit Richie Pavledis

Am **Sonntag, 29. Dezember** über- rascht das Hotel Heiden mit blues- igen Tönen. Zu Gast ist der australisch-schweizerische Singer-Song-

writer Richie Pavledis mit exzellenter Stimme und starkem Rhythmus. Sein Repertoire umfasst Folk, Country, Blues und Rock mit überraschenden Zwischentönen, die von Herzen kommen. Seit 2001 lebt Pavledis mit seiner Ehefrau und Managerin Gaby je ein halbes Jahr im Appenzellerland und in Australien.

Ein stimmungsvolles Konzert, das zu einer musikalischen Reise in die Weiten Australiens entführt. Kulinarisch begleitet durch das Team vom Hotel Heiden. Beginn 19:00 Uhr. Reservation im Hotel. **Erich Dasen**

Die Jugend eines Wunderkinds

In Erinnerung an den grossartigen Schauspieler Bruno Ganz spielt das Kino Rosental den bekannten Schweizer Film «Vitus» am **Diens- tag, 31. Dezember** um 17:15 Uhr.

Lassen Sie sich erneut verzaubern von dieser herrlichen Geschichte mit

dem Traum-Grossvater, gespielt von Bruno Ganz, dem der Schalk in den Augen aufblitzt, jedes Mal wenn er die Szene betritt. Gerne spendieren wir Ihnen zum Silvester-Anlass ein Glas Wein. Anmeldung erwünscht: info@kino-heiden.ch. **Astrid Mucha**

Neujahrskonzert in der ev. Kirche

Traditionell und organisiert von Heiden Festival startet Heiden am **Montag, 1. Januar** um 17:00 Uhr mit einem Konzert ins neue Jahr.

Zu Gast ist «Jütz», ein zur Hälfte aus der Schweiz und aus Tirol stammendes Ensemble. «Jütz» bewahrt eine lange gepflegte Tradition alpiner Volksmusik und öffnet sie zugleich für «grenzenlose Improvisation und Freiheit nach aussen, fernab der momentanen Verklärung von Nationalstaatlichkeit in Abgrenzung zum nicht-okzidentalen Fremden. Nebenbei offenbaren die Musiker ein Verständnis von Zuhause, das zum

Masstab erhoben werden sollte», sagt das Folkmagazin, DE. Hier trifft eine «Emmentaler Gedichtrezitation zum Verlieben» (Jazzthetik, DE) auf «modern minimalistische Interaktionen» (Ludwigsburger Kreiszeitung, DE). Dabei scheut die Gruppe keine Höhenmeter für Halt in Hütten, Galerien oder barocken Konzerthallen und versteht sich, enthaltsam dem Sennenkütteli und Dirndl, als «hochmoderner Partikelfilter gegen die akustische Umweltverschmutzung des alpinkulturellen Degenerationsprozesses» (Lois Hechenblaikner, AT). Eintritt: frei, Kollekte. **Peter Widmer**

«Impressionen und Begegnungen»

Unter diesem Titel stellt der Künstler Charles Thomann seine Werke im Hotel Heiden aus. Abstrakt, figurativ, Landschaften, Städte, aber es kann auch eine Blume sein. Seine Stilelemente sind vielfältig. Er will sich keiner Formensprache unterordnen. Er malt das, was ihn in seinen Gedanken und Gefühlen bewegt, ohne sich an Trends zu orientieren.

Vielseitigkeit in den Themen und Maltechniken und das Orientieren in der Natur ist für ihn wichtig, darin ist alles perfekt.

Was ihn in der Malerei fasziniert ist die Möglichkeit, Ausdruck und Harmonien zu fixieren. Anders als in der Musik, die im Augenblick lebt und in der das Gespielte gleich wieder Vergangenheit ist, wird in der Malerei das Geschaffene sichtbar festgehalten. Klänge und Harmonien werden in Form und Farben auf Leinwand oder Papier eingefangen. Seine Bilder enthalten Sensibilität, Dynamik und spontane Ausdruckskraft.

Die Bilder sind bis im Mai zu bestaunen. **Erich Dasen**

Originelles und Originale rund um Heiden

Am traditionellen Neujahrsanlass des Museums ist am **Sonntag, 5. Januar** um 17:00 Uhr Peter Eggenberger zu Gast. Im Rahmen der Vortragsreihe «Sonntags um 5» stellt er humorvoll und in bunter Vielfalt allerlei Originale und Originelles rund um Heiden vor. So beispielsweise die beiden berühmten «Zwergli von Obereggen», die dicke Berta, König Faruk beim Aufenthalt bei Hermano, aber auch Reminiszenzen

aus der Blütezeit des Kurortes: Den Bellevueturm beispielsweise, die Holzkanäle zum angebauten Kuhstall in den Gästezimmern des Freihofs, die sensationellen Heilerfolge der Paglianotante in der Pension Turm, oder Walzenhausen, das dem damaligen weltberühmten Heiden naheiferte.

Ein Neujahrsumtrunk rundet den vergnüglichen Auftakt ins Neue Jahr ab. **Andres Stehli**

Die Familie Zellweger von Trogen

Am **Sonntag, 5. Januar** findet die erfolgreiche Vortragsreihe «Sonntags um 5» im Museum ihren Abschluss. Zu Gast ist um 17:00 Uhr im Museum die renommierte Historikerin und Leiterin der Kantonsbibliothek, Heidi Eisenhut. Sie hat diesen Frühling ein gewichtiges Buch herausgegeben: «Wunderlich kommt mir die Baute vor». Darin schildert sie Leben, Tätigkeit und Verdienste der erfolgreichen Dynastie in den Palästen

rund um den Landgemeindeplatz. Im Buch wird unter anderem auch Einblick gewährt in die vielen Stockwerke des «Fünfeckpalastes» – bis hin zu den heutigen Bewohnern.

Interessant ist, dass im Vortrag eine Spur nach Heiden gelegt wird: Johann Jakob Graf im Nord (1781–1847, sein Sohn Johann Martin gründete die Pension Nord) heiratete die Tochter Johanna von Johann Caspar Zellweger. **Andres Stehli**

Rolf Kern vom Comedy-Duo Messer und Gabel mit seinem Soloprogramm im Kursaal

Am **Freitag, 17. Januar** erzählt uns um 20:00 Uhr Rolf Kern in seinem ersten abendfüllenden Soloprogramm «Garderobe» die lustigsten und peinlichsten Momente seiner 30-jährigen Comedykarriere.

Sicher werden im Laufe des Abends viele unserer Fragen beantwortet, die wir schon lange mal einem Künstler stellen wollten. Diese Geschichten sind alle tatsächlich passiert und werden uns einen Ein-

blick in Rolfs Leben als Unterhalter geben.

1998 erfolgte der Startschuss zum Comedy-Duo Messer und Gabel, das nach wie vor mit seinem Bühnenprogramm erfolgreich durch die ganze Schweiz tourt.

Tickets (Fr. 43/32) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff «Rolf Kern – *aufwind*» an wettbewerb@kurvereinheiden.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss ist am 15. Dezember. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:30 Uhr) abzuholen.

Advent im Bären

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48
9410 Heiden
078 772 11 36

Jessica & Team danken allen Gästen & wünschen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr

ALLROUNDSERVICE
MAIERHOFER
HOMESITTER BIS FREELANCER

Unsere Dienstleistungen:

- Homesitting
- Fahrtendienste
- Handwerksservice
- Gebäude- und Gartenunterhalt
- Winterdienst (Gehwege/ Einfahrten freischaufeln)
- Wohnungsreinigung
- Umzugsarbeiten
- Anhängervermietung
- Freelancer

Allroundservice Maierhofer
Wilen 1300
CH-9428 Walzenhausen

+41 78 404 2705
allroundservice-maierhofer@mail.ch
www.allroundservice-maierhofer.ch

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden
Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Tel 071 891 35 45

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

ÖFFNUNGSZEITEN

Mittwoch	18. Dezember 2019	13.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag	19. Dezember 2019	13.30 – 17.00 Uhr
Freitag	20. Dezember 2019	09.00 – 17.00 Uhr
Samstag	21. Dezember 2019	09.00 – 17.00 Uhr
Montag	23. Dezember 2019	09.00 – 17.00 Uhr
Dienstag	24. Dezember 2019	09.00 – 12.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME
Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 57 07

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

WIR MACHEN PROFIS. LEHRBETRIEB

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Festtagsmenü zu den Weihnachtstagen

Wenn das Weihnachtsfest vor der Tür steht, gibt es neben dem Besorgen der Geschenke für die Liebsten vor allem eine grosse Frage zu klären: Mit welchem Festmenü sollen die Gäste in diesem Jahr beglückt werden?

Das Team der Bärl Metzger berät die Kunden sehr gerne, damit der Festtagsbraten oder das Filet im Teig zu einem echten Gaumenschmaus wird. Wer es etwas ruhiger mag, kann seine Gäste mit den Weihnachts-

klassikern wie Fondue Chinoise/ Bourguignonne, Tischgrill oder einem feinen Nusschinken verwöhnen. Die Bärl Metzger gewährt ihren Kunden für Weihnachtsbestellungen, welche bis zum 14. Dezember erfolgen, 10 Prozent Rabatt. Wer also die Menüplanung früh in Angriff nimmt, kann sich nicht nur in Ruhe auf das bevorstehende Fest freuen, sondern profitiert auch von vergünstigten Konditionen. **Rolf Niederer**

Auf den Spuren des Alpkäse-Fondues

Ich will wissen, woher die Produkte kommen. Also ging ich auf die Alp Oberbüts zum Käsen. Sie liegt oberhalb von Amden SG auf 1500 m ü. M. Dort wartet Älpler, Bauer und Käser Fridolin Joehl. Er lebt von April bis Oktober mit 90 Tieren auf der Alp. Doch Qualität zählt hier wesentlich mehr als Quantität. In dem Käse steckt viel Herzblut und harte Arbeit. Für die neuste Fon-

due-Mischung, die unser Geheimtipp ist, werden drei Alpkäse verwendet aus drei Jahrgängen. Die Charakteristik des Alpkäses schlägt ganz klar durch. Denn die Kräuter und Gräser, welche die Kühe auf der Alp fressen, die machen den feinen Unterschied. Mehr über die Geschichte finden Sie im Fondue-Chalet. **Tobias Funke**

Jahreswechsel im Bären

«Advent» ist ein altes Wort. So alt, dass es sogar noch lateinisch ist. Es hat etwas Vertrautes an sich wie alles, was so lange Bestand hat, weil es gut ist. Man sagt «Advent» und meint etwas Warmes. Man meint Familie und Freunde. Damit tut man sich und anderen etwas Gutes. «Advent» meint Vorfriede. Wer gläubig ist, erwartet zu Weihnachten gute Nachricht. Jemand anderer sieht dem neuen Jahr als etwas Verheissungsvollem entgegen oder freut sich schlicht auf Festlichkeit und lukullische Genüsse.

Für die einen ist es Zeit für stille Einkehr. Andere kehren ganz gern mit ihren Lieben gemeinsam ein. Zum Beispiel im Gasthaus Bären.

Jessica und ihr Team bedanken sich bei allen für die Treue und die vielen behaglichen Abende im zu Ende gehenden Jahr. Auch das neue wird schon mit Vorfriede erwartet. Euch allen wünschen die Bären frohen Advent und sagen auf Wiedersehen – in diesem und im neuen glücklichen Jahr. **Stephan Herzer**

Offene Lehrstellen 2020

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2020 (Stand: 19. November 2019) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Apotheke Frey AG 071 898 89 50	Pharma-Assistent/-in EFZ	3 Jahre
• EW Heiden AG 071 898 89 40	Elektroinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
• Gasthaus zur Fernsicht 071 898 40 40	Restaurationsfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Haag Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil Fahrzeug und Technik EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ	3 Jahre
• Paul Kobelt AG 071 891 16 24	Sanitärinstallateur/in EFZ Heizungsinstallateur/in EFZ	4 Jahre 4 Jahre
• Solenthaler Johannes 078 691 06 94	Landwirt/in EBA	2 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobil-Fachmann/-frau EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Was soll ich nur schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von Fr. 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann. Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbun-

den, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Ideen und Inspiration für Ihr Fest

Weihnachten kommt immer plötzlich ... Gäste haben sich angemeldet. Die Freude ist gross. Aber was bringe ich auf den Tisch?

Unsere Festtags-Genüsse präsentieren wir am 2. Advent, **Sonntag, 8. Dezember** von 16:00 bis 18:00 Uhr im Café und Apéro-Bar im Glück. Lassen Sie sich zu Ideen für Ihr persönliches Weihnachtsfest inspirieren und ge-

niessen Sie die Vorfriede mit uns. Von der festlichen Dekoration über Aperitif mit Spezialitäten vom Snack-Beck, Gaumenfreuden zu Vorspeise, Suppe und Hauptgang bis hin zum süssen Buffet, auf Wunsch mit passender Weinwahl. Kosten: Fr. 38. Die Platzzahl ist begrenzt. Ihre Anmeldung nehmen wir gerne entgegen. Wir freuen uns auf Sie. **Jeannette Pufahl**

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Leiden Sie unter Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Christbaum-verkauf

Ab Donnerstag, 12. Dezember verkaufen wir bei uns an der Badstrasse 19 Rot- und Nordmann-Tannen aus der Ostschweiz.

Bestellungen werden gerne entgegengenommen.

Telefon 071 891 16 02

blumen looser

Öffnungszeiten

Mo – Fr
08.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr

Sa
08.00 – 14.00 Uhr
durchgehend

Geniessen Sie die Weihnachtszeit ...

... mit unseren Fondue Chinoise-Platten, Filet im Teig und Appenzeller Filet oder einem Gourmet Schinkli

Fleisch- und Wurststrässe als Geschenk-Idee

Bärli METZGER
www.baerlimetzger.ch

Bärli Metzger AG

Werdstrasse 20

9410 Heiden

071 891 10 67

Öffnungszeiten über die Feiertage

Von Dienstag, 24. Dezember 11:30 Uhr bis und mit Freitag, 3. Januar bleibt die Gemeindeverwaltung inkl. Grundbuchamt beziehungsweise Betriebs-/Konkursamt geschlossen.

Ab Montag, 6. Januar sind wir wieder für Sie da.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 077 489 14 38.

Holzerarbeiten

Rechtzeitig durchgeführte Holzerarbeiten helfen, Gefahrensituationen zu vermeiden. Die Gemeinde Heiden prüft daher regelmässig ihren Baumbestand und setzt die nötigen Massnahmen um.

Im August 2019 wurde der Baumbestand durch die auf Baumpflege spezialisierte Firma Baumart AG kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass aus Sicherheitsgründen eine Kastanie bei der Blumenfeldstrasse 12 gefällt werden muss.

Die Forstkorporation Vorderland wird in den nächsten Tagen die Ar-

beiten an die Hand nehmen. Die Nachpflanzung ist für den Frühling 2020 vorgesehen.

Tage der offenen Tür im Haus Müllersberg

Seit Sommer 2019 ist das Gruppenhaus Müllersberg auch ein Kunsthaus. Verena und Hans Ruedi Fricker aus Trogen stellen einen Teil ihrer privaten Kunstsammlung für drei Jahre zur Verfügung. Alle Werke wurden von Menschen mit mentaler und/oder körperlicher Behinderung geschaffen. Nun öffnet das Haus Müllersberg für einige Tage seine Türen. Besuchen Sie die Ausstellung am **Samstag, 4. und Sonntag, 5. sowie Freitag, 10. bis Sonntag, 12. Januar** und lassen sich von den Werken berühren und anregen. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr, Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Führungen durch die Ausstellung: 15:00 Uhr an allen fünf Tagen durch H.R. Fricker. Infos: www.kunsthausemuellersberg.ch.

Zudem ist es eine gute Gelegenheit, das Haus Müllersberg, welches die Gemeinde für Klassenlager, Seminare, Familienferien, usw. vermietet, zu besichtigen.

Einführung einer Kehrichtgrundgebühr

Laut dem Umwelt- und Gewässerschutzgesetz (UGsG) ist die Abfallwirtschaft in den Gemeinden nach den Grundsätzen der Spezialfinanzierung zu führen. Die Finanzierung muss damit selbsttragend sein. Es dürfen ausschliesslich Einnahmen aus der Abfallwirtschaft, beispielsweise Erlöse aus dem Verkauf der Wertstoffe oder Einnahmen aus dem Verkauf der Gebührensäcke, verwendet werden. Sofern diese Einnahmen nicht ausreichen, ist zur Deckung der übrigen Auslagen eine Kehrichtgrundgebühr einzuführen.

Das Defizit ist über die letzten Jahre stetig angewachsen. Hauptursache für diese Entwicklung sind die stark gestiegenen Abgaben an den kantonalen Abfallfonds. Der Fonds dient zur Sanierung von Schiessanlagen, zur Finanzierung der Sonderabfallentsorgung aus Haushaltungen und Kleingewerbe und zur Deckung der Ausfallkosten bei Altlastensanierungen.

Zur Deckung des Defizits wird ab 1. Januar 2020 eine monatliche Kehrichtgrundgebühr von Fr. 2 pro Haushalt und Betrieb eingeführt. Die erstmalige Verrechnung erfolgt mehrheitlich im Herbst 2020 mit der Wasser-/Abwasserrechnung an die Eigentümer der Liegenschaft. Liegenschaftsbesitzer ohne Wasser-/Abwasserrechnung erhalten eine separate Gebührenabrechnung.

Schlachthaus: Zukünftige Nutzung

Die Gemeinde hat das Schlachthaus an der Brunnhaldenstrasse im Jahr 1977 einer Gruppe von Metzgern aus dem Appenzeller Vorderland übergeben. Diese haben das Schlachthaus viele Jahre aktiv genutzt und nachdem keine Schlachtungen mehr vorgenommen wurden, wieder an die Gemeinde zurückgegeben.

Der Gemeinderat hat eine Gebäudeanalyse erstellen lassen und prüft verschiedene Nutzungen. So zum Beispiel den Bau eines Entsorgungshofs, was nach eingehender Prüfung aber verworfen werden musste (Medienmitteilung vom 30.10.2018). Mit dem neuesten Projekt wird geklärt, ob das Schlachthaus für eine «Bio-Schaumetzgerei» genutzt werden kann. Dafür soll die lokale Landwirtschaft mit innovativen Ideen gestärkt und mit dem lokalen Gewerbe vernetzt werden.

Für das Vorhaben einer «Bio-Schaumetzgerei Heiden» liegt eine erste Projektskizze samt Zeitplan vor, welche nun vertieft und überprüft werden soll. Auch das Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt dieses Projekt für eine nachhaltige und hochwertige Fleischproduktion in der Region. Insgesamt wurden Gelder und Leistungen von knapp Fr. 40'000 budgetiert. Der Gemeinderat beteiligt sich an diesen Vorabklärungen mit einem Beitrag von Fr. 5000.

Handänderungen Oktober

Ernst Züst AG, Heiden, (Erwerb 19.12.1972) an Reto und Claudia Monika Graf, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2110, 1122 m² Grundstücksfläche, Hinterbissau.

Todesfälle

- **Marie Elisabeth Kellenberger** geb. Kellenberger, geb. 1930, gestorben am 4. November in Heiden
- **Ernst Leutenegger**, geb. 1928, gestorben am 12. November in Heiden
- **Alicia Mettler**, geb. Meya, geb. 1939, gestorben am 13. November in Heiden
- **Rosmarie Neeser**, geb. Thoma, geb. 1940, gestorben am 14. November in Heiden
- **Margrit Hauswirth**, geb. Rahm, geb. 1927, gestorben am 15. November in Heiden

Gratulation

zum 103. Geburtstag

- **Paul Bürkli**, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Daniel Wachter**, Schulhausstrasse 1 (7. Dezember)

- **Alois Eugster**, Schmittenbühlstrasse 6 (13. Dezember)

- **Anastasia Rutter**, Gerbestrasse 3 (4. Februar)

zum 85. Geburtstag

- **Karl Nägelin**, Hasenbühlstrasse 4 (9. Januar)

zum 80. Geburtstag

- **Christel Weber**, Täschenstrasse 11 (5. Dezember)
- **Adelheid Slamanig**, Schulhausstrasse 5 (17. Januar)
- **Willi Bosshart**, Seeallee 6 (17. Januar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Verena Eugster, Heiden (Erwerb 3.1.2001, 16.10.2019) an Max und Hilde Ursula Baumgartner, Russo, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 310, 399 m² Grundstücksfläche, Gartenhaus Nr. 1921, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 659, Rosentalweg.

Abstimmungsergebnisse vom 24. November

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2020
Ja: 494, Nein: 193
Stimmeteiligung: 25 Prozent

Bitte beachten

Mittwoch, 4. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 13. Dezember

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 8. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 10. Januar

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 17. Januar

abends

Redaktionsschluss aufwind Februar

estocker@bluemail.ch

Juli 2019: Alle Schulzimmer sind leer, der Umbau kann beginnen

Oktober 2019: Die alten Fenster sind demontiert, die neuen stehen bereit

Im Juli wurden die alten Schilf-rohr-Gipsdecken abgebrochen

Sanierung Schulhaus Dorf

Seit Juli ist es von aussen deutlich sichtbar: das Schulhaus Dorf wird in diesem Schuljahr gründlich saniert und ausgebaut. Alle Klassen werden entweder im Hotel Park oder im Schulhaus Gerbe unterrichtet. Hier ein Einblick ins Innere des Gebäudes, aktuelle Bilder gibt es laufend auch auf <https://schule-heiden.ch>.

Bei der Sanierung des 120 Jahre alten Gebäudes sind verschiedene heutige Vorschriften einzuhalten: Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung, Erdbebenschutz, Vorgaben der Denkmalpflege. Ausserdem hat die Schule heute andere Bedürfnisse als 1900. Dass ab August 2020 das ganze Haus für den Unterricht zur Verfügung stehen wird, ist ein grosser Gewinn.

Die Bauarbeiten konnten bereits im Juli planmässig beginnen. Bald einmal standen Gerüst und Baukran. Mehrere Wochen galt es, im Innern des Gebäudes alte Materialien rückzubauen und zu entsorgen. Teilweise war sogar eine Schadstoffsanierung mit speziellen Vorsichtsmassnahmen nötig.

Im Zentrum des Daches wird eine Glaskuppel für helle Räume in der Basisstufe sorgen

Das ganze Dachgeschoss wird für zwei Basisstufen ausgebaut

17 Tonnen Splitt verbessern den Schallschutz vom Boden des Dachgeschosses gegen unten

An der Fassade wurden vor allem die Sandsteinelemente sorgfältig geprüft. Weil die erforderliche Sanierung dieser Elemente zu einem deutlichen Mehraufwand führte, mussten verschiedene nachfolgende Arbeiten um mehrere Wochen verschoben werden.

Unterdessen sind aber schon etliche Fenster eingebaut, und das Dach konnte rechtzeitig winterfest gemacht werden. Die Schulleitung musste aber den geplanten Bezugs-termin durch die Verzögerungen ebenfalls verschieben. Die Klassen werden nun erst in den Sommerferien 2020 ins «neue» Schulhaus zurückkehren können. **Urs Weber**

Die Aula wird eine Etage höher ins Erdgeschoss zu liegen kommen

Mit den ursprünglichen Rundbogenfenstern werden Anforderungen des Denkmalschutzes erfüllt

Der Sandstein musste an vielen Stellen entfernt und ersetzt werden

Im Untergeschoss werden zukünftig Werk- und Lagerräume sein

Die Fensterleibungen bestehen teilweise aus neuen Sandsteinblöcken

Massive Sandsteinblöcke werden punktgenau in die Fassade eingefügt

Sammlli 2020

Mitte Dezember wird der Sammlli Abfallkalender in die Haushalte verteilt. Der diesjährige Sammlli wurde von der Basisstufe Dorf 2 zum Thema Abfall und Abfallvermeidung gestaltet.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich damit befasst, wie viel Abfall sie in einer Woche produzieren. Aus diesem Abfall sind dann zahlreiche Bilder entstanden, die dieses Jahr als Postkarten den Sammlli schmücken. Beachten Sie dazu auch die Erklärungen unter den Postkarten.

In einem nächsten Schritt hat sich die Klasse Gedanken dazu gemacht, wie vermieden werden kann, dass so

viel Abfall entsteht. In diesem Zusammenhang entstanden schöne Stoffeinkaufstaschen, Bilderrahmen und Schalen aus Zeitungen und Heftli, Samenbomben aus Eierkartons, Kunst aus Naturmaterialien und noch vieles mehr. Die Klasse wünscht sich weniger Abfall auf den Spielplätzen und auf der Strasse.

Lea Blöchliger und Rebecca Surber

Nie mehr die Altpapiersammlung verpassen

Wann ist schon wieder der Bring- und Holmarkt? Wo kann ich den ausgedienten Christbaum hinbringen? Wie soll ich die Reste eines Pflanzenschutzmittels entsorgen? Diese und weitere Fragen werden in der Abfallapp der A-Region beantwortet.

Wieso die App und nicht einfach Google fragen? Die Abfallapp enthält spezifische Informationen für Heiden. Sie bündelt alle verfügbaren Daten und Angaben zu den Themen korrekte Entsorgung und Wiederverwertung. Dank der App entfällt das mühsame Suchen im Internet.

Die Abfallapp bietet eine Alternative oder Ergänzung zum Sammlli, dem Entsorgungskalender der Gemeinde. Es können Entsorgungsdaten in den eigenen elektronischen Terminkalender übertragen und eine Erinnerungsfunktion aktiviert werden. Falls der Sammlli einmal gerade nicht in Sichtweite ist, kann er in der App als PDF heruntergeladen werden.

Die Abfallapp finden Sie in Ihrem App-Store unter A-Region oder mittels abgebildetem QR-Code (Menu > App Download). *Eliane Kobler*

Bio-Gartenbaukurs

Im Februar 2020 organisiert Bio-terra Appenzell zusammen mit der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee erneut einen Bio-Gartenbaukurs. Ein gesunder Boden ist das kostbarste Gut eines Biogärtners, denn nur auf einem gesunden Boden wächst auch gesundes Gemüse. Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit sind eine naturgemässe Düngung, ein Fruchtwechsel und die Mischkultur wichtig. Durch das Kompostieren können Abfallgebühren gespart werden, denn Kompost macht aus organischem Abfall einen wertvollen Dünger. Selbstangebautes Bio-Gemüse hat eine ausgeglichene CO₂-Bilanz, da keine Transporte verursacht werden.

Der Kurs ist für die Einwohnerinnen und Einwohner von Heiden gratis (Skript Fr. 35). Kursdaten: je-

wells **mittwochs 5. bis 26. Februar**, Altersheim Weiherwies Grub AR, 19:00 bis 22:00 Uhr. Infos: www.bio-terra.ch/regionalgruppen/regionalgruppe-appenzell. *Kathrin Kilchör*

Neue Geschäftsleiterin Betreuungs-Zentrum

Der bisherige Geschäftsleiter Alfons Rutz wird im kommenden Juni pensioniert. Mit Ursina Girsberger kann diese Position mit einer erfahrenen Geschäftsleiterin neu besetzt werden.

Advanced Studies in Health Care Management an der Zürcher Fachhochschule HWZ abgeschlossen. Ihre Erfahrung als Führungspersönlichkeit und ihr Wissen in betriebswirtschaftlichen Bereichen runden ihr Profil ab.

Bei der Auswahl spielten insbesondere ihre qualifizierten Aus- und Weiterbildungen und ihre grosse Erfahrung in der Leitung von Alters- und Pflegeheimen eine Rolle. Sie ist gelernte Pflegefachfrau HF und hat im 2014 den Master of

Ursina Girsberger wird ihre neue Aufgabe per Juni 2020 übernehmen. Sie ist 40 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Heiden. *Marco Rieser*

Neues Angebot für Tagesgäste im Quisisana

Das Alters- und Pflegeheim Quisisana wird ab kommendem Jahr, jeweils Halbtages- und Tagesbetreuungsplätze anbieten.

Für den Tagesgast sehen wir ein aktivierendes Programm inklusive Verpflegung vor. Dieses Angebot

dient insbesondere der Entlastung der betreuenden Angehörigen und fördert die sozialen Kontakte. Die Tagespauschale beträgt Fr. 100.

Interessenten können sich gerne an mich unter 071 898 32 00 wenden.

Roberto Wolpert

Gesucht: Freiwillige für den Mahlzeitenfahrtdienst

Das Alters- und Pflegeheim Quisisana erweitert im Laufe des ersten Quartals 2020 sein Angebot und strebt eine Mahlzeitenlieferung von Montag bis Freitag mit einem abwechslungsreichen Mittagessensmenü an. Deshalb suchen wir freiwillige Helferinnen und Helfer für den Fahrdienst der Mittagessensauslieferungen. Es wird eine Kilometerentschädigung ausgerichtet.

Interessierte können sich gerne unter 071 898 32 00 an die Heimleitung wenden. *Roberto Wolpert*

Das ganze aufwind-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2020.

Weihnachtslädeli neben der Krone

Lassen Sie sich in unserem Pop-up-Store verzaubern mit handgefertigten Geschenken aus der Region: Glashandwerk, Holzartikel, Textiles, Produkte vom Hof, Karten, Kerzen, Keramik und Blumen.

Unsere Öffnungszeiten vom **3. bis 21. Dezember**: Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 16:30 Uhr. **Chris Nowak**

Adventsgeschichten in der Bibliothek

Am **Mittwoch, 4. Dezember** erfahren wir die Geschichte des Heiligen Sankt Nikolaus, den wir alle als Samichlaus kennen. «Wundervoller Nikolaus» zeigt, weshalb der Chlause Tag in Gedenken an den Heiligen Nikolaus bis heute gefeiert wird. Am **Mittwoch, 18. Dezember** folgt die zweite Geschichte: «Flunkerfuchs und das Weihnachtswunder». Eine seltsame Truppe wandert Richtung Bethlehem und folgt dem leuchtenden Stern: das piksige Stachelschwein, der kleine Angsthase und der listige Flunkerfuchs.

Gestartet wird um 15:30 Uhr. Nach der Geschichte lassen wir es uns

weiter gut gehen bei Sirup, Weihnachtsguetzli, Biberli und Mandarinen. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Der Anlass ist kostenlos.

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2019 ist am Samstag, 21. Dezember von 9:00 bis 12:00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Samstag, 4. Januar.

Miriam Hauschildt

Friedenslicht im Dunant-Park

Vor kurzem haben wir im Sommerlager noch bis spät abends in T-Shirt und kurzen Hosen draussen gespielt. Nun schleichen wir abends um sechs durch dunkle Strassen entlang weihnächtlich dekorierten Schaufenstern. Es ist eindeutig, die Adventszeit kommt. Ob mit oder ohne Schnee, wir von der Pfadi Altenstein Heiden wissen bereits jetzt, was wir am 24. Dezember machen!

Wie jedes Jahr könnt ihr an Weihnachten das Friedenslicht bei uns ab-

holen. Das Licht wird in Bethlehem entzündet und kommt via Wien in die Schweiz und wir bringen es nach Heiden! Kommt am **Dienstag, 24. Dezember** zwischen 16:00 und 17:00 Uhr mit einer Laterne und einer Kerze im Dunant-Park (vis-à-vis Eisfeld) vorbei, genießt einen Punsch oder einen Glühwein am wärmenden Feuer, nehmt das Friedenslicht mit und lasst euer Daheim im friedlichen Kerzenschein erstrahlen. **Calvin Rüegg**

Handlettering-Kurs

Handlettering ist voll im Trend. Möchten auch Sie schöne Letterings zeichnen, wissen aber nicht genau, wie und wo Sie beginnen sollen? Dann besuchen Sie doch den Handlettering-Kurs, welchen der Verein Häädler Frauen unter der Leitung von Tanja Giger am **Samstag, 8. Februar** von 09:00 bis 12:00 Uhr an der Volkshochschule Rorschach anbietet. Kosten pro Person Fr. 80 (Nichtmitglieder Fr. 85) inkl. Material.

Anmeldung bis 10. Januar bei Nadja Rohner, 079 438 30 68 oder nadja_rohner@icloud.com.

Nadja Rohner

Adventskonzert: Heiden singt ...

In diesem Jahr ist es gelungen, die singenden Vereine von Heiden für ein gemeinsames Konzert zu begeistern. Sie hören Lieder, vorgetragen vom Gospel-, Kirchen-, Männer-, Trachtenchor sowie Schülerinnen und Schülern aus Heiden. Über 160 Sängerinnen und Sänger werden mit

stimmungsvollen Liedern Ihr Herz berühren. Wir freuen uns für Sie und mit Ihnen zu singen.

Das Konzert findet am **Sonntag, 15. Dezember** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche statt. Eintritt frei – Kollekte. **Valentin Volkart**

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Am 30. November durften wir zum zweiten Mal den Krippen- und Laternliweg im Waldpark eröffnen. Der Kurverein, als Besitzerin des Waldparks, lud die Bevölkerung ein, den Weg durch den Waldpark in einen kleinen Weihnachtswald zu verwandeln. Zwischen knorrigen Wurzeln wurden weihnächtliche Szenen gestaltet. Viele kleine Lichter erhellen den Weg und Bäume erstrahlen in weihnächtlichem Glanz. Noch während der ganzen Adventszeit können die Werke bestaunt werden, besonders schön beim Eindunkeln, mit den vielen Lichtern. Der Kurverein Heiden bedankt sich herzlich für das grossartige Engagement von Klein und Gross aus Heiden und wünscht eine unbeschwerte Adventszeit! **Kurverein Heiden**

Handballer der BSG Vorderland führen aufs Glatteis ...

... und dies sogar gewollt: Zünftig früh aus den Federn hiess es anfangs November für zwölf BSG-Sportler und Vorstandsmitglieder. Sie unterstützten tatkräftig den Aufbau des Eisfelds Heiden. Damit die rund 850 m² zum «Schliifisele» und Eisstock-Schiessen genutzt werden können, braucht es viel: angefangen beim Einmessen der Felder hin zum zentimetergenauen Verlegen der Folien, Schläuche und Kühlsysteme sowie der Dichtigkeits-

kontrolle und verschiedensten Abschlussarbeiten – alle Hände und Köpfe waren gefordert. Ganz nach dem Motto «Vereine für Vereine» (und für die Bevölkerung aus Heiden und Umgebung) leisteten die Handballer einen grossartigen Einsatz. Sicherlich werden über die bevorstehende Eisfeld-Saison wiederum viele Handballerinnen und Handballer (hoffentlich stehend) auf dem Glatteis anzutreffen sein.

Patrick Nauer

Eisfeld Heiden: Das nachhaltigste seiner Art – auf der ganzen Welt

Das Eisfeld Heiden bezieht seinen Strom aus 100% erneuerbarer Energie: zertifizierte Schweizer Wasserkraft mit Herkunftsnachweis (HKN). Myclimate berechnet den gesamten CO₂-Ausstoss. Dabei werden nicht nur der generelle Stromverbrauch, die Baumaterialien und deren Transporte gemessen, sondern auch die Anzahl der Besucher, deren Konsumation von Speis und Trank – bis hin zum individuellen Arbeitsweg sämtlicher Mitarbeitenden. Insgesamt rund 16,7 Tonnen CO₂-Ausstoss. Zum Vergleich: Ein Einfamilienhaus mit Ölheizung (Wärmebedarf 14'400 kWh) verursacht im Winter (ca. 211 Heizöltage) bei durchschnittlichem Wetter 5,2 Tonnen Klimabelastung (Quelle: Tagesanzeiger). Die ganze Eisfeldanlage entspricht also «ledig-

lich» fünf Einfamilienhäusern. Wobei dieser Ausstoss zu 100% kompensiert wird. Auf dem Eisfeld Heiden erleben Sie einen märchenhaften Winterzauber – und Sie leisten erst noch einen wesentlichen Beitrag an die Umwelt. **Tobias Funke**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 17. Dezember** um 11:45 Uhr, findet im Hotel Linde der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 14. Dezember bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzu-

melden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Silvester im Hotel Heiden

Einen angenehmen Übergang ins neue Jahr erleben Sie im Hotel Heiden. Zum Champagnerapéro und dem Galamenü gibt es leichte Tanz-

musik vom bekannten Duo Swing Cats. Infos: www.hotelheiden.ch. Reservieren Sie Ihren Tisch unter 071 898 15 15. **Erich Dasen**

Die Linde schliesst vor dem Umbau mit Flohmarkt

Die Linde wird anfangs Januar bis Ende März wegen ersten Renovationsarbeiten geschlossen sein. Da vieles neu wird, muss einiges Altes und Antikes weichen und wird an einem grossen Flohmarkt im Lindensaal am **Donnerstag, 8., Frei-**

tag, 9. und Samstag, 10. Januar zugunsten von Neuanschaffungen veräussert. Sichern Sie sich Ihr Schnäppchen im Lindensaal und geniessen Sie ein warmes Getränk im Saal-Café. Infos: www.lindeheiden.ch.

Edi Thurnheer

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 28. Januar** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 25. Januar bei

Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Kantonales Musikfest vom 5. bis 7. Juni

Die Anmeldephase für Musikvereine ist abgeschlossen. Es haben sich nicht weniger als 50 Musikkorps aus der ganzen Schweiz für unseren Anlass angemeldet. Während dreier Tage werden rund 1800 Musikantinnen und Musikanten Heiden in ein Blasmusikmekka verwandeln.

Ein solcher Anlass kann nur mit vielen Helferinnen und Helfern bewältigt werden. Können Sie sich vorstellen, die Jugendmusik Heiden als Helferin oder Helfer bei diesem tollen Anlass zu unterstützen? Alle Helferinnen und Helfer erhalten während ihres Einsatzes Verpflegung und Getränke. Ein allfälliger Gewinn des Festes wird an alle Helfervereine an-

hand ihrer geleisteten Stunden verteilt. Geben Sie bitte bei der Anmeldung Ihren Helferverein an. Ansonsten leisten Sie Ihre Hilfe zugunsten der Jugendmusik Heiden.

Sind Sie bereit, mit Ihrer Hilfe Heiden ein unvergessliches Festwochenende zu beschenken? Dann besuchen Sie www.heiden2020.ch. Dort finden Sie auch das Helferformular. Oder Sie melden sich direkt bei unserem Personalchef Hanspeter Naef, Obere Taschenstrasse 10b, 071 891 51 68, hpnaef@bluewin.ch. **Stefan Gantenbein**

Helferinnen und Helfer gesucht

Einer der modernsten Migros-Supermärkte steht bei uns

Am 21. November war es soweit: In Heiden öffnete einer der modernsten Migros-Supermärkte der Schweiz seine Türen. Die aus Photovoltaik-Modulen erstellte Fassade des Gebäudes sorgt dafür, dass in Heiden der nunmehr dritte Plus-Energie-Supermarkt der Migros Ostschweiz steht. Das heisst, das Gebäude produziert mehr Energie, als es verbraucht. Filialleiter Marc Wirth

freut sich sehr, dass er gemeinsam mit seinem 21-köpfigen Team der Häädler Bevölkerung nun eine deutlich grössere Auswahl vor allem bei den frischen Lebensmitteln bieten kann. Die Gemeinde erhielt als Dank für die gute Zusammenarbeit eine Spende des Kulturprozents in Höhe von Fr. 5000, welchen sie an die Gründer des Musikvereins Heiden weiterreichte. **Silke Seichter**

Kinder-Eislaufkurse 2019/20

Der neu gegründete Verein «Für Heiden» bietet in der aktuellen Saison wieder die beliebten Kinder-Eislaufkurse auf dem Eisfeld Heiden an. Voraussetzungen sind keine notwendig. Alle Kinder ab 5 Jahren, die sich gerne auf dem Eis ausprobieren möchten, sind herzlich willkommen. In dieser Saison lehrt Eiskunstläuferin Julia den Kindern die Grundlagen des Eislaufens. Die Lektionen finden

jeweils am Mittwoch von 15:00 bis 16:00 Uhr und am Samstag um 10:00 bis 11:00 Uhr statt. Sie können wählen zwischen fünf Lektionen à 50 Minuten für Fr. 125 oder einer Lektion à 50 Minuten für Fr. 30. Das 5er-Abo kann bis 26. Januar eingelöst werden. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich unter info@fersicht-heiden.ch oder 071 898 40 40. Wir freuen uns auf euch. **Tobias Funke**

Kurs- und Veranstaltungskalender

7. Dezember, 10-12 Uhr

„Beyer Beans Kaffee-Kurs“
Kaffee ist Kult und die Welt des Kaffees ein geniales Universum an fantastischen Aromen. In diesem Kurs gewinnen Sie Einblick in die sinnliche Vielfalt des Kaffees. Unter Anleitung von Dr. Jochen Beyer (Beyer Beans Rösterei Rotmonten, St. Gallen) entdecken Sie Schritt für Schritt neue Aspekte und Charakter der magischen braunen Bohnen. Ein Erlebnis zwischen spannender Theorie und schmackhafter Praxis! (40.-/Pers inkl. 250g Kaffee. Anmeldung erforderlich).

Kurse 2020

Weitere genussvolle Kurse (Kochkurse, Küchengeflüster für Pärli, Steamer Seminar etc.) folgen im 2020. Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78, 9000 St. Gallen

Information/Anmeldung:
www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

 Immo-Service-Ost Zäch

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft kompetent, effizient und zum besten Preis

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 0718886618 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

Immo-Service Heller

Heller AG

... wenn es um Immobilien geht

Die Heller AG Gruppe ist im Appenzeller Vorderland führend in den Bereichen „Planung, Bauführung, An-/ Verkauf von Liegenschaften und Bauland, Bauberatung und Gebäudeschätzungen“.

Als Ersatz für eine langjährige Mitarbeiterin suchen wir eine/n

Sachbearbeiter/in Buchhaltung 40 – 50%

Deine Aufgaben

Selbstständige Führung der Finanzbuchhaltung der Heller Gruppe, Zahlungen, Zwischen- und Jahresabschlüsse nach OR, Erstellung Steuererklärungen jur. Personen, Personaladministration und Überwachung EDV mit Unterstützung Support.

Deine Eigenschaften

Kaufm. Grundausbildung mit Weiterbildung als Sachbearbeiterin Rechnungswesen, gute MwSt.-Kenntnisse, Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, selbstständige Arbeitsweise, Diskretion, vertrauenswürdig und engagiert.

Deine Aussichten

Sichere Dauerstelle mit selbstständiger Arbeitseinteilung in zukunftsorientiertem Umfeld. Der Arbeitsort ist Heiden AR, der Stellenantritt ist nach Absprache.

Wir freuen uns auf die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Post oder per Mail an Heiri Heller:

Heller AG Heiden, Tiefenau 6, 9410 Heiden | h.heller@hellerimmobilien.ch.

Immobilienbewirtschafter/in 50 – 80%

Deine Aufgaben

Selbstständige und komplette Führung der Immobilienbewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Führung der Liegenschaftsbuchhaltungen, Erstellung der Nebenkostenabrechnungen, Erstellen von Dokumentationen und Reporting, Ansprechpartner für Eigentümer, Mieter, Hauswarte, Behörden und Handwerker.

Idealerweise bringst Du folgende Eigenschaften mit

Kaufmännische oder technische Ausbildung und Erfahrung in der Immobilienbranche (zwingend, vorzugsweise mit Fachausweis), Kenntnisse im Mietrecht, Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, Flexibel, Organisationstalent, Flair für Umgang mit Menschen verschiedenen Altersstufen und Herkunft, Gute Kenntnisse in MS-Office, Führerausweis Kategorie B.

Deine Aussichten

Sichere Dauerstelle mit weitgehend selbstständiger Arbeits- und Zeiteinteilung. Bei Interesse Mitarbeit im Bereich «Liegenschaftsvermittlung», Möglichkeit für Beteiligung. Der Arbeitsort ist Heiden AR, der Stellenantritt ist nach Absprache.

Wir freuen uns auf die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Post oder per Mail an Heiri Heller:

Heller AG Immo-Service, Tiefenau 6, 9410 Heiden | h.heller@hellerimmobilien.ch.

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden **DIVERSE MARKEN** verkauft & repariert.

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit

für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

OSTSCHWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Veranstaltungen Januar

ganzer Monat	Dunant-Platz Eisfeld Heiden. Fernsicht Event AG	
Montag, 1.	ev. Kirche Neujahrskonzert. Heiden Festival	17:00
Samstag, 4.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	14:00–17:00
Sonntag, 5.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	10:00–17:00
	Museum Vortrag «Sonntags um 5». Museum	17:00
	Museum Originelles und Originale rund um Heiden. Museum	17:30
Mittwoch, 8.	Spital Heiden, Restaurant Sternen Öffentlicher Vortrag «Künstlicher Hüftgelenkeinsatz». Spital Heiden	19:30–20:30
Donnerstag, 9.	Kurssaal-Bar Öffentliche Diskussionsveranstaltung. SP-Vorderland	19:00
Freitag, 10.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	14:00–17:00
Samstag, 11.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	14:00–17:00
Sonntag, 12.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	10:00–17:00
Freitag, 17.	Gasthaus Bären Blues mit Richie Pavledis. Gasthaus Bären	19:00–23:00
	Kurssaal Kultur im Kurssaal: Rolf Kern. Kurverein	20:00
Samstag, 18.	Gasthaus Bären Blues mit Richie Pavledis. Gasthaus Bären	19:00–23:00
Donnerstag, 23.	Restaurat Hirschen Freies Singen. Senioren-Wandergruppe Heiden	14:00–16:00
Dienstag, 28.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Häädler Frauen	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 21. Januar**, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Gratis-Schneesporttag für alle – 15 Stunden durchgehend Skilift-Betrieb

Am **Samstag, 18. Januar** (Verschiebedaten 8. und 22. Februar) lädt der Skilift Heiden die gesamte Bevölkerung zum Gratis-Schneesporttag ein. Gestartet wird frühmorgens um 06:00 Uhr zum Sonnenaufgang-Skifahren. Die Aussicht über Heiden und den Bodensee ist unvergleichlich – überzeugen Sie sich selbst. Zugleich wird im Skilift Beizli an der Talstation ein Zmorge für Fr. 10. angeboten. Danach ist viel Ausdauer gefragt beim ganztägigen Liftbetrieb am Bischofsberg. Das Nachtskifahren schliesst den erlebnisreichen Tag um 21:30 Uhr ab.

Und nicht vergessen: Das Skilift-Beizli ist jeden letzten Freitag im Monat ab 17:00 Uhr geöffnet. Das heisst 27. Dezember, 31. Januar, 28. Februar, 27. März und 24. April. Geniessen Sie ein «do it yourself»-Fondue in unserer einmaligen Atmosphäre.

Infos und aktuelle Events: www.skiliftheiden.ch sowie auf unserer Mobil-App «Skilift Heiden».

Gil Gretler

Häädler Jahrmarkt wirkt bis nach Afrika

Das Spaghettistübli der Pfimi Heiden hat am Jahrmarkt langjährige Tradition. Auch dieses Jahr genossen die Gäste die fröhliche Atmosphäre bei Spaghetti, Kaffee und Dessert.

Aus dem gut besuchten Spaghettistübli resultierte schliesslich ein Rekord-Überschuss von Fr. 2800. Dieser Erlös geht an ein Projekt in Lesotho, das unter anderem Waisenkinder unterstützt und ihnen Tagesbetreuung, Nahrung und Bildung verschafft (Infos: www.shelterofhope.ch).

Die Mitbegründer und langjährigen Leiter des Projektes, Werner und Helene Morf, besuchten kurz darauf die Pfimi und berichteten im Gottesdienst von den neusten Entwicklungen. Bei dieser Gelegenheit konnte das Ehepaar den Scheck persönlich in Empfang nehmen.

Die Pfimi Heiden bedankt sich bei allen Gästen und Spendern ganz herzlich für den wertvollen Beitrag an die Zukunft dieser Kinder.

Anja Schläpfer

Blutspenden im ev. Kirchgemeindehaus

Am **Mittwoch, 18. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Sie findet im ev. Kirchgemeindehaus statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mind. 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und

Welche Rolle spielen die Medien zukünftig in der Regionalpolitik?

Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid. CH-Media hat beschlossen, 2020 die Redaktion der

bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! *Cony Künzler*

Appenzeller Zeitung von Herisau nach St.Gallen in das Ostschweizer Medienhaus zu verlagern. Was geschieht dann mit der Regionalberichterstattung? Und wer berichtet in Zukunft über die Gemeinde- und Kantonspolitik? Sind es Facebook und Twitter, die die politische Meinungsbildung übernehmen? Im Rahmen ihres Neujahrspäros lädt die SP Vorderland zu einem Meinungsaustausch mit dem Chefredakteur des St.Galler Tagblattes ein: **Donnerstag, 9. Januar** in der Kurssaalbar. Ab 19:00 Uhr ist die Tür geöffnet und um 19:30 Uhr beginnt der inhaltliche Teil. *Annegret Wigger*

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember

ganzer Monat	Dunant-Platz Eisfeld Heiden. Fernsicht Event AG	
Mittwoch, 4.	Bibliothek Geschichten für Kinder. Bibliothek	15:30
Donnerstag, 5.	Hotel Linde Freies Singen. Senioren-Wandergruppe	09:00–11:00
Freitag, 6.	Kursaalpark Samichlaus und Schmutzli mit Tieren. Chlausgruppe Männerchor	17:00–17:45
	ev. Kirchgemeindehaus Jazzkonzert mit den Bridge Pipers. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–22:30
Samstag, 7.	ev. Kirche Aufführung «Die Geburt Christi». ev. Kirche	19:00
Sonntag, 8.	ev. Kirche Kirchenkonzert. ev. Kirche	17:00
Montag, 9.	Waldpark Offener Advent im Wald. ev. und kath. Kirchgemeinden	18:00
Dienstag, 10.	Hotel Linde Spielabend Ludothek. Hotel Heiden, Ludothek	19:00–22:00
Mittwoch, 11.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15
Donnerstag, 12.	ev. Kirche Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	14:30
Samstag, 14.	Hotel Linde Konzert von Volosi. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00
Sonntag, 15.	ev. Kirche Adventskonzert. singende Vereine	17:00–18:30
Montag, 16.	kath. Pfarreizentrum Adventsfeier. Häädler Frauen	18:00–19:30
	kath. Pfarreizentrum Offener Advent. ev. und kath. Kirchgemeinden	18:00
Dienstag, 17.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 18.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15
	Bibliothek Geschichten für Kinder. Bibliothek	15:30
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Vorderländer Samaritervereine, Blutspendedienst St.Gallen	17:30–19:30
	Chillsuite Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulme	19:00–21:00
	Spital Heiden, Restaurant Sternen Öffentlicher Vortrag «Frauenleiden Endometriose». Spital Heiden	19:30–20:30
Sonntag, 22.	ev. Kirche Kinderweihnacht. ev. und kath. Kirchgemeinden	17:00
Dienstag, 24.	Dunant-Park Friedenslicht. Pfadi Altenstein	16:00–17:00
	kath. Kirche Christmette zum Heiligabend. kath. Pfarrei	21:45–22:45
	ev. Kirche Christnachtfeier. ev. Kirchgemeinde	22:00
Donnerstag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–18:00
Sonntag, 29.	Hotel Heiden Blues Dinner mir Richie Pavledis. Hotel Heiden	19:00
Dienstag, 31.	Hotel Linde Silvester mit Bluesonix. Kulturgruppe Lindenblüten, Hotel Linde	21:00

Kino

Donnerstag, 5.	19:30 Plötzlich Heimweh	8/6 J., dialekt
Freitag, 6.	20:15 The Report	16/14 J., D
Samstag, 7.	17:15 After the Wedding	12/10 J., D
	20:15 Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10 J., D
Sonntag, 8.	15:00 Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4 J., D
	19:00 Baghdad in my shadow	14/12 J., OV/d mit Regisseur Samir
Dienstag, 10.	19:30 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Donnerstag, 12.	19:30 Last Christmas	6/4 J., D
Freitag, 13.	20:15 Kinoteens: Die Addams Family	6/4 J., D
Samstag, 14.	17:15 The Good Liar – Das Alte Böse	12/10 J., D
	20:15 Baghdad in my shadow	14/12 J., OV/d
Sonntag, 15.	15:00 Dora und die Goldene Stadt	6/4 J., D
	19:30 Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10 J., D
Dienstag, 17.	19:00 Last Christmas	6/4 J., D
Mittwoch, 18.	20:15 Cinéclub: A Polar Year	16/16 J., OV/d
Donnerstag, 19.	19:30 Wo steckst du Bernadette	12/10 J., D
Freitag, 20.	20:15 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Samstag, 21.	17:15 The Good Liar – Das Alte Böse	12/10 J., D
	20:15 Filmhit	
Sonntag, 22.	15:00 Die Addams Family	6/4 J., D
	19:30 Last Christmas	6/4 J., D
Dienstag, 24.	15:00 Der kleine Rabe Socke 3	6/4 J., D
Donnerstag, 26.	15:00 Eiskönigin 2	6/4 J., D
	19:30 Cirque de Pic	6/4 J., dialekt
Freitag, 27.	20:15 Wo steckst du, Bernadette	12/10 J., D
Samstag, 28.	17:15 The Good Liar – Das Alte Böse	12/10 J., D
	20:15 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Sonntag, 29.	15:00 Der kleine Rabe Socke 3	6/4 J., D
	19:30 Wo steckst du Bernadette	12/10 J., D
Dienstag, 31.	17:15 Vitus	8/6 J., dialekt in Erinnerung an Bruno Ganz

Kunst von Sylvia Bühler in Heiden

«Kommen Sie vorbei und finden Sie ein passendes Weihnachtsgeschenk für sich oder Ihre Lieben...»

Freitag, 29. November 2019

Samstag, 14. Dezember 2019

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Oberer Werdbüchel 4 - 9410 Heiden

www.art-of-switzerland.ch - sb@sylviabuehler.ch - Tel. 079 602 83 19

auf- und abwind ...

Als Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, cirka 1450 durch die Verwendung von beweglichen Metall-Lettern den Buchdruck modernisierte, löste dies in Europa eine Medienrevolution aus. Gutenberg hätte sich wohl kaum vorstellen können, dass diese Ära ein paar hundert Jahre später zunehmend abgelöst würde durch die Digitalisierung. Printmedien werden online angeboten: Die Leserin, der Leser verwendet anstelle der Papierzeitung die online-Version auf seinem Smartphone, Notebook oder PC. Es entsteht kein Altpapier und die News können immer und überall abgerufen werden. Buchhandlungen spüren diese Entwicklung ebenfalls und kämpfen um ihre Existenz. Bücher sind als E-Books erhältlich und auf Reisen leicht und platzsparend. Nichtsdestotrotz: Zahlreiche Leserinnen und Leser bevorzugen auch noch heute die Papierform. Man hält eine Zeitung in Händen, durchblättert sie und das Geräusch gehört dazu. Zeitungen werden gebündelt, entsorgt und recycelt.

So wird der *aufwind* auch nach 25 Jahren weiterhin in Papierform erscheinen, obwohl er online verfügbar ist.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und wünschen weiterhin viel Lesevergnügen.

Herzlichst Erika Stocker

25 Jahre *aufwind*, mehr als eine leichte Brise

25 Jahre nachdem der letzte Häädler Anzeiger die Druckerei Weber verliess, erschien im Januar 1995 erstmals der *aufwind*. Geplant waren damals zwölf Seiten, drei davon als Inserateseiten um das Budget einhalten zu können.

Inzwischen hat der *aufwind* mehrmals sein Erscheinungsbild geändert um mehr Platz zu schaffen und erhielt nach 20 Jahren zusätzlich noch Farbe. Durchschnittlich erschienen in den letzten Jahren zwischen 170 und 180 Seiten. Drei Gemeindepräsidenten haben das Redaktionsteam begleitet und machen folgende Aussagen:

Josua Bötschi: Ein Chefredaktor der Appenzeller Zeitung erwähnte mir gegenüber einst, jedes Gemeindeblatt schaufle am Grab der Lokalzeitung. Wenn wir sehen, was aus der Lokalzeitung geworden ist, dürfen wir den *aufwind* als geglückte Notwendigkeit betrachten. Das Versprechen für eine bessere und vertiefte Information, welches wir bei der Erstausgabe abgegeben haben, ist heute notwendiger denn je.

Ich bin stolz auf die Akzeptanz und die Resonanz, welche der *aufwind* uneingeschränkt genießt. Herzlichen Dank an alle, die in den vergangenen 25 Jahren so wertvoll daran gearbeitet haben.

Norbert Näf: Der *aufwind* ist in Heiden eine mediale Kultfigur – weder für die Behörden noch für Vereine oder das Gewerbe wegzudenken. Ich freue mich darüber, dass der *aufwind* bereits 25 Jahre alt ist. Ich danke allen, die Monat für Monat mit ihrer Arbeit, ihren Beiträgen, ihren Inseraten oder einfach als Leserin und Leser den *aufwind* am Leben erhalten. In diesen Jahren wird die Appenzeller Zeitung immer «kürzer», weniger gut lektoriert und aus einer anderen Region gesteuert. Dies macht den *aufwind* noch wichtiger. Der *aufwind* kann dies als Chance nutzen. Warum nicht den *aufwind* ergänzen mit einer Online-Plattform, wo ein Meinungsaustausch stattfinden kann?

Gallus Pfister: Ob beim Coiffeur, auf dem Küchentisch oder am stillen Örtchen – der *aufwind* ist überall. Als Sprachrohr des Gemeinderates werden Sie, liebe Häädlerinnen und Häädler, so direkt angesprochen und informiert. Auch aus vielen Beiträgen aus Schule, Wirtschaft, Kultur und Vereinen erfahren wir, was im Dorf so läuft. Dafür setzt sich ein engagiertes Team Monat für Monat mit viel Herzblut ein. Damit Sie wie jetzt eine neue, attraktive Ausgabe in Händen halten. In den 25 Jahren ist er erwachsen geworden, der *aufwind*. Bald wird er auch digital. Happy Birthday!

Kultur

Seite 04

- Das Restaurant Bö's ehrt seinen Namensgeber
- 25 Jahre Cinéclub Rosental
- Platzspitzbaby – vom Buch zum Film
- Orgelkonzert in der ev. Kirche

Wirtschaft

Seite 07

- Neuer Kurarzt im Hotel Heiden
- Februar im Bären
- Schweinisch gut – die grosse Metzgete
- Valentinstag-Brunch
- Fr. 598'000 für den Sport

Vereine

Seite 11

- Verse und Geschichten am Buchstart
- Mittagstisch 60+
- Neues Jahr, neue Taten
- Erfolgreiches 2019 der Jungschützen

Vermischtes

Seite 13

- Leiterin für die Spielgruppe Schnäggehüsl gesucht
- Die elektronische Steuererklärung
- Reduziere Elektroschrott – ermögliche Bildung

FensterProjekt.ch

Bisch-of für öpis neu`s

Bruno Bischof
Obere Rütli 632
9036 Grub(SG)

Direkt: 071-891 19 89 / Mobil: 079-792 17 08

bischof@fensterprojekt.ch
www.fensterprojekt.ch

- Beratungen rund ums Fenster
- Verkauf
- Fenster, Türen
- Projekt / Bauleitung
- Kunststoff-/ALU, Holz-/Alu Fenster
- Service / Garantie
- Renovationen / Neubauten
- Einbruchschutz
- Montagen

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage

Heiden AR:
Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Gartensitzplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. **Preis auf Anfrage.**

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune

Lutzenberg AR:
Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. **Preis auf Anfrage.**

Baulandparzelle mit Aussicht!

Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhanglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

Gratis wohnen in eigenem MFH?!

Oberegg AI:
Mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Die Mieteinnahmen übersteigen die Kosten für Fremdkapital und Nebenkosten! Garagen/Aussen-PP sind vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

SVIT
OSTSCHWEIZ

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag 28. Februar 2020

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Eintritt ab 16 Jahren

HELDEN UND LEGENDEN

Salmsacher Buchtäfäfer
Gääser Moohüüler
Romis Näbel Horner
Möttelisounders

RAIFFEISEN

www.raiffeisen.ch/heiden

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert.

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Sushi kochen

Im Dezember versuchten sich einige Jugendliche an den beliebten Kochabenden an Sushi. Mithilfe des Sushi-Starter-Kits, frischen Zutaten, viel Geduld und einiger Experimentierfreude rollten und schnipselten die Jugendlichen was das Zeug hielt. Belohnt wurde ihre Ausdauer mit sensationell feinen Sushis.

Skiwochenende Stöfeli

Am ersten Wochenende nach den Weihnachtsferien machten sich einige Wintersport-Begeisterte aus Heiden, Speicher und Teufen gemeinsam auf die Suche nach dem Schnee. Im Toggenburg, auf dem Chäserrugg wurden wir schliesslich fündig. Über 20 Jugendliche waren zwei Tage auf Skiern, mit dem Snowboard oder Schlitten bei strahlendem Sonnenschein unterwegs. Fasziniert von der Aussicht tagsüber, staunten wir abends über die Stille und den klaren Sternenhimmel. Neben dem sportlichen Teil auf der Piste fanden auch Gespräche und lustige Spielrunden sowie eine Fackelwanderung ihren Platz. Freundschaften wurden geknüpft, es wurde viel gelacht, philosophiert und genossen. Es war ein tolles und glücklicherweise unfallfreies Wochenende!

Öffnungszeiten

- Mittwoch: 14:00 bis 17:00 Uhr
- Donnerstag: 16:00 bis 21:00 Uhr
- Freitag: 18:00 bis 22:30 Uhr

Ausblick

Nachbarsbrunch

Am **Samstagmorgen, 15. Februar** möchten wir unsere Nachbarschaft rund um den Jugendtreff Chillsuite zu einem gemeinsamen Brunch einladen. Um 09:00 Uhr wird das Buffet eröffnet. Der Brunch dient dem gegenseitigen Austausch, Kennenlernen und Aufnehmen von Anliegen aus der Nachbarschaft.

Iglu-Weekend Ebenalp

Am Wochenende vom **7. und 8. März** findet auf der Ebenalp ein Iglu-Wochenende für Jugendliche der Oberstufe statt. Der Iglu-Dorfplatz ist mit der Ebenalpbahn zu erreichen. Unter fachkundiger Anleitung schneiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Blöcke aus Schnee und bauen ihr eigenes Iglu, um darin zu schlafen. Ein feines Appenzeller Fondue zum Mittagessen stärkt für den Schlusspurt.

Das Nachtessen im Berggasthaus Ebenalp bei der Familie Sutter wärmt und versorgt mit neuer Energie. Anschliessend lassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Abend je nach Lust und Laune am Lagerfeuer oder während einer Fackelwanderung ausklingen. Aufgewärmt hüllen sich alle in ihre Schlafsäcke ein. Nach dem unbeschreiblichen Erwachen im Iglu, umgeben von dem eindrucksvollen Bergpanorama, geniessen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Morgenessen im Berggasthaus Ebenalp. Gestärkt vom ausgiebigen Frühstück und vielen tollen Eindrücken begeben sich die Teilnehmer auf den Rückweg. Anmeldeschluss ist am Freitag, 21. Februar, Kosten Fr. 50. Anmeldung und Infos in der Chillsuite oder info@kjah.ch.

Manuela Rechsteiner

Alt und Jung ziehen am gleichen Strick

Bereits im letzten Jahr besuchte eine Basisstufe des Schulhauses Dorf ab und zu das Alters- und Pflegeheim Quisisana. Gemeinsam wurde gesungen, gebacken und gebastelt. Dabei entstanden viele wertvolle Begegnungen. Von unserer Seite war schnell klar, dass wir diese Besuche unbedingt weiterführen wollen. Glücklicherweise stiessen wir bei der Aktivierungsleiterin Maja Maier auf grosses Interesse.

So gehen wir nun auch dieses Schuljahr jeden Montag mit zwei Kindergruppen ins Quisisana. Die eine Gruppe macht bei der Bewegungs- und Aktivierungsstunde Quisi-Fit mit. Die ruhige Art der

Bewohnerinnen und Bewohner und das Quirlige der Kinder ergänzen sich wunderbar und geben eine tolle Dynamik.

Am Nachmittag ist eine andere Kindergruppe in der Cafeteria und geht verschiedenen Tätigkeiten nach. Es wird gestrickt, gewoben, gespielt, gezeichnet, geschrieben, gerechnet und natürlich viel gelacht! Dabei werden die Kinder von den Bewohnerinnen und Bewohnern tatkräftig unterstützt und es entstehen immer wieder schöne Gespräche.

Valentina Flütsch

Steigende Kinderzahlen in der Schule

Die Entwicklung der Schule bleibt dynamisch. Nach Jahren des Rückgangs sind die Kinderzahlen in Heiden erfreulicherweise wieder steigend. In der Umsetzung bedeutet dies, dass auf das kommende Schuljahr (2020/21) eine weitere Basisstufe und eine zusätzliche 3./4. Klasse eröffnet werden müssen. Dieser Trend setzt sich dann in den kommenden Jahren in Richtung der höheren Stufen fort. Beide zusätzlichen Klassen werden im neu umgebauten Schul-

haus Dorf untergebracht. Die Bildung neuer Klassen ist im Altersdurchmischten Lernen immer mit einzelnen Umteilungen von Kindern aus bestehenden Klassen verbunden, um einigermaßen ausgeglichene Lerngruppen zu erhalten. Hierbei geht die Schulleitung aber sehr sorgfältig vor, so werden neben dem Wohnort und dem Schulbusbetrieb auch soziale Aspekte berücksichtigt.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter

Bitte beachten

Der nächste *aufwind*

erscheint am

Mittwoch, 4. März

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 14. Februar

Bilderausstellung Natureindrücke

Ein Bild ist ein Bild, kein Berg, kein Meer, kein Baum. Aber Baum, Meer und Berg beeindruckten die Künstlerin. Malen ist wie stilles Erzählen. **Bis 30. April** sind täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr in den öffentlichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg die Werke von Catherine Buchmann ausgestellt.

Sie, geb. 1949 in Basel und dort aufgewachsen, lebt seit 1989 in

St.Gallen. Während der Zeit als berufstätige Mutter von drei Kindern blieb kaum Zeit zum Malen, trotz engagierter Familienarbeit des Ehemannes. Erst mit dem Erwachsenwerden ihrer Söhne bekam der künstlerische Ausdruck den gewünschten Platz in ihrem Leben.

Verena Kürsteiner

«Inspiration Dynamit» im Henry-Dunant-Museum

In der aktuellen Kabinettausstellung dreht sich alles um den weltweit wichtigsten Preis für den Frieden. Der Preisstifter Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, nimmt in der Schau eine zentrale Rolle ein. Nobel ist nicht allein für Chemikerinnen, Tunnelbauer oder für das Militär eine wichtige Figur. Auch der Künstler Roman Signer hat sich intensiv mit dem Leben und Werk des Dynamit-Erfinders auseinandergesetzt und Inspiration für seine «Zeitskulpturen» erhalten. In der Ausstellung ist deshalb neu eine Auswahl von Signers «Sprengstoff-Arbeiten» zu sehen. Die acht präsentierten Videos, die zwischen 1981 und 2000 entstanden sind, haben international weit über die Kunstwelt hinaus Aufmerk-

Alfred Nobel, Ausstellungsansicht

samkeit erhalten. Im Dunant Museum sind sie nun wiederzuentdecken, über die Wintermonate neu auch mittwochsabends bis 19:00 Uhr.

Nadine Schneider

Das Restaurant Bö's ehrt seinen Namensgeber

Seit Weihnachten bietet das Hotel Heiden seinen Gästen Einzigartiges: In Zusammenarbeit mit dem Nebelspalter wurde ein speziell für das Hotel entwickelter Umschlag kreiert, welcher aufzeigt wie das Restaurant Bö's zu seinem Namen kam und wo man in Heiden etwas über Bö erfahren kann. Der Nebelspalter liegt in allen Zimmern sowie den öffentlichen Räumen auf und lädt die Gäste zum Schmunzeln ein. *Erich Dasen*

25 Jahre Cinéclub Rosental

«Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse ...» (Filmzitat). Gundermann (2018), den Film von Andreas Dresen über den Baggerfahrer und Liedermacher während der DDR-Zeit werden sie nicht vergessen!

Der Cinéclub Rosental feiert 25 Jahre mit diesem bewegenden Musikfilm und lädt alle Besucherinnen und Besucher zu einem Apéro ein: **Mittwoch, 12. Februar** ab 19:30 Uhr, Barbetrieb, Filmstart 20:15 Uhr.

Katja Laux

Platzspitzbaby – vom Buch zum Film

Ende der 80er-Jahre war der Platzspitz beim Landesmuseum Zürich weltweit bekannt als «Needle Park» mit einer nie gesehenen offenen Drogenszene. Als Tochter einer schwerst drogenabhängigen Mutter war Michelle Halbheer schon als Kind mitten in dieser Hölle. Mit ihrem Buch «Platzspitzbaby» hat sie ihr Schicksal öffentlich gemacht.

Das Buch wurde kürzlich verfilmt. Der Lions Club Heiden nimmt am **Donnerstag, 13. Februar** um 19:30

Uhr den Film zum Anlass, dem Weg vom Buch zum Drehbuch in einer Lesung nachzugehen. Michelle Halbheer liest im Kino Rosental aus ihrem Bestseller. André Küttel erläutert als Drehbuchautor die Umsetzung zum Film anhand eines Filmausschnitts. Mit anschließender Podiums- und Publikumsdiskussion. Filmvorführungen: **Samstag, 15.** um 17:15 Uhr und **Donnerstag, 27. Februar** um 19:30 Uhr. *Astrid Mucha*

Kunstaussstellung zum Thema Odyssee

Händler Künstlerinnen beschäftigten sich mit dem Epos und setzten einige der Erlebnisse von Odysseus auf ihre Weise um.

Die Einflussnahme der Götter, die Gefangenschaft bei der Meernymphe Kalypso, die Ungeheuer Skylla und Charybdis und der Widerstand gegen den Gesang der Sirenen sind nur eine Auswahl aus den dargestellten Szenen.

Die Gefahren, Abenteuer und Emotionen während seiner Irrfahrt haben die Künstlerinnen Iris Kaelin, Verena Loring, Tilly Neuweiler und Gertrud Waldvogel in verschiedenen Techniken verarbeitet. Es entstanden Bilder, Linoldrucke und Skulpturen in Stein und Keramik.

Odysseus unterwegs von Gertrud Waldvogel

Vernissage in Tilly's Galerie, Seetalen 4 am **Sonntag, 16. Februar** um 14:00 Uhr. Die Ausstellung ist **bis 15. März**, jeweils Fr, Sa und So von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Werner Buob

Orgelkonzert in der ev. Kirche

Rudolf Lutz kennt als einer unserer beiden Orgelexperten die Vielfältigkeit der Orgel in der ev. Kirche ganz besonders gut. Er stellt am **Sonntag, 23. Februar** um 17:00 Uhr diese musikalisch mit Werken von Johann Sebastian Bach, Improvisationen in verschiedenen Stilrichtungen

und einer biblischen Sonate dar.

Wir freuen uns sehr, dass der international bekannte Organist, Improvisator, Dozent und Dirigent in Heiden konzertiert und laden herzlich zum Hörgenuss ein. Eintritt frei, Kollekte. **Simone Kolb**

Vortrag: Das Appenzellerhaus und seine Entwicklung

Der Kantonale Denkmalpfleger Fredi Altherr ist im Museum Heiden zu Gast. Im Anschluss an die HV des Historisch-Antiquarischen Vereins (19:00 Uhr) hält er am **Donnerstag, 27. Februar** um 20:15 Uhr, unterstützt von Stefan Sonderegger, einen Vortrag mit dem Thema «Das Appenzellerhaus und seine Entwicklung». Einen besonderen Blick werfen die beiden dabei auf den Bischofsberg in Heiden. Dieser urkundlich im St.Galler Stadtarchiv schon im Jahre

1440 erwähnte Hof hatte eines der ältesten Appenzellerhäuser des Kantons; 2009 wurde es, 600-jährig und baufällig, abgebrochen.

Im Anschluss lädt das Museum zum Umtrunk ein, und es besteht die Möglichkeit, den von Stefan Sonderegger mit Kommentaren versehenen, von prächtigen Sonnenstimmungen gekennzeichneten Bildband «Faszinierendes Appenzellerland» von Roland Gerth zu erwerben.

Andres Stehli

Raus aus dem Winter – rein zu Move-to-the-Groove

Mit Move-to-the-Groove ist der Winter-Blues für ein paar Stunden am **Samstag, 29. Februar** vergessen. Und weil Faschnachtszeit ist, gibt es im Outfit der 60er-, 70er- oder 80er-Jahre freien Eintritt! Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt CHF 10.

Raus aus der Couch, rein in die Kursaal-Bar, rauf auf die Tanzfläche mit Musik aus den letzten Jahrzehnten und ran an die Bar aus den 50er-Jahren. Eure Stimmung, die Auswahl eurer Musikwünsche und die knackigen Getränke an der Bar

sorgen für Groove und Stimmung. «Raus, rein, rauf und ran» ... bieten Move-to-the-Groove mit Rolf, Stefan, Peter und Oliver im einmaligen Ambiente der Kursaalbar.

Oliver Brosch

Frauentag – Liebe Häädler Frauen

Die fünf Frauen für den «Prix Zora» sind auserkoren und werden am Frauentag-**Sonntag, 8. März** im Restaurant Bären in Hundwil vorgestellt und geehrt. Um 09:00 Uhr führt uns die Gemeindepräsidentin Margrit Müller durch Hundwil und anschliessend gibt es einen feinen Brunch zu geniessen, wo das Zusammensein nicht zu kurz kommt. Musikalisch begleitet uns das «Duo Carman» aus Herisau durch den Sonntagvormittag und Anita Keller moderiert die Gespräche mit den «Prix Zora»-Frauen 2020.

Anmeldung bis Sonntag, 1. März (Platz ist limitiert). Details auf www.frauenzentrale-ar.ch.

Auf Euer Dabeisein freuen wir uns! Herzlichst der Vorstand der Frauenzentrale AR.

Fabienne Duelli

Kantonales Musikfest 2020: Der musikalische Festanlass des Jahres

Dies ist wahrlich keine Überreibung, werden doch vom **5. bis 7. Juni** 1830 Blasmusikantinnen und -musikanten aus der ganzen Schweiz bei uns zu Gast sein.

Ein besonderer Leckerbissen wird sicher das Konzert der Stadtmusik Bern im Festzelt sein. In der ev. Kirche und im Kursaal können Sie Wettspiele geniessen. Auf der Rosentalstrasse werden Sie der Parademusik (Marschmusik) beiwohnen können.

Dem OK ist es auch gelungen, Christian Böni, Betreiber des Geschmacksträgers und des Geschmackslokals in St.Gallen als Festwirt zu verpflichten. Er wird mit seiner Crew für Gaumenfreuden

im Festzelt und auf der Festmeile besorgt sein.

Dieser Anlass benötigt nebst dem organisierenden OK rund 400 Helferinnen und Helfer, eine Herkulesaufgabe. Unter www.heidn2020.ch können Sie sich gerne als Helferin oder Helfer melden. Am Freitag- und Samstagabend werden im Festzelt zwei Unterhaltungsabende stattfinden.

In den nächsten *aufwind*-Ausgaben erfahren Sie mehr darüber.

Stefan Gantenbein

Helferinnen und Helfer gesucht

Leserbrief: Laternliweg im Waldpark – Gratulation

Seit über 20 Jahren wohne ich mit meiner Familie in Le Mont-sur-Lausanne. Vor Weihnachten spazierten wir durch den Waldpark. Hei, war das eine Freude.

Bereits 2018 hatten wir unsere helle Freude an dem schönen mit viel Liebe und tollen Beleuchtungen ausgestatteten Pfad durch «unseren» Waldpark. Was aber 2019 Bewohnerinnen, Bewohner und Verantwortliche von Heiden für diese Super-Idee mit dem Laternliweg veranstalteten, verdient unsere höchste Anerkennung. Auf dem ganzen Weg sorgfältig angebrachte Weihnachtskugeln, beleuchtete Christbäume, Sternenhimmel im Brüggl, diverse Krippenspiele, Himmelsleiter, Laternli, Engeli/Samichläusli aus Do-

senbüchsen usw. Wir hatten einfach nur Freude, und es ist uns ein grosses Anliegen, ein herzliches Dankeschön aus der Westschweiz nach Heiden zu übermitteln. Nur weiter so; wir freuen uns bereits heute auf den nächsten Weihnachtsgang durch euren so schönen Waldpark.

Pascal Hilty mit Delphine, Evan, Len, Lino

Bitte beachten

Der nächste *aufwind* erscheint am **Mittwoch, 4. März**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, **14. Februar**

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

SURITEC SWISS FRÜHWARNSYSTEM

ALLE 6-8 MINUTEN WIRD EINGEBROCHEN!
DAS SURITEC FRÜHWARNSYSTEM FR.ED
SCHÜTZT WAS WICHTIG IST.

- SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG ÜBER MEHRERE ETAGEN
- SOFORT EINSATZBEREIT UND EINFACH ZU BEDIENEN
- KEINE ELEKTROMAGNETISCHE FUNKSTRAHLUNG
- KEINE TEUREN INSTALLATIONEN, KEINE VERKABELUNGEN
- BEWEGUNGSFREIHEIT FÜR MENSCH UND TIER
- LAUTER AUSSENALARM UND NACHTFUNKTION
- KOSTENGÜNSTIG UND EFFEKTIV

IHR SICHERHEITSBERATER:
STEPHAN BISCHOF
+41 (0)71 79 601 10 58
WWW.SURI-TEC.CH

MELDEN SIE SICH JETZT FÜR EINEN KOSTENLOSEN SICHERHEITS-CHECK!

SCHLÜSSEL EUGSTER | WERDSTRASSE 2 | 9410 HEIDEN

HEIDEN
Museum.Heiden

Donnerstag, 27. Februar, 20:15 Uhr, im Museum

Fredi Altherr Kant. Denkmalpfleger
Stefan Sonderegger Historiker

Vortrag

«Das Appenzellerhaus und seine Entwicklung»

mit besonderem Blick auf den Bischofsberg Heiden

Im Anschluss präsentiert Stefan Sonderegger den von ihm kommentierten Farb-Bildband

«Faszinierendes Appenzellerland» von Roland Gerth

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Neuer Kurarzt im Hotel Heiden

Seit dem 7. Januar wird die Arztpraxis im Hotel Heiden durch Dr. Oliver de Potzoli neu geführt. Neben seiner Hausarzt-Praxis Vela in Heiden wird er in der Praxis im Hotel Heiden die Kurgäste betreuen.

Fachrichtungen zurückgreifen (Chirurgie, Rheumatologie, Innere Medizin, Neuroreha im Spital Heiden, in den Rehakliniken Rheinburg und SUVA Bellikon, Kantonsspital St.Gallen, Unfallklinik Gut in St.Moritz).

Dr. de Potzoli, welcher in Traumatologie und Orthopädie promoviert hat, ist mit seinem Werdegang die Idealbesetzung für die Kurgäste des Hotels, welche sich hauptsächlich nach orthopädischen Eingriffen im Hotel erholen. Er kann auf viele Jahre Klinikerfahrung in diversen

Das Hotel freut sich, mit Oliver de Potzoli eine langfristig angelegte Zusammenarbeit eingehen zu können und ist überzeugt, dass wir mit ihm die Qualität in der Betreuung unserer Kurgäste nachhaltig sichern können. **Erich Dasen**

Februar im Bären

Im Februar haben wir den Winter schon zum guten Teil überstanden. An manchen besonderen Tagen üben schon ein paar frühe Vögel die ersten Takte ihrer Frühlingslieder. Auch die Menschen tun das Ihrige, um den Winter zu vertreiben. Doch dieser erweist sich als sehr wehrhaft. Darum schätzen wir gerade jetzt die Wärme einer gastlichen Wirtsstube, ein gutes Essen und ein Glas Wein. Dabei schöpfen wir Kraft und denken schon scheinbar ein wenig an den näher-rückenden Sommer.

Dies zum Beispiel am **Freitag, 7. und Samstag, 8. Februar**, wenn unsere griechischen Abende stattfinden und uns George und Sakis mit original griechischer Musik zu griechischen Leckereien aus der Bärenküche vom Süden träumen lassen.

Das Gasthaus Bären empfiehlt sich für seine gut bürgerliche Küche, gemütliche Atmosphäre, den freundlichen Service und die vernünftigen Preise. Ebenso richten wir gerne Ihre Feier für Gruppen bis zu 40 Personen aus. **Stephan Herzer**

Schweinisch gut – die grosse Metzgete

Bereits ist es eine Tradition geworden: Im Winter bietet das Restaurant Bö's eine grosse Metzgete an. Am **Freitag, 7. und Samstag, 8. Februar** ist es wieder soweit. Unsere Schweinemetzgete gibt Ihnen die Möglichkeit alles vom Schwein zu

degustieren. An diesen beiden Abenden bieten wir keine anderen à la carte Gerichte an. Für Vegetarier ungeeignet (aber selbstverständlich gibt es eine Alternative). Reservieren Sie Ihren Tisch online oder über 071 898 15 15. **Erich Dasen**

Valentinstag-Brunch

Liebe geht durch den Magen, das ist bekannt. Aber muss es immer ein Dinner bei Kerzenschein sein? Überraschen Sie Ihre Liebsten doch einmal mit einem feinen Frühstück, oder besser mit einem Brunch zum Valentinstag. Im Glück geniessen Sie am **Samstag, 15. oder Sonntag, 16. Februar** jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr regionale Käse- und Wurst-Spezialitäten, Brot vom Hausbeck, Eier von Eisenhuts glücklichen Hühnern, frischgepressten Orangensaft und Smoothies, Kaffee und Tee – so viel Sie mögen. Einen Prosecco

oder alkoholfreien Apéro und eine süsse Überraschung erwarten Sie. Preis pro Person: Fr. 29.50. Wir freuen uns auf Ihre Reservation.

Jeannette Pufahl

Kantonales Tiefbauamt veröffentlicht Vergabestatistik

Im Jahr 2019 sind in 186 Verfahren rund Fr. 13,7 Millionen in Auftrag gegeben worden. Davon fallen 80 Prozent auf Bauarbeiten, 15 Prozent auf Dienstleistungen und 5 Prozent auf Lieferungen. 88 Prozent der Arbeitsvergaben oder rund Fr. 12 Millionen konnten an einheimische Unterneh-

mungen erteilt werden. Das unterstreicht die Konkurrenzfähigkeit des einheimischen Gewerbes und zeigt, dass das Tiefbauamt ein wichtiger Auftraggeber im Kanton ist.

Tina Schärer

Wo fließen die Gelder hin?

Fr. 598'000 für den Sport

24 kantonale und regionale Sportverbände erhalten insgesamt rund Fr. 240'000. So werden beispielsweise der kantonale Schwingverband, die Pfadi und die regionalen Verbände des Handballs, des Schneesportes und des Schwimmens mit insgesamt Fr. 40'000 unterstützt. Auch wurden Gesuche für die Errichtung und Verbesserungen von Sportanlagen von knapp Fr. 115'000 gutgeheissen. Die Beiträge für Anlagen werden jeweils provisorisch bewilligt und erst nach Fertigstellung der Infrastrukturen ausbezahlt.

Mit rund Fr. 55'000 über den Sportfonds mitfinanziert wird die Anschaffung von Sportgeräten oder Sportmaterialien für Sportorganisationen. Fr. 188'000 fließen in die allgemeine Sportförderung. Weiter werden Sportveranstaltungen wie beispielsweise das kantonale Turnfest 2020, die kantonalen Schwingfeste 2019 und 2020, der jährliche internationale Sämtiscup im Eiskunstlauf und das traditionelle FIS Grasskirennen des GSC Bömmeli Sämtis unterstützt.

Roman Hasler, Leiter Abteilung Sport

Mindestens 2180 Stückchen Brot für die BSG Vorderland

Die Handballerinnen und Handballern kamen in den Genuss eines Vereinsevents der ganz grossen Klasse: 108 Mitglieder, Trainer, aktive Helferinnen und Helfer folgten der Einladung zum Fondueplausch ins Fondue-Chalet (Fernsicht). Das Bild war fantastisch: alle mit dem Vereins-Shirt ausgerüstet im heimeligen Chalet anzutreffen löste Hühnerhaut aus. Dank dem grossartigen Entgegenkommen von Tobias Funke und seiner Crew wurde es möglich, dass

auch unsere Jüngsten (U9/11) dabei sein konnten – danke vielmals! Alle fröhlichen Gesichter und die fantastische Stimmung schreien förmlich nach einer Wiederholung ... Das wünschte sich auch das Grüppchen, welches trotz des bevorstehenden Arbeitstags den Nachhauseweg nicht sofort antreten mochte. **Patrick Nauer**

Quartierplan Nord Ost

Im Rahmen der hängigen Rekursverfahren gegen den Quartierplan Nord Ost sowie das Strassenbauprojekt Erschliessung Areal Nord Ost konnten mit den Rekurrenten Vereinbarungen getroffen werden. Es ist dem Gemeinderat Heiden ein Anliegen, den Anstössern zu danken, dass nunmehr eine einvernehmliche Lösung getroffen werden konnte.

Zwischenzeitlich liegt die Genehmigung des Departementes Bau und Volkswirtschaft zum Quartierplan Nord Ost vor. Zudem ist das Strassenbauprojekt rechtskräftig geworden.

So kann jetzt die Realisierung des Bauvorhabens an die Hand genommen werden. Dieses Jahr wird das Haus Seeallee 16 abgebrochen und die provisorische Neugestaltung des Einlenkers Seeallee – Gruberstrasse gemacht und nächstes Jahr wird der Einlenker Nord gebaut.

Der Gemeinderat ist überzeugt, eine gute Lösung für die Erschliessung des Areals Nord Ost gefunden zu haben und freut sich auf dessen Umsetzung.

Stiftung Hilfsverein Heiden: Neu- und Bestätigungswahlen

Die Stiftung Hilfsverein Heiden wurde im Jahre 1861 als «freiwilliger Armenverein» gegründet. Sie unterstützt Einwohnerinnen und Einwohner von Heiden, die sich in einer persönlichen oder familiären Notlage befinden. Ziel der Unterstützung ist die Hilfe in einem finanziellen Engpass.

Gemäss Art. 8 der Stiftungs-Urkunde besteht der Stiftungsrat aus fünf bis sieben Personen. Der Gemeinderat hat dessen Mitglieder auf Antrag des Stiftungsrates gewählt. Die Konstituierung fand gemäss den Vorgaben in der Urkunde unter den Stiftungsratsmitgliedern statt.

Die Stiftung Hilfsverein Heiden setzt sich neu zusammen aus:

- Regula Nyffenegger, Weidstrasse 16, Präsidentin
- Walter Graf, Asylstrasse 9, Kassier
- Konrad Bruderer, Schmitzenbühlstrasse 4, Aktuar
- Alexa Schiess, Poststrasse 13, Ressort Verbindung zum Sozialamt
- Rita Tobler, Hinterbissaustrasse 34, Ressort Vergabungen

Gesuche um Unterstützung können an jedes Mitglied des Stiftungsrates gestellt werden. Auch das Sozialamt der Gemeinde Heiden sowie soziale und religiöse Heidler Institu-

tionen leiten Gesuche weiter. Der Stiftungsrat entscheidet endgültig über die Hilfe. Die Einnahmen der Stiftung stammen aus Kollekten, Spenden und Vermächtnissen.

Energiesparmassnahmen werden belohnt

Der Ausserrhoder Gebäudebestand ist einer der ältesten der Schweiz. Dementsprechend gross ist das Einsparpotenzial bei Gebäudesanierungen. Wärmedämm-Massnahmen werden über das Gebäudeprogramm des Kantons gefördert, nicht jedoch der reine Fensterersatz. Hier setzt die Gemeinde an und führt seit dem 1. Januar 2020 ein neues Förderprogramm für den Ersatz alter Fenster. Dabei wird ein Beitrag in der Höhe von 10 Prozent der Investitionssumme beziehungsweise maximal Fr. 3000 pro Gebäude vergütet. Weiterhin gefördert werden Photovoltaikanlagen, thermische Solaranlagen, energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte wie zum Beispiel Kühlschränke und Regenwassernutzungsanlagen.

Das Globalbudget für die Energieförderprogramme wird trotz dem neuen Förderprogramm nicht er-

höht. Einerseits wird erwartet, dass die angepassten Förderbedingungen (siehe www.heid.ch > Energiestadt) tiefere Förderbeiträge bei den Grosshaushaltsgeräten auslösen, andererseits ist bei den Gesuchen für thermische Solaranlagen ein Rückgang festzustellen. Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen zu den Förderprogrammen sind unter www.heid.ch > Energiestadt zu finden.

Vakanz in der Kommission Standort und Kultur

Fritz Rohner hat seinen Rücktritt aus den kommunalen Behörden erklärt. Jetzt sucht der Gemeinderat per 1. Juni eine Nachfolge für die Kommission Standort und Kultur. Die Kommissionsmitglieder unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in der genannten Kommission mitzuarbeiten? Interessierte werden gebeten ihre Kandidaturen **bis Freitag, 24. April** einzureichen: Gemeindkanzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder gemeinde@heid.ch. Für Fragen steht Ihnen Marianne Thürlemann, Ge-

Bitte beachten

Mittwoch, 5.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

bis Sonntag, 9.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Freitag, 14.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 14.

abends

Redaktionsschluss aufwind März

estocker@bluemail.ch

Dienstag, 18.

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

meindeschreiberin-Stv. und Aktuarin der Kommission, gerne unter 071 898 89 84 zur Verfügung.

Neue Umwälzpumpen fürs Schwimmbad

Eine Schwimmbadpumpe hat viele Kriterien zu erfüllen. Im Beckenwasser sind unter anderem Chemikalien wie Chlor und andere Stoffe enthalten, die ihre Spuren hinterlassen. Die Pumpe muss Wasser umwälzen, und sie muss selbstansaugend sein. Bis zu einem gewissen Grad muss sie Schmutz vertragen, denn nicht alle filternden Stoffe bleiben im Haar- und Faserfänger hängen. Zudem hat eine Schwimmbadpumpe so leise wie möglich zu laufen, damit die Maschinengeräusche die Badenden nicht stören. Darüber hinaus muss sie energieeffizient und sparsam sein.

Die zwei bestehenden Umwälzpumpen haben ihre Laufzeit erreicht und genügen den Anforderungen nicht mehr. Nach 20 Jahren müssen sie ersetzt werden. Dafür hat der Gemeinderat die Kreditfreigabe von insgesamt Fr. 100'000 gemäss Kostenvoranschlag bewilligt. Die Arbeitsvergabe für den Ersatz der beiden Umwälzpumpen erfolgt im freihändigen Verfahren an die Aquattec GmbH, Staad.

Die Ausführung des Ersatzes der Umwälzpumpen ist vor der Badesaison (Mitte Mai 2020) geplant. So wird das Schwimmbad im Schuss gehalten, damit die Bevölkerung sich auch in diesem Jahr auf ein erfrischendes Vergnügen freuen darf.

Heiden feiert seinen ältesten Einwohner

Am Dienstag, 28. Januar durfte Paul Bürki seinen 103. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu diesem hohen Geburtstag und überreichte ihm ein Geschenk. Unglaublich, aber wahr – das Geburtstagskind hat noch bis vor kurzem in seinem Haus gewohnt und seine Besorgungen alleine verrichtet. Seit ein paar Monaten wohnt er im Betreuungszentrum in Heiden.

Zu seinen Ehren erklang am Dienstag von 12:00 bis 12:15 Uhr das Vollgeläut der ev. Kirche.

Handänderungen November/Dezember

CiLa Immobilien AG, Wittenbach (Erwerb 16.8.2019) an Blessing Bischoff GmbH, Waldkirch SG, Stock-

werkeigentum Nr. 5054, ^{750/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 244, Poststrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5055, ^{250/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 244, Poststrasse.

R&B Immowerk GmbH, Zürich (Erwerb 21.7.2017) an Stefan Markus Gehrig, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 433, 315 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 529, Obereggerstrasse.

Franz Fuster, Turbenthal (Erwerb 4.4.1991) an Joseph Fuster, Wolfhalden, ^{1/2} Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1021, 1267 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1445, Wohnhaus Nr. 478, March.

Hermann Josef Eigenmann, Eggersriet (Erwerb 29.9.1987) an Beat Tobler, Heiden, Liegenschaft Nr. 1799, 1066 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1639, Hinterbissaustrasse.

Marianna Schefer, Heiden, und Bänziger Margrit, Heiden, Miteigentümer zu je ^{1/2} (Erwerb 10.1.2000, 31.7.1992) an Hofmann Manfred, Heiden, Liegenschaft Nr. 170, 481 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 799, Poststrasse.

Paul Heller AG in Liquidation, Heiden (Erwerb 6.3.1978) an Paul Heller, Heiden, Liegenschaft Nr. 1608, 751 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 1412, Langmoosstrasse.

Johann Jakob Solenthaler, Heiden (Erwerb 13.5.1977, 30.4.1980, 12.6.1987, 10.6.1998) an Johannes Solenthaler, Heiden, Liegenschaft Nr. 1053, 19'181 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 402, Klösterli, Liegenschaft Nr. 1056, 49'196 m² Grundstückfläche, Mästereigebäude Nr. 1930, Remise Nr. 1403, Wohnhaus Nr. 1852, Garagengebäude Nr. 1145, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 425, Unterstand Nr. 2004, Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1099, 679 m² Grundstückfläche, Obere Wässerren, Liegenschaft Nr. 1103, 706 m² Grundstückfläche, Obere Wässerren, Liegenschaft Nr. 1113, 1718 m² Grundstückfläche, Risi, Liegenschaft Nr. 1400, 902 m² Grundstückfläche, Bischofsberg, und Liegenschaft Nr. 1817, 19'384 m² Grundstückfläche, Skihaus Nr. 2102, Bischofsberg.

Anton Kleindl, Heiden (Erwerb 5.12.1977) an Jenni Immobilien AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 167, 665 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1364, Gartenhaus Nr. 1055, Wohnhaus Nr. 781, Blumenfeldstrasse.

Geburten

- **Aylin Spichtig**, geboren am 21. Dezember, Tochter des Markus und der Anita Spichtig, geb. Landis

Todesfälle

- **Marianne Veil**, geb. Stuck, geb. 1926, gestorben am 27. November in Heiden
- **Norbert Arnold**, geb. 1948, gestorben am 6. Dezember in Herisau
- **Josef Bischofberger**, geb. 1931, gestorben am 14. Dezember in Heiden
- **Barbara Weisser**, geb. Witzig, geb. 1942, gestorben am 18. Dezember in Heiden
- **Rosa Marie Waser**, geb. 1943, gestorben am 24. Dezember in Heiden
- **Siegfried Lauterer**, geb. 1932, gestorben am 31. Dezember in Rehetobel
- **Vreneli Niederer**, geb. Bischofberger, geb. 1928, gestorben am 4. Januar in Rehetobel
- **Johann Jakob Solenthaler**, geb. 1945, gestorben am 4. Januar in Lutzenberg
- **Natalia Maria Goncalves Prates Bispo**, geb. Goncalves Prates, geb. 1957, gestorben am 9. Januar in St.Gallen

Gratulation

zum 80. Geburtstag

- **Bruno Zürcher**, Mittelbissaustrasse 8 (20. Februar)
- **Herta Kobelt**, Austrasse 2 (5. März)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Nachruf

Nach schwerer und tapfer ertragener Krankheit durfte am Nachmittag des 4. Januars unser ehemalige Gemeinderat und Heimleiter **Johann Jakob Solenthaler-Schwarz** friedlich einschlafen.

Der Landwirt Solenthaler wurde 1990 in den Gemeinderat gewählt. Seit 2001 war er Vize-Gemeindepräsident. Als Präsident verschiedener Kommissionen und Leiter diverser Projekte konnte er einiges in die Wege leiten und realisieren. Erwähnt seien hier die Walderschliessungsstrasse Gigern-Kaien, der Bauernmarkt, der Lifteinbau im Altersheim Müllersberg, die Sanierung des Alters- und Pflegeheims Quisisana, die Selbstfinanzierung der beiden Altersheime der Gemeinde sowie die Walderschliessung Riethof-Buchsachen. Nach über 17 Jahren im Amt als Gemeinderat ist Jakob Solenthaler auf Ende des Amtsjahres 2007/08 aus dem Gemeinderat ausgetreten. Während dieser Zeit war Jakob Solenthaler auch Administrativer Heimleiter im Haus Müllersberg. Diese Funktion hat er aufgrund der Neuorganisation in der Führungsstruktur der Heime Heiden ab 1.1.2010 aufgegeben.

Mit ihm verlieren wir einen allseits engagierten, kompetenten, sehr hilfsbereiten und allseits geschätzten Kollegen. Wir trauern mit seiner Familie um einen ehemaligen Kollegen. **Gemeinderat**

Valentins-Brunch
im Glück

am Samstag 15.2.20
und Sonntag 16.2.20
von 9.30–12.30 Uhr

Weil Liebe durch den
Magen geht ...

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

zu kaufen gesucht
freistehendes
Einfamilienhaus
in Heiden

auch Renovationsobjekt

Angebot einsenden an
Publica-Press Heiden AG
Chiffre 20190901
Postfach 262, 9410 Heiden
oder direct@pph.ch

Junge vierköpfige
Familie aus Heiden
sucht

Einfamilienhaus
zum Kauf
im Dorf Heiden.

Über eine Nachricht
freuen wir uns.

Familie Egli Durrer
Mobile 078 805 77 27

putzmunter gmbh
das kompetente und persönliche Reinigungsunternehmen

Wir suchen Verstärkung!

- Arbeitspensum ca. 60% – 80%
- Mitarbeit bei Reinigungen aller Art
- PW Ausweis und sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich
- Dienstfertige und sorgfältige Arbeitsweise

Sie sind sportlich, zuverlässig und aufgestellt?

Bewerbung an:

Putzmunter GmbH
Hinterbissastrasse 50
9410 Heiden
071 890 05 04
info@putz-munter.ch
www.putz-munter.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

mit einer Auflage von
2'400 Exemplaren
erreichen Sie alle
Haushaltungen
von Heiden

Inseratereservation:
haederli@smartwork.ch

GEMEINDE WALD
Altersheim Obergaden
9044 Wald AR
altersheim@wald.ar.ch

In unserem familiären Altersheim bieten wir Menschen – Lebensfreude, Geborgenheit und das Gefühl zu Hause zu sein.

Für unser Pflege- und Betreuungsteam suchen wir Verstärkung als

Dipl. Pflegefachfrau / -mann HF 20 – 60%

Sie

- haben eine abgeschlossene Ausbildung zur / zum Pflegefachfrau/-mann HF.
- sind eine engagierte und flexible Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt.

Wir bieten:

- Ein breites Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung.
- Ein kleines Haus, welches den Menschen und die Lebensqualität ins Zentrum stellt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Claudia Nagel, Heimleitung, Tel. 071 877 12 34
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an:
altersheim@wald.ar.ch

Kurs- und
Veranstaltungskalender

„Pssst... Küchengeflüster“
Freitag 28. Februar, 18-22 Uhr

Sich bewusst Zeit nehmen, um zusammen etwas zu kreieren und genießen, das gerät im Alltag oft in Vergessenheit. Darum dieser Paar-Kochkurs, der über den Tellerrand geht.

Sie zaubern unter Anleitung von Spitzenkoch Fabian Devos ein 3-Gänge-Menü auf den Tisch. Die würzigen Anregungen von Coach Renata Togni sorgen für besonders interessante Gespräche während des Essens. Die Paarnischen geben den nötigen privaten Rahmen.

Ein Abend der garantiert in Erinnerung bleibt - trotz Alltag!

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St.Leonhardstrasse 78, 9000 St.Gallen

Information, Kosten und Anmeldung:
www.kuechenbau.ch und/oder
071 222 61 11 (Mia Baumann)

Das Bibliotheksteam freut sich auf viele Kleinkinder in Begleitung ihrer Mamis, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern

Verse und Geschichten am Buchstart

Am **Freitag, 7. Februar** lädt die Bibliothek um 16:15 Uhr wiederum zu einem lustigen Nachmittag voller Geschichten, Verse und Lieder ein. Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind ab 6 Monaten die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung. Kinder brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung – das gilt ganz besonders für Babies und Kleinkinder. Buchstart setzt sich dafür ein, dass alle Kinder in der Schweiz vom ersten Lebensjahr an in ihrer Sprachentwicklung

so gefördert werden, dass sie den Zugang zur Welt der Bücher und des Wissens finden. Leseanimatorin Marianne Wäspe bringt wieder eine neue Geschichte mit und zusammen mit ihr wird gesungen und gelacht. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält in der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Büchern und Infos zum schweizweiten Projekt Buchstart.

Miriam Hauschildt

24. Schülerhandball-Turnier

Am **Mittwochnachmittag, 26. Februar** führt die BSG Vorderland für die Mittelstufe das beliebte Schülerhandball-Turnier durch. In den vergangenen Jahren haben regelmässig zwischen 150 und 200 Jugendliche daran teilgenommen. Auch dieses Jahr bieten im Vorfeld zum Turnier

ausgebildete Handball-Spielerinnen und -Spieler kostenlose Trainingseinheiten im Schulsport an. Schauen auch Sie in der Wies-Turnhalle vorbei und unterstützen Sie die vielen Mannschaften lautstark. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. *Patrick Nauer*

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 25. Februar** um 11:45 Uhr, findet im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 22. Februar bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzu-

melden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. *Susanne Rietdijk*

Neues Jahr, neue Taten

Die Pfadi Altenstein Heiden startete mit viel Schwung ins neue Jahr. Das Jahr 2020 ist jedoch nicht wie jedes andere – wir feiern unser 40-Jahr-Jubiläum!

Willst du zu diesem einmaligen Zeitpunkt einsteigen und Pfadiluft schnuppern? Dann zögere nicht und besuch www.pfadiheiden.ch oder abonniere uns auf Instagram. Schnuppern kannst du an jedem Samstag, an dem wir Übung haben. Melde dich einfach vorher bei der entsprechenden Person an. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter im neuen Jahr.

Langweilig wird es bei uns sicher nie. Ob mit Bob dem Baumann zu den Zwergen reisen, mit einer Zeitmaschine die Vergangenheit erleben

oder als Astronaut durchs Weltall düsen, wir sind immer beschäftigt.

Calvin Rüegg

Erfolgreiches 2019 der Jungschützen

Am Kantonalen Wettschiessen erhielten bis auf drei Schützen alle die begehrte Kranzauszeichnung. Am Kantonalen Gruppenfinal siegte Heiden 1 zum vierten Mal in Serie; den dritten Rang holte sich Heiden 2. Am Eidgenössischen der Jugend in Frauenfeld kam Heiden auf den 21. Rang in der Sektionen-Wertung.

Am Appenzeller Kantonal erzielten, bis auf fünf, alle die Auszeichnung. Am Appenzeller Wettschiessen siegte bei den Jungschützen auch ein Häädler. Am Kantonal Cupfinal zeigte Simona Künzler ihr Können mit dem Sieg. Auch war sie vier Wochen später Siegerin am Kan-

tonalen Jungschützenmeister-Ausstich.

Luca Graf wurde im Cup und am Meisterschütz-Ausstich jeweils Zweiter. Am Ostschweizer Gruppenfinal erreichte Heiden den 10. Rang mit Auszeichnung. Auch die Jungschützen zeigten beachtliche Erfolge am Kantonalen Wettschiessen: Natalie Isler siegte und im Kantonalen Gruppenfinal wurden sie Dritte. Nach drei Jahren als Sieger im Kantonalen Jugendausstich wird Martin Graf Zweiter und Natalie Isler Dritte. *Silvano Kobler*

Gasthaus Bären
 Obereggerstrasse 48
 9410 Heiden
 078 772 11 36

Februar im Bären

Unsere Öffnungszeiten
 Mo: 09:00 – 14:00
 Di bis Sa: 09:00 – 14:00 ; 17:00 – Open End

Wir empfehlen uns für Ihre Feiern für Gruppen bis zu 40 Personen.

Heiden
 5./6./7. JUNI
2020

Appenzeller Kantonalmusikfest

Jetzt als Helfer/in anmelden!

www.heiden2020.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?
 Schneeweiss
 Eisblau
 Dunkelfarbig

Wir bringen Farbe
 in ihr Leben

**NATUR
 FARBEN
 MALEREI**
 SCHULZ & ROTACH GMBH
 9410 HEIDEN AR

071 891 58 77
 naturfarbenmalerei.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden
 Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
 www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Tel 071 891 35 45

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

REINIGUNG24
 Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
 Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
 Treppenhausreinigung
 Fensterreinigung
 Hauswart
 Entsorgung usw.

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
 Tag und Nacht

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
 9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH
 Kompetenz vor Ort
 www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

H. SHALA
 Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
 info@malerei-shala.ch
 www.malerei-shala.ch

Die elektronische Steuererklärung

Die eSteuern-Lösung für die Steuerperiode 2019 bietet neue Möglichkeiten. Mit der Mobile-App «oBeam» können die Steuerpflichtigen die Belege für die Steuererklärung via Smartphone einlesen und direkt in die elektronische Steuererklärung importieren. Die App ist in den üblichen AppStores verfügbar. Bereits digital vorhandene Belege können mit der Funktion «drag&drop» direkt im eSteuern-Programm hinzugefügt werden.

Mitarbeitende der Kantonalen Steuerverwaltung unterstützen am **Donnerstag, 5. März** von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung am Kirchplatz 6 Interessierte gerne beim Kennenlernen und Ausprobieren der neuen Möglichkeiten der elektronischen Steuererklärung. Es ist keine Anmeldung zu den Anlässen erforderlich. **Roman Scherrer**

Vollmondgenuss im Naturfreundehaus

Am **Freitag, 6. März** ist das Naturfreundehaus Kaien ab 18:00 Uhr geöffnet. Geniessen Sie am Vollmondabend ein Fondue oder Hörnli

mit Gehacktem. Reservation und Verpflegungsbestellung direkt bei Carve Sport Kurt oder 071 891 22 11. **Yasmin Eggenberger**

Reduziere Elektroschrott – ermögliche Bildung

Haben Sie einen Laptop, ein Smartphone oder Tablet, welches Sie nicht mehr verwenden? Dann spenden Sie es! Labdoo macht ausgediente Geräte wieder funktionsfähig und reicht sie an Kinder in Entwicklungsländern weiter. Die Kinder erhalten so einen besseren Zugang zu Bildung.

Abgabestelle: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Besucherzentrum, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. Öffnungszeiten Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr, So von 10:00 bis 16:30 Uhr. **Lina Ehler**

Beratung bei Trauerzirkularen

Einer Ihrer Liebsten ist von Ihnen gegangen und nun suchen Sie ohne grossen Zeit- und Arbeitsaufwand nach einer schönen Trauervorlage? Dann können Sie bei uns – der Publica-Press Heiden AG, Im Bad 8 – aus dem Vollen schöpfen: Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an Trauer- und Dankeskarten und den dazu passenden Couverts an. Aus unserem Vorlagenkatalog wählen Sie das Motiv, das Design und den Text für Ihre Todes- und Traueranzeigen aus. Zudem gestalten wir natürlich

auch individuelle Karten gemäss Ihren Wünschen. Wir beraten Sie in Gestaltung und Abwicklung der Todesanzeige in der Tageszeitung. Als Zusatzdienstleistung personalisieren wir für Sie die Couverts, übernehmen das Verpacken und den Versand.

In jedem Fall können Sie sich auf zuverlässige und zeitnahe Produktions- und Lieferbedingungen verlassen. **Peter Göldi**

Leiterin für die Spielgruppe Schnäggehüslü gesucht

Infolge bevorstehender Pensionierung suchen wir auf kommenden August eine Spielgruppenleiterin für ein bis zwei Halbtage pro Woche.

Arbeiten Sie gerne kreativ und spielerisch mit Kleinkindern? Haben Sie sehr gute Deutschkenntnisse? Verfügen Sie über eine pädagogische Ausbildung oder sind Sie bereit den Spielgruppenleiterinnenkurs zu besuchen?

Wir bieten Ihnen ein engagiertes Team und eine angemessene Entschädigung. Im Team werden auch die Spielgruppenaktivitäten vorbereitet.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich doch bei Rosi Zirn 071 891 63 28 oder Regula Nyffenegger 079 934 11 66, spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch.

Regula Nyffenegger

Valentinstag

Der Gedenktag des heiligen Valentinus am 14. Februar wurde von Papst Gelasius im Jahre 469 für die ganze Kirche eingeführt, 1969 jedoch aus dem römischen Generalkalender gestrichen. Verbreitet gibt es jedoch um den Valentinstag herum Gottesdienste. **wikipedia**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Kabinettausstellung «Der Preis für den Frieden. Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Abiy Ahmed Ali». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Bilderausstellung. Charles Thomann	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Natureindrücke». Catherine Buchmann	08:00–20:00
ab 16. Fr, Sa und So	Tilly's Galerie, Seeallee 4 «Kunstaussstellung zum Thema Odyssee». Gertrud Waldvogel	14:00–18:00
Freitag, 7.	Gemeindebibliothek Buchstart. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
	Gasthaus Bären Griechischer Abend. Gasthaus Bären	19:00–23:00
Samstag, 8.	FEG Heiden Bildungstag «Teenager begleiten». Allianz Heiden und Umgebung	14:00–17:00
	Gasthaus Bären Griechischer Abend. Gasthaus Bären	19:00–23:00
	FEG Heiden Podiumsgespräch. Allianz Heiden und Umgebung	19:30–21:00
Sonntag, 9.	Gasthaus Bären Griechischer Abend. Gasthaus Bären	19:00–23:00
Mittwoch, 12.	Kino 25 Jahre Cinéclub Rosental. Cinéclub Rosental	19:30
Donnerstag, 13.	Kino Lesung «Platzspitzbaby – vom Buch zum Film». Lions Club Heiden	19:30
Sonntag, 16.	Tilly's Atelier, Seeallee 4 Vernissage «Kunstaussstellung zum Thema Odyssee». Gertrud Waldvogel	14:00
Donnerstag, 20.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	14:30–16:30
Samstag, 22.	ev. Kirche Ökumenische Chinderfiir. kath. und ev. Kirchgemeinden	09:30–10:30
Sonntag, 23.	ev. Kirche Orgelkonzert. ev. Kirchgemeinde	17:00–18:30
Dienstag, 25.	Gasthaus Bären Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung. Gemeinde Heiden	19:30
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Hädler Frauen	20:00–21:30
Donnerstag, 27.	Museum am Kirchplatz Vortrag «Das Appenzellerhaus und seine Entwicklung». Hist.-Antiquarischer Verein	20:15
Samstag, 29.	Kursaal-Bar Move-to-the-Groove. Move-to-the-Groove-Team	21:00

Veranstaltungskalender-Daten für März bis **Dienstag, 18. Februar, 16:00 Uhr**
unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Danke den vielen Textverfassern

Dass der *aufwind* Monat für Monat zahlreiche Mitteilungen aus Schule, Vereinen, Kultur und Wirtschaft erhält, verdanken wir all jenen, die uns regelmässig ihre Texte zukommen lassen; vielen Dank dafür. Dennoch, bitte beachten Sie: Wir können nur Texte mit einem maximalen Umfang von 800 Zeichen publizieren, damit die Vielfalt er-

halten bleibt. Bilder sind sehr willkommen und werden gerne übernommen, wenn der Platz dafür ausreicht. Bilder müssen separat, also nicht im Word-Dokument integriert, geliefert werden.

Wir freuen uns auf weitere interessante Beiträge von Ihnen. Apropos: Dieser Text enthält 673 Zeichen inkl. Leerzeichen. **E.St.**

Kino

Donnerstag, 6.	19:30 Edison: Ein Leben voller Licht	10/8 J., D
Freitag, 7.	20:15 Judy	12/10 J., E/d
Samstag, 8.	17:15 Midnight Family	16/14 J., Sp/d
	20:15 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Sonntag, 9.	10:00 KlassiKino: Phantom der Oper	16/14 J., D
	15:00 Vier zauberhafte Schwestern	6/4 J., D
	19:30 Judy	12/10 J., E/d
Dienstag, 11.	19:30 Das geheime Leben der Bäume	6/4 J., D
Mittwoch, 12.	20:15 Cinéclub: Gundermann	16/16 J., D
Freitag, 14.	20:15 Kinoteens: Jumanji: The Next Level	12/10 J., D
Samstag, 15.	17:15 Platzspitzbaby	12/10 J., dialekt
	20:15 Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6 J., D
Sonntag, 16.	15:00 Kommissar Gordon & Buffy	6/4 J., D
	19:30 Die Hochzeit	12/10 J., D
Dienstag, 18.	19:30 Judy	12/10 J., E/d
Donnerstag, 20.	18:00 Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	19:30 Midnight Family	16/14 J., Sp/d
Freitag, 21.	20:15 Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6 J., D
Samstag, 22.	17:15 Filmhit	
	20:15 Edison: Ein Leben voller Licht	10/8 J., D
Sonntag, 23.	15:00 Vier zauberhafte Schwestern	6/4 J., D
	19:30 Little Women mit Einführung	12/10 J., E/d
Dienstag, 25.	19:30 Die Hochzeit	12/10 J., D
Donnerstag, 27.	19:30 Platzspitzbaby	12/10 J., dialekt
Freitag, 28.	18:30 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Little Women	12/10 J., E/d
Samstag, 29.	17:15 Die Hochzeit	12/10 J., D
	20:15 Edison: Ein Leben voller Licht	10/8 J., D

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heid.ch
info@dorfgarage-heid.ch

KURATLI ✓

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

auf- und abwind ...

Vor 175 Jahren am 27. März wurde in Remscheid der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen geboren. Als 20-jähriger begann er sein Studium an der ETH Zürich als Maschinenbauingenieur, welches er mit Diplom abschloss. In den Folgejahren absolvierte er ein Aufbaustudium in Physik bei August Kundt und wurde dessen Assistent. Die Promotion zum Dr. phil. erhielt er mit seiner Arbeit über die Studien der Gase.

Am 8. November 1895 gelang ihm in Würzburg mit der Entdeckung der sogenannten X-Strahlen seine grösste wissenschaftliche Leistung: Er konnte die Hand seiner Frau aufnehmen, sodass Knochen und der getragene Ehering deutlich zu erkennen waren.

Heute gehört das Röntgen zu den alltäglichen Arbeiten in Spital und Arztpraxis. Kaum jemand denkt an die Zeit der Entdeckung, an den enormen Aufwand, der fürs Röntgen erforderlich ist oder an die Bedeutung bis in die heutige Zeit.

Auch ohne Röntgenblick wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, einen klaren Durchblick im neuen *aufwind*.

Herzlichst Erika Stocker

Erneuerung des Hotels Linde ist auf Kurs

Die «Linde» ist zwar geschlossen, dennoch herrscht Hochbetrieb im historischen Gebäude. Der Umbau hat begonnen. Der Stiftungsrat hat im vergangenen Jahr zusammen mit der eigens eingesetzten Baukommission und dem Architekten Ueli Sonderegger die konzeptionellen Arbeiten an die Hand genommen und alle notwendigen Planungen abgeschlossen.

Das Konzept sieht vor, dass die Renovation und Neugestaltung der Liegenschaft in zwei oder drei Schritten vollzogen wird. Seit Anfang Januar ist die erste Bauetappe in vollem Gang. Dabei werden sechs Zimmer im ersten und zweiten Stock komplett erneuert. Dazu gehören Duschen und WC in allen Zimmern, moderne, schallisolierte Fenster sowie eine neue Möblierung.

Ein Zimmer wird zudem rollstuhlgängig ausgebaut. Im Untergeschoss werden die Räume so gestaltet, dass die gesamte Haustechnik an einem Ort konzentriert werden kann. Dazu

musste unter anderem der alte Öltank entfernt werden.

Der historische Lindensaal wird sanft renoviert. Er erhält eine neue Beleuchtung sowie neue, stapelbare und bequeme Stühle. Passend zu den Stühlen werden auch die Tische renoviert und mit neuen Tischplatten versehen. Wichtig ist auch der Einbau einer modernen Präsentationstechnik, damit der Saal für Seminare und andere Veranstaltungen zeitgemäss genutzt werden kann.

Nach dem Abschluss der ersten Bauetappe feiert die «Linde» am 1. April ihre Wiedereröffnung. Die zweite Bauphase Anfang 2021 sieht die Erneuerung der übrigen Zimmer, der Küche, des Restaurants und des Empfangs vor. Im Aussenbereich werden der Eingang, die Fassade und die Terrassen saniert. Sofern die finanziellen Mittel ausreichen, ist auch die Renovation der obersten Etage und des Daches geplant.

Während die erste Etappe des Umbaus finanziell gesichert ist, fehlen für die zweite und dritte Etappe rund Fr. 2,5 respektive 1,1 Millionen. Aus diesem Grund verstärkt der Stiftungsrat die Geldbeschaffung noch einmal. Er bemüht sich vor allem um Zuwendungen von Institutionen. Aber auch Spenden von Privatpersonen in jeglicher Höhe sind stets willkommen. *Roger Nobs*

Jugend/Schule Seite 03

- Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)
- Quisisana-Küche kocht für Mittagstisch der Schule
- Volleyballnacht 2020 – mal was ganz Neues!

Kultur Seite 05

- «Paths of life»: Was mache ich mit meinem Leben
- Quattro Soli – Das Tasten-, Gesangs- und Saitenkonzept
- Das Henry-Dunant-Museum als Zeitreisen-Anbieter

Wirtschaft Seite 09

- Diverse Jubilare:
 - 5 Jahre Wetterfest
 - 5 Jahre Velo Center Heiden
 - 20 Jahre Boutique artEmoda
 - 25 Jahre Staziönli-Wirtin
- Tapas-Festival im Hotel Heiden

Vereine Seite 10

- Jugendmusik Heiden: Instrumentenvorstellung
- Pfadi Altenstein: Abenteuer schnuppern
- Tennis-Club Heiden: Den Tennissport erschnuppern

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWNH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage

Heiden AR:
Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Gartensitzplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. **Preis auf Anfrage.**

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune

Lutzenberg AR:
Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. **Preis auf Anfrage.**

Baulandparzelle mit Aussicht!

Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhanglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

Gratis wohnen in eigenem MFH?!

Oberegg AI:
Mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Die Mieteinnahmen übersteigen die Kosten für Fremdkapital und Nebenkosten! Garagen/Aussen-PP sind vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

SVIT
GÖTSCHENWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Reservationen
071 898 15 15

14. bis 29. März

Tapas-Festival

3 Tapas Ihrer Wahl
plus 2 dl Hauswein
für CHF 37.-.

Buchen Sie Ihren Tisch online
unter www.restaurant-boe.ch.

Bo's

Hotel Heiden, Seelallee 8, 9410 Heiden

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Fritig, 13.03.20 ab 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 14.03.20 und
Suntig, 15.03.20 ab 11⁰⁰ Uhr
Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Stätiönli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebig ab 22⁰⁰ Uhr
Stätiönli bleibt am Mäntig 16.03.20
bis Dunnschtig 19.03.20 zue.

Leiden Sie unter *Krampfadem - Kniearthrose - Abszess - Bluterguss - Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen - Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 12. März 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 16.04.2020...10.09.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Punschpausen

Bereits zum dritten Mal waren wir von Oktober bis März mit selbstgemachtem Punsch auf den Pausenplätzen aller Schulhäuser unterwegs. In den Znünpausen am Donnerstag schenken wir den Kindern, Jugendlichen und Lehrpersonen selbst zubereiteten Punsch aus. Mit Flyern, auf welchen unsere Angebote, aktuellen Projekte und Koordinaten abgedruckt waren, konnten wir gleichzeitig für unsere Veranstaltungen Werbung machen. Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den Schulhausvorstehenden, den Hauswartteams sowie der Schulleitung ist äusserst angenehm, unkompliziert und konstruktiv!

Nachbars-Brunch

An einem sonnigen Samstag im Februar lud das Team der KJAH die Nachbarschaft des Jugendtreffs zum Brunch in die Chillsuite ein. Bei Kaffee und Gipfeli liess es sich ungezwungen plaudern. Fragen konnten geklärt, Anliegen angebracht und Wünsche geäussert werden. Gross und Klein fanden schnell Gesprächsthemen, Geschichten aus der Jugend von früher wurden erzählt und neue Kontakte geknüpft. Wir möchten uns an dieser Stelle auch im Namen der Jugendlichen ganz herzlich für die gute Nachbarschaft bedanken.

Aktuell

Mädchenarbeit

Unsere Besucherstatistik zeigt, dass beinahe zu jeder Öffnungszeit deutlich mehr Jungen als Mädchen im Jugendtreff Chillsuite anzutreffen sind. Dies ist einerseits auf die strukturelle Gestaltung der offenen Treffarbeit zurückzuführen, welche eher der Freizeitgestaltung männlicher Jugendlicher entspricht. Die Besucherstatistik soll im 2020 weitergeführt, anhand des Qualitools analysiert und verfeinert werden, um gemeinsam mit einer Bedürfnisanalyse die Bedürfnisse unserer primären Zielgruppe noch besser erfassen zu können. Aktuell ist eine Gruppe aktiver Treffbesucherinnen dabei, ein Konzept und Strategien zu entwickeln, welche für Mädchen den Zugang zu Projekten der KJAH sowie zum Offenen Jugendtreff erleichtern.

Ausblick

- **Freitag, 6. März** ab 18:00 Uhr: Wir kochen zusammen in der Chillsuite einen feinen Znacht
- **Dienstag, 17. bis Freitag, 27. März:** Parcours «Mein Körper gehört mir!»
- **Mittwoch, 25. März, 19:00 Uhr:** Elternabend in der Chillsuite für Eltern mit Kindern in der 6. Klasse
- **Freitag, 10. bis Samstag, 18. April:** Segellager im Wattenmeer
 - Vortreffen am Mittwoch, 4. März 19:00 Uhr im Jugendtreff in Teufen
 - Samstag, 25. April 08:00 Uhr: Papiersammlung in Teufen
 - Mittwoch, 13. Mai 19:00 Uhr: Nachtreffen mit Fotoshow im Jugendtreff Speicher

Manuela Rechsteiner

Quisisana-Küche kocht für Mittagstisch der Schule

Seit Jahresbeginn bezieht das familienexterne Betreuungsangebot «Schule Plus» das Essen für den Mittagstisch der Kinder nicht mehr vom Spitalverbund (SVAR) aus Herisau, sondern profitiert von der Küche des Alters- und Pflegeheims Quisisana.

Die Quisisana-Leitung hat die Herausforderung gerne angenommen und Küchenchef Martin Niederer bringt nun von Montag bis Freitag für 15 bis 40 Schülerinnen und Schüler ein ausgewogenes und gesundes Menü auf den Tisch. Nach Aussage der Betreuungspersonen

haben die verschiedenen aus frischen und regionalen Zutaten zubereiteten Mahlzeiten den kulinarischen Geschmack der Kinder voll getroffen. Der wöchentliche Menüplan wird jeweils mit Spannung erwartet. «Mmmh, so fein», kann man immer wieder hören und sogar ein Dessert gibt es ab und zu. Es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation, wodurch der Mittagstisch der Schule ein begehrtes Angebot bleiben wird. **Hans-Peter Hotz**

Volleyballnacht 2020 – mal was ganz Neues!

Bei der Volleyballnacht der Sek in der Turnhalle Wies gab es erstmals in der Geschichte des Events beim Unihockey-Match zwischen Lehrpersonen und der 3. Sek einen Sieg der Schülerinnen und Schüler. Nach einem hart umkämpften Spiel schossen die Jugendlichen in der letzten Sekunde den 4-zu-3-Treffer und sicherten sich so erstmals den Sieg.

Volleyball wurde auch danach gespielt. Am Schluss gewann die Mannschaft «Die Coole und de Nevil» mit Linus, Adrian, Liliana, Felix, Patrick, Tim, Kim und Nevil. Herzlichen Glückwunsch. **U.M.**

**Gratulation
zum Erfolg**

Gasthaus Bären
 Obereggerstrasse 48
 9410 Heiden
 078 772 11 36

Unsere Öffnungszeiten
 Mo: 09:00 – 14:00
 Di bis Sa: 09:00 – 14:00 ; 17:00 – Open End

Wir empfehlen uns für Ihre Feier für Gruppen bis zu 40 Personen.

Heiden
 5./6./7. JUNI
2020
 Appenzeller Kantonalmusikfest

Jetzt als Helfer/in anmelden!

www.heiden2020.ch

il
SAPORINO
 just fine food

Neueröffnung am Freitag 20. und Samstag 21. März 2020.
 Wir laden Sie ein ab 14.00 Uhr mit uns zu feiern und verwöhnen sie mit feinen italienischen Köstlichkeiten.

Willkommen im neuen Take Away und Delikatessen Geschäft
 In der Poststrasse 10. Wir freuen uns auf Sie.
 Inh. Nicole Stadlbeck | Tel. 0765321315

multimedia @ Buschor+Dahinden
 Bild | Ton | Netzwerk | Internet
 Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
 HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
 Tag und Nacht**

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
 9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

**Junge vierköpfige
 Familie aus Heiden
 sucht**

**Einfamilienhaus
 zum Kauf
 im Dorf Heiden.**

**Über eine Nachricht
 freuen wir uns.**

**Familie Egli Durrer
 Mobile 078 805 77 27**

Immobilienverkauf
 Neubauten
 Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

H. SHALA
 Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Was mache ich mit meinem Leben?

Drei Menschen blicken auf ihr Leben zurück und geben dabei Einblicke, wie sie mit Lebenskrisen umgegangen sind und welche Visionen sie daraus entwickelt haben. Welche Fähigkeiten können Menschen entwickeln, wenn sie – ihrem Ruf folgend – das Bekannte verlassen und ihre Reise ins Unbekannte antreten?

Gleichzeitig erzählt der Philosoph Alexander Lauterwasser jungen Drogenpatienten die Geschichte des Parzival und zeigt ihnen damit Wege auf, um wieder in Resonanz mit sich

selbst und der Welt zu kommen. Der Film «Paths of life» geht am **Freitag, 13. März** um 19:30 Uhr der Frage nach, wie Krisen zum Anlass für Veränderung werden können.

Anschliessend Gespräch mit Filmmacher Thomas Lüchinger (Being there). **Astrid Mucha**

Quattro Soli – Das Tasten-, Gesangs- und Saitenkoncert

Vier junge Musikerinnen gestalten ein buntes Konzertprogramm mit Werken aus Romantik, Klassik und Moderne. Sari Weber (Klavier) und Lorena Dello Buono (Gesang) bereiten sich derzeit für ein Musikstudium vor und stellen das dafür einstudierte Programm erstmals einem grösseren Publikum vor. Ergänzt wird das Programm durch Nora Weber (Gitarre) und Lisa Müller (Klavier), Schülerinnen der Kantonsschule Trogen

und des Talentförderungsprogramms Musik.

Am Samstag, 7. März um 19:30 Uhr wird das Programm in Teufen im Roten Schulhaus aufgeführt. Höhepunkt ist das letzte Konzert am **Samstag, 14. März** um 19:30 Uhr in der Musikschule Heiden an der Blumenfeldstrasse 4. Eintritt frei, Kollekte. **U.M.**

Abdullah Dur liest in der Bibliothek

Am **Donnerstag, 19. März** ist **Abdullah Dur** aus St. Gallen zu Gast in der Bibliothek. Der Autor liest aus seinem Roman «Der Pascha aus Urnäsch». Der historische Roman spielt im 19. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des jungen Schreiners Ueli Kurt aus Urnäsch. Als talentierter Handwerker wird er nach Frankreich vermittelt, wo es beim Unterhalt des Schlosses Chambord viel zu tun gibt.

Er nimmt Abschied von seinem Kind und seiner Frau und hofft der Armut und Perspektivenlosigkeit seiner Heimat entfliehen zu können. Eine abenteuerliche Reise beginnt, die ihn bis ans

Schwarze Meer führt, wo sich sein Schicksal wie ein Märchen wendet.

Die Lesung ist öffentlich und beginnt um 19:45 Uhr. Reservation: 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch.

Carolin Wyss

Das «Kaunas Piano Trio» spielt am Sonntag, 8. März

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Seit etlichen Jahren werden die Konzerte in der Kirche Wolfhalden auch von vielen Häädler Einwohnerinnen und Einwohnern besucht. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Die Konzertreihe hat sich nicht nur in der Region, sondern auch überregional auf einem qualitativ hochstehenden Niveau etabliert.

Am **Sonntag, 8. März** gastiert das international bekannte «Kaunas Piano Trio» aus Litauen mit musikalischen Geschichten, unter anderem von E. Grieg, D. Shostakovich und E. Balsys.

Am **Sonntag, 5. April** gastiert dann mit einem Passionskonzert

«Sito – mich dürstet» das Ensemble Passio aus Winterthur mit Werken von W. A. Mozart, F. Mendelssohn Bartholdy, A. Felder und G. Mahler. Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Andreas Ennulat

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 1. April**

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 13. März**

Das Henry-Dunant-Museum als Zeitreisen-Anbieter

Ab sofort lädt das Dunant-Museum Heiden auf eine Reise durch Raum und Zeit. Mit der «Time Machine» des Schweizerischen Roten Kreuzes lassen sich acht Zeitreisen in verschiedene Jahre zwischen 1859 und 2066 unternehmen. Die Besucherinnen und Besucher beamen sich selber mittels eines Steuerknüppels in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Roten Kreuzes. Be-

gleitet werden die Reisenden von Henry Dunant himself. Als Comic-Figur führt der Initiator des IKRK in Deutsch, Französisch, Englisch oder Italienisch durch kurze Collagefilme und vermittelt leichtfüssig die Geschichte des Roten Kreuzes gestern, heute und morgen – eine attraktive Installation für Gross und Klein.

Nadine Schneider

Willkommensmappe für die Neuzuzüger

Die bestehende Neuzuzügermappe wurde überarbeitet und erstrahlt in neuem Design. Die neue Willkommensmappe spricht vor allem mit den farbigen Bildern von Heiden sowie der Unterteilung des Informationsmaterials an. So besteht sie neu aus allgemeinen Informationen, welche kurz und knapp gehalten sind, dem Abfallmerkblatt sowie diversen Gutscheinen von Museum, Kino oder Heilbad. Das ganze Informationsmaterial ist schön verschnürt und mit einer kleinen Etikette versehen. Die Willkommensmappe wird zudem auch elektronisch an alle Neuzuziehenden geschickt, welche sich per eUmzug anmelden.

Damit sich die neuen Einwohnerinnen und Einwohner in unserer Gemeinde schnell einleben und wohl fühlen, überreichen die Einwohnerdienste bei der Anmeldung eine Willkommensmappe mit allen wichtigen Infos über Heiden

Neuer Bahn- und Bushof

Die Planung für die Verlegung des Bushofs ist mittlerweile abgeschlossen. Ausstehend sind derzeit noch die finanziellen Beiträge von Bund und Kanton zur Unterstützung dieses zukunftsweisenden Projekts. Die Gemeinde und die Appenzeller Bahnen sind von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Bahn- und Bushaltestellen in den nächsten Jahren behindertengerecht zu gestalten. Die Gemeinde, die Appenzeller Bahnen

und die Postauto Ostschweiz haben ähnliche Interessen. Deshalb haben sie in den letzten Jahren ein gemeinsames Projekt erarbeitet. Die Vorlage hat zum Ziel, einen neuen Bahn- und Bushof zu erstellen, attraktivere Verbindungen des öffentlichen Verkehrs anbieten zu können sowie eine spätere Neugestaltung des Kirchplatzes zu ermöglichen. Mit der Verlegung der Postbusse zum Bahnhof könnte der historische Kirchplatz weiter verkehrsberuhigt, massgeblich aufgewertet und zwischenzeitlich auch für Begegnungen, Feste oder Märkte aller Art genutzt werden. Er müsste dann auch nicht mit behindertengerechten Bushaltestellen und Dächern ausgestattet werden. Wann die Abstimmung über den neuen Bahn- und Bushof erfolgt, ist derzeit noch offen. Der Gemeinderat wird darüber befinden, sobald die Stellungnahmen von Bund und Kanton vorliegen.

Umbauarbeiten Basisstufe Bissau

Die Baueingabe für den Umbau Basisstufe Bissau liegt vor. Der Gemeinderat hat diese genehmigt und der Kreditfreigabe von Fr. 200'000 zugestimmt.

Im Basisstufengebäude Bissau sind im Erd- sowie im Dachgeschoss je eine Klasse untergebracht. Ein weiterer nutzbarer Nebenraum als Ausweich- und Besprechungsmöglichkeit fehlt derzeit komplett. Mit einem Teilausbau des Dachgeschosses kann ein zusätzlicher Raum realisiert werden. Es werden auch die Kippfenster saniert.

Der Gemeinderat hat das Projekt genehmigt. Dieses wird im vorgesehenen Kostenrahmen umgesetzt. Die Ausführung ist während der Sommerferien 2020 geplant, so dass es zu keinen Störungen des Schulbetriebs kommen wird.

GA-Tageskarten zum halben Preis

Die Gemeinde stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern vier GA-Tageskarten zur Verfügung. Sind GA-Tageskarten am Gültigkeitstag noch nicht verkauft, können diese ab 09:00 Uhr zum halben Preis für Fr. 22.50 bezogen werden. Freie Tageskarten für das Wochenende oder Feiertage können am Freitagnachmittag (oder am Tag vor dem Feiertag) von 14:00 bis 16:30 Uhr zum halben Preis bezogen werden. Beim Gemeindehaus informiert ein von

aussen sichtbares grünes Infoschild, ob für den betreffenden Tag noch Karten verfügbar sind. Zudem ist die Verfügbarkeit auch online auf der Webseite jederzeit ersichtlich.

Entlastungsprogramm

Mit einem Entlastungsprogramm will die Gemeinde Heiden ihr strukturelles Defizit von Fr. 1,4 Millionen jährlich abbauen. Die Umsetzung soll mit dem Voranschlag 2021 starten und in drei Etappen erfolgen. Bis Ende Mai will der Gemeinderat über die Massnahmenpakete befinden, die der Öffentlichkeit dann mit dem Voranschlag 2021 präsentiert werden.

Die Gemeinde rechnet 2020 mit einem strukturellen Defizit von Fr. 1,2 Millionen. Bis 2023 erhöht sich dieses jährliche Defizit auf Fr. 1,6 Millionen beziehungsweise ein Äquivalent von 0,4 Steuereinheiten. Die geplanten Investitionen von Fr. 48,6 Millionen werden einen zunehmend höheren Abschreibungsbedarf verursachen. Darauf basierend zeigt der Finanzplan für die kommenden Jahre ein Defizit, mit denen der vorhandene Bilanzüberschuss (= verfügbares Eigenkapital) bis 2023 aufgebraucht ist. Wenn es nicht gelingt, den Haushalt ins Gleichgewicht zu

Bitte beachten

Mittwoch, 4.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 13.

abends

Redaktionsschluss

April-aufwind

estocker@bluemail.ch

Samstag, 21.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

bringen, ist eine Steuererhöhung nicht auszuschliessen.

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Kommission Finanzen und Verwaltung beschlossen, eine Projektgruppe unter der Leitung von Gemeindepräsident Gallus Pfister einzusetzen. Ziel ist es, das strukturelle Defizit abzubauen. Mit in der Projektgruppe vertreten sind Jörg Lutz (Gemeinderat und Präsident der Kommission Infrastruktur), Sven Gerig (Vertreter der Kommission Finanzen und Verwaltung), Marco Stübi (Gemeindeschreiber) und Suzan Yavuz (Leiterin Finanzen und stellvertretende Projektleiterin). Extern begleitet wird das Projekt durch das Beratungsunternehmen BDO, vertreten durch Markus Meli, Direktor der Niederlassung Herisau.

Die Umsetzung des Entlastungsprogramms soll in drei Paketen erfolgen: Im ersten Paket werden Sofortmassnahmen zusammengefasst, die unmittelbar Wirkung erzielen und mit dem Voranschlag 2021 umgesetzt werden können. Im zweiten Paket werden Massnahmen gebündelt, für die es eine Gesetzesänderung beziehungsweise eine Volksabstimmung braucht, damit sie umgesetzt werden können. In einem dritten Paket werden alle Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten an der gemeindeeigenen Infrastruktur zusammengefasst und beurteilt. Dabei wird insbesondere auch der Verkauf nicht mehr benötigter Liegenschaften geprüft.

In den kommenden Monaten werden alle Massnahmen erhoben, bewertet und auf ihre Wirkung hin beurteilt. Bis Ende Mai beschliesst der Gemeinderat die Massnahmen zu den einzelnen Paketen. Die Ergebnisse fliessen dann in die Budgetierung des Voranschlags 2021 ein und werden der Öffentlichkeit an der für 10. November 2020 geplanten Orientierung vorgestellt.

Legislaturplanung

Im Zentrum der Legislaturplanung der kommenden Jahre stehen vor allem die Überarbeitung der kommunalen Richtplanung, der Masterplan Zentrumsentwicklung mit dem neuen Bahn- und Bushof sowie der Neubau der Sporthalle Gerbe – und dies bei einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.

Basierend auf dem Leitbild hat der Gemeinderat in der Legislaturpla-

nung die Massnahmen festgelegt, mit denen er die Ziele der Gemeinde erreichen will. Nach aussen zeigt sie der Bevölkerung, auf welche Themen sich die Gemeinde konzentriert. Nach innen unterstützt sie als Führungsinstrument, die Verwaltung zu steuern und die beschränkten Mittel sinnvoll und zielorientiert für die verschiedensten Vorhaben im Dorf einzusetzen.

Die neue Legislaturplanung soll aktiv genutzt werden. Sie kann auf dem Internet eingesehen und am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Handänderungen Januar

Max Krüsi, Ennetbühl (Erwerb 13.7.2007) an Marvin Larisegger, St. Margrethen, Liegenschaft Nr. 580, 303 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 181, Thalerstrasse.

Bruno und Verena Johanna Morgenthaler, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 21.12.2007, 14.1.2019) an Giuseppe Mario und Antonia Brunetta, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5065, 53/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1738, Sägewiesstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10030, 1/35 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5068, Sägewiesstrasse.

Leni Heller, Heiden, (Erwerb 19.9.1978, 30.9.1986, 15.1.2010) an Adrian Marius Nistor, Heiden, und Nistor Nicoleta, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2073, 792 m² Grundstückfläche, Hinterbissau.

Willi Schefer, Heiden (Erwerb 29.4.1994) an Urs Bösch, Heiden, Liegenschaft Nr. 990, 34'838 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 1043, Rasplen, und Liegenschaft Nr. 1033, 48'082 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 480, Remise Nr. 949, Altenstein.

Andreas Mathis, Heiden (Erwerb 23.4.1982, 19.12.1996, 17.3.1998, 11.12.2015) an Martin Mathias, Heiden, Liegenschaft Nr. 747, 8881 m² Grundstückfläche, Matten, Schwendi, Liegenschaft Nr. 756, 1651 m² Grundstückfläche, Winkelsbüel, Liegenschaft Nr. 758, 662 m² Grundstückfläche, Matten, Liegenschaft Nr. 760, 34'799 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 39, Mattenmühle, Liegenschaft Nr. 1153, 9538 m² Grundstückfläche,

Zelg, Liegenschaft Nr. 1157, 1413 m² Grundstückfläche, Matten, und Liegenschaft Nr. 1420, 1447 m² Grundstückfläche, Matten

Dora Niederer, Rheineck, (Erwerb 4.5.2012) an Marc Rissi, Heiden, und Nadia Yeboles, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5300, 151/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1962, Täschenstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5303, 23/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1962, Täschenstrasse.

Johann Sutter, Rorschach (Erwerb 28.11.1984, 9.1.1989, 30.5.1996) an Monique Sutter, Dietfurt, Liegenschaft Nr. 720, 982 m² Grundstückfläche, Engi, Liegenschaft Nr. 730, 22'685 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 45, Remise Nr. 46, Thalerstrasse, Liegenschaft Nr. 732, 3066 m² Grundstückfläche, Engitobel, Liegenschaft Nr. 735, 831 m² Grundstückfläche, Engitobel, Liegenschaft Nr. 736, 1277 m² Grundstückfläche, Engitobel, und Liegenschaft Nr. 1230, 90 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 28, Engi.

Verena Huber, Heiden (Erwerb 17.2.1994, 6.6.2003) an Werner Eduard Lüthi, Wald, und Franziska Luzia Kast, Speicher, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1803, 735 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1518, Sonnhalde.

Todesfälle

- **Bernhard Bischof**, geb. 1936, gestorben am 11. Februar in St.Gallen
- **Johannes Nef**, geb. 1931, gestorben am 11. Februar in Heiden
- **Fritz Werner Leimbacher**, geb. 1935, gestorben am 17. Februar in Heiden
- **Iris Meli**, geb. Gadiant, geb. 1949, gestorben am 19. Februar in Heiden

Eheschliessung

- **Christof Felix Jenni** und **Seraina Hohl**

Gratulation

zum 80. Geburtstag

- **Herta Kobelt**, Austrasse 2 (5. März)
- **Willy Adam**, Austrasse 1 (14. März)
- **Salvatore Salanitri**, Badstrasse 4 (17. März)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Was transportiert der Rhein in die Nordsee?

Zum grössten Teil Wasser. Doch durch die vielen Industrieanlagen entlang des Rheins gelangen Chemikalien ins Wasser. Der Rhein wird verschmutzt, je länger er fliesst. Die Chemikalien, die durch die Flüsse in die Nordsee transportiert werden, bilden die Hauptursache für die Verschmutzung der Nordsee. In europäischen Gewässern ist die Verschmutzung durch Chemikalien das Hauptproblem. Es ist offensichtlich, dass die chemische Industrie gefordert ist, bessere Filter- und Kontrollsysteme zu verwenden, damit der Rhein wieder sauberer wird. Doch auch jeder einzelne Mensch kann durch die Wahl von Produkten, wie

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

zum Beispiel Sonnencreme oder Shampoo, die Konzentration der verschmutzenden Chemikalien beeinflussen. Da auch die Bäche in unserer Region via Bodensee und Rhein irgendwann in der Nordsee landen, sollten wir Acht geben, was wir in die Bäche und in die Strassenschächte, die ungereinigt in die Bäche leiten, werfen.

Literatur: H. Schmit, M. Dekkers: Schmutzige Wasser. Reinbek 1984. E. A. Laws: Aquatic Pollution. Weinheim 32000. **Eliane Kobler**

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
 SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Praxis Reflex

Bioresonanztherapie mit
 Bicom Optima
 Body Check mit BBC
 Massagen (med. Massagen)
 Reflexzonentherapie
 EMR und ASCA anerkannt

Jacqueline Di Stefano
 Sägewiesstrasse 15
 9410 Heiden
 www.praxis-reflex.ch
 +41 78 686 60 96
 kontakt@praxis-reflex.ch

Kurs- und Veranstaltungskalender

„Steamer Seminar, Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis“

Samstag 14. März, 10-12 Uhr
 Welcher Steamer passt zu Ihnen?
 Mit Dampf gegarte Speisen sind gesund und sorgt dafür, dass Vitamine und Geschmack erhalten bleiben. Doch welcher Steamer ist der richtige? In intensiven Kurzseminaren bietet Baumann AG Orientierung.

„Das Auge isst mit - Anrichten und Garnieren“

Montag 23. März, 18-22 Uhr
 Feilen Sie an Ihrer Kochkunst, gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen. Kursleiter ist der Spitzenkoch Fabian Devos. Das unter seiner Anleitung zubereitete Mahl wird in gemütlicher Atmosphäre genossen, gediegen begleitet mit edlen Tropfen von Vogelsanger Weine.

BAUMANN
 Der Küchenmacher

Ort:
 Baumann AG Der Küchenmacher
 St.Leonhardstrasse 78, 9000 St.Gallen

Info/Kosten/Anmeldung:
kuechenbau.ch und /od. 071 222 61 11

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
 elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

GRÜNANNAHME
 vom 1. April bis 30. November

INBEGRIFFEN SIND
 Rasen, Laub, Schnitt von
 Hecken und Stauden
 kleine Mengen Steine,
 Ton, Ziegel, Eternit...

ÖFFNUNGSZEITEN
 Mo – Fr: 7 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr
 Sa: 9 – 16 Uhr
 ab 27. Oktober Mo – Fr
 nur bis 17 Uhr

frischknecht-heiden.ch
HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

STURZENEGGER AUTOMOBILE
 Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
 T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Schnäppli-Markt

E-Bikes – Velos – Bikes –
 bis 50% Rabatt.

Occasionen bereits ab Fr. 99.–
 (ab Service)

28. und 29. März,
 9.00 bis 16.00 Uhr

Frühlingsausstellung

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Bulls, E-Motion, Cresta, Simplon, Giant, Merida und M1 stellen wir Ihnen die neuen 2020-Modelle zu Testfahrten bereit.

Profitieren
 Sie von unseren
5-Jahr-Jubiläums-
Rabatten

Velo Center Heiden

Inh. D. Kerber

Kohlplatz 2, 9410 Heiden

Tel. 071 891 22 19

www.velocenterheiden.ch

info@velocenterheiden.ch

5 Jahre Velo Center Heiden
 mit Kinderecke, Grill und Getränken

Öffnungszeiten: Di – Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr

20 Jahre Boutique artEmoda

Wir feiern am **Freitag, 13.** von 09:00 bis 18:00 Uhr und am **Samstag, 14. März** von 09:00 bis 16:00 Uhr unser Jubiläum und Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Stossen Sie mit uns auf 20 Jahre artEmoda an und probieren Sie in gemütlicher Atmosphäre die neue Frühlings- und Sommerkollektion –

denn es kommt nicht darauf an, was Sie suchen, sondern was Sie entdecken.

Als Dankeschön für Ihre Treue schenken wir Ihnen an beiden Tagen 10% Rabatt auf Ihren regulären Einkauf sowie eine kleine Überraschung.

Monika Lenherr

Feiern Sie mit den Jubilaren

5-Jahr-Jubiläum: Feiern Sie mit uns

Wetterfest lädt – in Zusammenarbeit mit Rukka, seit 1966 in der Schweiz – zum 5-Jahr-Jubiläum an der Poststrasse ein. Gerne stossen wir mit Ihnen am **Samstag, 14. März** ab 09:00 bis 14:00 Uhr an.

Gerne informieren unsere Verkäuferinnen über die Sommer Trends 2020. Drehen Sie an unserem Glücksrund und gewinnen Sie attraktive Sofortpreise. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. **Renato Verona**

Wirtinnenjubiläum im Staziönl

Seit vollen 25 Jahren führt **Gaby Hafner-Graf** das liebevoll «Staziönl» genannte Restaurant Station in der Schwendi. Nach der Ausbildung zur Servicefachfrau im Hotel Kurhaus-Bad in Walzenhausen sowie nach verschiedenen Arbeitsorten und Weiterbildungen wagte sie vor einem guten Vierteljahrhundert den Schritt in die Selbstständigkeit. Das sich im Eigentum der jubilierenden Wirtin befindliche Haus bei der RHB-

Haltstelle Schwendi erfreut sich vor allem dank der nostalgischen Lokaltäten samt Säli und separatem Raucherstübli und der guten Küche grosser Beliebtheit. Öffnungszeiten:

Montag, Donnerstag und Freitag ab 16:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10:00 Uhr. Auf Voranmeldung für Gruppen, Vereine usw. auch an den übrigen Tagen offen. **Peter Eggenberger**

März im Bären

Als Frühaufsteher weiss man: Die Tage brechen wieder eher an. Man sieht es am Silberstreifen ennet dem Bodensee. Und man hört es an der Amsel, die bereits vernehmlich jubiliert, wenn man zur Haustür hinaustritt. Es ist März. Die Schneeglöckchen, Krokusse und Primeln stossen und wollen ans Licht. Es liegt der Geschmack von Aufbruch in der Luft.

Um Geschmack geht es auch im Bären. Zunächst um all den Geschmack, welchen die Küche hervorbringt. Oder der Weinkeller. Aber auch um das stilvolle Ambiente der Gaststube. Auch wer Geschmack an traditioneller Appenzeller Streichmusik findet, kommt im Bären auf seine Kosten. Am **Samstag, 14. März** um 19:00 Uhr findet der erste Appenzeller Abend statt. Werner Meier und Erwin Sager sind aus-

gewiesene Virtuosen an der Violine und Freunde des feinen Appenzeller Humors. Die beiden spielen einen Abend lang auf und werden von einem Spezialitätenmenü aus der Bärenküche begleitet.

Die Frühaufsteher wissen eben auch, es lohnt sich, einen Abend im Bären bis zur Neige auszukosten.

Stephan Herzer

Grosse Frühlingausstellung zum 5-Jahr-Jubiläum

Am **Samstag, 28. und Sonntag, 29. März** findet von 09:00 bis 16:00 Uhr beim Velo Center Heiden die grosse Jubiläums-Frühlingausstellung mit über 150 Velos statt. Als Vertragshändler der Marken Bulls, Cresta, E-motion, Flyer, Giant, M1 und Merida stehen die neuen 2020-Modelle für Testfahrten bereit. Während der 5-Jahr-Jubiläumsausstellung erhalten Sie beim Kauf eines Velos 5%, ab zwei Velos sowie auf Teile und Zubehör 10% Rabatt.

Beim Schnäppli-Markt erhalten Sie E-Bikes, Velos und Bikes mit bis zu 50% Rabatt sowie Occasionen bereits ab Fr. 99 (ab Service).

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich wird für die Kleinsten eine Kinderecke eingerichtet.

Bei einem Service-Auftrag wird Ihnen im Umkreis von 10 km ein Gratis Hol- und Bring-Service angeboten. Weitere Infos unter www.velocenterheiden.ch. **tb**

Tapas-Festival

Immer mehr Leute kommen auf den Geschmack der feinen Alpentapas im Restaurant Bö's. Die kleinen Häppchen eignen sich als Vorspeise, zum Teilen oder zum Zusammenstellen von verschiedenen Gerichten anstelle eines Hauptgangs. Hauptsache

gemütlich beieinander sein. Von **Samstag, 14. bis Sonntag, 29. März** geniessen Sie bei uns noch mehr: 3 Alpentapas und 2 dl Hauswein erhalten Sie für nur Fr. 37. Reservation: www.restaurant-boe.ch oder 071 898 15 15. **Erich Dasen**

Detox – der Frühjahrsputz für deinen Körper

Du willst dich energiegeladener und fit fühlen? Detox heisst das Zauberwort. Reserviere dir den **Dienstag, 17. März** von 18:00 bis 20:00 Uhr für einen DTX-Abend mit Apéro im Kosmetikstudio Sois Belle, Freihofstrasse 3.

Was braucht es, die körpereigenen Entgiftungsorgane zu unterstützen

und Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung zu bringen? Tanja Sehmy von Enzym Pro informiert kurzweilig und unterhaltsam zum Thema Ernährung und Entgiftung. Verbunden mit einem Muntermacher-Apéro erfährst du alles, was du wissen willst.

Denise Sonderegger

Linde-Wiedereröffnung am 1. April – kein Scherz!

Schon sehr bald, am **Mittwoch, 1. April** machen wir nach dreimonatiger Umbauzeit unsere Türe wieder auf und freuen uns sehr, viele Gäste – ob Stamm oder neue – mit einem Apéro-Getränk bei uns begrüssen zu dürfen.

Dabei bietet sich vielleicht die Gelegenheit, einen Blick auf die

neue Möblierung des Saals zu werfen oder ein neues Hotelzimmer zu besichtigen.

Beachten Sie, dass auch während der Umbau-Phase alle Anfragen und Reservationen bearbeitet werden. Auch das Kulturprogramm 2020 steht fest. Mehr Infos unter www.lindeheiden.ch. **Edi Thurnheer**

Instrumentenvorstellung: Lueg doch ine

Am **Samstag, 7. März** findet im Schulhaus Wies von 14:00 bis 16:00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden (JMh) statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Die JMh bildet seit beinahe 55 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Unsere Musikantinnen und Musikanten zeigen

dir gerne, wie beispielsweise eine Klarinette tönt oder was es ausmacht, ein Schlagzeug zu spielen. Um 14:00 Uhr stellen wir dir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im Schulhaus selber ausprobieren.

In der JMh erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. Infos unter www.j-m-h.ch. **Roman Hühener**

Abenteuer schnuppern

Am **Samstag, 14. März** von 13:30 bis 16:25 Uhr lädt die Pfadi Altenstein Heiden alle abenteuerlustigen Kinder ab dem Kindergarten zum nationalen Pfadi-Schnuppertag ein.

Bist du gerne in der Natur, hast Freude am Spiel und bist gerne unter

Freunden? Dann schau bei uns rein im Pfadiheim am Gstaldenbach! Dem Wetter angepasste Kleidung nicht vergessen.

Anmeldung und Info: fox@pfadiheiden.ch oder www.pfadiheiden.ch.

Calvin Rüegg

Seniorentheater Walzenhausen

Am **Mittwoch, 18. März** um 14:00 Uhr laden die Häädler Frauen zusammen mit den Frauenvereinen Lachen, Platz und der Frauengemeinschaft Walzenhausen zum jährlich wiederkehrenden und beliebten Seniorentheater in die Mehrzweckanlage Walzenhausen ein. Gespielt wird das Stück «Alles us Ver-

zwyflig» von der Seniorenbühne Frauenfeld.

Alle Senioren und Theaterbegeisterten sind herzlich zu diesem vernünftigen Nachmittag und im Anschluss zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Abfahrt Postauto 225 ab Post Heiden um 12:55 Uhr. **Ursula Locher**

Frühlingsbasteln

Wir freuen uns, euch im Namen der Häädler Frauen, am **Mittwoch, 18. März** zum Frühlingsbasteln ins kath. Pfarreizentrum einzuladen. Hierzu sind alle bastelfreudigen 4- bis 8-jährigen Kinder herzlich willkommen, die von einer erwachsenen Person begleitet werden. Die erste Gruppe bastelt von 13:30 bis 15:00 Uhr, die zweite von 15:30 bis 17:00 Uhr.

Jedes Kind bringt Folgendes mit zum Basteln: eine Malschürze, ein bis

zwei gereinigte Tetra-Packs mit Drehverschluss à 1 Liter, eine Schere, ein Cutter-Messer, einen wasserfesten schwarzen Stift, drei Klüpperli und wenn vorhanden Wahsi Tapes.

Kosten inkl. Zvieri für Mitglieder Fr. 3, Nichtmitglieder Fr. 5 pro Kind. Anmeldungen bis spätestens 10. März an sascha.haeni@bluewin.ch.

Wir freuen uns auf einen kunterbunten Nachmittag mit Klein und Gross. **Sascha Häni**

Den Tennissport erschnuppern

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die Sommersaison 2020 die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, ge-

nauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit Fr. 120 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober 2020. Anmeldung und Infos unter vorstand@tennisheiden.ch oder www.tennisheiden.ch. **tb**

Music-Challenge, ein Familienanlass für Gross und Klein

Während des Kantonalen Musikfestes vom 5. bis 7. Juni können Sie nicht nur Blasmusik in allen denkbaren Formen geniessen. Die Music-Challenge im Kurpark bietet Ihnen und Ihrer Familie Gelegenheit, sich aktiv zu betätigen.

In einem Parcours mit verschiedenen Posten, die alle irgendwie mit Musik zu tun haben, können Sie Ihr Wissen und Ihre Geschicklichkeit testen. Der Spass steht dabei im Vordergrund. Dabei haben Sie noch die

Gelegenheit, Preise zu gewinnen. Die Music-Challenge ist ein lustiger Anlass für Erwachsene und Kinder.

Das OK ist weiterhin auf der Suche nach Helferinnen und Helfern. Unterstützen Sie mit Ihrer Mitarbeit Ihren Verein, oder als Privatperson die Jugendmusik Heiden. Hanspeter Naef, unser Personalchef, berät Sie gerne für einen Arbeitseinsatz (071 891 51 68, hpaef@bluewin.ch).

Stefan Gantenbein

Kinderartikelbörse im Kursaal

Am **Samstag, 21. März** findet von 08:30 bis 10:30 Uhr im Kursaal die beliebte Kinderartikelbörse statt. Dies ist eine gute Gelegenheit, sich für die wärmere Jahreszeit auszurüsten. Es lohnt sich auf alle Fälle, durch das saisonale und gut erhaltene Sortiment an Kleidern und anderen Kinderartikeln zu stöbern.

Das «Börsen-Kafi» ist am Verkaufsmorgen geöffnet und bietet bei Kaffee und Gipfeli die Möglichkeit für einen gemütlichen Schwatz. Gleichzeitig dürfen sich die kleinen Gäste in der «Chinderhüeti» die Wartezeit vertreiben.

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen ermöglichen es, diesen Anlass

durchzuführen. Der Erlös wird vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet.

Infos und Verkaufsnummern: Nicole Naef, 079 794 19 57, boerse@haedler-frauen.ch. **Nicole Naef**

Mittagstisch 60+ mit Musik

Am **Dienstag, 31. März** findet um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 28. März bei Heidi

Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Der «Rote Stuhl» mit dem Regierungsrat

Bitte nehmen Sie Platz – so wird es am **Donnerstag, 19. März** um 19:30 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus heissen, wenn Regierungsrat Paul Signer auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland lanciert eine dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit und ihre Visionen für unseren Kanton vorzustellen.

Gleichzeitig stellen sich die Regierungsräte aber den kritischen Fragen, die wir alle an sie haben.

Die Themenschwerpunkte im Gespräch mit Paul Signer werden die laufende Verfassungsrevision und Fragen zu den Finanzen des Kantons sein. Es wird auch Platz für aktuelle Fragen zu anderen Themenbereichen aus dem Publikum geben.

Nächster «Rote Stuhl»-Termin: 28. Oktober mit Regierungsrat Yves Balmer. **Andreas Ennulat**

Glutenfrei backen – leicht gemacht

Erhalte am **Samstag, 21. März** von 10:00 bis 13:00 Uhr im Bionat Naturladen einen Einblick, wie du zuhause hochwertige und schmackhafte glutenfreie Brote selber zubereiten kannst. Mithilfe einer Getreidemühle und einem Mixer zaubern wir glutenfreie Vollkorn- und Superbrote, die es nicht zu kaufen gibt und jederzeit nach individuellen Vorlieben nachgebacken werden können.

Ausserdem werden spannende aktuelle Themen angesprochen wie: Was ist Gluten-Intoleranz? Vor- und

Nachteile der Low Carb Diät, Ballaststoffe – die guten Kohlenhydrate und du lernst die sogenannten «Neuen Getreidearten» (Pseudogetreide) kennen.

Anmeldung an info@bionat.ch, 071 890 00 77 oder im Naturladen. Kurskosten: Fr 65. Bei Bedarf wird ein zweiter Termin am Samstag, 28. März geplant. Auf Anfrage finden auch individuelle Beratungsgespräche zu Zöliakie, Gluten-Intoleranz, Unverträglichkeiten und allgemeinen Ernährungsfragen statt. **Urs Schmidlin**

Kurzenberger Laufftreff Heiden

Der Laufftreff Heiden geht in seine 6. Runde. Unter dem Motto «Laufen mit Freude und Freunden» sind alle Laufbegeisterten herzlich eingeladen. Trainiert wird in zwei Gruppen: Hobby und Wettkampforientiert, wobei der Spass an der Bewegung im Vordergrund steht.

In die Trainings eingebaut sind Laufschule, Kraft- und Dehnungsübungen sowie Infos zu Regeneration und Ernährung. Freiwillige Highlights sind zum Beispiel der Arosa Trailrun am 12. September sowie ein Trainingslager im Sommer.

Trainiert wird **ab Montag, 23. März** immer montags von 19:00 bis 20:30 Uhr. Treffpunkt: Schulhaus Wies. Die Teilnahme ist dank unserer

Sponsoren, der Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH, der Raiffeisenbank sowie dem Café «im Glück», kostenlos. Anmeldungen unter thomas.nickel@bluewin.ch.

Simon Abderhalden

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Plesase disturb: Tag der offenen Hoteltüre

Am **Sonntag, 29. März** von 11:00 bis 16:00 Uhr gewähren zahlreiche Schweizer Hotels faszinierende und exklusive Einblicke in das Innenleben der spannenden Betriebe. Auch die Lernenden vom Hotel Heiden haben für Sie wieder einen spannenden Parcours vorbereitet. Dies erwartet Sie bei der Besichtigung:

- Blick hinter die Kulissen des Hotel Heiden

- Entdecken der spannenden Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten im Hotel
- Attraktive Programme, Gespräche mit Lernenden und Wettbewerbe erwarten Sie am Tag der offenen Hoteltüre.

Die Lernenden und die Direktion freuen sich auf Ihren Besuch.

Erich Dasen

Mahlzeitenangebot wird erweitert

Das Alters- und Pflegeheim Quisisana wird ab 1. April eine Mahlzeitenlieferung von Montag bis Freitag mit einem abwechslungsreichen Mittagessensmenü für Fr. 16 pro Person inkl. Lieferung in Heiden anbieten. Anmeldungen nehme ich gerne unter 071 898 32 00 entgegen.

Interessierte für den freiwilligen Mahlzeitenfahrtdienst können sich gerne unter 071 898 32 00 an mich wenden. **Roberto Wolpert**

Herzlich willkommen

Die Tourist Information in Heiden verabschiedete sich Ende Februar von ihrer langjährigen Mitarbeiterin Edith Grand. Während mehr als fünf Jahren hat Edith Grand mit ihrem breiten Wissen über die Region unzählige Gäste kompetent beraten.

Ihre Nachfolge übernimmt **Mirjam Gähwiler** aus Speicher. Die 25-jährige ist bereits in der Tourist Information Heiden tätig und freut sich über eine kompetente Einarbeitung durch ihre Vorgängerin. Herzlich willkommen, Mirjam. **Susanne Thuma**

Ein Angebot für alle Eltern

Haben Sie bisweilen Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder? Sind Sie unsicher, ob Sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten? Fühlen Sie sich von neuen Medien überfordert? Bekunden Sie Mühe, wenn es im Kindergarten oder in der Schule zu Problemen kommt? Streiten Ihre Kinder häufig? Fühlen Sie sich von Ihren Kindern ignoriert?

Ist das Zusammenleben in der Familie gestört? Wenn Sie eine dieser Fragen mit ja beantworten, können Sie sich gerne bei mir melden – gemeinsam finden wir eine Lösung.

Eltern- und Erziehungsberaterin Pro Juventute AR, Windegg 4, 9100 Herisau, 071 351 71 46, 071 351 15 90 oder erziehungsberatung@projuventute-ar.ch. **Priska Bachmann**

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Kabinettausstellung «Der Preis für den Frieden. Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Abiy Ahmed Ali». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Bilderausstellung. Charles Thomann	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Natureindrücke». Catherine Buchmann	08:00–20:00
Fr, Sa und So	Tilly's Galerie, Seeallee 4 «Kunstaussstellung zum Thema Odyssee». Gertrud Waldvogel	14:00–18:00
Donnerstag, 5.	Gemeindeverwaltung, Sitzungszimmer Elektronische Steuererklärung kennenlernen. Kantonale Steuerverwaltung	14:00–18:00
Freitag, 6.	ev. Kirchgemeindehaus Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:15
Samstag, 7.	Schulhaus Wies Instrumentenvorstellung. Jugendmusik Heiden	14:00–16:00
Freitag, 13.	Boutique artEmoda 20-Jahr-Jubiläum mit Frühlings- und Sommerkollektion. Boutique artEmoda	09:00–18:00
	ev. Kirchgemeindehaus Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:15
Samstag, 14.	Wetterfest 5-Jahr-Jubiläum. Wetterfest und Rukka	09:00–14:00
	Boutique artEmoda 20-Jahr-Jubiläum mit Frühlings- und Sommerkollektion. Boutique artEmoda	09:00–16:00
	Gasthaus Bären Appenzeller Abend. Gasthaus Bären	19:00
	Musikschule Heiden, Blumenfeldstrasse 4 Quattro Soli – Das Tasten-, Gesangs- und Saitenkonzert. Kantonsschule Trogen	19:30
Montag, 16.	Hotel Heiden Dia-Show «Abenteuer im Königreich Marokko». Roman Schmid	20:15
Dienstag, 17.	Sois Belle, Freihofstrasse 3 Detox – der Frühjahrsputz für deinen Körper. Denise Sonderegger	19:45
	kath. Pfarreizentrum Preisjassen. Hädler Frauen	19:00
Mittwoch, 18.	kath. Pfarreizentrum Frühlingsbasteln. Hädler Frauen	13:30–15:00
Donnerstag, 19.	Postplatz Wanderung «Rund um den Günsensee». Senioren-Wandergruppe	12:40–18:10
	ev Kirchgemeindehaus Der «Rote Stuhl» mit dem Regierungsrat. SP Vorderland	19:45
	Bibliothek Lesung mit Abdullah Dur. Bibliothek	19:45
Samstag, 21.	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	08:30–10:30
	Bionat Natuladen Glutenfrei backen – leicht gemacht. Urs Schmidlin	10:00–13:00
Donnerstag, 26.	Bahnhof Wanderung «Wartensee – Heiden». Senioren-Wandergruppe	13:20–17:00
Samstag, 28.	Postplatz Wanderung zum Ostermärtli in Rehetobel. Senioren-Wandergruppe	09:25–15:30
Samstag, 28.	Velo Center Heiden 5-Jahr-Jubiläum und grosse Frühlingausstellung. Velo Center Heiden	09:00–16:00
	Blumen Dietz Tag der offenen Türen. Blumen Dietz	10:00–16:00
Sonntag, 29.	Velo Center Heiden 5-Jahr-Jubiläum und grosse Frühlingausstellung. Velo Center Heiden	09:00–16:00
	Blumen Dietz Tag der offenen Türen. Blumen Dietz	10:00–16:00
	Hotel Heiden Please Disturb. Hotel Heiden	11:00–16:00
Dienstag, 31.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00

Veranstaltungskalender-Daten für April bis **Dienstag, 17. März, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kleiderkammer am Rosenberg

Jeden Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr ist die Kleiderkammer am Rosenberg für alle geöffnet. Sommer und Winter bleiben die gleichen Öffnungszeiten. Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein, man darf wählen, holen oder bringen – alles kostenlos.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich unter 076 457 57 35 erreichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Weidstrasse 27 (in der Kurve links auf den grossen Parkplatz abbiegen.) Bis bald.

Vreni Jaggi-Rechsteiner

Kino

Donnerstag, 6.	19:30 Edison: Ein Leben voller Licht	10/8 J., D
Mittwoch, 4.	19:30 Das geheime Leben der Bäume	6/4 J., D
Donnerstag, 5.	19:30 Moskau einfach!	6/4 J., dialekt
Freitag, 6.	20:15 The Aeronauts	10/8 J., D
Samstag, 7.	17:15 Wer sind wir?	12/10 J., D
	mit Gästen von Pro Infirmis	
20:15 Platzspitzbaby	12/10 J., dialekt	
Sonntag, 8.	15:00 Kommissar Gordon & Buffy	6/4 J., D
19:30 Moskau einfach!	6/4 J., dialekt	
Dienstag, 10.	19:30 Honeyland	10/8 J., OV/d
Mittwoch, 11.	20:15 Cinéclub: Ramen Shop	16/16 J., OV/d
Donnerstag, 12.	19:30 The Aeronauts	10/8 J., D
Freitag, 13.	19:30 Paths of Life	16/14 J., D
	mit Filmemacher Thomas Lüchinger	
Samstag, 14.	17:15 Enkel für Anfänger	10/8 J., D
20:15 Jagdzeit	12/10 J., dialekt	
Sonntag, 15.	15:00 Die Wolf-Gäng	6/4 J., D
19:30 Moskau einfach!	6/4 J., dialekt	
Dienstag, 17.	19:30 Enkel für Anfänger	10/8 J., D
Freitag, 20.	20:15 Enkel für Anfänger	10/8 J., D
Samstag, 21.	17:15 Jagdzeit	12/10 J., dialekt
20:15 The Aeronauts	10/8 J., D	
Sonntag, 22.	15:00 Vier zauberhafte Schwestern	6/4 J., D
19:30 Seed – Unser Saatgut	6/4 J., E/d	
Dienstag, 24.	19:30 The Peanut Butter Falcon	12/10 J., D
Donnerstag, 26.	18:00 Sprachencafé: Italienisch	
	Anmeldung 079 678 09 81	
19:30 Tutti insieme	10/8 J., Ital/d	
Freitag, 27.	20:15 Platzspitzbaby	12/10 J., dialekt
Samstag, 28.	17:15 Wer sind wir?	12/10 J., D
20:15 Cold War	12/10 J., OV/d	
	mit polnisch-schweizerischer Vereinigung	
Sonntag, 29.	15:00 Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4 J., D
19:30 The Peanut Butter Falcon	12/10 J., D	
Dienstag, 31.	19:30 Paths of Life	16/14 J., D

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Leben ausserhalb der Norm

Der Dokumentarfilm «Wer sind wir» am **Samstag, 7. März** um 17:15 Uhr wirft einen sensiblen Blick auf das Leben zweier junger Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und ihrem Betreuungsumfeld. Wie gehen wir damit um, wenn alles anders kommt, als wir

uns das vorgestellt haben? Helena (19) und Jonas (11) sind Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und stellen ihren Eltern, den Familien, der Schule und der Gesellschaft existenzielle Fragen. Anschliessend Gespräch mit Gästen von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. **Astrid Mucha**

G'sundheit

Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit mit dem Coronavirus und vielen Unbekannten. Es ist erfreulich zu sehen, wie gelebte Solidarität und gegenseitige Hilfestellung in unserer Gemeinde eine Selbstverständlichkeit sind. Ein grosses Dankeschön für all die vielen Rückmeldungen für Freiwilligenarbeit. Die zahlreichen Hilfsangebote finden Sie unter www.heiden.ch/de/corona. Auch wenn viele Geschäfte geschlossen sind, unsere Versorgung ist sichergestellt. Nutzen Sie die Lieferangebote der lokalen Geschäfte und Restaurants (Seite 5). Denn ungeachtet, wie das Coronavirus noch wütet, die getroffenen Massnahmen treffen die Kleinbetriebe besonders hart. Der Gemeinderat und die Verwaltung sind auch jetzt für Sie da. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und die nötige Ruhe, diese ausserordentliche Situation zu bewältigen.

Schenken Sie ein Lächeln – es ist ansteckend ohne krank zu machen.

Herzlichst

Gallus Pfister, Gemeindepräsident

Coronavirus: Einschränkung des öffentlichen Lebens

Die Übertragung des Coronavirus nimmt rasch zu. Der Bundesrat hat die «ausserordentliche Lage» ausgerufen und einschneidende Massnahmen beschlossen. Diese sollen die Ausbreitung verzögern und Personen mit erhöhtem Risiko – ab 65 Jahren oder mit einer Vorerkrankung – schützen. So soll die Möglichkeit erhalten bleiben, die schweren Fälle zu versorgen.

Schulen: Die Schulen bleiben bis voraussichtlich zum Ende der Frühlingferien geschlossen. Kinder sollen durch Personen unter 65 Jahren betreut werden. Ein Betreuungsangebot wurde eingerichtet (www.schule-heiden.ch). Die Musikschule bleibt ebenfalls geschlossen.

Kinderbetreuung: Die KITA Wirbelwind bleibt weiterhin geöffnet.

Gemeindeverwaltung: Zur Reduktion des Publikumsverkehrs sind die Schalter nur auf Anmeldung geöffnet. Für Ihre Anliegen erreichen Sie uns unter 071 898 89 89 oder gemeinde@heiden.ar.ch. Viele Dienstleistungen stehen Ihnen auch per Online-Schalter zur Verfügung.

Versorgung: Die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Waren des täglichen Gebrauchs ist sichergestellt. Die entsprechenden Läden bleiben weiterhin offen (Seite 5).

Entsorgung: Sämtliche Abfallsammlungen (Seite 9) finden wie gewohnt statt.

Alters- und Pflegeheime: Für das Quisisana und das Betreuungszentrum gilt bis auf weiteres ein allgemeines Besuchsverbot.

Freizeiteinrichtungen: Alles was mit Freizeit und Unterhaltung zu tun hat, bleibt geschlossen. Turnhallen, Sportanlagen, Biblio- und Ludothek sowie der Jugendtreff sind betroffen.

Nachbarschaftshilfe: Leisten Sie selbst einen Beitrag! Erkundigen Sie sich nach Ihren Mitmenschen und gehen Sie für die älteren Nachbarn einkaufen, tragen Sie deren Abfall weg.

Informieren Sie sich unter www.heiden.ch/de/corona laufend über private Initiativen und Angebote. Der Gemeinderat beobachtet die Situation und hält Sie auf dem Laufenden. Gallus Pfister

Aktualisierte Infos unter:

- www.bag.admin.ch
058 463 00 00
- www.ar.ch/corona
071 353 67 97
- Hilfsangebote unter:
www.heiden.ch/de/corona

Wirtschaft Seite 05

- Raiffeisenbank Heiden:
Erfolgreiches Geschäftsjahr
- Hotel Heiden temporär
geschlossen
- Genossenschaft Hotel Linde:
Neueröffnung am 15. Mai

Vermischtes Seite 09

- Verschiebung des Appenzeller
Kantonalmusikfestes
- Überwältigender Start
der Projektmusik
- Militärische Belegung bei uns

Vereine Seite 11

- Pfadi erleben
- Ein voller Erfolg:
Das 24. Schüler-Handballturnier
- Neue Shirts für die Jugi Heiden
- Gospelchor Heiden:
Neues Vorstandsmitglied

Sonderwoche der Schule Anfang März

Basisstufe Lerngruppe A/B: Theater und Wald

Basisstufe Lerngruppe D: «Gesundheit» 2020

Dieses Jahr stand die Sonderwoche der ältesten Basisstufenkinder ganz im Zeichen der Gesundheit. Während der ganzen Woche haben wir gesunde Zünis gegessen, gewellnesst, geturnt, gelernt wie wir die Hände richtig waschen und waren Schlittschuhlaufen.

Am Donnerstag gingen wir Turnen und der Herzdoktor kam. Roter Sauerstoff geht hinein, nach dem Krafttraining kommt der blaue, schwache Sauerstoff, welchen man in den Wald hinaus blasen muss, damit wieder roter Sauerstoff entsteht.

5. Klasse: Zum ersten Mal auf den Ski im Skilager

Die 5.-Klässlerinnen und -Klässler fuhren nach Brigels. Nach drei Stunden Fahrt gingen wir direkt auf die Skier. Nach dem Skifahren gingen wir ins Lagerhaus und konnten ein bisschen spielen. Das Abendessen war immer sensationell. Danach war das Abendprogramm. Wir spielten

jeden Abend etwas Anderes und anschliessend gab es Disco. Jeden Morgen wurden wir mit Musik geweckt. Immer vor dem Essen sangen wir ein paar Lieder wie zum Beispiel «Alles fährt Ski». Das Lager war sehr cool!

4. Klasse: Polysportiv

Am Montag kamen Max Höning und Severin Kaiser, zwei Handballer von St.Otmar, zu uns. Max Höning ist Linkshänder und zwei Meter gross. Er ist von Deutschland. Sie warfen einen Ball durch die ganze Halle. Sie haben auch auf das Tor geschossen und ein paar Mutige von uns sind sogar ins Tor gestanden.

Sonderwoche Primarschule

Am Montagnachmittag besuchte uns meine Tennistrainerin Brigitte Trunz. Wir haben Vor- und Rückhand gelernt. Sie hat ein Tennisnetz gespannt. Es war mega cool und hat Spass gemacht. Aber es sind schon ein paar Bälle rausgerollt. Am Schluss mussten wir alle Bälle zusammen sammeln. Aber irgendwann taten mir meine Beine weh, weil wir auch noch Fussball bei Herrn Rothenberger gespielt haben.

6. Klasse: Eine Woche voller Spass!

Morgens haben wir Lernvideos erstellt und dabei das Schneidprogramm «iMovie» kennengelernt. Nachmittags haben wir einen abwechslungsreichen Tanzkurs belegt. Da das erste Thema der Lernvideos «Upcycling» war, haben wir aus etwas Altem etwas Neues gezaubert. Wir durften zu den anderen Klassen um zu filmen, was sie in der Sonderwoche gemacht haben. Wir hatten verschiedene Materialien zur Ver-

fügung und mussten ein Ei darin einpacken, um es dann aus drei Metern Höhe fallen zu lassen. Wenn es nicht kaputtging, hatten wir den «Test» bestanden. Anschliessend durften wir auf Netflix einen Tanzfilm schauen. Fürs Mittagessen haben wir einen Grill in der Pausenhalle aufgestellt und uns das leckere Essen schmecken lassen. Mit einem Lächeln im Gesicht denken wir an eine unvergessliche Woche zurück.

1. Sek: Wintersportlager Sedrun

Wir konnten es kaum erwarten, die Skier einzufahren und danach im warmen, urchigen Lagerhaus zusammensitzten, wo wir mit leckeren Speisen verwöhnt wurden. Von Allergikern bis zu Veganern kamen alle auf ihre Kosten und das Frühstücksbuffet war reichhaltig. Am Mittwochabend war sogar Fondue oder Pommes in einem Restaurant angesagt. Davor spielte die ganze Truppe samt Leiterinnen und Leiter Schneerugby. Zum ersten Mal siegten die Mädchen in einem spannenden und umkämpften Spiel! Im Dunkeln schlittelten wir wieder zu Tal. Nur wenige Duos hatten kleinere Malheurs. Ausgerechnet eine Lehrperson kam ohne Schlitten unten an. Nach einem unterhaltsamen Alternativmorgen folgte das legendäre Differenz- und Tempo-Skirennen: Alle lagen sehr eng beieinander. Die Hälfte hatte eine Differenz von unter

einer Sekunde! Ein Highlight für einige war das Bigfoot-Fahren mit Segeln und Tricks. Der Casino-Abend mit leckeren Drinks, grossen Gewinnen und ärgerlichen Verlusten war richtig nobel. Die Unterschiede der Vermögen waren riesig. Mit dem Geld konnte man Sachen erwerben. Die Winter-Olympiade verlangte sportliches Geschick, Allgemeinwissen und auch eine rechte Portion Geduld. Einer der lustigsten Posten war der Werbespot, bei dem ein zufällig gezogener Gegenstand angepriesen werden musste. Die Woche verging wie im Flug. Es gab keine Unfälle und keine Kranken!

Sonderwoche Sek

2. Sek: Sexulität und Aids

Mädchen

Bei unserer Projektwoche ging es um spannende Themen aus dem Bereich Sexualität und um Informationen zu HIV und Aids. Wir hatten zwei Besucherinnen, die eine abwechslungsreiche Ergänzung zu den Informationen und Workshops der Lehrerinnen waren. Sie kamen von der Fachstelle für Familienplanung und von der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen in St.Gallen.

In den zwei Tagen wurden wir ausführlich über Verhütung, HIV und Aids und über Geschlechterrollen informiert. Ausserdem befassten wir uns mit unserer eigenen Biografie und wie diese sich verändern würde, wenn wir sehr früh Mutter werden würden. Dazu sahen wir auch einen Teil eines interessanten Films über drei junge Mütter und wie

sie ihr Leben mit einem Baby einrichteten.

Wir erfuhren was es heisst, wenn man als non-binäre Person (also weder männlich noch weiblich) in unserer Gesellschaft leben muss und haben einen Eindruck davon bekommen wie es ist, mit einer Aids-erkrankung zu leben. Mit dem «Verhütungskoffer» konnten wir ausserdem alle Verhütungsmethoden kennenlernen, das war sehr interessant.

Die zwei Tage vergingen sehr schnell und leider war für manche Themen zu wenig Zeit, um sie noch ausführlicher zu besprechen. Wir waren eine reine Mädchengruppe was gut war, aber manchmal hätten wir schon gerne gewisse Themen auch mit den Jungen gemeinsam diskutiert. Aber da wir in der Naturlehre

Wir haben mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Betreuungszentrums Plexiglasblumen gemacht. Diese Blumen werden als Dekoration gebraucht. Es hat Spass gemacht mit den älteren Menschen zu arbeiten.

3. Sek: Sozialwoche

In der Sozialwoche der 3. Sek konnten die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit älteren sowie mit behinderten Menschen sammeln. Während die einen Jugendlichen Institutionen wie Werkstätten und Wohnheime besuchten, absolvierten die anderen einen Nothelferkurs. In den Institutionen konnten die Schülerinnen und Schüler mit Betagten oder Behinderten zusammenarbeiten und ihnen behilflich sein. Montags und dienstags erzählte uns Virgil Desax wie er blind wurde und vom Alltag als blinde Person. Am Mittwoch war Veronika Schneider da, um den Schülerinnen und Schülern zu erzählen wie sie mit der Gehörlosigkeit umgeht. Während der ganzen

Woche haben wir uns in vier Gruppen aufgeteilt und an verschiedenen Workshops teilgenommen. Im Workshop 1 haben wir gelernt wie man blinde Personen führt, wie man blind durch den Alltag geht und wie man einen Blindenstock braucht. Im Workshop 2 sind wir selbst in einem Rollstuhl gesessen und haben versucht mit alltäglichen Problemen klar zu kommen.

Im Workshop 3 lernten wir über Gehörschäden und Gehörlosigkeit und konnten selbst erfahren, wie das ist. Es war eine spannende und lehrreiche Woche.

auch gerade diese Thema behandeln, ergibt sich das ja vielleicht noch.

Jungen

In den zwei Tagen habe ich viel gelernt und auch andere Ansichten kennengelernt. Besonders die zwei Besucher haben mir wegen ihren Geschichten aus ihrem Leben sehr beeindruckt.

Neu für mich war, zu wissen wie man Kondome und andere Verhütungsmittel anwendet.

Erstaunt hat mich, dass R. den Mut hat, mit HIV vor Klassen zu gehen und diese zu informieren.

Am Anfang war es ein bisschen komisch, denn es sind ja normalerweise Lehrer, welche die Sachen wie Mathematik beibringen. Am Schluss fand ich es trotzdem wichtige und informative Tage des Aufklärens.

Die Begegnung mit B. war sehr spannend, da ich zuvor noch nie mit einem Schwulen gesprochen habe.

Ich wusste vorher nicht viel über Aids und Co. Nach diesen zwei Tagen werde ich vorsichtiger sein.

Erstaunt hat mich, dass R. ein so schönes Leben hat, obwohl er Aids hat und dass B. sich nicht schämt, dass er schwul ist.

Es war alles sehr lehrreich und wissenswert.

Wir haben gelernt, wie ein Kondom über einen Penis (aus Styropor) gestülpt wird.

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

**Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.**

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

E. BISCHOF AG

Nutzfahrzeuge Service

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

4.5 Zimmer Wohnung im Stockwerkeigentum, Heiden AR
145m² Wohnfläche, 140m² Terrassenfläche, 19m² Kellerabteil, je 1 Tiefgaragen-Einstellplatz und ein Aussenabstellplatz.
CHF 1'135'000.—

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune Lutzenberg AR
Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. CHF 925'000.—

Baulandparzelle mit Aussicht! Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhanglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

Wohn- und Gewerbehaus im Dorfzentrum, Heiden AR
Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Restaurantteil mit grosser Sonnenterrasse, zwei 3 Zimmerwohnungen, eine 2 Zimmerwohnung, separater Gewerbeteil.
CHF 890'000.—

SVIT OSTSCHWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Wegen Wegzuges unserer langjährigen Mitarbeiterin Alice, suchen wir eine Frau, die uns stundenweise in unserem Hotel-Restaurant mithilft. Auch eine ältere Person ist uns willkommen.

Weitere Auskunft:
Erich und Luise Högger
Hotel Ochsen 9035 Grub AR
Tel. 071 891 11 60

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe in ihr Leben

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Die Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden (v.l.n.r.):
Andreas Schmalz, Roger Kast, Marcel Künzle, Jürg Baumgartner (Vorsitzender der Bankleitung) und Walter Bischofberger

Erfolgreiches Geschäftsjahr

Eine moderate Kostenentwicklung (+1,1 Prozent) sowie eine gesunde Risikosituation ermöglichten der Raiffeisenbank Heiden einen erfreulichen Jahresgewinn von Fr. 470'000.

Die Bank hat ihre starke Position im Kundengeschäft, trotz des anhaltenden Tiefzinsumfelds, weiter ausgebaut. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 4,3 Prozent auf Fr. 649,3 Millionen. Das Hypothekenvolumen erhöhte sich um 3,4 Prozent auf Fr. 720,7 Millionen.

Der Bruttoerfolg aus dem Zinsgeschäft sank um 2,6 Prozent auf

Fr. 8,5 Millionen. Der Kommissionserfolg konnte um 20 Prozent auf Fr. 1,41 Millionen erhöht werden. Der Handelserfolg (Fr. 550'000) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Der Geschäftsertrag erreichte Fr. 11,03 Millionen (Vorjahr Fr. 10,65 Millionen).

Dank der positiven Ertragslage konnte ein Jahresgewinn von Fr. 469'338 (-2,3 Prozent) erwirtschaftet werden. Dem Eigenkapital werden Fr. 422'498 zugewiesen.

Jürg Baumgartner

Hauslieferdienst im Angebot

Aufgrund der aktuellen Lage rund um den Coronavirus bietet die Bärl Metzger im Raum Heiden und Umgebung einen Hauslieferdienst an. Und so funktioniert: Sie bestellen bis 12:00 Uhr die gewünschten Artikel aus dem Ladensortiment unserer Metzgerei (inkl. kalten Fixfertig-Menüs) und wir liefern ab 17:00 Uhr aus. Die Lieferkosten bei einem Warenwert bis Fr. 60 sind Fr. 15,

Fr. 10 bei einer Bestellmenge zwischen Fr. 60 und 100. Danach gibt es keinen Lieferzuschlag mehr. Der Chauffeur kassiert bei Lieferung per EC-Postkarte oder Bar, es ist aber auch die Bezahlung mit Kreditkarte möglich (Fr. 3 Gebühren). Bestellen Sie unter 071 891 10 67 oder info@baerlimetzger.ch. Das Bärl-Metzger-Team ist für Sie da. **Rolf Niederer**

Hotel Heiden temporär geschlossen

Aufgrund der geltenden Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus hat sich die Hotel Heiden AG entschieden, den Betrieb des Hotels, des Hotel Park und des Kursaal einzustellen. Dies sicher, solange in der Schweiz der Notstand gilt. Gerne lassen wir die Häädlerinnen und Häädler wissen, dass wir alles tun werden um unser Angebot so schnell wie möglich wieder zur Verfügung zu stellen. Das Büro ist von Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr ge-

öffnet. Reservationen für die Zukunft nehmen wir gerne entgegen. Wir werden Sie auch unter www.hotel-heiden.ch informiert halten.

Ebenso sind wir gerne bereit, Institutionen, welche evtl. einen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden aus der Hotellerie haben (Küche, Service, Reinigung) mit unseren Mitarbeitenden zu unterstützen. Anfragen richten Sie bitte direkt an mich unter 079 663 63 72. **Erich Dasen**

Trotz Virus im Glück

Im Glück bleibt geöffnet und bietet nebst den bereits erhältlichen Bäckereiprodukten auch einen Take-Away-Service an. Sie erhalten täglich frische Salate, Hamburger, Schnitzelbrote oder eine Tagessuppe. Von 11:30 bis 13:30 Uhr steht ein wöchentlich wechselndes Mittagsmenu inkl. Salat bereit. Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage auch nach Hause.

In Zusammenarbeit mit dem Restaurant Bären Grub besteht zu-

dem die Möglichkeit, pfannenfertige vakuumierte Gerichte, inkl. Kochanleitung zu erhalten. Schauen Sie einfach herein, wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen gute Gesundheit.

Mittagsangebot und Take-Away finden Sie unter www.imglueck.ch. Ihre telefonische Bestellung verkürzt die Wartezeit beim Abholen.

Jeannette Pufahl

Wir sind für Sie da

Stand: 26. März 2020

Folgende Detaillisten, Restaurants und Dienstleister sind für Sie da.

Grundversorgung	Info	Lieferdienst
• Bäckerei Rohner 071 891 17 78	Laden geöffnet gr@biberbeck.ch	Ja
• Bärli Metzger 071 891 10 67	Laden geöffnet info@baerlimetzger.ch	Ja, Take-Away
• Dorf Drogerie Bohl 071 891 48 44	Laden geöffnet heiden@drogerie-bohl.ch	Ja
• Im Glück 071 891 61 46	Laden geöffnet www.imglueck.ch	Ja, Take-Away
• Molkerei Spichtig 071 891 17 24	Laden geöffnet e.spichtig@gmx.ch	nach Absprache
• Sonderegger Weine 071 891 14 18	Laden geöffnet info@sonderegger-weine.ch	Ja
Mahlzeiten	Info	Lieferdienst
• Alpstein Kebab 071 891 12 57	Restaurant geschlossen www.alpsteinkebab.ch	Ja, Take-Away
• Il Peperoncino 071 891 27 30	Restaurant geschlossen 11:00-14:00 und 17:30-21:00 Uhr www.il-peperoncino.ch	nur Take-Away
• Quisisana 071 898 32 05	nur auf Bestellung m.niederer@quisisana-heiden.ch	Ja
• Restaurant Ilge 079 273 33 57	Restaurant geschlossen www.ilge-restaurant.ch	nur Take-Away
• Restaurant Weid 071 571 11 90	Restaurant geschlossen www.weidheiden.ch	Ja, Take-Away
• Thai Ambiente 071 891 10 21	Restaurant geschlossen www.thaiambiente.ch	Ja, Take-Away
Diverse	Info	Lieferdienst
• Blumen Looser 071 891 16 02	Laden geschlossen Floristik, Gas, Gebührensäcke/-marken blumen@looser-heiden.ch	Ja
• Boutique artEmoda 071 891 77 76	Damenbekleidung, Gutscheine info@art-emoda.ch	nach Absprache
• Buschor+Dahinden 071 891 35 45	Laden geschlossen Service nach Absprache, info@armedia.ch	Ja
• Dorf Garage 071 891 28 91	Werkstatt geöffnet, Reparatur, Reifenservice, info@dorfgarage-heiden.ch	Ja
• Enoteca La Brenta 071 891 54 52	Laden geschlossen winauen@bluewin.ch	Ja
• me cosmetics 071 891 43 43	Laden geschlossen www.me-cosmetics.ch, info@me-cosmetics.ch	Ja
• Naraki 079 797 93 45	Laden geschlossen Wolle, Edelsteine, info@naraki.ch	Ja
• Poststrasse 22 071 340 07 72	Laden geschlossen Geschenke/Bücher, catja.meo@bluewin.ch	nach Absprache
• Publica-Press 071 898 80 10	Trauerzirkulare trauerzirkulare@pph.ch	Ja
• Sturzenegger Automobile 071 891 35 35	Werkstatt geöffnet, Reparatur, Reifenservice, rs@sturzenegger-automobile.ch	Ja
• Sois Belle 079 800 78 68	Laden geschlossen Kosmetik, Gutscheine, denise@soisbelle.ch	Ja
• Textilreinigung Kern 071 891 16 44	Laden geöffnet kern@oeco-reinigung.ch	Ja

Gemeinde unterstützt das Museum

Das Historische Museum setzt auf drei Schwerpunkte: Dorfgeschichte, Darstellung der Tourismusentwicklung und Sonderausstellungen. Hinzu kommt eine hochkarätige naturhistorische und ethnografische Sammlung, die der Gemeinde gehört. Bislang kam das Museum ohne öffentlichen Beitrag aus. Das war vor allem dem grossen und freiwilligen Einsatz von Andres Stehli zu verdanken. Per Ende März hat er seinen Rücktritt erklärt, weshalb der Betrieb neu geregelt werden muss.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Neuausrichtung des Museums Heiden für das Jahr 2020 mit einem projektbezogenen Beitrag von Fr. 12'000 aus dem Johanna-Opplinger-Fonds zu unterstützen. Für die Jahre 2021 und 2022 wird dem Museum ein Betriebsbeitrag von jährlich Fr. 25'000 ausgerichtet. Die Gemeinde trägt weiterhin die jährliche Miete für das Museum von Fr. 18'000 zuzüglich Nebenkosten. Diese Zusagen sind an den Abschluss einer Leistungsvereinbarung gebunden.

Der Gemeinderat will mit diesem Beitrag ein deutliches Zeichen für die Weiterführung und Entwicklung des Museums setzen.

So sieht man das neugestaltete Dach nur aus erhöhter Lage

Die Zellulose-Isolation im Dach wird eingeblasen

Blick aus einer der elf Dachgauben

Im Innern des Schulhauses wird ein Dämmputz aufgetragen

Die ehemalige Aula – neu: textiles und technisches Gestalten

Baufortschritt Schulhaus Dorf

Dank des sehr milden Winters kommen die Arbeiten im Schulhaus Dorf nun planmässig voran. Nachdem sämtliche Fenster eingebaut wurden, kann das Gebäude sogar wieder auf eine gewisse Temperatur geheizt werden – es ist ja seit einigen Jahren ans Fernwärmenetz angeschlossen und braucht deshalb keine eigene Heizung. Die Sanierung der Fassade kann im Frühling abgeschlossen werden, sobald die Aussen-temperaturen es zulassen.

Von aussen gut sichtbar sind neue Elemente vor allem beim Dach: elf neue Dachgauben, die dunklen Ziegel, die Glaskuppel und der umgebende Kranz mit Solarzellen. Optisch wird das ganze Dach damit als Einheit erscheinen und sich deutlich von der eher hellen Fassade abheben.

Im Innern werden alle Räume neu gestaltet, mit neuen Decken, Lampen, Einbaumöbeln und Böden. Der Bodenbelag in den Unterrichtsräumen wird aber an die Zeit vor dem Umbau erinnern: Überall wird wieder Linoleum verlegt, einfach in einer zeitgemässen Ausführung. Weil der Korridor stärker beansprucht wird, hat sich die Baukommission hier für einen Kunststeinbelag entschieden. Die Architekten haben sich sehr darum bemüht, ursprüngliche Elemente

Konstituierung Stiftung Hilfsverein Heiden

Die Stiftung Hilfsverein Heiden wurde im Jahre 1861 als «freiwilliger Armenverein» gegründet. Sie unterstützt hilfsbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner von Heiden, die sich in einer persönlichen oder familiären Notlage befinden. Im Jahr 2019 konnte bei allen eingereichten Gesuchen ein finanzieller Beitrag geleistet werden.

Durch den Austritt von Stiftungsratsmitgliedern wurden Ersatzwahlen notwendig. Der Gemeinderat genehmigt diese in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde.

Der Gemeinderat als Aufsichtsbehörde hat die neue Zusammensetzung des Stiftungsrates bestätigt. Dieser konstituiert sich neu wie folgt:

- Regula Nyffenegger, Präsidentin
 - Walter Graf, Kassier
 - Konrad Bruderer, Aktuar
 - Alexa Schiess, Ressort Verbindung zum Sozialamt
 - Rita Tobler, Ressort Vergabungen
- Auch die Stiftungsurkunde wurde überarbeitet und vom Gemeinderat, zusammen mit der revidierten Jahresrechnung 2019, genehmigt.

Jahresabschluss 2019 mit einer schwarzen Null

Der provisorische Rechnungsabschluss der Gemeinde Heiden weist einen Ertragsüberschuss von knapp Fr. 18'000 aus. Dies bedeutet einen Besserabschluss von rund Fr. 420'000 gegenüber dem Voranschlag 2019, welcher mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 402'000 gerechnet hatte.

Der Gemeinderat hat an seiner ersten Lesung der Jahresrechnung vom ausgeglichenen Jahresergebnis Kenntnis genommen. Die definitiven Zahlen und Detailinformationen werden der Bevölkerung mit der Genehmigung des Jahresberichts nach der Revision zur Kenntnis gebracht.

Einhaltung der Geschwindigkeit

Auf Wunsch von Anwohnenden wurde an verschiedenen Gemeindestrassen der Speedwatch zur Überprüfung der Geschwindigkeit installiert. Dabei wurden leider zum Teil erhöhte Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Wir bitten fehlbare Lenkerinnen und Lenker, die signalisierte Geschwindigkeit unbedingt einzuhalten und damit die Sicherheit im Strassenverkehr nicht zu beeinträchtigen. Die anderen Verkehrsteilnehmenden, insbesondere die Schülerinnen und Schüler sind Ihnen dafür dankbar. Sollten weitere negative Meldungen bezüglich Nichteinhalten der signalisierten Geschwindigkeit eingehen, so müssten wir die Kantonspolizei mit Geschwindigkeitsmessungen auf

Bitte beachten

Freitag, 17.

abends

Redaktionsschluss

April-aufwind

estocker@bluemail.ch

Mittwoch, 22.

16:30 bis 18:30 Uhr

Giftsammlung

Gemeindebauamt Feuerwehrhaus

Samstag, 25.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Öffnungszeiten über Ostern

Von Donnerstag, 9. April ab 16:00 Uhr bis und mit Ostermontag, 13. April bleibt die Gemeindeverwaltung inkl. Grundbuchamt beziehungsweise Betriebs-/Konkursamt geschlossen. Ab Dienstag, 14. April sind wir wieder für Sie da.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit unter 077 489 14 38 erreichbar.

Im Dachgeschoss entstehen stimmungsvolle Unterrichtsräume für zwei Basisstufen

zu erhalten oder wieder sichtbar zu machen. Auf diese Weise und in Form von gezielt gewählten Details wird auch im neuen Gebäude sicher an den «Geist von 1900» erinnert. Den technischen Anforderungen der heutigen Zeit wird dadurch Rechnung getragen. Sie werden sorgfältig in die bestehende Substanz integriert.

Das Schulhaus wird auch wieder einen Haupteingang erhalten. Weil hier ein Wetterschutz gegen aussen nicht befriedigend realisierbar ist, wird der Wetterschutz ins Gebäude hinein versetzt: die Granit-Innentreppe von 1900 wird teilweise zum Aussenraum gehören, als eine Art offener Windfang.

Urs Weber

Grosse Mengen an Dämmputz liegen bereit zur Verarbeitung

Bald wird die neue Gipsdecke montiert

Montage der Solarzellen auf dem Dach

An der Fassade werden noch Flickarbeiten erfolgen

Kabelsalat! Viele neue Leitungen müssen verlegt werden

Für jede Lampe die richtige Leitung

den betroffenen Abschnitten beauftragen.

Verkehrssicherheit durch Unterhaltsarbeiten auf privatem Grund

Sicht bedeutet Sicherheit. Der Fahrzeugverkehr sowie Fussgängerinnen und Fussgänger werden an Orten, wo eine Strasse ohnehin eng ist, öfter durch Äste von Bäumen und Sträuchern aus Vorgärten behindert. Dadurch verschlechtert sich die Verkehrsübersicht bei Einmündungen und Kreuzungen. Für die Herstellung des gesetzlichen Zustandes sind die Grundeigentümerinnen und -tümer selbst verantwortlich. Diese werden daher aufgefordert, ihre Strassen instand zu stellen.

Sämtliche unterhaltspflichtigen Liegenschaftseigentümerinnen und -tümer sind aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und Stege bis Ende Mai 2020 instand zu stellen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet, Seitengräben ausgejätet und überhängende Baumäste sowie Sträucher

entfernt werden. Mit der Einhaltung dieser Aufforderung tragen die Grundstückbesitzerinnen und -besitzer wesentlich zu einer höheren Verkehrssicherheit bei.

Für Unterhalt und Verbesserungen von öffentlichen Fuss- und Fahrwegen liefert die Gemeinde unentgeltlich eine angemessene Menge Kies bis zur Deponie am Kohlplatz. Der Kies darf weder für Privatwege, Hausvorplätze noch Gartenwege verwendet werden. Bei der Anmeldung vermerken Sie bitte, für welche Wegstrecke das Material benötigt wird.

Die Anmeldung zum Bezug von Gratskies ist **bis Freitag, 17. April** schriftlich an die Gemeinde Heiden, Christian Heldner, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder an christian.heldner@heiden.ar.ch zu richten. Nach diesem Datum können aus organisatorischen Gründen keine Bestellungen mehr aufgegeben werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Splitt oder Flickschotter franko Hauslieferung oder ab Deponie gewünscht wird.

Bei franko Hauslieferungen muss der Fuhrlohn ab Deponie Kohlplatz vom Bezüger übernommen werden.

Sicht bedeutet Sicherheit – Der Gemeinderat und die Kommission Infrastruktur bedanken sich für die Mithilfe.

Wer stellt sich zur Wahl?

Maria Rossatti (Heimkommission) und Fritz Rohner (Kommission Standort und Kultur) haben ihren Rücktritt erklärt.

Der Gemeinderat sucht per 1. Juni 2020 je eine Nachfolge. Wer hat Interesse mitzuarbeiten? Die Mitglieder der Kommissionen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis **Freitag, 24. April** einzureichen: Gemeindeganzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder gemeinde@heiden.ar.ch.

Für Fragen steht Ihnen Marianne Thürlemann, Gemeindeganzlei-Stellvertreterin unter 071 898 89 84 zur Verfügung.

Geburten

- **Luca Trochsler**, geboren am 20. Februar, Sohn des Sandro und der Geneviève Trochsler, geb. Aeple
- **Romina Stefanie Stübi**, geboren am 24. Februar, Tochter des Marco und der Melanie Stübi, geb. Rölli
- **Rebecka Jacklin Künzler**, geboren am 12. Februar, Tochter des Werner und der Angelika Künzler, geb. Liner
- **Julian Hohl**, geboren am 23. Februar, Sohn des Adrian und der Elisabeth Hohl, geb. Mayr
- **Rico Jenni**, geboren am 7. März, Sohn des Christof Jenni und der Seraina Hohl

Todesfälle

- **Susanne Kern**, geb. Keller, geb. 1942, gestorben am 17. März in St. Gallen

Gratulation

zum 95. Geburtstag

- **Hanna Eugster**, Langmoosstrasse 23 (27. April)

zum 90. Geburtstag

- **Arenda Weishaupt**, Rosentalstrasse 12 b (17. April)

zum 85. Geburtstag

- **Emma Sturzenegger**, Freihofstrasse 1 (13. April)

- **Werner Singer**, Unterrechtstein 6 (28. April)

zum 80. Geburtstag

- **Myrtha Weber**, Badstrasse 3 (20. April)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

- Jersey-Kalbfleisch aus der Region
- Jersey-Rindfleisch aus der Region
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- Mischpakete vom Jersey-Kalb
- Mischpakete vom Bio Lamm
- Hausgemachte Wurstspezialitäten
- Hausgemachte Fleischspezialitäten (Heller Speck)

Öffnungszeiten: Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr

Mo-Fr. auf Vorbestellung / Montag Hauslieferung

André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 HeidenAR

076 415 33 88
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

Mobile 077 437 30 47

www.maler-faeh.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**Junge vierköpfige
Familie aus Heiden
sucht**

**Einfamilienhaus
zum Kauf
im Dorf Heiden.**

**Über eine Nachricht
freuen wir uns.**

**Familie Egli Durrer
Mobile 078 805 77 27**

f

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Rückerstattung nicht benötigter GA-Tageskarten

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen nicht benutzte GA-Tageskarten des Zeitraums vom 17. März bis zum 30. April 2020, welche bei der Gemeinde Heiden gekauft wurden, zurückzuerstatten.

Ihre Tageskarte wird zurückvergütet beziehungsweise nicht verrechnet, wenn:

- Sie eine Tageskarte für den Zeitraum vom 17. März bis zum 30. April 2020 bei der Gemeinde bestellt, bezahlt, abgeholt aber aufgrund der aktuellen Situation nicht nutzen können.
- Sie für denselben Zeitraum ein GA reserviert, jedoch noch nicht abge-

holt haben und dieses nun nicht mehr benötigen.

Melden Sie sich bei den Einwohnerdiensten Heiden, 071 898 89 89 oder einwohnerdienste@heiden.ar.ch.

Handänderungen Februar

Ariana Cornelia Trudel, Trin Mulin (Erwerb 1.10.2012), an Abrima AG, Herisau, Liegenschaft Nr. 2042, 1251 m² Grundstücksfläche, Mehrfamilienhaus Nr. 2082, Schützengasse.

Coronavirus: Kehricht- und Wertstoffsammlung

Die Kehrichtabfuhr ist trotz der Coronapandemie sichergestellt. Die Wertstoffsammlungen wie Altpapier oder Grüngut werden ebenfalls aufrechterhalten. Da sich die Situation verändern kann, bitten wir die Bevölkerung, sich vor der jeweiligen Sammlung auf www.heiden.ch -> Verwaltung -> Abfall -> Coronapandemie über den aktuellen Stand zu informieren. Für die Entsorgung gilt die Empfehlung des Bundes.

Kehrichtsammlung

- Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und Papierhandtücher in Plastiksäcken sammeln.
- Diese Plastiksäcke ohne zusammenpressen verknoten und in Abfalleimern mit Deckel in einem Gebührensack sammeln.
- In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen leben, soll auf die Abfalltrennung verzichtet werden, das heisst auch Wertstoffe wie zum

KUS Kommission Umweltschutz Gemeinde Heiden

Beispiel Altpapier sollen mit dem normalen Kehricht entsorgt werden.

Sammelstellen

- Sammelstellen nur aufsuchen, wenn es unbedingt notwendig ist. Nicht verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlung sollen möglichst zuhause gelagert werden.
- Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch in der aktuellen Situation verboten.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Verschiebung des Appenzeller Kantonalmusikfestes

Es tut im Moment sehr weh. Doch hat sich das Organisationskomitee des Appenzeller Kantonalmusikfestes 2020 aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus gemeinsam mit dem Appenzeller Blasmusikverband entschieden, das Appenzeller Kantonalmusikfest von Anfang Juni zu verschieben. Unter anderem wäre ein normaler Probebetrieb nicht mehr möglich gewesen. Zudem bliebe die Ungewissheit, ob

das Fest Anfang Juni überhaupt hätte plangemäss durchgeführt werden können.

Die Reise soll hier aber nicht enden. Das Datum ist bereits fixiert. «Heiden 2021» findet vom **11. bis 13. Juni 2021** statt. Das Format bleibt auch im nächsten Jahr identisch.

Norbert Näf

Überwältigender Start der Projektmusik

Der Gedanke, wieder einen Musikverein für Erwachsene in Heiden zu gründen, kursierte immer wieder. Kevin Schrag und Adrian Rölli haben für das Appenzeller Kanonalmusikfest in Heiden anfangs Juni eine Projektmusik auf die Beine gestellt. Seit Mitte Januar üben circa 50 Musikantinnen und Musikanten jeweils montagsabends unter der Leitung von

Roman Pizio ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm ein. Gleichzeitig proben circa 15 Tambouren mit Rico Rageth. Der Start ist mehr als gelungen. Die Mitglieder lernen sich musikalisch wie auch persönlich immer besser kennen.

Kevin Schrag

Linde: Neueröffnung erst am 15. Mai

Der Vorstand der Genossenschaft Hotel Linde Heiden hat aufgrund der ausserordentlichen Lage entschieden, die Neueröffnung der Linde auf den **Freitag, 15. Mai** zu verlegen. Grund dafür sind betrieblicherseits auch die umfassenden Stornierungen der Reservationen in Hotel, Saal und Restaurant.

Abgesagt werden müssen leider auch die kulturellen Veranstaltungen von «Bandonegro» am 1. Mai und «Pedro Lenz & Max Lässer» am 2. Mai im Lindensaal.

Wir rechnen fest mit Ihrem Verständnis und hoffen, dannzumal wieder auf Ihren Besuch in «unaufregteren» Zeiten. **Edi Thurnheer**

Militärische Belegung bei uns

Vom **Montag, 4. Mai bis Freitag, 29. Mai** ist die Mannschaft der Rettungskompanie sowie die Stabskompanie in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Der Bat Stab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg.

Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten. **Christian Heldner**

Bewegende Momente – Nordic-Walking

Das Sommer-Fitnessprogramm für jedermann – Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schont die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung deutlich.

Der Frühling lockt, Zeit die Laufschuhe zu schnüren und die Nordic-Walking Stöcke vom Haken zu

nehmen. Auch in der 14. Saison erleben Sie ein genussvolles Nordic-Walking im Appenzeller Vorderland.

Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyln-Turnhalle. Der wöchentliche Nordic-Walking-Treff (bis 1. Oktober) ist jeweils donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr (ausser Schulferien), eine Anmeldung ist nicht nötig.

Andreas Rechsteiner

Projekt- und Bauleitung
Umbau und Sanierung

Oberaustrasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58
www.bau-atelier.com

**BAU
ATELIER
SCHWARTZ**

PREISIG AG

Bauunternehmung • preisigbau.ch

**Design,
Handwerk
und
Herzblut.**

Das sind die
Zutaten, die
unsere Küchen
einzigartig
machen. Und
natürlich Ihre
Wünsche und
Vorstellungen.
Sprechen Sie mit
uns über Ihre
Traumküche.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

**SEIT MEHR ALS 10 JAHREN
IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN**

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in
allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

**JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-**

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- **Offizieller FIAT-Service**
- **Verkauf von Neuwagen & Occasionen**
- **Reparaturen aller Marken**

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

**Parkplätze
zu vermieten**

**9035 Grub AR
im Zentrum**

CHF 70.00 / Monat

Anfragen an den Eigentümer
H.J. Lutz

Tel. 071 / 223 15 79 oder
info@lutz-treuhand.com

Pfadi erleben

Willst auch du Pfadi erleben? Spiel und Spass mit deinen Freunden in der Natur geniessen? Dann bist du bei der Pfadi Altenstein Heiden genau richtig. Ab 4 Jahren kannst du dabei sein und an altersgerechten Aktivitäten mitmachen: Mit einer Schatzkarte den versunkenen Schatz suchen, mit der selber gebauten Seil-

brücke den Bach überqueren oder einer Spur quer durchs Dorf folgen. Wir treffen uns jeweils am Samstag-nachmittag beim Pfadiheim Heiden. Für Kontaktangaben und den Jahresplan besuche uns auf www.pfadi-heiden.ch. Wir freuen uns auf dich.

Calvin Rüegg

Ein voller Erfolg: Das 24. Schüler-Handballturnier

170 Kinder der Mittelstufe und 70 Jugendliche der Sek (eine Woche früher) haben um die begehrten Pokale gekämpft.

Die Lehrkräfte haben den Kids im Vorfeld zum Turnier die Grundlagen vom Handball-Sport nähergebracht. Dies erfolgte situativ mit fachmännischer und kostenloser Unterstützung während der Schulsport-Lektionen durch Trainerinnen und Trainer der BSG Vorderland. Die Bemühungen haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Auf drei Kleinfeldern trugen

die Mannschaften die durchwegs fairen und attraktiven Begegnungen aus.

Auch dieses Jahr wurde der «Schnellste Schuss von Heiden» gesucht. Dass die Mädchen auch hier nicht anstehen, machte das Resultat deutlich: Lejla Husejnovic hat den Ball mit sagenhaften 69,24 km/h geworfen. Bei den Jungs zeigte Marco Isepponi mit 78,63 km/h wer im 2020 das Sagen hat. **Patrick Nauer**

Neue Shirts für die Jugi Heiden

Mit grosser Freude konnten die Mädchen und Knaben der Jugi Heiden neue Shirts entgegennehmen. Die Kinder tragen die in den Vereinsfarben des TV Heiden gehaltenen Shirts mit grossem Stolz an Wettkämpfen, in der Jugi-Turnstunde wie auch im Schulturnen. Die Jugi-Turnstunde (1. bis 3. Klasse) findet jeweils am Montagabend von 17:30 bis 18:45 Uhr statt.

Weitere Infos zu den einzelnen Riegen wie ELKI, KITU sowie der Aktivriege können unter www.tvheiden.ch entnommen werden.

Interessierte Kinder dürfen sehr gerne bei uns vorbeischaun und mitturnen. Das Leiterteam freut sich auf motivierte Turnerinnen und Turner. **Pascal Rohner**

Gospelchor Heiden: Neues Vorstandsmitglied

Die Präsidentin Angela Mühlheim berichtete von einem sehr aktiven Vereinsjahr mit vielen Auftritten. Der Höhepunkt war das erfolgreiche und sehr gut besuchte Doppelkonzert in Goldach und Heiden anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums.

Chores mitgeprägt. An ihrer Stelle wurde **Fabienne Betsch** in den Vorstand gewählt.

Als Jahres-Highlight sind am 22. und 28. November in Heiden und Wittenbach Konzerte zusammen mit dem Wittenbacher Gospelchor geplant.

Jeannine Saxer wurde nach zehn Jahren im Vorstand verabschiedet. Als Frau der ersten Stunde hat sie mit viel Elan, Zuverlässigkeit und Engagement die Geschicke des

Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, Gospelmusik zu schnuppern. Infos: www.gospelchor-heiden.ch. **Andi Diem**

Tennis-Club Heiden: Junioren-Training

Möchtest du gerne den Tennis-sport kennen lernen oder wiedereinsteigen? Auch dieses Jahr bietet der Tennis-Club Heiden wieder ein Junioren-Sommer-Training an – Startzeitpunkt unter www.tennis-heiden.ch. Bei schlechter Witterung findet das Training in der Turnhalle statt. Es endet mit Beginn der Herbstferien am 3. Oktober. Sportgeräte stehen vor Ort zur Verfügung.

Trainiert wird in möglichst ausgeglichenen Gruppen von drei bis

vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Ausschreibung mit allen Details zu Kosten, möglichen Trainingstagen und -zeiten ist auf www.tennisheiden.ch unter der Rubrik Junioren/Sommertraining aufgeschaltet. Ebenfalls ist dort das Anmeldeformular zu finden.

Fragen in diesem Zusammenhang sind an den Juniorenobmann Stefan Holenstein, stefanholenstein@tennisheiden.ch zu richten.

Reinhard Trunz

Neues Kursprogramm

Der neue Erlebniskalender der Pro Senectute ist ab sofort unter 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch erhältlich.

Neu sind unter anderem die Angebote «Spanisch für Einsteiger», «Fit mit dem Thera-Band», «Standfest»

und aufgrund der grossen Nachfrage nochmals die «Schatz-Suche».

Alle Veranstaltungen und weitere Infos sind auf www.ar.prosenectute.ch zu finden. **Amanda Gatti**

Das aufwind-Team wünscht schöne Ostern

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Der Jugendtreff Chillsuite bleibt aufgrund der Massnahmen rund um das Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen. Daneben sind alle unsere analogen Aktivitäten abgesagt resp. verschoben. Das KJAH-Team ist zurzeit allerdings aufsuchend unterwegs und nimmt sich Zeit für Gespräche, Fragen und Anliegen der Jugendlichen. Daneben sind wir bestrebt, die angetroffenen Jugendlichen im Gespräch auf die Massnahmen zur Eindämmung des Virus hinzuweisen und sie zur Einhaltung derselben zu bewegen.

Ideenbörse

Aktivitäten für die Freizeit

- Biete deine Hilfe an ... in der direkten Nachbarschaft oder beispielsweise über: www.hilf-jetzt.ch bei <https://chat.whatsapp.com/CoK9xVYjIYFDN52DydIqyy> oder bei <https://www.facebook.com/groups/2803469796436639/>
- Lies mal wieder was ...
- Schreibe einem lieben Menschen einen handgeschriebenen Brief ...
- Mach Sport; kann man auch zuhause auf kleinstem Raum – zum Beispiel Yoga
- Schau dir diesen Film an; <https://youtu.be/WwfvX3w0W1s>
- Lern etwas Neues: ein Instrument? Häkeln?
- Mach etwas selbst: Wie wär es zum Beispiel mit einem Upcycling-Projekt?
- Nutze Social Media wofür sie ursprünglich gedacht waren; nämlich um dich zu vernetzen und auszutauschen ...
- Teile deine Idee mit uns ...

Ausblick

Wir sind erreichbar per Mail, über Whatsapp und Instagram und freuen uns auch über altmodische handgeschriebene Briefe ... *Manuela*

Bitte beachten

Der nächste *aufwind* erscheint am
Mittwoch, 6. Mai
 Redaktionsschluss
 ist am Freitag, 17. April

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

STOP CORONA

Aktualisiert am 20.3.2020

Der Bundesrat und die Schweiz brauchen Sie.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE. RETTEN SIE LEBEN.

Ausser in folgenden Ausnahmen:

- Sie müssen Lebensmittel einkaufen
- Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke
- Sie müssen anderen Menschen helfen
- Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
 Office fédéral de la santé publique OFSP
 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
 Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scan for translation

auf- und abwind ...

Freiheit: Dafür kämpften unsere Landesväter laut Legende schon im Jahre 1291, um von den Habsburgern loszukommen. Die Freiheit ist ein Grundrecht. Sie beinhaltet Selbstbestimmung und das Recht zur freien Entfaltung.

Doch nun hat ein kleiner Virus dazu geführt, dass unser Recht auf Freiheit etwas eingeschränkt ist. Schulen, Restaurants und einige Geschäfte sind geschlossen. Aber nichts und niemand hält uns davon ab, einen Spaziergang durch den Wald zu machen. Die Lebensmittelversorgung funktioniert uneingeschränkt, wir verfügen über sauberes Wasser, ein Dach über dem Kopf. Nicht zuletzt trägt die Situation dazu bei, dass wir uns selbst, unseren Familien und Nachbarn durch Unterstützung und Hilfe näher sein können als vorher. Wir dürfen unsere Meinung frei äussern, auch in politischer Hinsicht.

Natürlich, es ist nicht einfach, geliebte Menschen nicht mehr in den Arm nehmen zu dürfen, aber wir können davon ausgehen, dass auch diese Zeit vorüber geht und wir dann die verloren geglaubte Freiheit wieder zurückbekommen.

Ich wünsche Ihnen Geduld und gute Gesundheit.

Herzlichst Erika Stocker

Hat ein Hädler die Glühbirne entwickelt?

Wohl nicht ganz. Johann Heinrich Krüsi wurde zwar in Heiden am 15. Mai 1843 geboren, wuchs aber als uneheliches Kind in einem Waisenhaus in Speicher auf, sein Vater galt als unbekannt. Beinahe legendär ist allerdings seine «Tellerwäscher-Karriere», die ihn zum bedeutendsten Mitarbeiter Thomas Edisons machte. Ohne Krüsi wäre der erste Phonograph jedenfalls nicht bereits 1877 gebaut worden.

Wer damals in einem Waisenhaus aufwuchs, erhielt oft nur mässige Schulbildung, denn er hatte im Webkeller zu arbeiten. Krüsi interessierte sich jedoch sehr für die Webmaschinen. Deshalb wurde ihm erlaubt, eine Schlosserlehre in St. Fiden zu absolvieren. Zusätzlich besuchte er eine Abendschule für Mathematik und Technisches Zeichnen und bildete sich zum Mechaniker aus. Es folgten Wanderjahre. Danach wanderte Krüsi in die USA aus.

Hier bekam er eine Anstellung in der Nähmaschinenfabrik Singer und man wurde auf sein Erfindertalent aufmerksam. Krüsi erfuhr von einem Mann, der interessante Erfindungen und Experimente machte: Thomas Alva Edison. Krüsi wandte sich an das 1872 eröffnete Laboratorium in Newark und wurde angestellt. Edison war zu dieser Zeit bereits sehr berühmt. Er suchte die Gemeinschaft von Freunden, Handwerkern, Genies und Ingenieuren. John Krüsi, wie er sich fortan nannte, gehörte zu den engsten und produktivsten Mitarbeitern. Edison hatte die Ideen und Visionen. Und Krüsi – Edison nannte ihn seinen begabtesten Maschinenbauer – setzte diese in seiner Werkstatt um. Am 4. Dezember 1877 fand Krüsi auf seiner Werkbank eine Skizze mit dem Vermerk «make this». Als er fragte, was das sein sollte, antwortete Edison: «Diese Maschine muss sprechen können.» Nach zwei Tagen stellte Krüsi den Phonographen vor und Edison nahm einen Kinderreim auf. 1887, als die Räumlichkeiten zu klein wurden, zog der Betrieb nach Schenectady. Krüsi stieg vom Werkmeister zum General Manager auf. Im Betrieb wurde versucht, eine Glühbirne zu erfinden. Nach einer Vielzahl von Versuchen und Rückschlägen gelang 1879 der Durchbruch. Die erste Glühbirne mit einem Faden aus Nähgarn brannte 45 Stunden lang.

Krüsi starb 1899 im Alter von 56 Jahren, zwei Jahre nach seiner Frau. *E.St.*

Infos Coronavirus:

- www.bag.admin.ch
058 463 00 00
- www.ar.ch/corona
071 353 67 97
- 12 Tipps für die Zeit zu Hause
Seite 16

Kultur | Wirtschaft Seite 05

- Kann ein Preis die Welt verändern?
- Heiden Festival 2020 neu vom 28. bis 30. Mai 2021
- Ersatz der Trafostation Gerbe des EW Heiden

Gemeinde Seite 07

- Frühlingsmarkt wird abgesagt
- Ausgeglichenere Jahresabschluss 2019
- Gifteinsatz kann teuer werden
- KUH-Bag: Was passiert mit den gesammelten Kunststoffen?

Vermischtes Seite 15

- Schwimmbad: Vorbereitungen sind im Gange
- Herbstferien in Davos – Zimmer zu vergeben
- Anmeldung für die Spielgruppe Schnäggehüli

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

Unser Grillsortiment

- Steaks vom Kalb / Rind und Lamm
- Spiessli vom Kalb / Rind und Lamm
- Hamburger vom Kalb / Rind und Lamm
- Kräuter-Kalbsbratwurst
- rauchige Bierbratwurst
- St.Galler OLMA Bratwurst IGP

Öffnungszeiten: Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr
Mo-Fr. auf Vorbestellung / Montag Hauslieferung

André Bühler
 Langmoosstrasse 31
 9410 HeidenAR

076 415 33 88
 www.delikatessen-fleisch.ch
 info@delikatessen-fleisch.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
 Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Immo-Service Heller

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
 www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Wohn- und Gewerbehau im Dorfzentrum, Heiden AR
 Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Restaurantteil mit grosser Sonnenterasse, zwei 3 Zimmer-, eine 2 Zimmerwohnung, separater Gewerbeteil.
CHF 890'000.—

Wohnhaus, einseitig angebaut, Dorf 33, Wald AR:
 Zentrumsnahe Liegenschaft, herrliche Aussicht, Aussenabstellplatz, terrassierte Gartenanlage, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
CHF 430'000.—

Baulandparzelle mit Weitblick in Rehetobel AR:
 Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhänglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune Lutzenberg AR
 Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. **CHF 925'000.—**

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
 www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
 7 Tage

071 898 89 40

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
 Kunterbunt
 Edel

Wir bringen Farbe
 in ihr Leben

071 891 58 77

naturfarbenmalerei.ch

Schule Heiden: Alles neu – alles online!

Und dann ging es ganz schnell und alles war anders. Am Freitagnachmittag beschloss der Bundesrat die Schulen landesweit zu schliessen. Kurz davor hatte man im Unterricht noch darüber geredet, ob und wann denn das passieren könnte. Man war trotzdem nicht vorbereitet, weder gedanklich, noch praktisch. Und nun hiess es: «Arrangez-vous!» Und es musste schnell gehen. Die Einarbeitung in das geeignete Computer-Programm stand schulintern schon lange auf dem Programm und dauerte jetzt in Heiden unter Druck nur zwei Tage. Ein passender Stundenplan wurde erstellt und man organisierte, dass die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen Arbeitsmaterial aus der Schule holen konnten. Zweifel gab es am Anfang viele. Ob man als Lehrperson den nun geforderten neuen Ansprüchen genüge und ob die Jugendlichen mit der neuen Arbeitsform und den damit verbundenen Herausforderungen zurechtkommen würden? Und dann ging es los. Und siehe da: Es funktionierte. Beide Seiten tasteten sich erst langsam voran, man richtete online-Gruppen ein, kommunizierte miteinander, stellte Online-Aufträge und Arbeitsmaterial bereit, löste technische Probleme, nutzte vorhandenes Wissen von Kolleginnen und Kollegen und tauschte sich aus wie schon lange nicht mehr. Es brauchte schon einige Anpassungen, beispielsweise waren nicht alle Jugendlichen zu Hause gut mit PC ausgerüstet und so wurden i-Pads an Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Natürlich war dies alles erst einmal ungewohnt, es fehlt auch heute noch die körperliche Präsenz im Online-Unterricht, man kann sich nicht in die Augen schauen, die Betreuung vor Ort mit den Jugendlichen ist natürlich einfacher und alles online zu regeln und vorzubereiten ist aufwändig. Und das, was man früher

Frontalunterricht nannte, geschieht nun per Chat, das ist für beide Seiten sehr intensiv und anstrengend. Sind alle bei der Besprechung online? Wer hat ein technisches Problem? Bin ich zu hören? Warum geht die Kamera nicht? Wie speichern die Lernenden ihre Ergebnisse ab, wie kann ich sie als Lehrperson anschauen, Rückmeldungen geben und sie wieder an den Absender bringen?

Das Thema Digitalisierung ist in der Schule Heiden schon lange ein Thema, jetzt wurden einige Fortbildungen einfach übersprungen, «learning by doing» war das Stichwort, man hat sich sozusagen von heute auf morgen in ein neues Computer-Zeitalter katapultiert. Es ist auch erstaunlich, wie sich der Stellenwert der Schule in so kurzer Zeit veränderte. Auf einmal gibt es von Seiten der Jugendlichen Rückmeldungen, wonach viele froh darüber sind, dass sie etwas zu tun haben, Eltern sehen auf einmal, dass die Schule tatsächlich etwas Sinnvolles leistet, können sogar live dabei sein! Die meisten Lernenden freuen sich darauf, wenn sie wieder zur Schule gehen dürfen.

Und was bleibt, wenn sich die Situation nach Corona wieder normalisiert und der Alltag in der Schule wieder einkehrt? Man ist einerseits von Seiten der Schule gerüstet, falls es nochmal zu einer Schliessung derselben kommt, was nicht auszuschliessen ist. Andererseits – und das ist der positive Aspekt – hat man sich innerhalb kürzester Zeit neues Handwerkzeug für den Unterricht erarbeitet und ausgiebig getestet. Es ist möglich und sinnvoll, dass sich in der Zukunft auch ohne Coronakrise einiges in der Schule und beim Unterrichten ändert und dass man die digitalen Möglichkeiten und den online-Unterricht in einem sinnvollen Mass mit dem Altbewährten mischt. **U.M.**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Jugendtreff Chillsuite

Der Jugendtreff bleibt aufgrund der ausserordentlichen Lage bis auf Weiteres geschlossen und unsere gemeinsamen analogen Aktivitäten wurden abgesagt, beziehungsweise verschoben. Wir hoffen sehr, dass wir am Montag, 11. Mai wieder öffnen und euch zu unseren gewohnten Öffnungszeiten begrüssen dürfen! Wir bleiben jedoch nicht untätig und suchen nach Wegen und Möglichkeiten, mit den Jugendlichen in Austausch zu treten und zu bleiben, um für sie nach wie vor eine niederschwellige Anlaufstelle bei Fragen und Anliegen jeder Art zu sein. Unsere interaktive Anti-Corona-Mittwochnachmittags-Challenge via Instagram respektiv Whatsapp findet statt: #häädlerkreativzuhause.

Aufsuchende, mobile Jugendarbeit

Momentan findet auch unser Konzept der Aufsuchenden Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit Walzenhausen Anwendung. Wir besuchen – unter Einhaltung der Verhaltensregeln des BAG – Jugendliche, welche sich im öffentlichen Raum aufhalten, und pflegen einen kurzen niederschweligen Austausch. Bei unseren Rundgängen durch die Gemeinden Heiden und Walzenhausen treffen wir auf Jugendliche und junge Erwachsene, welche sich grossmehrheitlich vorbildlich verhalten. Sie äussern sich zu verschiedenen, auch schwierigen und belastenden Themen, wobei jedoch eine positive Zuversicht spürbar ist. Wir nehmen ihre Anliegen und Fragen auf und thematisieren gleichzeitig die Regeln des BAG und machen sie auf allfällige Verstösse dagegen aufmerksam.

Spaziergang mit Schatzsuche

Die Pfadi Altenstein Heiden hat eine Bööxli Challenge kreiert. Für alle die Spass daran haben, an der frischen Luft draussen in der Natur Verstecke aufzuspüren, ist unsere Bööxli-Challenge genau richtig. Wir haben in Heiden und Umgebung mehrere Bööxli mit einem Wort drin versteckt. Auf www.pfadiheiden.ch oder auf Instagram @pfadi.heiden findet ihr die Standorte und Schatz-

Inputs und Adressen zu Hilfestellungen für Jugendliche und ihre Eltern

- Spielideen für drinnen und draussen (Pro Juventute): www.projuventute.ch/de/elftern/familie/corona-spielen-zu-hause
- Kostenlose «Hausapotheke» für Kinder und Eltern, von erfahrenen Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Therapeuten: www.provenpros-for-you.com/
- Mehrsprachige Infos zu Coronavirus und Hilfsangeboten: www.integrationregionbaden.ch/
- Peer-Chat Pro Juventute 147: www.147.ch/de/peerchat/peer-chat/
- Ambulante Familien- und Erziehungsberatung: www.hota.ch/
- Elternnotruf (Telefonische Unterstützung für Eltern): www.elternnotruf.ch
- Links zu Gaming und Prävention: www.projuventute.ch/de/elftern/internet/games
www.spieleratgeber-nrw.de/site.3.de.html
<https://bupp.at/>

Unsere Erreichbarkeit

In der Zwischenzeit sind wir per E-Mail, Telefon, Whatsapp oder Instagram erreichbar und für euch da.

- Manuela: manuela.rechsteiner@heiden.ar.ch, 079 249 78 24
Whatsapp: 079 234 60 62
- Simon: simon.lampart@heiden.ar.ch, 079 249 76 18
Whatsapp: 079 249 76 18
- Esther: esther.eisenring@schule-heiden.ar.ch, 079 617 77 28
Whatsapp: 079 617 77 28

Hebed eu Sorg und bliibed xund!

Simon, Esther, Manuela

karten der Bööxli. Wer alle Bööxli gefunden hat, der kann den Lösungssatz an fox@pfadiheiden.ch schicken und erhält eine kleine Belohnung. Das Ziel ist nicht, der oder die Schnellste zu sein, sondern alle Bööxli zu finden, Spass zu haben und die Natur zu geniessen. Mach auch du mit und erzähle uns von deinen Erlebnissen. Alle Infos findest du online. **Calvin Rüegg**

Zu vermieten
ab 01. Juni 2020
4 ½ Zimmerwohnung 3.0G
zentral gelegen
Mittelbissastrasse 1b
9410 Heiden

Mietzins 1'600.- SFr.
exkl. NK
Garagenplätze oder
Abstellplatz vorhanden

INFO unter
+41 079 698 10 05

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

**Sonderegger
Weine**
GETRÄNKESERVICE

Frühlingsaktion
10%
auf alle Schweizer Weine 75 cl
vom 1. bis 30. Mai 2020

Ab einem Einkauf von CHF 50.-
und Abgabe dieses Inserates
erhalten Sie eine Flasche
Prosecco geschenkt.

Wir sind für Sie da:
MO – FR 8.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
SA 8.00 – 12.00 / 13.30 – 16.00

Poststrasse 9, 9410 Heiden
T 071 891 14 18, www.sonderegger-weine.ch

Qualität seit 1854

PREISIG AG
Bauunternehmung • preisigbau.ch

Optometrie | Brillen | Kontaktlinsen

**Wir haben die Covid-19-
Hygienevorschriften umgesetzt.
Wir sind gerne für Sie da.**

Unsere Öffnungszeiten: Dienstag–Freitag 08.30–12.00 und 13.30–18.30
Samstag 08.30–12.00 und 13.30–16.00

Für Ihre Augen nur das Beste!

Rosentalstrasse 8a | 9410 Heiden | T 071 890 01 11 | schwarz-optik.ch

SCHWARZ OPTIK

Schönmachathon
Wenn die Quarantäne Spuren hinterlassen hat
online **TERMIN SICHERN**
BEI DEINER SCHÖNMACHERIN

SOISBELLE KOSMETIK ZEIGT «SCHÖNMACHATHON»
PRODUKTION «CORONA NEUSTART»
MISSION ICH MACHE DICH WIEDER SCHÖN
DENISE SONDEREGGER ALS «SCHÖNMACHERIN»
WWW.SOISBELLE.CH - T 079 800 78 68

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen diverser Marken

»»AKTUELL««
**REIFEN-
WECHSEL**

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden | T 071 891 35 35
www.sturzenegger-automobile.ch

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Kann ein Preis die Welt verändern? Anregende Lektüre aus dem Dunant-Museum

Mit Sicherheit die Welt verändert hat ein Virus! Covid-19 hat auch das Dunant-Team auf Trab gehalten. Aus dem Trab wurde ein Spurt, galt es doch, das bereits druckreife Programm umzustellen. Das Museum eröffnet seine Veranstaltungsreihe nun nach den Sommerferien. Eingeläutet wird das Programm am **Sonntag, 9. August** mit der «Peace Bell». Bereits heute greifbar ist die neue Begleitbroschüre zur aktuellen

Kabinettausstellung «Der Preis für den Frieden». Das umfangreiche, sorgfältig gestaltete Heft vermittelt spannendes Hintergrundwissen zur Vergabe des Friedensnobelpreises, erzählt von den Ausgezeichneten und stellt unterschiedliche Friedenskonzepte und Aspekte der Friedenspädagogik vor. Zu beziehen über info@dunant-museum.ch. Viel Vergnügen bei der anregenden Lektüre! **Nadine Schneider**

Das Museum Heiden in Zeiten von Corona

Auch im Museum Heiden sind die Verhältnisse ausser Kontrolle. Das Museum ist geschlossen und die Saison 2020 kaum planbar.

Das Museum hatte grosse Pläne! Seit Jahren wurde an einer Ausstellung und an einer Publikation zur «ethnografischen Sammlung» (Indonesien-Sammlung) des Museums gearbeitet. Nun liegt das Buch vor. Es enthält (kolonial-)historische Biografien von Ausserrhodern in Indonesien, grossformatige Fotografien und einen Sammlungskatalog. Es erscheint am **Montag, 8. Juni**. Das Museum selber wird am 8. Juni noch nicht geöffnet werden

können. Weitere Infos im nächsten *aufwind*.

Buch «Ferne Welten – fremde Schätze». Ethnografische Objekte und frühe Fotografien aus Niederländisch-Indien. 188 Seiten, Fr. 42; Bestellung: info@museum-heiden.ch.

P.S.: Das Museum hat eine neue Website und eine neue URL-Adresse: www.museum-heiden.ch (mit Bindestrich). **Marcel Zünd**

Neue Homepage

Adventsreise nach Salzburg

Wegen grosser Nachfrage bietet der Verein Häädler Frauen vom **4. bis 6. Dezember** eine zusätzliche Adventsreise nach Salzburg an.

Tauchen Sie ein in die stimmungsvolle Adventszeit in Salzburg. Erleben Sie den Christkindlmarkt in der historischen Altstadt und den Adventszauber im Schlosspark von Hellbrunn. Freuen Sie sich auf eine Adventsführung oder ein Konzert mit Dinner auf der Festung Hohen-

salzburg. Salzburg bietet zahlreiche Überraschungen und begeistert mit vielen Sehenswürdigkeiten.

Auskünfte und Anmeldung bis **Mittwoch, 20. Mai** bei Ursula Locher (079 437 80 88) oder Regula Nyffenegger (079 934 11 66). **Ursula Locher**

Heiden Festival 2020 neu vom 28. bis 30. Mai 2021

Das fünfte Heiden Festival sollte etwas ganz Spezielles werden. Die Enttäuschung ist darum gross, dass der Coronavirus ein Jahr Arbeit zunichtemacht. Trotzdem, das OK wird sich nicht unterkriegen lassen.

Das Festivalprogramm wird im kommenden Jahr ähnlich aussehen, wie es heuer vorgesehen war. Die Bands werden eingeladen, dann wieder dabei zu sein. Mit Ausnahme derjenigen Ensembles, die im Rahmen einer Tournee in Heiden aufgetreten wären, werden wohl die meisten dieses Angebot annehmen.

Im Vorverkauf über «Eventfrog» bezogene Festivalpässe und Einzeltickets werden den Käufern durch die Buchungsplattform automatisch rückerstattet. Nur Festivalpässe und Tickets, die über die Tourist Information bezogen wurden, können dort zur Rückerstattung vorgelegt werden. Festivalpässe in Postkartenformat bleiben für 2021 gültig.

«Hälewie» war das Motto des diesjährigen Festivals. Dieser Mut machende Ausruf wird auch für nächstes Jahr unsere Motivation bleiben!

Peter Widmer

Ersatz der Trafostation Gerbe des EW Heiden

Trotz der Coronapandemie laufen die Vorbereitungen für den Ersatz der technischen Ausrüstung der Trafostation (TS) Gerbe bis jetzt programmgemäss. Die Anlage wird technologie- und altersbedingt über die Auffahrtszeit ersetzt und soll die Anforderungen der nächsten 30 bis 40 Jahren wieder erfüllen.

Die Arbeiten werden durch den Netzbau des EWH am verlängerten Auffahrtswochenende von **Mittwoch, 20. bis Sonntag, 24. Mai** ausgeführt. Um den straffen Terminplan einhalten zu können, müssen Arbeiten auch in die Nacht hinein erledigt werden. Dabei kann es zu kleinen Lärmmissionen kommen. Wir bitten um Verständnis.

In angekündigten Zeitfenstern wird die Stromversorgung unterbro-

chen. Betroffen hiervon sind die Gebiete: Westliche Hinterbissastrasse ab Kreuzung Kohlplatz bis zur alten Howigra, östliche Hinterbissastrasse zwischen den beiden Einlenkern der Mittelbissastrasse und die Gerbestrasse. Über den genauen Zeitpunkt der Unterbrechung der Stromzufuhr werden die Betroffenen rechtzeitig informiert.

Für Auskünfte steht Ihnen das EWH unter 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch gerne zur Verfügung.

Christoph Mettler

Investition für die Zukunft

Vor 50 Jahren: Gemeinde kaufte das Kurhaus Quisisana

1970 bewilligten die Häädler Stimmberechtigten den Kauf des Kurhauses.

«Im November 1969 starb der Arzt Dr. Hans Müller-Tremp. Er führte das Kurhaus Quisisana mit grossem Erfolg», schreibt Chronist Ruedi Rohner in seiner Schriftenreihe «Ein Leben in Heiden». Nach Müllers Tod hiessen die Stimmbürger den Erwerb mit 452 Ja gegen nur 48 Nein gut. Nach zügig erfolgten Umbauarbeiten wurde das Heim «Quisisana» bezogen, und bereits im Dezember 1970 war das Haus mit 32 Pensionären voll belegt. Auch später wurden immer wieder Erneuerungen und Ausbauten realisiert. So etwa in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre mit einem Anbau auf der Südseite.

2002 wurde der Haupttrakt des Hauses umfassend und stilgerecht saniert. Das voll belegte Haus bietet Platz für 37 Pensionäre, die von 44 voll- und teilzeitlich angestellten Fachkräften umsorgt werden.

Peter Eggenberger

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 3. Juni**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, **15. Mai**

endlich wieder einmal ... essen wie im Restaurant

... zuhause!

Take-Away und Delivery ...

Wöchentlich neue Gerichte aus der Küche von Tobias Funke in unserem Web-Shop.

Dienstag bis Samstag

Take-Away 11-13h

Delivery 14-18h (nicht möglich auf Zeit zu bestellen)

Bestellen Sie am Vortag bis 24h und lassen Sie sich die Kreationen zu Ihnen nach Hause liefern oder holen Sie, in dem extra hergerichteten Take-Away Bereich in der Fernsicht in Heiden an der Seallee 10 ihre Bestellung ab.

Bestellungen unter www.tobiasfunke.ch/shop

... wir sind für Sie da!

Erschliessung Bergstrasse

Am Montag, 20. April wurde mit den Bauarbeiten gestartet. Mit dem Ausbau der Bergstrasse werden 12'494 m² Bauland erschlossen. Die Brunnenstrasse wird auf einer Länge von rund 80 m saniert und die Bergstrasse um rund 290 m erweitert. Die Strassenbreite beträgt zwischen 4,2 bis 5 m. Gleichzeitig zum Strassenneubau werden Kanalisationsleitungen sowie die Werkleitungen (Wasser, Elektrisch, öffentliche Beleuchtung, Gas, Cablecom und Swisscom) ausgeführt.

Frühlingsmarkt wird abgesagt

Zum ersten Mal haben sich die Organisatoren des Frühlingsmarkts mit den Detaillisten zusammengeschlossen, um den bisherigen «Gwonder Samschtig» mit dem Frühlingsmarkt zusammenzuführen und unter dem Motto «Frühlings-erwachen» neu zu inszenieren. Zusammen mit dem Auftritt der Jugendmusik und der E-Mobil-Ausstellung sowie der Bimmelbahn, die wir eigens für diesen Anlass reserviert haben, wäre der Anlass zu einem Highlight geworden, der viele Besucherinnen und Besucher angezogen hätte.

Bis zuletzt haben wir gehofft, dass das Frühlingspektakel stattfinden kann. Leider darf der Anlass aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden, was wir sehr bedauern. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben; die Organisatoren werden den Anlass im nächsten Jahr wie vorgesehen, durchführen.

Bitte beachten

Freitag, 15. Mai

abends

Redaktionsschluss

Juni-aufwind

estocker@bluemail.ch

Dienstag, 2. Juni

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Die Bergstrasse wird neu erschlossen und die bestehende Brunnenstrasse ab dem Einlenker Schützengasse bis zum neuen Einlenker saniert und verbreitert

Ausgeglichener Jahresabschluss 2019

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 55'000 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2019, der mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 402'000 gerechnet hat, entspricht dies einer Besserstellung um Fr. 457'000. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu Fr. 4,7 Millionen beträgt.

Gründe für diese Besserstellung sind vor allem Sondereffekte im Bereich der Erbschafts- und Grundstücksteuern und die periodische Neubewertung des Finanzvermögens. Doch auch mit diesen Sondereffekten ist das operative Ergebnis mit Fr. 104'000 negativ. Das unterstreicht mit den zusätzlich aus der Coronapandemie zu erwartenden Auswirkungen die Wichtigkeit des laufenden Entlastungsprogramms.

Steuern

Bei den Grundstückgewinn- und den Erbschaftssteuern wurden insgesamt Fr. 1,1 Millionen mehr eingenommen als im Voranschlag vorgesehen. Die Einnahmen im Bereich der Grundstückgewinnsteuer sind einem Einmaleffekt zu verdanken. Durch die Übernahme der Grundstückgewinnsteuer durch die Kantonale Steuerverwaltung per 1.1.2020 wurden alle alten Fälle abgeschlossen.

Dafür wurden bei den natürlichen Personen Fr. 1 Million weniger eingenommen und bei der Quellen-

steuer wurden Fr. 490'000 mehr eingenommen als budgetiert.

Neubewertung Finanzvermögen

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz müssen alle Werte des Finanzvermögens periodisch Neubewertet werden, dies war im Jahr 2019 der Fall. Durch die Neubewertung der Liegenschaften aufgrund der amtlichen Schätzung konnten Fr. 267'000 Neubewertungserfolg gebucht werden. Bei den Beteiligungen (Aktien, Anteilscheine) konnten aufgrund der Anpassung auf die Kurswerte Fr. 95'000 Neubewertungserfolg gebucht werden (Kontogruppe 444).

Die nächste periodische Neubewertung findet im Jahr 2024 statt.

Investitionen von rund 3 Millionen

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf ein Total von Fr. 3,2 Millionen; budgetiert war ein Betrag von Fr. 5,5 Millionen. Fr. 200'000 wurden in die Gemeindestrassen investiert, Fr. 248'000 für Kommunalfahrzeuge und den Ersatz der Schwimmbadsteuerung sowie Fr. 105'000 in die Gemeindekanäle. Im Bereich Hochbau wurden hauptsächlich für Schulliegenschaften Investitionen von Fr. 2,3 Millionen getätigt.

Zusätzlich wurden Investitionsbeiträge von Fr. 10'000 an Kantonsstrassen und Fr. 19'000 an die Durch-

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Aufgrund der vom Bundesrat bekanntgegebenen Lockerungen der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden die Schalter der Gemeindeverwaltung ab Montag, 11. Mai wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Dienstleistungen sollen aber falls möglich weiterhin telefonisch oder über die Online-Services abgewickelt werden.

Die Schalter werden zu den gewohnten Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 09:00 bis 11:30 und 14:00 bis 16:30 Uhr) in Betrieb sein. Dies soll ermöglichen, dass die Besucherinnen und Besucher über den Tag verteilt die Schalter aufsuchen können.

Zudem wird eine Personenbeschränkung im Eingangsbereich des Rathauses eingeführt und es stehen Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Bevölkerung wird gebeten, die Hygiene- und Verhaltensregeln auch weiterhin zu befolgen, damit sich das Coronavirus nicht wieder stärker verbreitet.

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Über Auffahrt am **Donnerstag, 21. und Freitag, 22. Mai** sowie am **Pfingstmontag, 1. Juni** bleibt die Gemeindeverwaltung inkl. Grundbuchamt beziehungsweise Betreibungs-/Konkursamt geschlossen.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 077 489 14 38.

im Glück
CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Der Sommer beginnt
im Glück
mit feinem feinen
Glace und dem
beliebten Eiskaffee
Gelati di Natura im knusprigen
Cornet oder im Becher

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

hohl
print-werbung

**Aufkleber ■ Werbedruck
Doming-Etiketten**

im bad 3 ■ 9410 heiden ■ t +41 71 890 00 30
info@hohl-printwerbung.ch

Ihr Immunsystem heute zu unterstützen hilft für morgen!

Gerne beraten wir Sie über die vielfältigen und natürlichen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Immunsystem und somit Ihre Gesundheit auch in Zukunft erhalten und stärken können. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin in unserer Naturheilpraxis oder für eine telefonische Beratung.

**NATÜRLICH BESSER –
NATURHEILMITTEL & MEHR**

GESUNDES WISSEN

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis
Am Kirchplatz 8 | CH-9410 Heiden | gesundewissen.ch

Heidner Milch
unsere Heimat – unsere Bauern

Regionale Milch wird bei uns zu Quark, Frischkäse, Joghurt, Molke, Pastmilch, Panna Cotta und Mutschli verarbeitet.

Wir lagern Käse bis er ausgereift ist. Zudem bereiten wir verschiedene frische Chäsmischungen und pfannenfertiges Fondue zu. Auf vorbestellung kreieren wir für Sie glutstichtige Käse- und Käsefleisch-platten.

NEU: huusgmachtü
Käseburger und Käsesteaks

Molkerei Appenzellerhof
Elsbeth Spichtig
Werdstrasse 3
9410 Heiden
Telefon 071 891 17 24
Fax 071 891 17 64
E-Mail e.spichtig@gmx.ch

Mo. - Fr. 08:00 – 12.00 + 14.30 – 18.30 / Sa 07.30 – 14.00 / Mi. geschlossen

messerlinie (DML) geleistet. Weitere Investitionskosten von Fr. 328'000 sind für die Orts- und Zonenplanungen angefallen.

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie hat der Bundesrat am 20. März die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren erlassen. Diese trat am 21. März in Kraft und gilt bis zum 31. Mai 2020. Alle Gemeinden werden ersucht, in dieser Zeit keine referendumspflichtigen Beschlüsse in ihrer Gemeinde zu eröffnen. Die Referendumsfrist läuft somit vom 1. bis 30. Juni 2020.

Die Gemeinde senkt die aufwind-Insertionsgebühren

Der Bundesrat hat am 16. April 2020 schrittweise Lockerungen der Pandemiebekämpfungsmassnahmen beschlossen. Voraussichtlich ab dem 11. Mai dürfen Einkaufsläden und Märkte wieder öffnen.

Damit sich das lokale Gewerbe einfacher der breiten Bevölkerung präsentieren kann, werden die Insertionskosten für die beiden nächsten aufwind-Ausgaben um 50 Prozent (für 1 Ausgabe) beziehungsweise 70 Prozent (beide Ausgaben) gesenkt.

Damit hat das lokale Gewerbe die Gelegenheit, sich und seine attraktiven Angebote und Dienstleistungen der Bevölkerung im Vorderland anzupreisen. Der Gemeinderat ruft zudem alle Häädlerinnen und Häädler zur Unterstützung der lokalen Läden nach Aufhebung der Massnahmen auf. Nutzen Sie das lokale Angebot. Unterstützen Sie die Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie der reichhaltigen Warenauswahl.

Unterhalt und Zustandsaufnahme der Kanalisation

Die Entwässerungsanlagen, öffentliche wie private, müssen einwandfrei funktionieren und dürfen weder Umwelt oder Bevölkerung gefährden noch zu Schäden in Gebäuden führen. Um eine funktionierende Abwasserentsorgung zu gewährleisten, werden die öffentlichen

Entwässerungsleitungen in den nächsten drei Jahren bis 2022 gestaffelt gereinigt. Gleichzeitig werden auch Kanalfernsehaufnahmen erstellt. Kanal-TV-Aufnahmen ermöglichen die Erfassung und Auswertung des baulichen Zustandes. Damit können allfällig notwendige Massnahmen erkannt und festgelegt werden. Damit wird die Funktionalität gewährleistet und die Lebensdauer der Kanäle verlängert.

Die Arbeiten dieses Jahr erfolgen von Juli bis September im südlichen Gemeindegebiet und werden durch den Abwasserverband Altenrhein, die Mökah Kanalreinigung SG AG sowie die FHS Kanal TV AG ausgeführt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, nebst den Gemeindeganälen auch sämtliche privaten Schmutzwasserleitungen zu spülen und mittels Kanalfernsehen aufzunehmen. Die Kosten für die Kanalreinigung und Kanalfernsehaufnahmen werden von der Gemeinde übernommen. Die Grundeigentümer werden vorgängig angefragt, ob sie gleichzeitig auf eigene Kosten ihre privaten Regenwasserleitungen reinigen lassen wollen.

Sonntagsverkäufe dieses Jahr

Die Gemeinde darf pro Jahr vier bewilligungsfreie Sonntage festlegen.

Gifteinsatz kann teuer werden

Auf öffentlichen Strassen, Wegen, Plätzen und Friedhöfen ist der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln (Herbiziden) aus Gründen des Gewässerschutzes schon seit 1986 verboten. Seit 2001 gilt auch für Hobbygärtner ein Verwendungsverbot auf privaten Plätzen, Wegen, Dächern und Terrassen. Auf diesen Flächen besteht die Gefahr, dass die Mittel mit dem Regen weggespült werden und in Bächen oder im Grundwasser landen, wo sie Kleintiere und Pflanzen schädigen oder das Trinkwasser verunreinigen.

Herbizide dürfen in Privatgärten nur noch in bepflanzten Beeten und unter Gehölzen eingesetzt werden. Am besten wird ganz auf diese Mittel verzichtet und alternative Möglichkeiten wie die mechanische Bekämpfung angewendet.

Der Gemeinderat hat folgende Sonntage bestätigt:

- 6. September: Biedermeier-Sonntag
- 22. November: Weihnachtsausstellung
- 29. November: Advents-Markt
- 27. Dezember: Sonntag nach Weihnachten

An diesen Sonntagen ist die Öffnung der Verkaufsgeschäfte sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes, dem Gesetz über den Sonntagsverkauf und dem Arbeitsgesetz und seinen Verordnungen.

Handänderungen März

Erbengemeinschaft Giuseppe und Heidi Piasini, St.Gallen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 13.9.1991, 5.3.2020) an Ergül Esen, Heiden, Liegenschaft Nr. 176, 271 m² Grundstückfläche, Restaurant mit weiterer Nutzung Nr. 804, Poststrasse.

Judith Kantor, Heiden, (Erwerb 28.7.2008) an Matthias Stahel, Zürich, und Marianna Sabatino, Grub, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2032, 709 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1991, Brunnetobelstrasse.

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Die Anwendung aller Pflanzenschutzmittel (Herbizide, Fungizide, Insektizide usw.) ist verboten:

- in Naturschutzgebieten, Riedgebieten und Mooren;
- in Hecken und Feldgehölzen und in weniger als 3 m Abstand zu diesen;
- im Wald und in weniger als 3 m Abstand zu diesem;
- in oberirdischen Gewässern und in weniger als 3 m Abstand zu diesen;
- in der Zone S1 von Grundwasserschutz-zonen.

Ein naturnaher Garten ohne Gift macht Freude, probieren Sie es aus!

Andreas Naef

Geburten

- **Fin Niederer**, geboren am 3. April, Sohn des Peter und der Chantal Niederer, geb. Lanker
- **Nico Schwinger**, geboren am 15. April, Sohn des Thomas und der Martina Schwinger, geb. Sonderegger

Todesfälle

- **Erwin Naujoks**, geb. 1931, gestorben am 28. März in Heiden
- **Elisabeth Angela Moser**, geb. Eichmüller, geb. 1953, gestorben am 2. April in Heiden
- **Werner Hofer**, geb. 1936, gestorben am 3. April in Trogen
- **Hans Frischknecht-Fuster**, geb. 1941, gestorben am 4. April in Heiden
- **Anna Blatter**, geb. Hohl, geb. 1948, gestorben am 25. April in St.Gallen
- **Ernst Ulrich Niederer**, geb. 1926, gestorben am 26. April in Rehetobel

Gratulation

zum 90. Geburtstag

- **Angela Furrer**, Mittelbissauweg 6 (20. Mai)
- **Peter Etter**, Asylstrasse 7 (1. Juni)

zum 85. Geburtstag

- **Hildegard Sennhauser**, Hasenbühlstrasse 4 (7. Mai)
- **Bruno Buser**, Hasenbühlstrasse 15 (14. Mai)
- **Otto Gredig**, Am Rosenberg 4 (20. Mai)
- **Alma Sturzenegger**, Thalerstrasse 34 (22. Mai)

zum 80. Geburtstag

- **Fritz Frei**, Vordorf 3 (6. Mai)
- **Gertrud Leuch**, Hinterbissaustrasse 56 (10. Mai)
- **Silvia Wiederkehr**, Schmittbühlstrasse 5 (22. Mai)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Abstand halten.

Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im Homeoffice arbeiten.

WEITERHIN WICHTIG:

Gründlich
Hände waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten
und niesen.

Bei Symptomen
zuhause bleiben.

Nur nach telefoni-
scher Anmeldung
in Arztpraxis oder
Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scan for translation

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
 elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
 Heidenerstrasse 54
 9038 Rehetobel
 info@rsager-immo.ch
 www.rsager-immo.ch

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**.

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
 Obere Rütli 632
 9036 Grub (SG)

Mobile +41 79 792 17 08
 bischof@fensterprojekt.ch
 www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

f

Immobilienverkauf
 Neubauten
 Galerie

immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
 fimmobilien.ch 071 840 02 80

**Kommission
 Umweltschutz**
 Gemeinde Heiden

KUH-Bag Sammlung

Kunststoffe richtig sammeln

Für die Herstellung und das Recycling von Verpackungen sind Rohstoffe und Energie nötig. Daher steht Abfallvermeidung immer an erster Stelle. Abfälle, die nicht eingespart werden können, sollen recycelt werden. Je besser zuhause getrennt wird, desto grösser ist der Anteil, welcher wiederverwertet werden kann.

Mit den folgenden Schritten können Sie die Sortierung unterstützen:

- bei Joghurtbechern die Kartonbanderole entfernen
- bei Schalen und Bechern die Deckel ganz entfernen (da unterschiedliche Kunststoffe)
- bei den Milchflaschen die Aluschutzfolie ganz entfernen
- Verpackungen nicht zerschneiden
- Verpackungen einzeln in Sammelsäcke entsorgen und nicht in Säcke füllen und diese dann in den Sammelsack einfüllen
- Nur Verpackungen der gleichen Sorte, zum Beispiel Joghurtbecher ineinander stapeln. Werden zum Beispiel andere Kunststoffe in die Joghurtbecher gestopft, gibt dies Probleme bei der Sortierung.
- Kein Sagex/Styropor in die Säcke
- Sammelgut muss nicht ausgewaschen werden

(Ökobilanz), löffel- oder besenrein reicht völlig aus

Kunststoffe dürfen nur in den offiziellen KUH-Bags entsorgt werden. Was gehört in den KUH-Bag? www.kuh-bag.ch.

Was passiert mit den gesammelten Kunststoffen?

- Aus Joghurtbechern = PS-Polystyrol ... werden zum Beispiel Pflanzschalen oder Büroartikel wie Stapelbehälter oder Kleiderbügel.
- Aus Bechern von Frischkäse/Butter = PP-Polypropylen ... werden zum Beispiel Blumentöpfe.
- Aus Shampoo-Flaschen = HDPE-Polyethylen Hochdruck ... werden zum Beispiel Rohre, Paletten oder Grüngutcontainer.
- Aus Tragetaschen/Zeitschriftenverpackungsfolie = LDPE-Polyethylen Niederdruck ... werden neue Säcke, Folien oder Rohre.
- Aus Obstschalen = PET-Polyethylenterephthalat ... werden zum Beispiel Textilfasern für Kleider oder Isolationsmaterial.
- Aus Fleischverpackungen/Chipsverpackungen = Verbundkunststoffen ... werden spezielle Brennstoffe für die Zementindustrie, welche damit Kohle ersetzen. **Andreas Naef**

Veränderung der Waldzusammensetzung

Geniessen Sie während der Coronakrise vermehrt einen Waldspaziergang? Haben Sie sich gefragt, wieso der Wald so aussieht, wie er aussieht? Zum einen bestimmt der Standort die Zusammensetzung des Waldes, zum anderen wird der Wald von Menschen bewirtschaftet und gepflegt. Ohne menschliche Einwirkung würden im Schweizer Mittelland mehrheitlich Buchenwälder wachsen. Doch fast kein Wald in der Schweiz wird dem Zufall überlassen.

Da vor 80 bis 100 Jahren viel Holz fürs Bauen benötigt wurde, pflanzte

man im Mittelland viele Fichten an. Diese wachsen schnell und gerade, was sie zu ausgezeichnetem Baumaterial macht. Folglich finden wir im Mittelland nun viele Fichtenwälder, die nicht an ihrem optimalen Standort wachsen und somit anfälliger sind für Schädlinge. Um den klimatischen Veränderungen wie Trockenheit und Hitze zu begegnen, werden heute vermehrt Mischwälder gepflanzt. **Eliane Kobler**

Thomas Gebert

Leiter Kundenberatung
Raiffeisenbank Heiden
071 898 83 65
thomas.gebert@raiffeisen.ch

Walter Bischofberger

Leiter Finanz- und Kundenberatung
Raiffeisenbank Heiden
071 898 83 64
walter.bischofberger@raiffeisen.ch

Links Thomas Gebert, rechts Walter Bischofberger

Anlageverhalten: ohne Emotionen zum Erfolg

Das Bild des Homo oeconomicus wankt. Häufig reagieren Anleger emotional auf wechselhafte Kurse an den Finanzmärkten – und somit entgegen ihrer Anlagestrategie. Die Folge sind vielfach enttäuschende Anlageergebnisse.

Die Kursverläufe an den Finanzmärkten erinnern nicht selten an eine Achterbahnfahrt. Vor allem kurz- und mittelfristig gleichen die Kurse einem zackigen, wilden Ritt. Die klassische Kapitalmarkttheorie geht davon aus, dass sich die Preisbildung auf alle relevanten öffentlich verfügbaren Informationen abstützt. Nüchtern und sachlich werden diese von den Marktteilnehmern analysiert und entsprechend Handlungen ausgelöst. Aber sind die Anleger so berechenbar? Welchen Einfluss hat ihr Wesen auf ihre Anlageentscheide?

Emotionale Berg- und Talfahrt

Laut der klassischen Theorie spielen Gefühle in der knallharten Preisbildung keine Rolle. So einfach ist es in der Praxis dann aber doch nicht. Vielfach beobachtet ein Anleger den Kursverlauf einer Aktie und kauft sie bei steigendem Wert. Der Titel ist im Hoch und mit ihm die Stimmung des Käufers. Aber wie die Märkte spielen beginnt der Kurs plötzlich zu sinken. Der Anleger nutzt die Gunst der Stunde und kauft dazu. Fällt der Aktienkurs weiter, wird der Anleger nervös. Der Geduldsfaden reisst und die gesamte Aktienposition wird verkauft.

Emotionen sorgen also dafür, dass Anleger zu teuer kaufen und zu früh (oder zu spät) verkaufen. Am Ende resultiert ein enttäuschendes Anlageergebnis. Im Zentrum stehen nicht Informationen über das Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung, sondern Gefühle über die mögliche Kursentwicklung einer Aktie. Emotionen sind beim Anlegen jedoch ein schlechter Ratgeber.

Die Psyche der Anleger

Mittlerweile beschäftigt sich eine ganze Forschungsrichtung mit dem Anlageverhalten. Behavioral Finance versucht dies mittels Erkenntnissen aus der Psychologie, Soziologie, traditionellen Wirtschaftswissenschaften und neuerdings der Neurologie zu erklären. Im Fokus steht das menschliche Fehlverhalten bei Entscheidungen, die von Unsicherheit und Ungewissheit geprägt sind. Daneben spielt aber auch die verzerrte Wahrnehmung von Informationen eine wichtige Rolle. Die von Harry Markowitz im Jahre 1952 begründete moderne Portfoliotheorie ging noch von einem rationalen Anleger aus. Erst in den 1980er-Jahren reifte die Erkenntnis, dass die vollkommene Rationalität eine falsche Grundannahme ist. Die beiden US-Wissenschaftler Daniel Kahnemann und Vernon Smith sind zwei grosse Denker dieser Forschungsrichtung und wurden 2002 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

Die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance sind nicht nur spannend, sie sollen den Anlegern auch zu einem besseren Anlageergebnis verhelfen. Obwohl sie keineswegs neu sind, werden sie heutzutage im Beratungsprozess dennoch nur selten berücksichtigt. «Bei Raiffeisen sind wir der Meinung, dass neben dem Wissen über die persönlichen Bedürfnisse und finanzielle Situation des Kunden auch das persönliche Verhalten wichtig ist. Nur so ist eine bestmögliche Beratung für den Kunden möglich», sagt Walter Bischofberger, Leiter Finanz- und Kundenberatung der Raiffeisenbank Heiden.

www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Die Jahresrechnung im Überblick

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 55'000 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2019, der mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 402'000 gerechnet hat, entspricht dies einer Besserstellung um Fr. 457'000. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu Fr. 4,7 Millionen beträgt.

Erfolgsrechnung

Mit einem Überschuss von Fr. 55'000 schliesst die Erfolgsrechnung um Fr. 457'000 besser ab als erwartet.

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Rechnung 2019
Ertrag	-27'502'000	-25'935'000	-27'092'000
Aufwand	26'782'000	26'337'000	27'038'000
Erfolg (+ Verlust / - Gewinn)	-720'000	402'000	-55'000

Mittelflussrechnung

Eine Finanzierung der Investitionen aus dem laufenden Betrieb ist nicht möglich, weshalb Darlehen in der Höhe von rund Fr. 5 Millionen aufgenommen werden mussten.

	Rechnung 2018	Rechnung 2019
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'535'000	132'000
Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'232'000	-2'941'000
Finanzierungstätigkeit	-4'148'000	4'993'000
Veränderung flüssiger Mittel	-2'844'000	2'184'000

Entwicklung Steuerertrag

Bei den Grundstückgewinn- und den Handänderungssteuern wurden insgesamt Fr. 570'000 mehr eingenommen als im Voranschlag vorgesehen. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern fielen um rund Fr. 157'000 höher aus.

Dafür wurden bei den natürlichen Personen Fr. 1'080'000 sowie bei den juristischen Personen Fr. 206'000 weniger eingenommen als budgetiert. Die Quellensteuern hingegen liegen Fr. 490'000 über dem Voranschlag.

Eine Abschätzung der Steuerertragsentwicklung ist, aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen rund um die Covid19-Epidemie, schwer einzuschätzen.

Entwicklung Einwohnerbestand

Der Einwohnerbestand von Heiden hat sich gegenüber dem letzten Jahr um rund 0,9 Prozent beziehungsweise 39 Personen erhöht und liegt nun wieder über 4200. Verglichen mit dem Vorjahr sind mehr Personen zu- und weniger Personen weggezogen. Die Todesfälle liegen im Rahmen des Vorjahres. Die Geburtenrate ist um rund 23 Prozent beziehungsweise 9 Personen gesunken.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf ein Total von Fr. 3,2 Millionen; budgetiert war ein Betrag von Fr. 5,5 Millionen. Fr. 200'000 wurden in die Gemeindestrassen investiert, Fr. 248'000 für Kommunalfahrzeuge und den Ersatz der Schwimmbadsteuerung sowie Fr. 105'000 in die Gemeindekanäle. Im Bereich Hochbau wurden Investitionen von Fr. 2,3 Millionen für Schulliegenschaften getätigt. Weitere Investitionskosten von Fr. 328'000 sind für die Orts- und Zonenplanungen angefallen.

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Rechnung 2019
Ausgaben	1'321'000	5'559'000	3'272'000
Einnahmen	-90'000	-36'000	-64'000
Nettoinvestitionen	1'232'000	5'523'000	3'208'000

Bilanz

Im Jahr 2019 fand die periodische Neubewertung (alle 5 Jahre) des Finanzvermögens statt. Der Neubewertungserfolg liegt bei Fr. 267'000.

	Rechnung 2018	Rechnung 2019
Finanzvermögen	14'012'000	15'258'000
Verwaltungsvermögen	19'341'000	21'452'000
Aktiven	33'353'000	36'710'000
Fremdkapital	-21'976'000	-26'820'000
Eigenkapital	-11'377'000	-9'891'000
Passiven	-33'353'000	-36'710'000
Bilanzüberschuss	4'641'000	4'696'000

Zahlen je Einwohner

Der Steuerertrag pro Kopf hat sich auf im Hinblick auf den Einwohnerzuwachs positiv entwickelt.

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 an seiner Sitzung vom 31. März 2020 genehmigt und unterstellt diese gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie dürfen gemäss der bundesrätlichen Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren bis Ende Mai 2020 keine referendumpflichten Beschlüsse eröffnet werden. Die Referendumsfrist läuft deshalb vom 1. bis 30. Juni 2020.

Den detaillierten Jahresbericht finden Sie ab **Dienstag, 12. Mai** auf unserer Internetseite unter www.heiden.ch > Politik > Finanzielle Situation oder in gedruckter Form auf der Gemeindeverwaltung.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12 Oberstofel
 9100 Herisau 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhandler
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
 Verwaltungen / Abparzellierungen

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
 Tag und Nacht**

Ebni 537
 9035 Grub AR

T 071 891 15 84
 M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch

Mobile 077 437 30 47

www.maler-faeh.ch

Zeit für Veränderung?

Wir sind seit Jahren spezialisiert auf Küchenumbau. Und wir wissen, wie man auch bei schwierigen Raumverhältnissen Lösungen gestaltet, die begeistern.

Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

Baumann AG Der Küchenmacher
 St. Leonhardstrasse 78
 9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

- Bröckelnde Fassade?
- Eintönige Zimmerwände?
- Langweilige Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit für eine Veränderung!
 Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

NORDIC WALKING aber richtig!!!

Fit in den Frühling,
 Die richtige Technik erlernen
 GRATIS-Schnupperkurse in kleinen Gruppen.

Termine nach Absprache:
 von 19.05 bis 23.05.2020

Nordic Walking und Rücken
 Trainerin Lucyna Hofmann

Tel: 071 570 2084
 Mobil: 079 194 9969

hofmann.oberstaufen@gmx.de

Niemand kennt Ihren Volkswagen
 besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Schwimmbad: Vorbereitungen sind im Gange

In Heiden, in der Schweiz, in Europa, ja sogar weltweit ist das öffentliche Leben zur Eindämmung des Coronavirus aktuell sehr stark eingeschränkt. Nichtsdestotrotz steht unser Badmeister Ueli Frigg und sein Team willensstark hinter den Vorbereitungen für eine zeitnahe Schwimmbad-Eröffnung, sobald das BAG grünes Licht dafür aussprechen kann.

Bitte besucht regelmässig unsere Homepage www.badi-heiden.ch, sobald wir Infos haben, werden wir diese dort online stellen.

Termine, wie zum Beispiel unser beliebtes BadiFest, die BadiNight oder auch das BadiKino in den Sommerferien, stehen noch offen. Auch hier immer aktuell auf der Homepage oder auf der Infotafel beim Schwimmbad-Eingang ersichtlich. Der Aboverkauf findet dieses Jahr ausnahmsweise erst ab Eröffnung statt.

Das gesamte Schwimmbad-Team wünscht Ihnen eine schöne Frühlingszeit und ganz wichtig: bleiben Sie gesund. *Marion Niedermayer*

Lesen in Zeiten von Corona

Aufgrund der aktuellen Situation um die Verbreitung des Coronavirus kann die Bibliothek ihren regulären Betrieb am **Dienstag, 12. Mai** wieder aufnehmen. Bis dahin besteht die Möglichkeit, Medien bequem von zu Hause auszusuchen und diese zu einem abgemachten Zeitpunkt vor der Bibliothek abzuholen. Falls Sie zur Risikogruppe gehören und Ihr Zuhause nicht verlassen können, melden Sie sich bei uns. Zusammen versuchen wir eine Lösung zu finden.

Ausleihe und Rückgabe von Medien werden auf folgenden Kanälen vorgenommen

- per E-Mail info@biblioheiden.ch
- per Telefon Mittwoch bis Freitag jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr
- Reservationen aus dem Online-Katalog unter www.winmedio.net/heiden gelangen Sie direkt zum Online-Katalog. Sie finden dort unter News eine Anleitung, wie

Sie Medien auf Ihr Konto reservieren können (PDF «Corona Virus» und «Anleitung Katalog-Bestellung»).

Wir stellen Ihren Auftrag zusammen und informieren Sie, wann die Medien abholbereit sind. Am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, jeweils zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, können die Bestellungen vor der Bibliothek abgeholt werden. Rückgaben in einer Tasche können ebenfalls nach Absprache zu einem festgelegten Zeitpunkt vor der Bibliothek deponiert werden. Es werden keine Mahngebühren auf ausgeliehene Medien erhoben, bis die Bibliothek den regulären Betrieb wieder aufnehmen kann. Wir sind Ihnen trotzdem dankbar, wenn Sie nicht mehr gebrauchte Medien bei Gelegenheit zurückbringen. Der Abhol-Service kann auch nach dem 12. Mai weiter genutzt werden. *Miriam Hauschildt*

Herbstferien in Davos – Zimmer zu vergeben

Korps, Tambouren und Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden reisen in den Herbstferien, vom **11. bis 17. Oktober**, für eine Woche ins Musiklager nach Davos. Mit max. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie knapp 20 Begleitpersonen bleiben einige Zimmer leer. Sie stehen für Reisefreudige zur Verfügung.

Im Selbstversorgerhaus Waldschlössli können Sie für eine Woche oder einzelne Tage Ferien im Ortsteil Davos-Platz verbringen. Das Wohnhaus befindet sich auf einer kleinen

Anhöhe. Das Zentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

Für unsere Gäste steht eine separate Etage zur Verfügung. Für Fr. 60 übernachten Sie in Vollpension. Sie speisen in einem separaten Saal. Kindern unter zwölf Jahren bieten wir die Unterkunft für Fr. 45 an. Weitere Infos unter www.j-m-h.ch oder bei unserem Präsidenten Reto Bischofberger (079 394 89 69 oder reto.bischofberger@gmx.ch). Die Anmeldung können Sie ebenfalls online vornehmen. *Roman Höhener*

Zukunfts-Zeich(n)en

Das Coronavirus hat die Welt fest in den Griff. Die Gesellschaft wird mit vielen neuen Herausforderungen konfrontiert. Wir von der Klimagruppe AR wollen trotz des Ausnahmezustands den Klimawandel und seine Auswirkungen der Bevölkerung näherbringen. Denn es ist wichtig, dass in dieser schwierigen Zeit die Klimakrise nicht vergessen geht. Mach auch du dir Gedanken zum Klimawandel: Wie stellst du dir die

Zukunft vor? Wie würdest du die Welt gestalten, wenn wir nochmals bei Null beginnen könnten? Dabei ist es egal, ob du etwas malst oder bastelst, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst uns deine Werke an klimagruppear@gmail.com senden und wir werden sie veröffentlichen. Genauere Infos findest du auf Instagram: [klimagruppe_ar](https://www.instagram.com/klimagruppe_ar).

Wir freuen uns auf eure kreativen Beiträge. *Silvan Rüegg*

Anmeldung für die Spielgruppe Schnäggehüsl

Im August starten wir mit dem neuen Spielgruppenjahr. Die Spielgruppe ermöglicht eine behutsame Ablösung vom Elternhaus sowie die Eingewöhnung in eine kleine Gruppe. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf die Basisstufe.

Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2016 und 31. Dezember 2017 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen, ab August 2020 bei uns die Spielgruppe zu besuchen. Die Mädchen und Buben lernen den sozialen Umgang miteinander, erhalten kreative Anregungen, hören Geschichten, lernen «Versli» und Lieder.

Unser Team besteht aus drei engagierten Spielgruppenleiterinnen. Eintritte sind jeweils nur auf Semesterbeginn, im August und im Februar möglich. Der Anmelde-

schluss ist am **Sonntag, 31. Mai**. Es hat nur noch wenige Plätze frei. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und nimmt Rosi Zirn entgegen unter 071 891 63 28 oder spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch. *Rosi Zirn*

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Aannahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Neues Coronavirus

12 TIPPS FÜR DIE ZEIT ZU HAUSE.

Bleiben Sie zu Hause, damit diese Ausnahmesituation möglichst bald zu Ende ist.

Wir unterstützen Sie dabei mit Empfehlungen, die sich in ähnlichen Situationen bewährt haben. Schauen Sie sich die Tipps an und überlegen Sie sich, welche zu Ihnen passen.

- 1 Halten Sie eine Tagesstruktur ein**
Finden Sie eine gute, für Sie passende Tagesstruktur. Stehen Sie wie immer auf und ziehen Sie sich an. Essen, schlafen, arbeiten oder lernen Sie zu den gewohnten Zeiten – wenn immer möglich.
- 2 Planen Sie Ihren Tag möglichst konkret und detailliert**
Gestalten und planen Sie Ihren Tag aktiv. Nehmen Sie sich bestimmte Arbeiten oder Aufgaben vor. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit aufzuräumen oder «Kleineres» zu erledigen. Belohnen Sie sich und gönnen Sie sich etwas. Bereiten Sie sich täglich eine kleine Freude. So behalten Sie die Kontrolle und haben gleichzeitig ein gutes Gefühl. Auch das Einkaufen für ältere Personen kann eine sinnvolle Tätigkeit sein.
- 3 Konsumieren Sie Medien bewusst**
Seriose Nachrichten liefern Ihnen die notwendigen Informationen und geben Ihnen Orientierung. Vermeiden Sie aber, dass sich alles nur noch um das Thema Coronavirus dreht, und ignorieren Sie Panikmache!
- 4 Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken**
Erinnern Sie sich an Ihre Stärken, Talente und Fähigkeiten, die Ihnen in schwierigen Situationen geholfen haben. Das gibt Ihnen Kraft, Stabilität und positives Denken. Sprechen Sie mit anderen Menschen auch über Erfreuliches und Unterhaltsames.
- 5 Entspannen Sie sich – Entspannung hilft gegen Angst**
Entspannungsübungen helfen, unter anderem gegen Ängste. Denn Angst und Entspannung können nicht gleichzeitig auftreten. Und denken Sie daran: Die Situation wird vorübergehen.
- 6 Bewegen Sie sich – Bewegung tut Kindern und Erwachsenen gut**
Bewegung tut gut, sie belebt Geist und Körper. Auch zu Hause, auf engem Raum können Sie etwas für Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden tun. Anregungen zu spielerischer Bewegung für Kinder und Eltern: www.mobilesport.ch, www.radix.ch/purzelbaumzuhaus
Für Seniorinnen und Senioren empfehlen wir die neue Sendung auf TVO «Bliib fit – mach mit», jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag um 10 Uhr oder www.tvonline.ch.
- 7 Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte und unterstützen Sie sich gegenseitig**
Der Kontakt mit der Familie oder dem Freundeskreis ist wichtig. Telefonieren oder chatten Sie. Nutzen Sie die technischen Möglichkeiten, zum Beispiel die kostenlose Videotelefonie über das Internet. Unterhalten Sie sich über Alltägliches, lachen Sie zusammen oder sprechen Sie über Ihre Gefühle und Sorgen.
- 8 Unterstützen Sie Ihr Kind**
Kinder brauchen jetzt mehr Sicherheit und Geborgenheit. Geben Sie Ihrem Kind Halt durch eine klare Tagesstruktur, feste Lernzeit und Freizeit. Lassen Sie Ihr Kind aktiv den Alltag mitgestalten und nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind. Hören Sie ihm zu. Spielen sie zusammen und achten Sie darauf, dass Fernsehen, Handy und Computer nicht immer dabei sind. Anregungen und Tipps für Spiele finden Sie zum Beispiel unter www.spielschweiz.ch oder bei www.kinder-im-gleichgewicht.ch. Kinder brauchen auch Rückzugsmöglichkeiten. Das hilft, Streit und Konflikte zu verhindern.
- 9 Seien Sie etwas nachsichtiger – Ihnen und anderen gegenüber**
Die aktuelle Situation ist für alle eine Belastung. Denken Sie daran, dass dies für Sie, Ihre Familie und Ihren ganzen Freundeskreis gilt. Unterstützen Sie sich gegenseitig, reden Sie miteinander und lassen Sie sich Freiräume, um sich auszudrücken. Vielleicht schreiben Sie gerne. Dann könnten Sie ein Tagebuch führen. Oder Sie werden kreativ und malen oder musizieren.
- 10 Hören Sie auf Ihre Gefühle und schauen Sie, was Ihnen gut tut – vermeiden Sie dadurch die Eskalation**
In einer ausserordentlichen Zeit können bei Menschen unterschiedliche Gefühle aufkommen, zum Beispiel Angst, Stress oder Aggressionen. Verdrängen Sie Ihre Gefühle nicht, sondern sprechen Sie darüber. Oder ziehen Sie sich frühzeitig in ein Zimmer zurück und atmen Sie tief durch. Leben Sie die Gewalt nicht aus!
- 11 Erkennen Sie Gewalt, auch bei sich selbst – reagieren Sie, bevor Sie gewalttätig werden**
Gewalt hat viele Formen, zum Beispiel Anschreien, Schikaniieren oder Schlagen. Wenn Sie merken, dass Sie mehr und mehr überfordert sind und beginnen, die Kontrolle über sich zu verlieren, dann reagieren Sie rechtzeitig! Telefonieren Sie zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin. Zögern Sie auch nicht, fachliche Hilfe zu holen. Sind Sie selbst von Gewalt betroffen? Holen Sie sich Unterstützung, Sie sind nicht allein! Die Opferhilfe (071 227 11 00) oder die Polizei (Notruf 117) helfen Ihnen.
- 12 Holen Sie sich Hilfe – nutzen Sie die Angebote**
Ein erster Schritt ist die Selbsthilfe. Beachten Sie die Tipps auf diesem Flyer. Nutzen Sie zusätzlich die online verfügbaren Informationen und Angebote. Holen Sie auch externe Hilfe bei Fachpersonen. Diese unterstützen Sie gerne. Hilfe holen ist ein Zeichen von Stärke und Verantwortung. www.ofpg.ch/notfall-hilfe-finden

WEITERHIN WICHTIG:

Abstand halten.

Gründlich Hände waschen.

Hände schütteln vermeiden.

In Taschentuch oder Armebeuge husten und niesen.

Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

HEIDEN

auf- und abwind ...

*Drum bring mir Blueme solang i
Freud cha ha
und nöd erscht denn,
wenn i ha müese goh,
und häts im Läbe halt nöd sölle si
bruchi au keine Blueme wenni
gschtorbe bi*
so der Refrain aus dem Lied
«Blueme».

Blumen schenkt man zur Geburt,
am Ende des Lebens, aber auch
dazwischen bei unzähligen Gelegen-
heiten. Sie machen Freude, bringen
Farbe und manchmal auch einen
frischen Duft in die Wohnung.
Welche Mutter oder Grossmutter
freut sich nicht über einen Wiesen-
blumenstraus eines Kindes? Wen
fasziniert nicht eine üppig blühende
Bergwiese?

Blumen sprechen eine eigene Sprache,
eine Sprache, die wir alle verstehen.
In unzähligen Liedern werden
Blumen besungen. Beachten Sie dazu
den Wettbewerb auf Seite 19.
Nicht allen steht ein Garten, ein
Balkon oder eine Blumenwiese zur
Verfügung, um sich an der Blüten-
pracht zu erfreuen. Ihnen, liebe
Leserinnen, liebe Leser, bringen wir
aber einen bunten Strauss an Infor-
mationen mit dem neuen *aufwind*.

Herzlichst Erika Stocker

Blumen Looser blüht weiter

Ende Juni übergibt Ernst Looser nach über 40 Jahren sein Blumen-Geschäft an Roland Brägger, Inhaber des Geschäftes Blüten & Blatt GmbH in St.Gallen, sowie den Gartenbau und -unterhalt an Dominic Städler, Städler Gärten GmbH, Heiden.

1953 gründeten die Eltern Ernst und Hanna Looser die Gärtnerei und später den Blumenladen an der Badstrasse. An der Stelle, wo später der Frischmarkt stand, waren Treibhäuser und Frühbeete, worin Pflanzen und Setzlinge gediehen. Am 1. Februar 1979 übernahm der gelernte Gärtner und Florist Ernst Looser jun. den Betrieb, eröffnete an der Poststrasse einen Blumenladen, kehrte 2007 wieder an die Badstrasse zurück und eröffnete dort den Frischmarkt Looser mit Früchten, Gemüse, Lebensmitteln und vor allem Blumen und Pflanzen.

Nach zwölf Jahren und einem erneuten Umbau zog das Blumengeschäft wieder an den ursprünglichen elterlichen Platz im Wohnhaus an der Badstrasse 19.

Infolge Pensionierung und dank der guten Geschäftsbeziehung zu Roland Brägger ergab es sich, dass Ernst Looser in ihm einen geeigneten Nachfolger fand. Er ist ebenfalls gelernter Gärtner und Florist und sammelte früher Erfahrung und Fachwissen als Geschäftsführer bei Blumen Reiter, St.Gallen. Mit Übernahme des Geschäftes in Heiden bleiben die Dienstleistungen wie das Erstellen von Blumensträussen, Gestecken, Hochzeits- sowie Trauerfloristik erhalten, wie auch der Verkauf von Setzlingen, Frühjahrs- und Sommerflor. Auch das Angebot an Erde, Gas, Delikatessen, Kaffee, Kehrtrichtsäcken und -marken bleibt bestehen. Vreni Gschwend und die Aushilfs-Mitarbeiterinnen stehen weiterhin den Kunden beratend und freundlich zur Seite.

Den Gartenunterhalt, die Friedhofbepflanzung und die Schneeräumung übernimmt künftig Dominic Städler. Der langjährige Mitarbeiter Avdo Camavdic, der seit 35 Jahren bei Ernst Looser arbeitet, unterstützt ihn dabei. Ernst Looser und sein Team bedanken sich bei der Kundschaft für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen sich, wenn das Geschäft in gewohnter Weise weitergeführt wird. Auf dem Bild sind Ernst und Annagreth Looser mit den beiden neuen Teams Vreni Gschwend und Roland Brägger (links) sowie Avdo Camavdic und Dominic Städler (rechts). **E.St.**

Schule

Seite 03

- Coronavirus:
Die Schule wurde geschlossen
– Sicht von Eltern
– Sicht von Schülerinnen
– Sicht von Lehrpersonen

Kultur

Seite 07

- Geführte Wanderungen
im Juni
- Der Ayers Rock
im Appenzellerland
- Museum Heiden:
Ein Team sucht Verstärkung

Wirtschaft

Seite 13

- Brunch for 4 im Glück
- Zahnärztliche Chirurgie
- Start zur Häädler-Messe 2021
- Offene Lehrstellen 2021
- Restaurants:
Das Leben ist zurück

Vereine

Seite 10

- 25 Jahre Bauernmarkt
- JMH: Gemeinsam Musizieren
macht doch Spass
- Junge Grüne Appenzellerland
gründen Partei
- Blutspenden in Obereggen

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

Unser Grillsortiment

- Steaks vom Kalb / Rind und Lamm
- Spiessli vom Kalb / Rind und Lamm
- Hamburger vom Kalb / Rind und Lamm
- Kräuter-Kalbsbratwurst
- rauchige Bierbratwurst
- St.Galler OLMA Bratwurst IGP

Öffnungszeiten: Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr
Mo-Fr. auf Vorbestellung / Montag Hauslieferung

André Bühler 076 415 33 88
 Langmoosstrasse 31 www.delikatessen-fleisch.ch
 9410 HeidenAR info@delikatessen-fleisch.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger AG
 Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
 www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Wohnhaus mit 2 Wohnungen und grosser Garage im Zentrum, Grub
 Verkehrsgünstige, zentrale und sonnige Lage, Wohnungen 4 1/2 und 4 Zimmer, Garage mit 73 m2 und Raumhöhe 3.0 Meter.
CHF 560'000.—

Wohnhaus, einseitig angebaut, Dorf 33, Wald AR:
 Zentrumsnahe Liegenschaft, herrliche Aussicht, Aussenabstellplatz, terrassierte Gartenanlage, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
CHF 430'000.—

Baulandparzelle mit Weitblick in Rehetobel AR:
 Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhänglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune Lutzenberg AR
 Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. **CHF 885'000.—**

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
 www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe in ihr Leben

071 891 58 77
 naturfarbenmalerei.ch

Sommeraktion

6+1

auf alle Weine 75cl

Gültig bis 31. Juli 2020

Ab einem Einkauf von CHF 50.– und Abgabe dieses Inserates erhalten Sie eine Flasche Prosecco geschenkt.

Qualität seit 1854

Sonderegger
Weine

GETRÄNKESERVICE

Poststrasse 9, 9410 Heiden
T 071 891 14 18, www.sonderegger-weine.ch

PREISIG AG

Bauunternehmung • preisigbau.ch

Zahnarztpraxis | Markus Voneschen GmbH | Sägewiesstrasse 7 | 9410 Heiden
071 891 51 19 | Zahnarztpraxis.Voneschen@bluewin.ch | www.zahnarzt-voneschen.ch

Optometrie | Brillen | Kontaktlinsen

Einen klaren Blick
in den Sommer.
Wir sind gerne für Sie da.

Unsere Öffnungszeiten: Dienstag–Freitag 08.30–12.00 und 13.30–18.30
Samstag 08.30–12.00 und 13.30–16.00

Für Ihre Augen nur das Beste!

Rosentalstrasse 8a | 9410 Heiden | T 071 890 01 11 | schwarz-optik.ch

Sois Belle
natürlich schön
Kosmetikstudio

Appenzeller Naturkosmetik auf
der Basis von Ziegenmolke

Sois Belle Kosmetik | Denise Sonderegger | Freihofstrasse 3 | 9410 Heiden
Termin buchen: T 079 800 78 69 | www.soisbelle.ch | kosmetik@soisbelle.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen diverser Marken

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden | T 071 891 35 35
www.sturzenegger-automobile.ch

» AKTUELL «
REIFEN-
WECHSEL

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Teamsitzung zu Coronazeiten

Sicht von Lehrpersonen

Nach den Frühlingsferien haben wir wöchentlich einen direkten Austausch mit einem Elternteil und dem Kind organisiert. Das war in verschiedenster Hinsicht sehr bereichernd. Der Austausch mit den Eltern erfolgte in viel kürzeren Abständen, als wir es uns gewohnt sind. Die Familien schenkten uns viele Einblicke in ihren Alltag. Wir konnten so viel besser den Bedürfnissen der einzelnen Familien Rechnung tragen, ihnen entsprechend Material und Tipps geben. Die Eltern wiederum bekamen so einen konkreteren Einblick in die Arbeit in der Basisstufe. Weil wir Lehrpersonen diese «Haus-Kontakttage» gemeinsam durchgeführt haben, hat uns das trotz «Social Distancing» eher noch enger zusammengeschweisst.

Team Bissau

Wir bedanken uns bei den Eltern. Uns ist bewusst, dass sie während

der Coronazeit viel geleistet haben und dass dank ihrer grossen Unterstützung die Schülerinnen und Schüler auch in dieser Zeit viel gelernt haben. Ebenfalls waren die Eltern wesentlich daran beteiligt, ihre Kinder täglich zu motivieren und sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich freue mich auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebes.

Moni Lichtenstern, Basisstufe Wies 2

Trotz leerer Klassenzimmer und Pausenhöfen ging die Arbeit für uns Lehrpersonen weiter: Pläne erstellen, Material für zu Hause kopieren, Internetplattformen ausprobieren, ... Viel Flexibilität wurde gefordert. Dennoch ist uns der Umstieg aufs Home-Schooling gut gelungen und wir sind sehr stolz auf unsere fleissigen Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause aus super gearbeitet und gelernt haben.

Vanessa Schwarz, 3./4. Klasse Wies 1

Sicht einer Mutter

Wir sind eine sechsköpfige Familie mit Hund und zusätzlich bereichern tagsüber zwei Gspänli unserer jüngsten Tochter, für zwei Monate unsere Werkstage, während ihr Mami ihrer Arbeit ausser Haus nachgeht. Das virulente Intermezzo reduziert auch meine ausserhäusliche Aufgabe auf ein Minimum, stattdessen tritt nahtlos das Home-Schooling.

Gspänli morgens um halb acht in Empfang nehmen, frühstücken und anschliessend für gut zwei Stunden die vorgenommenen Aufgaben machen. Anfangs Woche teilen wir jeweils den Stundenplan für die ganze Woche ein und dann geht es los!

Jedes hat eigene Strategien, wie es seine Aufgaben anpacken will, lässt sich aber auch gerne von den anderen für neue Ideen inspirieren und motivieren. Ich bin beeindruckt, wie pflichtbewusst und zielorientiert unser Primarschulgrüppi die Aufgaben erledigt. Nur zu dritt, daheim, ziemlich ruhig und konzentriert wird gearbeitet, mit kurzer Pause zwischendurch. Immer aber auch mit dem Ziel vor Augen, dass nachher viel Zeit bleibt für Dinge, die sonst im norma-

len Schul-/Alltag nicht ganz so viel Zeit haben: werken, nähen, kochen, backen, basteln und vor allem spielen, spielen, spielen ... Langeweile ist für alle drei ein Fremdwort. Besonders geschätzt wird, dass die Hobbies, bei uns das Reiten und die Musik, in die Tage eingeplant werden können und für den Moment nicht an Randzeiten gedrängt werden müssen. Nicht selten bleibt noch etwas Elan zum Tagesabschluss übrig, einige Seiten im Lieblingsbuch zu lesen (Vermerk: keine Selbstverständlichkeit).

Die Wochen vergehen und die unterschiedlichen Temperamente der Kinder machen sich vermehrt bemerkbar. Während die einen sich sehnen, ihre restlichen Schulspänli sehr bald zu treffen, so sind es bei den anderen eher die Lehrerinnen, oder die Hobbies, die vermisst werden.

Zwei interessante Monate, sicher nicht immer einfache, aber dennoch sehr wertvolle, werden bei uns bestimmt in Erinnerung bleiben.

Eveline Bruderer

Sicht von Eltern der Basisstufe Bissau

- Es war eine bereichernde Zeit für uns als Familie. Wir haben das Zusammensein genossen.
- Der direkte Austausch nach den Frühlingsferien hat Struktur gegeben.
- Das Erfüllen verschiedener Rollen war anstrengend.
- Es ging immer besser, der Plan half, weil das Kind wusste, dass die Aufträge von der Lehrperson kommen.
- Während des Home-Schoolings kam bei uns das Entdecken der Natur nicht zu kurz. Beide Kinder waren beschäftigt mit Schnecken.
- Auf die Morgengrüsse der Lehrerin haben die Kinder mit grosser Vorfreude gewartet.
- Der Morgenstress – Kinder bereitmachen für den Schulstart um 08:00 Uhr – entfiel. Das entlastete ungemein.
- Ich verstehe jetzt besser, was die Lehrpersonen mit der einen oder anderen Feststellung meinen.

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 15. Juli

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 26. Juni

Jeweils Montagvormittags fand der Hausaufgaben-Heimlieferservice in allen Mittelstufenklassen der Wies statt

Neues aus dem ...

Swiss Alpine

Dienstags schon für Sie da ...

Neu sind hier nicht nur die Ideen und Gerichte, sondern auch die Öffnungszeiten

Dienstag bis Samstag
9–13:30h / 18–24 Uhr
Frühstück von 9–10 Uhr

Geniessen Sie nun einen Tag mehr unser Mittagsmenü und wählen Sie zwischen hausgemachter Pasta, regionalen Fisch- oder Fleischgerichten.

Unser aktuelles Mittagsmenü finden Sie unter www.fernsicht-heiden.ch

Ob Sie noch einen Termin mit Ihren Geschäftspartner haben, oder den Abend einfach fein ausklingen lassen möchten - Im Swiss Alpine Restaurant sind wir bereits dienstags für Sie da. Lassen Sie sich, von dem fein abgestimmten Swiss Alpine Menü verwöhnen oder wählen Sie aus den neu interpretierten Klassikern.

Fernsicht Heiden, Seallee 10, CH-9410 Heiden

Geführte Wanderungen im Juni

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Dabei steht nicht nur das Ziel im Vordergrund, sondern mindestens ebenso das gemeinsame Entdecken von neuen Winkeln und das Erlebnis von Natur und Kultur. Die Wanderleiterinnen und Wanderleiter sorgen dafür, dass die Wanderung zum Erlebnis wird.

Zum Beispiel am **Donnerstag, 18. Juni** rund um den Kaienspitz. Eine

gemütliche Route: 12,9 km, 4 Stunden, Anforderung mittel. Treffpunkt: 11:45 Uhr Postplatz Heiden (Schluss 17:15 Uhr, Postplatz). Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Weitere Juni-Wanderungen unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Ob die Wanderungen durchgeführt werden können, hängt von der Entwicklung der Vorschriften des Bundesrats ab. **Margrit Geel**

Dunant-Museum: Museumsbesuche ab 10. Juni wieder in 3D

Das Leben vieler hat sich in den letzten Wochen wohl vermehrt in digitalen Räumen abgespielt. Arbeiten, Treffen mit Freunden, Sport und Kultur waren vorwiegend nur in 2D, am Bildschirm zu erleben. Und auch wenn ein virtueller Ausstellungsrundgang durchaus seine Vorzüge hat, die Qualitäten des physischen Museumsbesuchs kann er nicht ersetzen – denken wir an die «Aura» des Objekts, an Kontextualisierung

oder ans Gemeinschaftserlebnis. Das Henry-Dunant-Museum freut sich, ab **Mittwoch, 10. Juni** unter Einhaltung der geforderten Massnahmen wieder Besucherinnen und Besucher zu begrüssen. Der Rundgang eröffnet Themen, die im Kontext der jüngsten Erfahrungen höchst aktuell sind: Menschenrechte, Menschenwürde und humanitäres Engagement. Willkommen zurück im Museum 3D! **Nadine Schneider**

Der markante Felskopf im Weiler Altenstein am Chindlistei-Rundwanderweg lädt zum Hochklettern ein

Der Ayers Rock im Appenzellerland

Der thematische Chindlistei-Weg ist um eine Attraktion reicher. Erinert doch der markante Felskopf im Weiler Altenstein an den australischen Ayers Rock, den Heiligen Berg der Aborigines, der Urbevölkerung des fernöstlichen Kontinents.

Der für Familien bestens geeignete Weg führt durch Wiesen und Wälder zum mystischen Chindlistein, um den sich zahlreiche Sagen und Legenden ranken. Der spannende Rundweg wird von weiteren magischen Steinen gesäumt, auch der Felskopf im Weiler Altenstein gehört dazu. Allerdings war die Erhebung

bis vor kurzem kaum auszumachen, weil sich der Fels hinter dichtem Baumwerk und Gestrüpp verbarg.

Max Frischknecht, Präsident des für den Weg verantwortlichen Kurvereins Heiden: «Wir haben den Fels von Bäumen und Stauden befreit. Insgesamt wurden über vierzig Tonnen Wurzelwerk in eine Deponie abgeführt ...» Im Gegensatz zum Ayers Rock oder Uluru, wie die Ur-Australier ihren Heiligen Berg nennen, darf der Berg am Chindlistei-Weg bestiegen werden.

Peter Eggenberger

Kino Rosental ist in den Startlöchern

Das Rosental-Team möchte sehr gerne ab kommenden **Montag, 8. Juni** wieder einen Wochenendbetrieb aufnehmen. Ob das gelingt, steht noch in den Sternen. Wir werden Sie über die Tagespresse und unter www.kino-heiden.ch informie-

ren. Falls Sie uns jetzt schon irgendwie unterstützen möchten, zeichnen Sie einen Anteilschein unserer Genossenschaft (Anfragen: info@kino-heiden.ch). **Astrid Mucha**

Ein Team sucht Verstärkung

Das Museum Heiden sucht Verstärkung für sein Team der Betreuerinnen und Betreuer des Museums.

Hätten Sie Freude und Interesse an einer Mitarbeit beim Empfang? Sie heissen Besucherinnen und Besucher willkommen und vermitteln ihnen einen Überblick über das Museum und allfällige Sonderausstellungen. Wir suchen engagierte Personen, die sich auf diese «halbamtliche» Funktion einlassen möch-

ten. Zeiteinsatz flexibel. Unsererseits bieten wir natürlich jede Einstiegs-hilfe.

Wenn Sie Interesse haben oder Genaueres wissen möchten, dann melden Sie sich doch bei mir unter 071 891 31 59, 079 507 28 04, engler@paus.ch oder bei Marcel Zünd, 079 654 90 67, info@museum-heiden.ch. **Martin Engler**

In Zeiten von Corona verlegt das Museum seine Ausstellung auf den Dunant-Platz

im Glück
CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Brunch for 4
im Glück
Frühstück für 4 Personen mit regionalen Produkten, Kaffee, Smoothies, Omeletts, Müesli ... täglich auf Reservation.

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Für einen perfekten Start in den Tag.

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?
Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann
Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

hohl
print-werbung

Aufkleber ■ Werbedruck
Doming-Etiketten

im bad 3 ■ 9410 heiden ■ t +41 71 890 00 30
info@hohl-printwerbung.ch

Ihr Immunsystem heute zu unterstützen hilft für morgen!

Gerne beraten wir Sie über die vielfältigen und natürlichen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Immunsystem und somit Ihre Gesundheit auch in Zukunft erhalten und stärken können. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin in unserer Naturheilpraxis oder für eine telefonische Beratung.

NATÜRLICH BESSER –
NATURHEILMITTEL & MEHR

GESUNDES WISSEN

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis
Am Kirchplatz 8 | CH-9410 Heiden | gesundeswissen.ch

Heidner Milch
unsere Heimat – unsere Bauern

Regionale Milch wird bei uns zu Quark, Frischkäse, Joghurt, Molke, Pastmilch, Panna Cotta und Mutschli verarbeitet.

Wir lagern Käse bis er ausgereift ist. Zudem bereiten wir verschiedene frische Chäsmischungen und pfannenfertiges Fondue zu. Auf Vorbestellung kreieren wir für Sie glutstichtige Käse- und Käsefleisch-platten.

NEU: huusgmachtī
Käseburger und Käsesteaks

Molkerei Appenzellerhof
Elsbeth Spichtig
Werdstrasse 3
9410 Heiden
Telefon 071 891 17 24
Fax 071 891 17 64
E-Mail e.spichtig@gmx.ch

Mo. - Fr. 08:00 – 12.00 + 14.30 – 18.30 / Sa 07.30 – 14.00 / Mi. geschlossen

Vakanz in der Kommission Finanzen und Verwaltung

Heinz Alder hat seinen Rücktritt aus den kommunalen Behörden erklärt. Der Gemeinderat bedauert seinen Entscheid, dankt ihm herzlich für seine langjährige wertvolle Mitarbeit sowie dafür, dass er sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt hat.

Die Publikation des Rücktritts von Heinz Alder sowie die Ausschreibung der entstandenen Vakanz haben sich unabsichtlich verzögert. Der Gemeinderat sucht daher für das laufende Amtsjahr 2020/2021 eine Nachfolge für die Kommission Finanzen und Verwaltung. Die Mitglieder der Kommissionen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in der Kommission Finanzen und Verwaltung mitzuarbeiten? Interessierte Personen senden ihre Bewerbung mit Lebenslauf **bis Freitag, 12. Juni** an die Gemeindekanzlei Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder gemeinde@heiden.ar.ch.

Für Fragen steht Ihnen Gallus Pfister, Gemeindepräsident und Präsident der Kommission, unter 071 898 89 75 zur Verfügung.

Bitte beachten

Samstag, 6. Juni

[ganzer Tag](#)

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 26. Juni

[abends](#)

Redaktionsschluss

Juni-aufwind

estocker@bluemail.ch

Samstag, 3. Juli

[ganzer Tag](#)

Papiersammlung

Gemeindegebiet

So herzlich wurden die Lehrpersonen beim Materialverteilen während des Home-Schooling empfangen

Keine Umverteilung der Ressorts

Der Gemeinderat hat die Ressortzuteilung für das Amtsjahr 2020/2021 mit Beginn am 1. Juni beschlossen. Alle Gemeinderäte behalten ihre Ressorts und die dazugehörigen Kommissionen. Als Vize-Gemeindepräsidentin wurde Susann Metzger bestätigt.

- Finanzen und Verwaltung: GP Gallus Pfister
- Umwelt und Gesundheit: GR Silvia Büchel
- Standort und Kultur: GR Martin Engler
- Bildung, Jugend und Sport: VGP Susann Metzger
- Infrastruktur: GR Jörg Lutz
- Soziale Sicherheit: GR Brigitt Mettler
- Planung und Baubewilligung: GR Hans-Peter Häderli

Neues Mitglied der Kommission Standort und Kultur wurde per 1. Juni Roger Studer, Brunnhalde 1. Er ersetzt Fritz Rohner. Für Maria Rossatti wurde Nadine Saladin-Eugster, Fuchsloch 400, in die Heimkommission gewählt.

Weiterer Ausbau von Halbunterflurbehältern

Unterflurlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Kehrriechtbereitstellung an der Strasse. Es entspricht einem Bedürfnis der heutigen Zeit, dass der Kehrriecht täglich entsorgt werden kann und nicht mehr im Keller oder auf dem Balkon zwischengelagert werden muss. Halbunterflurbehälter stellen eine saubere und ästhetische Variante dar, um den Kehrriecht im Untergrund verschwinden zu lassen. Von Tieren aufgerissene Kehrriechtsäcke gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass diese Entsorgungslösung von der Bevölkerung geschätzt wird und einem grossen Bedürfnis entspricht.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Halbunterflurbehälter eine zeitgemässe und moderne Entsorgungslösung darstellen und strebt deshalb eine nahezu flächendeckende Abdeckung in der Gemeinde an. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bis 2021 rund 25 weitere Halbunterflurbehälter erstellt werden. In dünn besiedelten Randgebieten können unter Umständen andere Lösungen besser geeignet sein, weshalb von einer

vollständig flächendeckenden Installation abgesehen wird.

Der Gemeinderat rechnet mit einem Investitionsvolumen von Fr. 334'000. Die Kosten für das Pilotprojekt von Fr. 84'000 sind darin bereits enthalten. Die Investitionen werden dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Referendumsfrist läuft **bis Dienstag, 30. Juni 2020**.

Online Reservationssystem

Statt telefonisch oder per E-Mail können die Reservationen neu rund um die Uhr am Online-Schalter getätigt werden. Unter der Sparte «Reservierungen» sind insgesamt 27 Objekte aufgelistet, die von Vereinen, Kursveranstaltungen, Privaten und Gewerbebetrieblenden gemietet werden können. Das Angebot reicht vom Haus Müllersberg, über Parkplätze, Turnhallen bis zu Holzchalets und Bühnenelementen. Zu jedem Mietobjekt sind Detailinformationen, Standort und Belegungsplan ersichtlich.

Die Online Reservation erleichtert den Veranstaltern die einfache Buchung unterschiedlicher Objekte, so

Mathias Blatter (Foto links)
Kreditberater
Raiffeisenbank Heiden
071 898 83 75
mathias.blatter@raiffeisen.ch

Marcel Künzle (Foto rechts)
Leiter Kreditberatung
Raiffeisenbank Heiden
071 898 83 63
marcel.kuenzle@raiffeisen.ch

Viele träumen immer noch vom Eigenheim

Wer den Traum von den eigenen vier Wänden noch immer lebt, der sollte den Kauf eines Eigenheims oder einer Wohnung seriös planen und sich auf eine professionelle Beratung einlassen. Dann wird er diesen finanziell bedeutsamen Schritt nicht bereuen.

Die Nachfrage nach Einfamilienhäuser ist ungebrochen hoch, trotz strengen Regeln bei der Finanzierung sowie hohen Preisen. Ende 2018 zählte die Schweiz laut Bundesamt für Statistik 3.4 Millionen Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden lebten. Mit einer Wohneigentumsquote von knapp 40 Prozent weist die Schweiz im europäischen Vergleich zwar immer noch den geringsten Wert aus – in Österreich liegt sie beispielsweise bei 57 Prozent. Die Quote in der Schweiz wächst langsam und stetig – in den letzten 20 Jahren um fünf Prozent. Gestiegen sind aber auch die Preise für Einfamilienhäuser – in den letzten sechs Jahren im Schnitt um 3.2 Prozent jährlich.

Finanzierung im Fokus...

Im Vergleich zum Stockwerkeigentum ist beim Kauf eines Einfamilienhauses ein hoher Preisaufschlag zu bezahlen. Dafür verantwortlich ist die viel grössere Grundstücksfläche und eine meist grössere Wohnfläche. Üblicherweise beläuft sich die Bankfinanzierung auf maximal 80 Prozent des Kaufpreises. Der Käufer muss über mindestens 20 Prozent Eigenkapital verfügen. Mindestens 10 Prozent müssen «harte» Eigenmittel (Ersparnisse, Wertpapiere etc.) sein, die nicht vom Pensionskassen-Vorbezug stammen dürfen.

Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass die jährliche Belastung durch Hypothekarzinsen, Amortisationen und Nebenkosten nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens ausmachen sollte. Zur Berechnung der Zinskosten wird ein langfristig durchschnittlicher (kalkulatorischer) Zinssatz von fünf Prozent eingesetzt. Deshalb liegen die kalkulatorischen Tragbarkeitswerte für neue Immobilienfinanzierungen derzeit deutlich über der Tragbarkeitsgrenze von einem Drittel.

... und auch die Tragbarkeit

Der auf den ersten Blick hohe kalkulatorische Zinssatz soll dafür sorgen, dass der Wohntraum bei der Erneuerung einer Hypothek nicht plötzlich zum Albtraum wird. Um sich vor negativen Überraschungen zu schützen, sollten frischgebackene Hausbesitzer von Beginn an Rücklagen bilden. Denn früher oder später kommen zwangsläufig Unterhalts- respektive Reparaturkosten auf die Wohneigentümer zu.

Aufgrund von nach wie vor historisch tiefen Zinssätzen sind Festhypotheken mit einer Laufzeit von zwei bis zehn Jahren weiterhin beliebt, da sie eine langfristig verlässliche Kalkulationsgrundlage bieten. Bei kurzfristiger Auflösung wegen sich ändernder Lebensverhältnissen bergen sie aber auch Risiken. Wenn immer möglich sollten deshalb verschiedene Produkte und Laufzeiten kombiniert werden, um das Zinsrisiko zu diversifizieren. Für die Berücksichtigung individueller Begebenheiten und Bedürfnisse empfiehlt sich deshalb der Beizug eines Bankberaters – gerade bei einer so einschneidenden Investition wie bei einem Immobilienkauf.

Wenn Sie Fragen zum Thema Wohneigentum haben, melden Sie sich bei unserem neuen Kreditberater Mathias Blatter. Der dipl. Betriebswirt HF beantwortet gerne die Fragen zur Finanzierung Ihres Wohntraumes und freut sich darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

dass zum Beispiel eine Turnhalle zusammen mit den notwendigen Parkplätzen gemeinsam gebucht werden kann. Sämtliche Reservationen werden direkt in den zentralen Belegungsplan des betroffenen Objekts eingetragen. Die Belegungspläne sind deshalb stets aktuell nachgeführt. So können zum Beispiel Vereine direkt an ihrer Sitzung abklären, ob sich ihr Zusatztraining oder ein Turnier zum gewünschten Zeitpunkt durchführen lässt.

Nach Abschluss des Reservationsprozesses erhält die Verwaltung eine automatische Anfrage und das Objekt ist provisorisch reserviert. Nach erfolgter Prüfung wird eine definitive und verbindliche Bestätigung zugestellt.

Erstellung provisorischer Einlenker Nordstrasse

Für den Einlenker Seeallee/Gruberstrasse/Poststrasse in die Nordstrasse ist ein Projekt ausgearbeitet worden um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Der Knotenpunkt ist schwierig zu planen, da es drei Einfahrten auf kurzer Strecke hat. Daher wird der Einlenker vorerst provisorisch erstellt, um Erkenntnisse zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu gewinnen.

Die Bauarbeiten wurden der Züst Bau AG, Heiden, erteilt. Anfang Juni 2020 wird mit dem Abbruch der Gebäude begonnen. Im Verlaufe des Sommers 2020 wird danach der provisorische Einlenker durch den Kanton erstellt. Das Provisorium wird ungefähr zwei Jahre bestehen. Danach soll der definitive Ausbau erstellt werden.

Sommer-Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren gelten wiederum die reduzierten Sommeröffnungszeiten. Die Schalter der Gemeindeverwaltung, des regionalen Grundbuchamtes sowie des Betriebs- und Konkursamtes und des Erbschaftsamtes öffnen während der Ferienzeit vom 6. Juli bis 9. August jeweils von 09:00 bis 11:30 Uhr, Nachmittag geschlossen. Wir bitten Sie, dies insbesondere bei der Abholung von reservierten GA-Tageskarten zu beachten.

Sollte es nicht möglich sein, während der Öffnungszeiten vorbei zu kommen, kann mit unseren Mitarbeitenden jederzeit ein individueller Termin ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Viele Dienstleistungen stehen zudem rund um die Uhr im Online-Schalter auf www.heiden.ch zur Verfügung.

Handänderungen April

Peter Zürcher und Ursula Looser, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 29.12.1999) an Andrea Daniela Preisig, Heiden, Liegenschaft Nr. 470, 305 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 606, Hinterbissastrasse.

Andreas Modes und Annett Modes, Walzenhausen, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 24.5.2017, 1.11.2019) an Michael Arndt Koszinowski, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1744, 542 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 2152, Obere Sonnenbergstrasse.

Walter und Ruth Signer, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 15.12.2000, 12.12.1995) an Rechstei-

ner Margrit, Grub, Liegenschaft Nr. 1948, 66 m² Grundstücksfläche, Garage Nr. 1891, Hinterbissau, und Stockwerkeigentum Nr. 5170, $\frac{225}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1686, Obere Täschenstrasse.

Frank Werner, St.Gallen, (Erwerb 31.8.2018) an Samuel Lukas Frey und Diana Brigitte Eisenring, St.Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 113, 742 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 771, Oberes Werd.

Remo Märten, Heiden, (Erwerb 22.7.1993) an Monika Christina Etter, Heiden, Liegenschaft Nr. 1244, 557 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 998, Badstrasse.

Hans Thomas, Heiden, (Erwerb 1.11.1995) an Hannes Micha und Mirjam Kramer, Staad SG, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1329, 592 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1094, Schwendistrasse.

Heller AG, Heiden, (Erwerb 12.8.2008, 8.6.2012, 13.8.2012, 17.8.2012) an Walter Frei, Zürich, und Patricia Cramer, Zürich, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5369, $\frac{41}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Miteigentumsanteil Nr. 10201, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, und Miteigentumsanteil Nr. 10203, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonntentalstrasse.

Geburten

- **Mauro Niederer**, geboren am 27. April, Sohn des Urs und der Petra Niederer, geb. Alder
- **Livio Niederer**, geboren am 12. Mai, Sohn des Silvio und der Bettina Niederer, geb. Brasser

Todesfälle

- **Erwin Naujoks**, geb. 1931, gestorben am 28. März in Heiden
- **Irma Schönholzer**, geb. Ritter, geb. 1936, gestorben am 25. Mai in Heiden
- **Werner Eugster**, geb. 1928, gestorben am 25. Mai in Rehetobel

Eheschliessung

- **Stefan und Julia Holenstein**, geb. Rothenberger
- **Simei Javan und Seraina Künzler**, geb. Egger
- **Ardin und Mirjam Sumar**, geb. Lidjan

Gratulation

- zum **95. Geburtstag**
- **Konrad Sonderegger**, Obereggerstrasse 3 (11. Juli)
- zum **90. Geburtstag**
- **Paul Rüdinger**, Poststrasse 13 (19. Juni)
- **Walter Tobler**, Nordbächli 113 (12. Juli)
- zum **85. Geburtstag**
- **Irma Eugster**, Schmittentühlstrasse 6 (10. Juni)
- **Otto Ulmann**, Sägewiesstrasse 4 (7. Juli)
- **Inge Schrag**, Täschenstrasse 9 (9. Juli)
- zum **80. Geburtstag**
- **Annelies Moser**, Thalerstrasse 45 (11. Juni)

Jungfrau Spezial

Geniessen Sie 3 unbeschwerte Ferientage **im Hotel Lötschberg in Interlaken**

Spezialpreis **von Fr. 399.00 pro Person** buchbar ab 19. Juni 2020:

- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer
- 3 Tage freie Fahrt im Jungfraugebiet **inkl.** Fahrt aufs Jungfraujoch
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Freier Parkplatz

Wir freuen uns auf Sie! Herzliche Grüsse aus Interlaken

Hotel Lötschberg Interlaken

Beat Niederer, Gastgeber
General Guisanstrasse 31
3800 Interlaken
www.lotschberg.ch / hotel@lotschberg.ch
033 823 35 61 / 079 479 10 30

Osteopathie Zentrum Heiden

Praxis im Haus zur Glocke (Bionat Naturladen)
Werdstrasse 18 / vis-à-vis Coop, 2. Stock

Wir freuen uns, Sie in unserer Osteopathiepraxis wieder behandeln zu dürfen.

Von Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen und Senioren behandeln wir Patienten jeden Alters, mit akuten und chronischen Beschwerden.

Als Team gratulieren wir Dr. Ralf Dornieden zum bestandenen professional doctorate in osteopathy (UK).

Dr. Ralf Dornieden,
Professional doctorate in osteopathy (UK),
Osteopath MSc D.O., GDK geprüft

Meike Dornieden, Osteopathin D.O., GDK geprüft

Joseph Dechant, Osteopath

Lena Grabherr, Osteopathin

Osteopathiezentrum Heiden, Werdstrasse 18
Termine nach Vereinbarung unter 076 479 61 53
Parkplätze in der Tiefgarage vom Coop

www.osteopathieostschweiz.ch (ab 1. Juli 2020)

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48
9410 Heiden
078 772 11 36

Willkommen zurück im Bären!

Die geltenden Hygiene- und Schutzmassnahmen haben ein reduziertes Platzangebot und spezielle Öffnungszeiten zur Folge.
Für Anfragen und Reservationen bitte Tel: 078 772 11 36

Jessica & Team freuen sich auf Euern Besuch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt
zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Was sind Neophyten?

Neophyten ist die Bezeichnung für Pflanzen, die erst seit der Entdeckung Amerikas (1492) bei uns absichtlich eingeführt oder versehentlich eingeschleppt wurden und in der Folge verwildert sind. Wörtlich übersetzt bedeutet Neophyten «neue Pflanzen». In der Schweiz haben sich rund 550 Arten angesiedelt.

Einige wenige der neuen Pflanzen breiten sich stark aus und verdrängen die einheimische Flora. Bestimmte Pflanzen sind gefährlich für unsere Gesundheit, andere können Bachufer destabilisieren oder Bauten schädigen. Einige Arten kommen bereits so häufig vor, dass sie nur noch mit riesigem Aufwand vollständig

entfernt werden können. Einige der gebietsfremden Pflanzen haben sich gut in unsere Umwelt integriert (zum Beispiel Rosskastanie oder das kleine Springkraut).

Alle unserem Kanton bekannten Bestände sind im Geoportal erfasst und für jedermann einsichtig. Das Amt für Umwelt ist auch dankbar für die Mitteilung von Standorten, welche bis anhin nicht bekannt sind.

Doris Mettler

Wenn Gewöhnliches plötzlich ungewöhnlich wird

Exkursionen mit Schulklassen sind wunderbare Gelegenheiten, Alltägliches vor Ort kennen zu lernen. Ein solcher ausserschulischer Lernort ist die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Altenrhein, die wir gerne mit der 1. Sek besuchen. Bei einer Führung durch die ARA werden mechanische, biologische und chemische Trennmethode erklärt und am Beispiel des Abwassers gezeigt. Es ist die Anlage, die den ganzen aktuell «gehamsterten» Vorrat an WC-Papier irgendwann wieder aus dem Schmutzwasser herausfischen muss. Eine tägliche Leistung, die wir nicht unnötig erschweren sollten:

Einen optisch und geruchlich bleibenden Eindruck hat eine verstopfte Pumpe hinterlassen, denn unlösliche Stoffe wie synthetische Feuchttücher, Textilien usw. müssen in mühevoller Handarbeit aus den Pumpen entfernt werden. Verzichteten Sie darum aufs Runterspülen fester Materialien im Abwasser! Das Foto zeigt die aktuelle 3. Sek im April 2018. Gerne hätten wir jetzt eine andere naturkundliche Exkursion unternommen ...

Monika Niedermann

Kantonale Abstimmungen am 27. September

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat entschieden, die am 17. Mai abgesagten kantonalen Abstimmungen am 27. September 2020 durchzuführen.

Zur Abstimmung kommen die Vorlagen «Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strassen-

infrastruktur am Bahnhof Herisau» sowie «Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes».

Georg Amstutz

Brunch for 4 im Glück

Seit dem 11. Mai dürfen wir unsere Gäste auch im Café im Glück wieder begrüßen. Mit neuem Schutzkonzept unter Covid-19 ist unsere Anzahl der Sitzplätze sehr reduziert. Planen Sie einen Besuch zum Frühstück oder Mittagessen, empfehlen wir eine telefonische Reservation unter 071 891 61 46. Auf den beliebten Sonntags-Brunch werden wir leider noch verzichten, da Buffets jeglicher Art ein Risikofaktor sind. Als Alternative bieten wir Ihnen, auf Reservation, inzwischen täglich einen Brunch für vier Personen zum Preis

von Fr. 120 direkt am Tisch an. Mit regionalen Produkten, Kaffee, Säften, Smoothies, Spezialitäten vom Beck und vielem mehr – starten Sie perfekt in den Tag. Geniessen Sie auch unsere feinen Coupes im Café oder zum Mitnehmen unseren beliebten gerührten Eiskaffee oder Gelati di Natura aus der Glacétheke. Willkommen im Glück; wir freuen uns auf Sie. *Jeannette Pufahl*

Zahnärztliche Chirurgie in Heiden

Die Zahnarztpraxis Voneschen an der Sägewiesstrasse 7 konnte einen Oralchirurgen nach Heiden gewinnen.

Dr. med. dent. **Fabio Saccardin** hat das Studium der Zahnmedizin an der Universität in Basel absolviert und dort nach einer mehrjährigen Weiterbildung den Facharzttitel für Oralchirurgie erworben.

Zu den oralchirurgischen Tätigkeiten gehören operative Zahnentfernungen (zum Beispiel Weisheitszähne), Zahnimplantate, Abklä-

rungen von Mundschleimhaut-Erkrankungen, aber auch Behandlungen von Zysten oder gutartigen Tumoren.

Neben der oralchirurgischen Tätigkeit praktiziert Dr. Saccardin auch allgemeine Zahnmedizin. Das langjährige Team der Zahnarztpraxis Voneschen steht ihm dabei zur Seite.

Gerne heisst Sie die Zahnarztpraxis Voneschen für sämtliche Aspekte der Zahnmedizin willkommen.

Monika Juon

Liebe Gäste der Frohburg

Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen. Um nach der Coronakrise positiv nach vorne zu blicken und weiterhin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sichere Zukunft bieten zu können, haben wir uns entschlossen, die

Frohburg nicht wieder zu eröffnen. Das Team der Frohburg wird im Gasthaus zur Fernsicht integriert. Das Frohburg-Team würde sich freuen, Sie in Zukunft in der Fernsicht zu begrüßen dürfen. *Tobias Funke*

Start zur Häädler-Messe 2021

Nach einer Pause von sieben Jahren findet wieder eine Häädler-Messe statt. Vom 23. bis 25. April 2021 lädt der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden zur Häädler-Messe auf das Schulhausareal Wies ein. Getreu dem Motto «Chom ond lueg» werden Handwerker und De-taillisten ihre Trends und Neuigkeiten präsentieren.

Die Planungen und Vorbereitungen sind bereits in vollem Gang. Den Besuchern wird eine breite Palette von A wie Auto bis Z wie

Zimmerei präsentiert. Zur Verfügung stehen in der Halle zirka 700 m² und im Aussenbereich über 300 m². Möchten auch Sie dabei sein? Anmeldung bis Ende Juni unter www.hugh.ch -> Häädler-Messe 2021. *tb*

Eine kaufmännische Ausbildung bei der Raiffeisenbank Heiden – der Start in deine berufliche Laufbahn.

Bei der Raiffeisenbank Heiden ist die Nachwuchsförderung ein zentrales Anliegen. Unseren Auszubildenden bieten wir ein optimales Lern- und Arbeitsumfeld. Wenn du Interesse an der Lehrstelle 2021 hast, melde dich bei uns. Matthias Hohl beantwortet dir gerne deine Fragen.

Matthias Hohl
Auszubildender
Telefon 071 878 60 51
matthias.hohl@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

LebenSein

Praxis für klinische Philosophie

Christian Schweiger

Ihre Geburtsurkunde!
ist freudvolles Zeugnis zu Beginn Ihres Lebens

Ihre PATIENTENVERFÜGUNG?
sollte das würdevolle Zeugnis Ihres selbst-
bewussten Lebens im Alter sein

Was könnte beruhigender sein, als darauf ver-
trauen zu dürfen, Ihr gelebtes Leben, auch an
dessen Ende in **selbstbestimmter Würde und
Achtsamkeit** zu vollenden?

Als Arzt und Intensivmediziner mit jahrzehntelanger Erfah-
rung, betreue ich Sie gerne bei der gewissenhaften Ver-
fassung Ihrer **PATIENTENVERFÜGUNG (advance care
planning)**.

Unsere spezialisierte, hochtechnisierte Medizin bedingt
eine ebenso kenntnisreiche, wie persönlich zugewandte
Begleitung.

Sie selbst und Ihre Angehörigen entlasten sich dadurch
frühzeitig, bevor eine Akutsituation Ihnen Ihre Selbstbe-
stimmtheit verwehrt.

Lassen Sie sich gerne beraten

Wir haben Zeit für Ihr Leben und Sein

Ihre Praxis LebenSein

9410 Heiden, Bahnhofstrasse 1

www.praxis-lebensein.ch

Tel. 071 877 28 18

christian.schweiger@praxis-lebensein.ch

Gasthaus zur Fernsicht: Neues aus dem Swiss Alpine Restaurant

Neu sind hier nicht nur die Ideen und Gerichte, sondern auch die Öffnungszeiten: Die Türen des Swiss Alpine Restaurants öffnen jeweils schon dienstags. Geniessen Sie nun einen Tag mehr unser Mittagmenü und wählen Sie abends zwischen Swiss Alpine Restaurant oder Gourmetrestaurant Incantare. Sonntag und Montag ist Ruhetag. Durch die einheitlichen Öffnungszeiten können wir Ihnen nicht nur ein breiteres Spektrum unter der Woche anbieten, sondern auch etwas für unsere Mitarbeiter tun: Wir möchten

ihnen eine langfristige Perspektive schaffen, in der sie sich wohl fühlen. Uns ist es wichtig, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Mitarbeitenden, Familie und Beruf besser in Einklang bringen können. Nach dem Credo: zukunftsorientiert denken und ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen.

Unsere Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 09:00 bis 14:30 und von 18:00 bis 24:00 Uhr. Warme Küche von 11:30 bis 13:30 und 18:00 bis 21:00 Uhr. Anfragen für exklusive Buchungen sind möglich.

Tobias Funke

Das Leben ist zurück

Wenn uns eines soweit klar geworden ist, dann, dass in diesem Jahr alles anders läuft als gedacht. Mitten im Frühjahr wurde der Bären in den Winterschlaf geschickt. Es mutete uns allen an wie ein böser Traum. Es träumte uns von unbekanntem Begriffen mit unheimlicher Bedeutung: Wie «Lockdown» oder «Social Distancing». In einem Gasthaus wie dem Bären, dessen Sinn und Zweck das genaue Gegenteil davon ist, wünscht man sich da nichts so sehr, als aus diesem Traum zu erwachen.

Die Bärenwirtin wagte darum zum erstmöglichen Termin die Wieder-

eröffnung. Seit Mitte Mai wartet sie mit einem hochmotivierten Team und in gewohnt warmer Atmosphäre mit einer Speisekarte voll bekannter Spezialitäten und frischen Neuheiten auf. Zunächst war da bloss die Hoffnung, dass die strengen Hygiene- und Schutzvorschriften des Bundes einem erfreulichen Wirtshausbesuch nicht im Wege stehen. Mittlerweile ist diese Hoffnung zur Gewissheit geworden. Und zur Freude aller, dass das Leben zurück ist. **Stephan Herzer**

Offene Lehrstellen 2021

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2021 (Stand: 19. Mai 2020) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• EW Heiden AG 071 898 89 40	Elektroinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
	Netzelektriker EFZ	3 Jahre
• Gasthaus zur Fernsicht 071 898 40 40	Restaurationsfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
	Koch/Köchin EFZ	3 Jahre
• Gemeinde Heiden 071 898 89 84	Kaufmann/-frau EFZ Profil E und M	3 Jahre
• Haag Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ	3 Jahre
	Fachrichtung Technik	
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Hotelfachmann/-frau HOFA EFZ	3 Jahre
	Restaurationsfachmann/-frau REFA EFZ	3 Jahre
	Koch/Köchin EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachmann/-frau Gesundheit	3 Jahre
	Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ	3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 898 83 60	Koch/Köchin EFZ	3 Jahre
	Kaufmann/-frau EFZ Profil E oder M	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Textilpraktiker/-in EBA	2 Jahre
	Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung	3 Jahre
	Logistiker/-in EFZ	3 Jahre
	Kaufmann/-frau EFZ Profil E und M	3 Jahre
	Informatiker/-in EFZ, Systemtechnik	4 Jahre
• Solenthaler Johannes 078 691 06 94	Landwirt/in EBA	2 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Neues aus dem Hotel Heiden

Das Hotel Heiden hat seine Türen nach der Corona-bedingten Schliessung wieder geöffnet. Das ganze Team freut sich sehr, Sie wieder empfangen und verwöhnen zu dürfen. Um die Sicherheitsvorgaben einhalten zu können, haben wir verschiedene Anpassungen an unseren Abläufen vorgenommen.

Zu Beginn arbeiten wir mit einem stark reduzierten Angebot und reduzierten Öffnungszeiten. Die Gäste im Restaurant Bö's können die Speisekarte mittels QR-Code direkt auf dem eigenen Handy anschauen. Das Bö's ist nur von 12:00 bis 14:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Sobald möglich werden wir aber wieder zu den «normalen» Öffnungszeiten zurückkehren. Wir freuen uns auf Ihre Reservation, damit wir Ihnen auch sicher einen Tisch freihalten können.

Das Sonntagslangschläferfrühstück kann im Moment aus Platzgründen nicht angeboten werden.

Wir haben die Zeit genutzt um die gesamte IT-Infrastruktur im Hotel zu erneuern. Ab 1. Juli wird es möglich sein, sich den Zimmerschlüssel direkt aufs Handy schicken zu lassen und so den ganzen Check-In-Pro-

zess in Ruhe zu Hause zu machen und im Hotel direkt aufs Zimmer zu gehen. Die Buchungssoftware für die Wellnessabteilung wurde ebenfalls erneuert und lässt ab Juli Buchungen für Massagen usw. online zu. So können Sie Ihre Anwendung noch einfacher reservieren.

Sobald es möglich ist, werden wir das Bad und die Sauna auch wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Selbstverständlich werden wir die Abos entsprechend verlängern.

Erich Dasen

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 15. Juli
Redaktionsschluss
ist am Freitag, 26. Juni

Malraum Heiden – jetzt offen!

Der Malraum ist ein offener und wertefreier Raum für alle Menschen die einen Ort der Kreativität und Begegnung suchen.

Im Malraum kannst du dich entfalten, experimentieren und deiner kreativen Spur folgen.

Es stehen dir Farben, Pinsel, Papier, Leinwände und Stifte zur Verfügung.

Öffnungszeiten:

Dienstag: 11 – 16 Uhr

Donnerstag: 11 – 16 Uhr

Malsamstag, am 1. Samstag des Monats: 11 – 16 Uhr

Malraum Heiden, Janine Anner, Blumenfeldstrasse 10, 9410 Heiden Tel. 076 421 46 76

Weitere Infos auf:
www.malraumheiden.ch

Für Ihren gelungenen Anlass – unser Catering

Wir beliefern Sie gerne mit feinen Gerichten, Häppchen, Getränken und allem was zur Verpflegung zu Ihrem Event gehört.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in dieser speziellen Zeit und wünschen Ihnen eine schöne Grill- und Sommerzeit.

Bärli Metzg AG

Werdstrasse 20, 9410 Heiden

071 891 10 67

Naturtage mit der Kita Wirbelwind erleben...

Die Kita Wirbelwind bietet ab dem 01. Juli 2020 Naturtage an. Der Naturtag findet einmal pro Woche statt. Damit alle Kinder der Kita Wirbelwind von dem Angebot profitieren können, wechselt mit jeder Woche auch der Tag des Naturtags.

Unser Ziel ist es, die Natur gemeinsam mit den Kindern zu erforschen, zu erkunden und Erlebnisse zu schaffen, welche die Kinder in ihrer Entwicklung fördern.

Unsere Ausflüge führen uns durch den Wald, auf Bauernhöfe, über Wanderwege und an viele weitere spannende und naturreiche Orte. An den Naturtagen werden wir von den beiden Themenfiguren Mauna und Sori begleitet (zwei Biber).

Das Mittagessen werden wir an den Naturtagen mit den Kindern gemeinsam vorbereiten. Im Wald können wir mit den Kindern ein Feuer machen und dann leckere Mahlzeiten zubereiten.

Mit geplanten Sequenzen möchten wir den Kindern an jedem Naturtag die Möglichkeit bieten, gezielt etwas Neues aus der Natur kennen zu lernen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und sie dabei die Möglichkeit haben sich frei zu entfalten.

Wenn auch Ihr Kind interessiert ist, die Natur gemeinsam mit uns zu erkunden, melden Sie sich bei uns.

Kita Wirbelwind
Kirchplatz 3
9410 Heiden
071 888 88 78
info@kita-wirbelwind.ch
www.kita-wirbelwind.ch

25 Jahre Bauernmarkt Heiden

Am **Samstag, 20. Juni** ist es soweit: Der Bauernmarkt Heiden startet in die Jubiläums-Marktsaison!

Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süssmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Gestricktes, Blumen, Lammfleisch, Sirup ...

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert bis und mit 7. November und zusätzlich nochmals am 21. November.

Gleichzeitig ist bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – und bei Schlechtwetter in der Jugendstube – die Hafenzweige geöffnet. Sie lädt ein zu Gesprächen und Begegnungen. Auch ist wieder der beliebte Stand mit «Gebana»-Produkten auf dem Bauernmarkt.

Wir freuen uns auf Sie – liebe Kundinnen, liebe Kunden – und heissen Sie am 20. Juni herzlich willkommen.

Ruedi Graf

Gemeinsam Musizieren macht doch Spass

Miteinander musizieren bedeutet, aufeinander zu hören, einander zu respektieren. Musik fördert die Ausdauer und die Konzentrationsfähigkeit.

Wir bilden seit beinahe 55 Jahren Kinder und Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus, und dies erfolgreich. So konnten wir in den letzten Jahren gleich einige Erfolge feiern.

Wir gestalten alljährlich einen Badiplausch im Schwimmbad Heiden. Letztes Jahr reisten wir in den Europapark. Auch das alle zwei Jahre

stattfindende Musiklager ist fester Bestandteil unseres Programms. Bei solchen Abwechslungen zum Musik-Alltag lernen wir unsere «Gschpänli» besser kennen.

Melde dich bis Ende Juni unter www.j-m-h.ch oder direkt bei unserer Ausbildungsverantwortlichen, Ursina Zellweger (079 282 85 94 oder u.r.zellweger@bluewin.ch) an, falls du deine Musikausbildung im August bei uns starten möchtest. Auf unserer Homepage findest du weitere Infos. **Roman Höhener**

Ludothek: Wieder Spiele ausleihen

Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus öffnet auch die Ludothek wieder die Türe. Ab sofort gelten wieder die normalen Ausleihzeiten: Mittwoch von 14:00 bis 16:00 und Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Aktuell müssen aber die Abstandsregeln eingehalten werden, so kann sich nur jeweils eine Familie in der Ludothek aufhalten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Walter Graf**

Junge Grüne Appenzellerland gründen Partei

Ein historischer Moment: am Montag, 20. April kam es zur Gründung der Jungen Grünen Appenzellerland. Wegen des Versammlungsverbots zur Bekämpfung des Coronavirus fand diese allerdings nicht im gewohnten Rahmen statt. Rund 25 Personen haben sich vor ihre Laptops, Computer oder Tablets gesetzt, um so bei der Gründung mit dabei zu sein. Neben den stimmberechtigten Mitgliedern haben sich auch viele Interessierte dazugeschaltet.

Auch die Grüne St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser und die

Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, Julia Küng, waren mit von der Partie und überbrachten ihre Grussbotschaften.

Zur Gründung gehörte auch die Wahl des Vorstandes, respektive des Präsidiums. Als Co-Präsidenten wurden Nina Cramer (23-jährig) aus Speicher und Maximiliano Urdax (16-jährig) aus Herisau von den Stimmberechtigten einstimmig gewählt. **Kimberly Cramer**

Die Bibliothek ist wieder geöffnet

Das Bibliothek-Team freut sich, Sie wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Ausleihe begrüßen zu können. Um Mitarbeitende und Besuchende vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, gelten im Moment verschiedene Schutzmassnahmen für den Aufenthalt in den Räumen der Bibliothek.

Nutzen Sie auch weiterhin unseren Abhol-Service. Damit vermeiden Sie Wartezeiten. Bestellungen nehmen wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder per Mail gerne entgegen. Melden Sie sich vor allem bei uns, wenn Sie zu einer besonders gefährdeten Personengruppe zählen.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie nicht mehr gebrauchte Medien in die Bibliothek zurückbringen. Die Ausleihen werden von uns bis zum 14. Juni verlängert. Danach werden

wieder Mahngebühren für nicht zurückgebrachte Medien erhoben. Falls Ihnen die fristgerechte Rückgabe nicht möglich ist, melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei uns.

Alle Veranstaltungen des Bibliothekvereins bis mindestens Ende Juli werden verschoben. **Miriam Hauschildt**

Car-Sharing – clever mobil

Die aktuelle Krise verringert unseren Bewegungsradius. Für alle, die sich in dieser Situation überlegen, wie sie Kosten sparen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können, haben wir eine Idee: Das Auto mit den Nachbarn oder Freunden teilen. Wir legen dar, worauf zu achten ist:

Gemeinsamer Besitz oder bloss gemeinsame Nutzung?

Zunächst gilt es zu unterscheiden, ob Sie gemeinsam mit Freunden oder Nachbarn ein Auto besitzen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante ist, das eigene Auto anderen Personen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Betriebskosten ermitteln

Falls Sie sich entscheiden, das Auto zu teilen, ermitteln Sie zunächst die Betriebskosten. Dabei ist zwischen fixen Kosten (Abschreibung, Garagenmiete, Versicherungen) und variablen Kosten (Wertverlust, Unterhalt, Treibstoff) zu unterscheiden. Bei der Ermittlung hilft die Webseite www.fahrzeugmarkt.ch weiter.

Versicherungen abschliessen beziehungsweise ergänzen

- **Haftpflichtversicherung:** Klären, ob Carsharing in der eigenen Versicherungspolice ausreichend versichert ist.

- **Kaskoversicherung:** Eine Teilkaskoversicherung wird empfohlen, bei neueren Wagen sogar eine Kollisionskasko.
- **Insassen-Unfallversicherung:** Sind alle Nutzenden ausreichend versichert?

Weitere vertragliche Abmachungen

Im Vertrag ist zu regeln, was im Schadenfall geschieht. In aller Regel gehen Unfallschäden und daraus folgende Reparaturen zu Lasten des fehlbaren Lenkers. Auch die Fragen nach Wartung, Reinigung usw. können vertraglich geregelt werden. Bei gemeinsam gehaltenen Fahrzeugen muss vereinbart werden, wer gegenüber Behörden als Fahrzeughalter auftritt und wer für die regelmässige Wartung des Fahrzeuges verantwortlich ist. Mustervertrag: www.aueb.ch oder www.verkehrclub.ch/ratgeber/auto/autoteilen/privates-carsharing/.

Das Auto nutzen

Jetzt bleibt nur noch sicherzustellen, dass das Auto dann verfügbar ist, wenn ich es brauche. Unter Freunden oder Nachbarn geht das mündlich oder per SMS usw. Wir empfehlen die Gratis-App WeeShare.

Katja Breitenmoser

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

In wenigen Wochen nach ALASKA?

Oder nach Südamerika, Indien, in die Antarktis oder den Himalaya?

Im Hotel Heiden ist das mit den spannenden Reise-Reportagen von Roman Schmid voraussichtlich bald wieder möglich!

- Mo, 15.6. Zwischen Amazonas und Antarktis, Teil 1
Di, 7.7. Zwischen Amazonas und Antarktis, Teil 2
Di, 21.7. Magische Momente Indien/Kirgistan/Himalaya
Di, 4.8. Magische Momente in Alaska

Beginn 20:15 Uhr/Eintritt frei
Mehr Infos unter
www.roman-schmid.com

Hotel Heiden

Neuer Standort

genusstherapie

Herzlich Willkommen in meinen neuen Praxisräumen.

Ayurveda, das «Wissen des Lebens» fasziniert mich seit knapp 10 Jahren.

Meine Fachbereiche aus dem Ayurveda-Medizin-System:

- Ganz- und Teilkörpermassagen
- Ernährungsberatung nach der Typenlehre
- Individual-Therapien
- Babymassage

Weitere Bereiche:

- Dorn-Breuss-Methode
- Schwingkissen-Therapie für Schwangere

Ich freue mich auf ein Kennenlernen.

Jacqueline Streule-Benz

dipl. Ayurveda-Spezialistin mit Krankenkassen-Anerkennung

Rosentalstrasse 8

9410 Heiden

genusstherapie.ch / info@genusstherapie.ch / 076 470 05 69

Wir beraten Sie in allen Rechtsfragen.

Wir unterstützen Sie in rechtlichen Konflikten.

Wir vertreten Sie vor Gericht und Behörden.

Paradiesweg 2
CH-9410 Heiden
Tel. 071 343 68 68
Fax 071 343 68 69
aes.anwaelte@bluewin.ch

DR. IUR. ANJA MÜLLER-GERTEIS
LIC. IUR. HEINRICH EGGENBERGER
DR. IUR. PETER SUTTER

YIN YOGA

weniger tun – mehr sein

montags 17.30 - 19.00
dienstags 19.15 - 20.45

GANZHEITLICHES FASZIENTRAINING

schwungvolle Bewegungseffizienz

montags 08.00 - 09.15 oder 19.15 - 20.30
dienstags 17.30 - 18.45
freitags 08.15 - 09.30

kraftwege.ch

Sandra Gloor · Rosentalstrasse 8 · 9410 Heiden · 078 717 56 92 · 071 890 03 93

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Zu kaufen gesucht

**Wohnhaus
zum Renovieren**

sofortige Barzahlung
Rufen Sie an: 071 845 45 10
Bruno Rutishauser

Sieben Jahre lang non-stop

30 engagierte Einwohnerinnen und Einwohner stehen hinter «Hädler zeigen ihr Heiden». Jeweils knappe drei Minuten sind ihre Shows, welche auf Bildschirmen in Schaufenstern zu sehen sind. «Was hat Berlin mit Heiden zu tun?», «Treffs in Heiden für Teens» oder Wissenswertes über «Zwanzig Biedermeier-Produkte aus Heiden» heissen einige der 30 vorgestellten Themen. Manches ist den Schaufenster-Besuchern bekannt, anderes verbüfft

selbst langjährige Einheimische. «Gesichter der Hädler Messe» sowie «Tour de Suisse durch Heiden» sind schon Geschichte. «Heilen in Heiden», «Kunst-Suppe» oder «Geheimnisse um Heiden» sind weiterhin top aktuell. Die Shows «Hädler zeigen ihr Heiden» laufen seit sieben Jahren non-stop. Derzeitiger Bildschirm-Standort: Poststrasse 24 (acustix) und Kohlplatz (Velocenter Heiden). **Cornelia Veil**

Bitte beachten

Neuer Redaktionsschluss für die aufwind-Ausgabe Juli/August

Da der *aufwind* immer am 1. Mittwoch des Monats erscheint, entsteht bei den Doppelausgaben jeweils eine fast zweimonatige Zeitspanne zwischen den Ausgaben Juli/August und September sowie Dezember/Januar und Februar. Das Redaktionsteam hat deshalb beschlossen, den Redaktionsschluss bei den

Doppelausgaben um zwei Wochen zu verlängern.

Bitte senden Sie uns Texte für die Juli/August-Ausgabe bis spätestens **Freitag, 26. Juni**. Der *aufwind* erscheint dann am Mittwoch, 15. Juli.

Die aktuellen Daten für die Dezember/Januar-Ausgabe publizieren wir in der Oktober-Ausgabe. **E.St.**

Alles zu siner Zyt

Me hört und liest so viel vo Pandemie
I dänk, das isch doch nüd för mi,
rasant isch de Chäfer nöcher cho
und scho dörf me nüme use goh.
Husarrest macht mi no stigelisinnig
debi läib ich doch d Natur so innig.
Hüt mues ich mich nöd geniере
wenns Schnäppli bruch zum desinfiziere.
Alles zu siner Zyt
denn macht au de Nochbur mit.
I dörf jo au nümme in Lade
ha welle mache en rassige Flade,
aber was i ha, i gäbs um kei Geld
ganz e herzlichs Umfeld! **Liesel Wälde**

Wettbewerb

In unzähligen Liedern werden Blumen besungen. Wie viele fallen Ihnen gerade ein?

Senden Sie die Titel der Lieder bis spätestens **Donnerstag, 25. Juni** an

Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden oder estocker@bluemail.ch.

Für die drei Einsender mit den meisten Titeln warten Hädler-Batzen auf Sie. Viel Vergnügen. **E.St.**

D Hella ischt e Schand!

Mit meinem elften Kurzgeschichten-Buch «D Hebamme vo Walzehuuse» streife ich erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsachen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen. In Heiden spielt etwa die Geschichte «D Hella ischt e Schand!», erregte doch seinerzeit die Brunnenfigur auf dem Postplatz die Gemüter.

Gereimte Texte schliesslich wie etwa «S Aalter», «Üsers Bähnli» und

«Appenzeller Wirtschafte» gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext «Appenzeller Rundschau», der von Reute über Heiden bis Schönengrund jeder Gemeinde prägnant die Reverenz erweist.

«D Hebamme vo Walzehuuse», ISBN 978-3-85882-834-7, ist für Fr. 22 im Buchhandel, beim Appenzeller Verlag, bei verschiedenen Verkaufsstellen in Heiden und bei mir (www.peter-eggenberger.ch) erhältlich. **Peter Eggenberger**

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Obereg

Am **Mittwoch, 24. Juni** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet ausnahmsweise im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, in Obereg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht

zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement. **Cony Künzler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Aannahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

f

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Ihr Spezialist
für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**.

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
Obere Rütli 632
9036 Grub (SG)

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch
www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

Mobile 077 437 30 47

www.maler-fah.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

NORDIC WALKING für SENIOREN

Fit und mobil bis ins hohe
Alter!!!

GRATIS-Schnupperkurse in
kleinen Gruppen.

Termine nach Absprache:
von 19.05 bis 23.05.2020

Nordic Walking und Rücken-
trainerin Lucyna Hofmann

Dipl. Pflegefachfrau

Telefon: 071 570 2084

Mobil: 079 194 9969

hofmann.oberstaufen@gmx.de

Ausgekocht?

Wir verwirklichen
Ihre ganz persönliche
Traumküche,
übernehmen
Umbaukoordination
und Bauleitung.
Vom Entwurf über
die Planung bis zur
Ausführung. Dank
unserer eigenen
Schreinerei sind wir
auf individuelle
Lösungen spezialisiert.

Sprechen Sie mit
uns über Ihren
Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

auf- und abwind ...

Neuer Bahn- und Bushof Heiden – Ein Projekt der Appenzeller Bahnen AB, der Postauto Ostschweiz und der Gemeinde.

Liebe Hädlerinnen und Hädler, in diesem *aufwind* erfahren Sie, warum der Gemeinderat Fr. 3,5 Millionen in den neuen Bahn- und Bushof investieren will. Die Verlagerung vom Dorfplatz ist ein Zukunftsprojekt für Heiden. Damit schaffen wir attraktivere öV-Anbindungen fürs Dorf und im Dorf.

Nach den Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes müsste der Dorfplatz mit höheren Einstiegsrampen umgebaut werden. Das würde den Platz beeinträchtigen und Kosten von Fr. 2,5 Millionen auslösen. Mit einem Aufpreis von Fr. 1 Million sichern wir uns ein grosses Entwicklungspotenzial zu angemessenen Kosten.

Nutzen wir die Chance und gestalten wir die Entwicklung und Zukunft von Heiden.

Herzlichst Gallus Pfister, Gemeindepräsident

50 Jahre Varioprint, eine Erfolgsgeschichte

Ein gesundes zukunftsorientiertes Unternehmen feiert dieser Tage sein 50-jähriges Bestehen. CEO Andreas Schmidheini verabschiedet sich nach fast 30 Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge, im Wissen, dass er ein starkes Unternehmen in jüngere Hände legt. Sein Nachfolger Nicolas Härtsch stammt aus der Unternehmerfamilie der FLAWA.

Die Varioprint AG wurde 1970 als Betrieb für technischen Siebdruck gegründet. Kurz darauf erstellte sie die ersten einseitigen Leiterplatten und anschliessend den ersten Multilayer sowie die ersten Hochfrequenzprodukte. Anfang der 90er-Jahre brach die Produktion bedingt durch den starken konjunkturellen Einbruch massiv ein.

Einem jungen, innovativen und engagierten Team, mit Andreas Schmidheini als neuem Geschäftsführer, gelang es 1993 das Ruder herumzureissen. Mit einem zusätzlichen Aktienkapital von Fr. 1,2 Millionen und mit 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern startete das Unternehmen erneut und wuchs stetig. Bereits 1999 wurde der doppelte Umsatz erreicht und heute beschäftigt die Firma 145 Mitarbeitende. Diverse Auszeichnungen wie der Swiss Technology Award für optische Verbindungstechnik oder der Unternehmerpreis des Jahres 2008 zeigten deutlich, dass die Firma wieder im Aufwärtstrend war.

Bei der Nachfolgeregelung stand deshalb ausser Zweifel, dass die Eigenständigkeit erhalten bleibt und die Firma weiterhin inhabergeführt werden soll. (Mehrheit der Firmenanteile in den Händen des operativ tätigen Managements). Für Andreas Schmidheini ist der Erhalt dieses Lebenswerkes und des Standortes Heiden, verbunden mit den Arbeitsplätzen, äusserst wichtig. Die drei V, welche für Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit stehen, sind ein Garant für die Pflege dieser Werte. Bedingt durch den frühzeitigen Start des Nachfolgekonzepthes, schon 2016, konnte mit Nicolas Härtsch ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.

Andreas Schmidheini hat es möglich gemacht, zusammen mit einem starken Team, die Varioprint zu einem florierenden und weltweit anerkannten Unternehmen zu führen. Er wird zukünftig die Funktion des Verwaltungsratspräsidenten wahrnehmen und die Firma strategisch unterstützen.

Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. *E.St.*

Kultur

Seite 05

- Dorfführungen mit «Probiereri»
- Kultursommer 2020
- Die Geschichte hinter dem Appenzeller Käse
- Der Klang des Friedens: Peace Bell-Gedenkfeier

Gemeinde

Seite 09

- Absage Bundesfeier
- Gemeinderat schnürt Entlastungspaket
- Information: Neuer Bahn- und Bushof
- Endspurt beim Schulhaus Dorf

Wirtschaft

Seite 17

- Appenzeller Heilbad mit neuem Fitnessangebot
- Das Hotel Linde bekommt einen neuen Gastgeber
- Sommerzeit im Hotel Heiden
- Neue Normalität im Bären

Vermischtes

Seite 18

- BadiNacht
- Mach mit beim Appenzeller Lesesommer
- Spital Heiden: Patienten- und Restaurantbesuche wieder möglich

PREISIG AG

Bauunternehmung • preisigbau.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Wohnhaus mit 2 Wohnungen und grosser Garage im Zentrum, Grub
Verkehrsgünstige, zentrale und sonnige Lage, Wohnungen 4 1/2 und 4 Zimmer, Garage mit 73 m2 und Raumhöhe 3.0 Meter.
CHF 560'000.—

Wohnhaus, einseitig angebaut, Dorf 33, Wald AR:
Zentrumsnahe Liegenschaft, herrliche Aussicht, Aussenabstellplatz, terrassierte Gartenanlage, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
CHF 430'000.—

Baulandparzelle mit Weitblick in Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhänglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune Lutzenberg AR
Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. CHF 885'000.—

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksyste-me
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWNH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Wenn nicht jetzt wann dann?

Sommerhell
Immergrün
Himmelblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Aktuell

Abschied

Am Tag der Arbeit im Jahr 2017 begann mein Praktikum in der Kinder- und Jugendarbeit hier in Heiden. Die anschliessende dreijährige Ausbildung zum Sozialpädagogen schliesse ich nun ab und mit ihr auch meine Zeit in der Jugendarbeit. Ich habe die Jugend in Heiden als sehr belebt und engagiert wahrgenommen. Sie ist wertvoll für die Gemeinde und sorgt für einen «frischen Wind». Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, mich für diese lehrreichen und unvergesslichen Jahre bei den Jugendlichen zu bedanken. Für eure Zukunft wünsche ich euch nur das Beste und freue mich, bei einem Besuch in der Chillsuite einige von euch wieder anzutreffen. Bis bald und hebäts guet! **Simon**

Vier Jahre war ich bei der Kinder- und Jugendarbeit in Heiden als Springerin tätig. Ich danke den Jugendlichen für die erlebnisreichen, lustigen und auch mal herausfordernden Stunden. Der Arschbombencontest, das Skiweekend, die Halloweenpartys, die Kochabende und vieles mehr, werde ich in guter Erinnerung behalten. **Esther**

Abschied nehmen fällt immer schwer, so nehme ich nach über zehn Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied und möchte mich vor allem bedanken:

- bei der Häädler Jugend für die lehrreichen Momente, die vielen kreativen Ideen und den gelebten Zusammenhalt
- bei den Eltern für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung
- bei unseren Nachbarn für die verständnisvolle und gute Nachbarschaft
- bei der Schulleitung, den Schulhausvorstehenden und der Lehrerschaft für ihr schier grenzenloses Engagement
- beim Bauamt, den Schulhausabwarten, allen Heinzelmännli und -frauen für viele unsichtbare Arbeiten
- beim gesamten Team der Gemeindeverwaltung, der KBJs und dem Gemeinderat für die Kollegialität
- bei unseren Fach- und Vernetzungspartnern für die professionelle Zusammenarbeit

- bei allen, die die Kinder- und Jugendarbeit Heiden in irgendeiner Weise mitgetragen und -gestaltet haben

und nicht zuletzt möchte ich mich ganz besonders bei meinem Team für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit bedanken. Esther und Simon, ich wünsche euch auf eurem weiteren Weg gute Nerven, Humor und Gelassenheit, um auch bei Gegenwind zu segeln und viele positive und erbauende Momente zu erleben! **Manuela**

Ausblick

Die Kinder- und Jugendarbeit erhält frischen Wind und neue Gesichter: Michelle Kempf, aufgewachsen in Speicher, ist ausgebildete Sozialpädagogin HF agogis. Nach langjähriger Erfahrung in der Jugendarbeit Chur wird sie per 1. August die Leitung der Kinder- und Jugendarbeit Heiden übernehmen.

Lynn Nufer, wohnhaft in Arbon, wird ebenfalls per 1. August in die Kinder- und Jugendarbeit Heiden einsteigen. Sie absolviert die vierjährige, berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialpädagogin HF am Institut für Christliche Psychologie, Therapie und Pädagogik in Wisen (SO).

Ich wünsche den beiden einen gelungenen Start in der KJAH und viele erfüllende Momente in der Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen, Bezugspersonen und Partnern!

Manuela

Liebe Manuela, elf Jahre warst du in der KJAH tätig. Mit viel Herzblut und Engagement hast du die Chillsuite aufgebaut und sie gemeinsam mit den Jugendlichen zu einem vertrauten Ort gemacht. Du warst für viele Jugendliche eine grosse Stütze und eine wertvolle Bezugsperson ausserhalb von Familie, Schule und Verein.

Wir möchten dir von Herzen danke sagen, dass du uns stets zugehört und uns mit fachlichem Wissen unterstützt hast. Von deinem professionellen Handeln konnten wir stets profitieren. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg! **Esther und Simon**

Jungbürgerfeier

Das Datum für die Jungbürgerfeier 2020 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Zum Schluss – Glosse

Im Appenzeller Kurdorf Heiden konnt man die Jugend recht gut leiden. Man sorgt in Kantor'scher Manier gleich für ein Positionspapier der Fachhochschule in St.Gallen, das sehr zu GP Näfs Gefallen bestätigt den Aktionsbedarf, worauf ein Mann das Handtuch warf, denn schon der erste Stellenleiter sah rot und wusste nicht mehr weiter.

Die Sozidame, frisch ab Presse, bekam gleich mehrmals auf die Fresse. So wurde sie nebst andern Possen im Luftschtzkeller eingeschlossen. Am Anfang war ihr nicht zum Spassen, Point-Frauen gab es zu entlassen, denn angewandte Pädagogik entspricht nicht jeder Hausfrau Logik.

Die Jahre zogen in die Lande. Die ziemlich grosse Shipi-Bande zu integrieren hiess die Pflicht, drum musst' die Jugend raus ans Licht.

Nichts hilft die Partizipation für Chillsuite-Dekoration, erhalten muss man ums «Verrecke» die sechzig-Jahre Denkmaldecke.

Das Rathausklima, zu dem global, verhielt sich dann nach Pfisters Wahl reziprok proportional.

Jedoch in dieser ganzen Zeit, allein, zu viert, zu dritt, zu zweit, hiess es nach Metzger'scher Devise, die Aufgaben sind künftig diese: Tränen trocknen, Händchen halten, Fristen und Budget verwalten, deeskalieren, schimpfen, loben, die Leisen fördern, nicht die Groben, ein junges Paar nach manchen Scherben begleiten wie sie Eltern werden, uns kommunal-global vernetzen, von einem Tun zum andern hetzen, begleiten, coachen und beraten und helfen bei den guten Taten. Nicht selten auch mal Grenzen setzen nach pädagogischen Gesetzen. Vermitteln, reden, diskutieren, doch meistens einfach nur zuhören.

Heut produziert das Diss-Wort «Schwuchtel» nicht länger Messer-Rumgefuchtel, vielmehr ernsthafte Diskussionen für grosse Zukunftsvisionen, des friedlichen Zusammenlebens.

War doch die Arbeit nicht vergebens?
Manuela Rechsteiner Anastasakos

Musikschule: 2x Semesterbeginn im neuen Schuljahr

Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen, auch bei der Musikschule. Sie wird deshalb das Schuljahr gleich zweimal starten. Einmal wie üblich direkt nach den Sommerferien und ein zweites Mal nach den Herbstferien, natürlich mit angepasstem Schulgeld. Um den interessierten Kindern (und ihren Eltern) die Wahl zu erleichtern, wird die im März ausgefallene Instrumentenvorstellung nachgeholt.

Instrumentenvorstellung: **Samstag, 29. August** von 9:00 bis 12:00 Uhr im Schulhaus Gerbe oder **Montag, 31. August bis Samstag, 5. September** während der Woche der offenen Türen in allen Gemeinden.

Wegen der coronabedingten Distanzregeln werden wir eine Internetseite einrichten, auf der man sich einfach und unkompliziert für solche Besuche anmelden kann. Alle nöti-

In den Räumen des Schulhauses Gerbe werden im eigens eingerichteten Konzertkaffee Darbietungen zu sehen und zu hören sein und natürlich wird dabei auch das leibliche Wohl nicht vergessen

gen Infos werden ab 10. August auf www.msav.ch aufgeschaltet.

Daniel Pfister

Rotkreuz-Fahrdienst - Wer sind wir?

Der Fahrdienst ist eine Dienstleistung des SRK mit sozialem Charakter und dient als Ergänzung zu Leistungen anderer Organisationen. Im Dienste stehen engagierte, freiwillige Rotkreuzhelfer, die mit den Privat-Autos betagte, beeinträchtigte oder kranke Menschen für medizinische Zwecke und gelegentlich zu sozio-kulturellen Anlässen fahren und begleiten und damit helfen, die Mobilität zu wahren.

Möchten Sie mit Ihrer freiwilligen Tätigkeit diese SRK-Dienstleistung der Region Heiden-Grub unterstützen?

Wir suchen eine engagierte Person, welche die Vermittlungsarbeit der Fahrten zwischen Fahrgast und Fahrerteam übernimmt.

Deswegen suchen wir SIE...ja genau SIE!

Zögern Sie nicht – wir freuen uns auf Ihren Anruf und beantworten gerne Ihre Fragen.

Schweizerisches Rotes Kreuz Kantonalverband beider Appenzell
Hintere Oberdorfstrasse 6
9100 Herisau

Telefon 071 352 11 50
Andrea Stock / Geschäftsführerin
Ruth Schönenberger-Schlöpfer Mitarbeiterin Administration

Ausgekocht?

Wir verwirklichen Ihre ganz persönliche Traumküche, übernehmen Umbaukoordination und Bauleitung. Vom Entwurf über die Planung bis zur Ausführung. Dank unserer eigenen Schreinerei sind wir auf individuelle Lösungen spezialisiert.

Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

Fabian Ulmann

Wir gratulieren dir ganz herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss Heizungsinstallateur EFZ mit der Gesamtnote 5,4.

Für deine Zukunft wünschen wir dir alles Gute und freuen uns, dass du die Weiterbildung zum Chefmonteur Sanitär bei uns absolviert.

kobelt HEIZUNG
SANITÄR KOPGIÇ Haustechnik seit 1961
www.kobeltheiden.ch 9410 Heiden 071 891 16 24

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus Naturstein mit Beratung und Ausführung vom Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Wir gratulieren Luca Graf ganz herzlich zur sehr erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung als Automobilfachmann EFZ. Für seine Zukunft und nächste Ausbildung wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg.

Sturzenegger Automobile Heiden GmbH
Ruedi Sturzenegger mit Team

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden | T 071 891 35 35
www.sturzenegger-automobile.ch

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Dorfführung mit «Probiererli»

Interessieren Sie sich für die Geschichte von Heiden? Möchten Sie gerne mehr wissen über Persönlichkeiten, welche in Heiden gelebt und Geschichte geschrieben haben? Dann dürfte eine Dorfführung unter kundiger Leitung Sie begeistern. Nutzen Sie die Gelegenheit und geniessen Sie den spannenden Rundgang durch unser schönes Dorf und geniessen Sie ein kleines «Probiererli». Die vom Kurverein organisierten Führungen finden vom Mai bis Oktober zwei bis vier Mal im Monat, je-

weils an einem Mittwochnachmittag, statt. Diese dauern jeweils eine Stunde. Der Start ist um 13:30 Uhr bei der Tourist Information beim Bahnhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Führung ist kostenlos. Die genauen Daten sehen Sie im *aufwind*-Veranstaltungskalender oder auf www.appenzellerland.ch unter Veranstaltungen. Für Fragen stehen Ihnen die Gästebaterinnen der Tourist Information unter 071 898 33 01 gerne zur Verfügung.

Kurverein

Kultursommer 2020 – Das Appenzellerland entdecken

Das Appenzellerland hat viel zu bieten. Auf den ersten Blick vielleicht etwas weniger sichtbar, verfügt dieses Land über eine reiche Geschichte und Kultur. Hinter den Fassaden der historischen Gebäude und der maleischen Dörfer verbergen sich ungeahnte Schätze, die oft auch Einheimische kaum kennen. Es werden zwar Führungen angeboten – diese sind aber häufig nur für Gruppen auf Voranmeldung zugänglich.

In diesem besonderen Sommer werden einige dieser Schätze für alle zugänglich gemacht. Daheim Verweilende sind herzlich eingeladen, an Führungen an bestimmten Wochentagen dieser Geschichte und Kultur nachzuspüren.

Die einzelnen Angebote sind auf www.appenzellerland.ch/veranstaltungen im Kalender ersichtlich. Weitere Infos über info@appenzellerland.ch. **Urs von Däniken**

Rundumsicht vom Kirchturm

Geniessen Sie die Weitsicht auf dem «Häädler» Kirchturm. 157 Treppeinstufen gilt es bis ins Turmzimmer zu bewältigen.

Der erste Kirchenbau in Heiden erfolgte im Jahre 1652, nach der Ablösung von der Mutterkirche in Thal. Durch die Verdoppelung der Einwohnerzahl auf 2300 Seelen wurde 1836 der Ruf nach einer grösseren Kirche immer lauter. Am 8. Mai 1838 wurde mit dem Turmbau nordwestlich der alten Kirche begonnen.

Die Sicht vom Kirchturm reicht über den Bodensee bis weit übers deutsche und österreichische Ufer hinaus. Bei ganz guter Sicht sieht man bis nach Ulm.

Der Kirchturm ist täglich (bei schönem Wetter), Mo bis Fr von 12:30 bis 15:30 Uhr, Sa und So von 11:15 bis 15:30 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt Fr. 2.00. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher. **Kurverein**

Samstag, 25. Juli: Auf dem Weg zum Spitzli – der schönste Punkt von Urnäsch

Geführte Wanderungen im Sommer

Zusammen mit einer motivierten Gruppe eine Wanderung in Angriff nehmen, gemeinsam den Gipfel erreichen und mit vielen Eindrücken am Ende des Tages am Ziel ankommen – so macht Wandern Spass.

Deshalb lädt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) auch während der Sommermonate wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein, und bei diesem vielseitigen Angebot kommen bestimmt alle auf ihre Kosten.

Zum Beispiel am **Sonntag, 19. Juli** zur Stobete auf die Potersalp: Die Stobeten im Alpstein sind Kulturgut und jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt des Lebens auf den Alpen. Wir nähern uns diesem sennischen Brauch auf einer Wanderung an und geniessen die Musik, den Tanz und das Essen in dem speziellen Ambiente. Bestimmt ein besonderes Erlebnis.

Alle Wanderungen und weitere Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Über der Produktion in der Appenzeller Schaukäserei hängen nun die Porträts der «Geheimnisträger» und geben dem würzigsten Geheimnis der Schweiz – neben den drei altbekannten Sennen – ein Gesicht

Die Gesichter hinter dem Appenzeller Käse

Dass der Appenzeller der würzigste Käse der Schweiz ist, ist längst bekannt. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Zu Ehren der 43 Käser, welche nach strengsten Auflagen und Qualitätskontrollen Appenzeller Käse produzieren, eröffnete die Appenzeller Schaukäserei zusammen mit der Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH die neue Käser-Galerie.

Neben der neuen Käser-Galerie erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight. Seit wenigen Tagen ist im Schaubereich auch eine Molkestation in Betrieb, an der die Besucher neben dem würzigen Appenzeller ganz frische Käserei-Molke degustieren können.

Die Appenzeller Schaukäserei ist an 364 Tagen im Jahr geöffnet.

Manuela Pargäzti

sieht
wie ein feiner
Hedepf*
Hedepf*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

LebenSein

Praxis für klinische Philosophie

Christian Schweiger

Ihre Geburtsurkunde!
ist freudvolles Zeugnis zu Beginn Ihres Lebens

Ihre PATIENTENVERFÜGUNG?
sollte das würdevolle Zeugnis Ihres selbst-
bewussten Lebens im Alter sein

Was könnte beruhigender sein, als darauf ver-
trauen zu dürfen, Ihr gelebtes Leben, auch an
dessen Ende in **selbstbestimmter Würde und
Achtsamkeit** zu vollenden?

Als Arzt und Intensivmediziner mit jahrzehntelanger Erfah-
rung, betreue ich Sie gerne bei der gewissenhaften Ver-
fassung Ihrer **PATIENTENVERFÜGUNG (advance care
planning)**.

Unsere spezialisierte, hochtechnisierte Medizin bedingt
eine ebenso kenntnisreiche, wie persönlich zugewandte
Begleitung.

Sie selbst und Ihre Angehörigen entlasten sich dadurch
frühzeitig, bevor eine Akutsituation Ihnen Ihre Selbstbe-
stimmtheit verwehrt.

Lassen Sie sich gerne beraten

Wir haben Zeit für Ihr Leben und Sein

Ihre Praxis LebenSein

9410 Heiden, Bahnhofstrasse 1

www.praxis-lebensein.ch

Tel. 071 877 28 18

christian.schweiger@praxis-lebensein.ch

Yuko Ishikawa und Barbara Hürlimann, Violonistinnen des Sinfonieorchesters St.Gallen

Der Klang des Friedens: Peace Bell-Gedenkfeier

Vor dem Dunant-Museum steht eine prachtvolle Glocke: die Peace Bell von Nagasaki. Es ist eine von fünf Kopien jener Angelus-Glocke, die den Atomabwurf vom 9. August 1945 auf die japanische Stadt «überlebt» hat. Die Peace Bell, ein Geschenk aus Nagasaki, traf im März 2010 in Heiden ein. Mit dem Läuten dieser Friedensglocke wird entlang einer würdigen Feier der Katastrophe von Nagasaki gedacht.

Am **Sonntag, 9. August** findet um 10:45 Uhr die Begrüssung statt. Einleitende Worte hören Sie von Norbert Näf, Präsident Henry-Dunant-Museum und Dr. Othmar Kehl, IPPNW. Gastrede: Marzhan Nurzhan, Kasachstan, stv. Direktorin des Basel Peace Office. Musik: Yuko Ishikawa und Barbara Hürlimann, Violonistinnen. **Nadine Schneider**

Besuchstag im Sortengarten

Ackerbohne Törbjer, Hirschhornsalat Slowakei, Bremer Scheerkohl, Neuseeländerspinat ... Diese und mehr als 100 andere alte Gemüse-, Getreide-, Zierpflanzenarten und Raritäten können Sie am Besuchstag am **Samstag, 22. August** von 08:00 bis 17:00 Uhr im Sortengarten Peter Ochsner am Hechlensteg 261 bewundern. Vielleicht macht Sie ein Rundgang «gluschtig» und Sie ent-

scheiden sich, in Ihrem Garten auch eine alte Gemüsesorte anzubauen und so einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten? Infos über den Anbau und die Verwendung gebe ich Ihnen am Besuchstag gerne. Neben Saatgut können Sie an dem Tag auch von uns selbst hergestellte Pflanzenwässer (Hydrolate) kaufen. Mehr Infos zum Sortengarten unter www.sortengartenpeterochsner.com. **Peter Ochsner**

Absage Jazzkonzerte vom 7. und 8. August

Leider müssen wir nach der Absage unseres Frühlingskonzerts auch diese beiden Jazzkonzerte absagen. Die verschiedenen aktuellen Coronavorschriften lassen eine Durchführung der Konzerte im Pfadiheim bei der Alten Mühle Wolfhalden nicht zu. Die Gesundheit aller Konzertbesucherinnen und -besucher hat oberste Priorität.

Wir nehmen einen neuen Anlauf und verschieben die beiden noch geplanten Anlässe im Pfadiheim Alte Mühle Wolfhalden auf

- **Freitag, 2. Oktober**, 20:00 Uhr, Swiss German Dixie Corporation und
- **Samstag, 3. Oktober**, 20:00 Uhr, Wizards of Creole Jazz

Uns bleibt die Hoffnung, dass sich die Risikolage weiter beruhigt und wir diese beiden Konzerte mit genussvollem, wunderschönem Jazz durchführen können. Wir freuen uns, viele Konzertbesucher bei den beiden Jazzkonzerten nochmals begrüßen zu dürfen. **Doris Spirgi**

Musig im Dorf

Auch in diesem Sommer organisiert der Kurverein die beliebten Anlässe «Musig im Dorf». Diese finden an allen Sonntagen im Juli und im August statt. Bei trockener Witterung empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten aus dem Appenzellerland die Gäste bei der Ankunft der Appenzeller Bahn um 11:20 Uhr beim Bahnhof. Zur Freude der Einheimischen und der Gäste spielen die Musikformationen anschliessend an drei weiteren Standorten jeweils eine halbe Stunde bis um ca. 15:30 Uhr. Der Kurverein und die Musikformationen freuen sich, wenn sie mit diesen Veranstaltungen vielen

begeisterten Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern können und mit ihren Melodien im ganzen Dorf eine fröhliche Stimmung und Feriengefühl verbreiten dürfen. Hoffentlich zeigt sich die Wetterfee von ihrer besten Seite, damit die Zuhörenden dieses besondere Erlebnis geniessen können. **Kurverein**

**Das aufwind-
Team wünscht
einen schönen
Sommer**

Bilderausstellung in der Klinik Am Rosenberg

Ich zeichne und male, seit ich einen Farbstift halten kann. Das Malen mit Ölfarben fasziniert mich schon lange. Ein Bildungsaufenthalt in Kenia und spätere Aufenthalte in Sierra Leone, Ghana und Nigeria haben viele tiefe Eindrücke hinterlassen. Meine Bilder sind Erinnerungen an meine Aufenthalte in Afrika. Hinter jedem einzelnen Gemälde verbirgt sich eine ganze Geschichte. Zum Skizzieren oder Fotografieren hatte ich die Hände selten frei – ich

war mit der Bewältigung des Alltags und dem Überleben beschäftigt.

Musik, eine Begegnung oder ein Zeitungsbericht, ein Foto – und meine Erinnerungen nehmen Form an. Sie zeigen sich mir als Bild – der Moment ist da – ich muss malen.

Noch bis Ende August stelle ich meine Bilder täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr in den öffentlichen Räumen der Klinik Am Rosenberg frei zugänglich aus. **Sonja Prete Chika**

Kräuterwanderungen

Am **Donnerstag, 30. Juli** und **Donnerstag, 27. August** führt Hanspeter Horsch, Drogist und Heilpraktiker, entlang von Wegen mit interessanten Heilpflanzen und gibt sein Wissen über die Kräuter und deren Anwendung in der Naturheilkunde weiter.

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Es sind gute Schuhe erforderlich. Bitte melden Sie sich bei der Tourist Information unter 071 898 33 01 an. Die Kräuterwanderung ist unentgeltlich. Treffpunkt: 14:00 Uhr, Tourist Information im Bahnhof.

Kurverein

Baustart der Mehrzweckhalle Gerbe verschoben

Das Stimmvolk hat dem Ersatzneubau der Sporthalle Gerbe inklusive Mehrzwecknutzung am 23. September 2018 mit über 60 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Der Gemeinderat beauftragte eine Projektgruppe unter der Leitung von Gemeinderat Jörg Lutz mit der Umsetzung dieses Vorhabens.

Das Baugesuch wurde am 14. Mai 2020 veröffentlicht. Bis zum Ablauf der Einsprachefrist am 3. Juni 2020 trafen zwei kritische Hinweise und vier Einsprachen bei der Gemeinde ein.

Die Verantwortlichen der Gemeinde versuchen nun, mit den Einsprechenden einvernehmliche Lösungen zu finden. Zwischenzeitlich konnten die kritischen Hinweise und eine Einsprache bereinigt werden. Der zu Beginn der anstehenden Sommerferien geplante Abbruch der alten Halle kann aber aufgrund der Verzögerungen durch die Einsprachen nicht mehr realisiert werden.

Der definitive Baubeginn kann erst nach Bereinigung der Einsprachen und nach bewilligtem Baugesuch erfolgen. Eine angepasste Bauplanung mit verschiedenen Varianten befindet sich in Erarbeitung. Notwendige Übergangsmassnahmen werden mit Schule und Vereinen abgestimmt.

Das städtliche Schulhaus Dorf mit vielen Gestaltungselementen aus dem Baujahr 1900

Neue Leiterin Kinder- und Jugendarbeit gewählt

Manuela Rechsteiner, die als Leiterin Kinder- und Jugendarbeit seit 11 Jahren mit grossem Engagement für die Gemeinde tätig war, verlässt die Heiden per 31. Juli 2020, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Auf das Stelleninserat haben sich eine grosse Anzahl von Bewerbern und Bewerberinnen gemeldet. Die Wahl fiel auf die 28-jährige Michelle Kempf aus Chur. Trotz ihrer jungen Jahre konnte sie in der Arbeitswelt schon einige Erfahrungen sammeln. Sie hat eine 3-jährige Kochlehre in einem Alters- und Pflegeheim absolviert, arbeitete danach zwei Jahre in einem Speiserestaurant und hat vor dem Praktikum in einem Surfcamp in Frankreich mit Jugendlichen gearbeitet. Danach hat sie die Höhere Fachschule Agogis besucht und die Ausbildung zur Sozialpädagogin erfolgreich abgeschlossen. Während ihrer Ausbildung arbeitete sie in der Offenen Jugendarbeit Gaiserwald. Zurzeit ist sie in der Jugendarbeit in der Stadt Chur tätig, wo sie bereits

erste Führungserfahrungen mit Zivildienstleistenden und Praktikanten machen durfte.

Michelle Kempf wird ihre Arbeit am 1. August 2020 als neue Leiterin Kinder- und Jugendarbeit mit einem Pensum von 80 Prozent aufnehmen. Der Gemeinderat wünscht Michelle Kempf schon heute viel Erfolg und viel Befriedigung mit ihrer neuen Herausforderung.

Eine neue Lernende in der Gemeindeverwaltung

Am 1. August beginnt Anesa Aljukic aus Heiden ihre dreijährige Ausbildung als Kauffrau E-Profil in der Gemeindeverwaltung.

Während ihrer Ausbildung wird sie in sämtlichen Abteilungen der Gemeinde ausgebildet.

Die Gemeindeverwaltung wünscht Anesa Aljukic eine spannende Ausbildung und heisst sie in unserem Team herzlich willkommen.

Vakanz in der Heimkommission

Ursina Girsberger, die neu die Leitung des Betreuungszentrum Heiden übernommen hat, erklärte aufgrund möglicher Interessenskonflikte ihren Rücktritt aus der Heimkommission. Der Gemeinderat sucht per 1. September 2020 eine Nachfolge für die Heimkommission. Die Mitglieder der Kommission unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in der Heimkommission mitzuarbeiten? Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen **bis Freitag, 31. Juli** einzureichen: Gemeindekanzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, gemeinde@heiden.ar.ch.

Für Fragen steht Ihnen Silvia Büchel, Gemeinderätin und Präsidentin der Kommission unter 071 891 54 13, zur Verfügung.

Bitte beachten

Freitag, 14. August

abends

Redaktionsschluss September-aufwind

estocker@bluemail.ch

Samstag, 15. August

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Neubesetzung der bestehenden Vakanz

Durch den Rücktritt von Heinz Alder entstand in der Kommission Finanzen und Verwaltung eine Vakanz. Aus drei Bewerbungen wurde per sofort Roberto Gomez, Freudenbergstrasse 11, gewählt.

Austritt der Gemeindegemeinschafter-Stellvertreterin

Die Gemeindegemeinschafter-Stellvertreterin Marianne Thürlemann hat auf Ende September 2020 ihre Kündigung eingereicht, um eine neue berufliche Herausforderung im Kanton Thurgau anzunehmen. Marianne Thürlemann hat als Marktverantwortliche mit viel Herzblut und grossem Einsatz wesentlich zur Entwicklung der Märkte in Heiden beigetragen. Die Stelle wird demnächst öffentlich ausgeschrieben.

Absage Bundesfeier

Viele der umliegenden Gemeinden verzichten dieses Jahr auf die 1.-August-Feierlichkeiten. Bei einer Durchführung wäre mit zusätzlichen Besuchern aus den umliegenden Gemeinden zu rechnen gewesen. Die Auflagen des Bundes verbieten Anlässe mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende August. Für Veranstaltungen von 300 bis 1000 Teilnehmern wird verlangt, dass diese in Gruppen von maximal 300 Personen zu unterteilen sind. Zudem muss eine Präsenzliste von allen Anwesenden geführt werden.

Eine Durchführung mit solchen Sicherheitsmassnahmen wird als nicht praktikabel erachtet, weshalb der Gemeinderat mit Bedauern die diesjährige Bundesfeier absagen muss.

Ein Abbrennen von Feuerwerk auf dem Dunant-Platz oder im Kurssaal-Park ist zu unterlassen.

Sommer-Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren gelten wiederum die reduzierten Sommeröffnungszeiten. Die Schalter der Gemeindeverwaltung, des regionalen Grundbuchamtes sowie des Betreibungs- und Konkursamtes und des Erbschaftsamtes öffnen während der

Ferienzeit noch bis 9. August jeweils von 09:00 bis 11:30 Uhr, Nachmittag geschlossen. Wir bitten Sie, dies insbesondere bei der Abholung von reservierten GA-Tageskarten zu beachten.

Sollte es nicht möglich sein, während der Öffnungszeiten vorbei zu kommen, kann mit unseren Mitarbeitenden jederzeit ein individueller Termin ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Viele Dienstleistungen stehen zudem rund um die Uhr im Online-Schalter auf www.heiden.ch zur Verfügung.

Gemeinderat schnürt Entlastungspaket

Der Gemeinderat hat das Entlastungsprogramm 2021 verabschiedet. Die Gemeinde rechnet 2021 mit einem strukturellen Defizit von Fr. 1,2 Millionen. In den Folgejahren erhöht sich dieses jährliche Defizit weiter auf rund Fr. 1,6 Millionen. Aufgrund der finanziellen Folgen von Corona ist zusätzlich mit merklichen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt zu rechnen. Um diesen Effekten entgegenzuwirken, hat der Gemeinderat verschiedene Massnahmen beschlossen. Ebenso wurden in der Investitionsplanung einige Bauvorhaben verschoben.

Die Erarbeitung des Voranschlags 2021 erfolgt unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Mit der durch den Gemeinderat beschlossenen Aufgaben- und Leistungsüberprüfung wurde ein Entlastungspotenzial von Fr. 1,7 Millionen für die nächsten fünf Jahre zur Prüfung verabschiedet. Den Budgetverantwortlichen wurde jetzt der Auftrag erteilt, Massnahmen im Betrage von Fr. 270'000 im Voranschlag 2021 umzusetzen. Um den Gemeindehaushalt auf Kurs zu halten, sind zusätzliche Massnahmen notwendig. So werden in den Finanzplan für die Jahre ab 2022 weitere Massnahmen im Umfang von Fr. 330'000 geprüft. Zusätzliche Fr. 490'000 sollen durch gesetzliche und regulatorische Anpassungen erreicht werden. Desinvestitionen von Vermögenswerten ergeben ein Potenzial von Fr. 240'000 und weitere Fr. 170'000 werden entlastet mit Projekten, die gestrichen oder verschoben werden.

Die Massnahmen sind notwendig, um wichtige und zukunftsorientierte

Investitionen wie die Sporthalle Gerbe und den geplanten neuen Bahnhof und Bushof tätigen zu können. Nur so behält die Gemeinde ihre Handlungsfreiheit auch in den kommenden Jahren und muss den Bilanzüberschuss von rund Fr. 4,7 Millionen nicht innert Kürze zum Ausgleich negativer Rechnungsergebnisse verwenden, beziehungsweise eine Steuererhöhung ins Auge fassen.

Der Gemeinderat hat das Entlastungsprogramm 2021 verabschiedet und damit den Rahmen für die definitive Erstellung des Voranschlags 2021 und des Aufgaben- und Finanzplans vorgegeben. Im November wird die Bevölkerung über den Voranschlag 2021 abstimmen.

Sanierung Kreuzung Lindenplatz

Der Kanton baut die Kreuzung am Lindenplatz provisorisch um. Auslöser für die Neuorganisation des Verkehrsknotens ist die geplante neue Anbindung der Nordstrasse. Der Einlenker von der Seeallee wird abgekröpft und die Abbiegespur auf der Gruberstrasse entfällt. So soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Der Kostenanteil für die Gemeinde beträgt pauschal Fr. 50'000.

Ab Mitte August wird die Kreuzung Lindenplatz mit Gruberstrasse-Poststrasse-Weidstrasse-Seeallee-Nordstrasse in Heiden provisorisch umgebaut. Damit wird der Ausbau der Nordstrasse ermöglicht und die Anzahl der Verkehrsunfälle soll reduziert werden. Die Kreuzung weist eine im schweizweiten Vergleich relativ hohe Unfallhäufigkeit auf. Die häufigste Ursache sind Kollisionen beim Linksabbiegen von der Gruberstrasse in die Seeallee.

Der Umbau ist Bestandteil des Projekts «Erschliessung Nord» und wird durch das kantonale Tiefbauamt gemacht. Die Einmündung der Seeallee in die Gruberstrasse wird verlegt und gekröpft. Damit kann die notwendige Distanz zwischen der Seeallee und der Einmündung der Nordstrasse geschaffen werden. Die Hauptachse Grub-Heiden bleibt vortrittsberechtigt, auf die Linksabbiegespur in die Seeallee wird jedoch verzichtet. Vom Umbau nicht betroffen ist die Linde. Für deren Erhalt werden alle Vorsichtsmassnahmen getroffen.

Geburten

- **Armin Civic**, geboren am 18. Mai, Sohn des Admir und der Zilka Civic, geb. Becirbasic
- **Javit Qufaj**, geboren am 23. Mai, Sohn des Elvis und der Miranda Qufaj, geb. Kelmendi
- **Diyan Sen**, geboren am 8. Juni, Sohn des Dogukan Sen und der Heidi Jud
- **Leonie Künzler**, geboren am 20. Juni, Tochter des Peter und der Evelyne Künzler, geb. Schnider

Todesfälle

- **Martha Frei**, geb. Jäger, geb. 1933, gestorben am 29. Mai in Heiden
- **Adem Samir Dhaoui**, geb. 2006, gestorben am 12. Juni in St.Gallen
- **Angela Emilie Furrer**, geb. Jäger, geb. 1930, gestorben am 21. Juni in Heiden
- **Paul Signer**, geb. 1926, gestorben am 24. Juni in Heiden
- **Flora Maria Hilber**, geb. Gröflin, geb. 1941, gestorben am 28. Juni in Reute

Eheschliessung

- **Marc und Nadia Rissi**, geb. Yeboles
- **Mark und Sandra Kobler**, geb. Fisch

Gratulation

zum 100. Geburtstag

- Julie Zürcher, Freihofstrasse 1 (18. August)

zum 99. Geburtstag

- Berta Trunz, Freihofstrasse 1 (17. Juli)

zum 97. Geburtstag

- Rudolf Hochreutener, Gerbestrasse 3 (21. Juli)

zum 95. Geburtstag

- Elisa Thurnheer, Gerbestrasse 3 (28. Juli)

zum 85. Geburtstag

- Ruth Signer, Gerbestrasse 3 (2. August)

zum 80. Geburtstag

- Willi Oswald, Rosentalstrasse 13 (19. Juli)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Ihr Spezialist
für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**.

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
Obere Rütli 632
9036 Grub (SG)

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch
www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Die bisherige Stelleninhaberin stellt sich einer neuen Herausforderung. Deshalb suchen wir per 1. September 2020 oder nach Vereinbarung:

Verwaltungsangestellte/r Kanzlei

(50–60 Prozent)

Ihre Aufgaben

- Stellvertretung des Gemeindeschreibers
- Mitarbeit in der Gemeindkanzlei
- Aktuariat in Kommissionen und Projektgruppen

Verwaltungsangestellte/r Sozialamt

(40–60 Prozent)

Ihre Aufgaben

- Stellvertretung der Leiterin Sozialamt
- Mitarbeit im Sozialamt

Sie sind eine selbständige Persönlichkeit mit Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung. Sie überzeugen als kommunikative, organisationsstarke und vernetzt denkende Persönlichkeit mit stilsicherem Deutsch und guten ICT-Kenntnissen. Sie sind speditiv und haben Freude am Kontakt mit der Bevölkerung und an einer eigenverantwortlichen Arbeitsweise.

Bei uns erwartet Sie ein junges und aufgestelltes Team mit einem modernen Arbeitsplatz und attraktiven Arbeitsbedingungen. Die Tätigkeit bietet Ihnen viel Abwechslung und die Möglichkeit, Ihren Arbeitsbereich selbständig zu gestalten. Darüber hinaus fördern wir Ihre Entwicklung und Weiterbildung.

Es besteht je nach Eignung auch die Möglichkeit die beiden Pensen in einer Stelle zusammenzufassen. Wollen Sie mehr erfahren? Marco Stübi, Gemeindeschreiber, 071 898 89 70, und Tanja Alder, Leiterin Sozialamt, 071 898 89 80, geben Ihnen gerne Auskunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen bis 31. Juli 2020 an marco.stuebi@heiden.ar.ch.

www.heiden.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

aufwind

Inserateannahme

3 Schaltungen	5 %
5 Schaltungen	10 %
8 Schaltungen	15 %

haederli@smartwork.ch

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

MALER FAH..

Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch

Die Wirkung des Umbaus wird ein paar Monate lang überprüft, damit das Strassenbauprojekt allenfalls noch angepasst werden kann. Vor dem definitiven Umbau muss die Gemeinde Heiden festlegen, wie das Verkehrsregime auf der Seeallee künftig aussehen soll. Der endgültige Bau der Kreuzung erfolgt dann nach dem Ausbau der Nordstrasse, voraussichtlich in der Bausaison 2022. Die Verantwortung für den Kreuzungsumbau obliegt dem kantonalen Tiefbauamt.

Handänderungen Mai und Juni

Marcel Caseli, Arbon (Erwerb 25.8.2016) an Daniel Caseli, Steinach, Liegenschaft Nr. 1160, 1320 m² Grundstückfläche, Schwendi

Christian Oliver Mitschke und Jana Grohmann, D-Grunholz, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 30.6.2017) an Stefan Albert und Gisela Maria Grab, Rorschacherberg, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 183, 351 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 797, Blumenfeldstrasse

Fritz Kellenberger, Heiden (Erwerb 5.7.1960) an Yvonne Kellenberger, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 859, 3201 m² Grundstückfläche, Benzenrüti, Liegenschaft Nr. 860, 2891 m² Grundstückfläche, Benzenrüti, und Liegenschaft Nr. 861, 8308 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 1200, Wohnhaus mit Scheune/Betr. Nr. 317, Benzenrüti

Erbengemeinschaft Werner Tobler (Erwerb 3.4.2019) an Bastimo AG, Altstätten/SG, und Martin Christian

Romer, Altstätten, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1359, 840 m² Grundstückfläche, Autoreparaturwerkstätte Nr. 899, Rosentalstrasse

Erbengemeinschaft Margrit Hauswirth (Erwerb 30.3.2020) an Matthias Schläpfer, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 1397, 487 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1157, Sonnhalde

Teck Ping und Helene Chan, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.7.1988) an Adrian Emanuel Egli, Heiden, und Nicole Durrer Egli, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1823, 252 m² Grundstückfläche, Obere Taschenstrasse

Erbengemeinschaft Beatrice Elisabeth Boos (Erwerb 12.12.2019) an Kristian und Melani Simunic, Widnau, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5211, ^{55/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1836, und Miteigentumsanteil Nr. 10149, 1/22 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5227, Mittelbissaustrasse

Säntis Heiden GmbH, Heiden, (Erwerb 19.12.2012, 30.9.2013) an Scherrer Beratungs GmbH, in Heiden, Liegenschaft Nr. 141, 169 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 808, Poststrasse, und Liegenschaft Nr. 1743, 199 m² Grundstückfläche, Gewerbehäus Nr. 1658, Poststrasse

Franco Giovanoli, Heiden, (Erwerb 23.12.1977) an Gian Flurin Giovanoli, Oberegg, Liegenschaft Nr. 1007, 3227 m² Grundstückfläche, Hinterholz

Ernst Looser, Heiden, (Erwerb 21.5.1979) an Max Känzig, Heiden, Liegenschaft Nr. 154, 703 m² Grundstückfläche, Gewerbehäus Nr. 2027, Badstrasse

Energie sparen dank modernen Haushalt- und Küchengeräten

Wussten Sie, dass 1/3 des Schweizer Strombedarfs im Haushalt verbraucht wird? Davon werden rund 65 Prozent in der Küche und zum Waschen verwendet. Die Aufteilung sieht wie folgt aus: 21 Prozent Kühlern und Gefrieren, 15 Prozent Waschen und Trocknen, 19 Prozent Kochen und Spülen und 10 Prozent für weitere Haushaltsgeräte.

Vergleichen wir einen zwölf Jahre alten Kühlschrank mit einem neuen der Energieklasse A+++, so erreichen wir eine jährliche Einsparung von ca. 300 kWh und Fr. 67.

Mit neuen effizienten Haushaltsgeräten helfen Sie mit, den Stromverbrauch zu senken.

Die Gemeinde unterstützt die Anschaffung neuer Grosshaushaltsgeräte, wenn sie der besten Energieeffizienzklasse angehören, mit bis zu acht Häädler-Batzen (Wert Fr. 200).

Weitere Infos und Fördergesuchsformulare erhalten Sie bei der Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt. **Ernst Schmid**

Feuerwerk: Freud oder Leid?

Feuerwerk erfreut die Gemüter. Doch wie wirkt es sich auf die Umwelt aus? Auf das Klima hat Feuerwerk keinen nennenswerten Einfluss (78 t CO₂ = 0,0002 Prozent des CO₂-Ausstosses). Relevanter sind Lärm, Rauch und Abfall. Die Feinstaubexposition (PM10) liegt bei rund 360 t. Dies entspricht <2 Prozent der jährlichen Emissionen in der Schweiz. Kurzfristig können sich jedoch so hohe Gehalte von lungengängigem Feinstaub einstellen, dass sie für Personen mit Herz-Kreislauf- oder mit Atemwegserkrankungen problematisch sein können. Für gesunde Personen dürfte die Belastung keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Von den übrigen Emissionen geht keine nennenswerte Gefahr aufgrund von kanzerogenen oder problematischen Metallen aus.

KUS

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Bei Tieren kann der Lärm Angst und Stress auslösen. Ein zurückhaltender und besonnener Einsatz von Feuerwerk ist deshalb angebracht. Es kann zudem sinnvoller sein ein zeitlich begrenztes, grösseres Feuerwerk zu besuchen, als selbst Feuerwerk abzulassen. Die Vorteile sind unter anderem

- Feuerwerkabfälle werden ordnungsgemäss entsorgt
- Lärmbelastung dauert nur kurzzeitig
- Luftbelastung ist konzentriert über eine kurze Zeit und nicht direkt im Siedlungsgebiet, Rauchschwaden können danach wieder abziehen.

Andreas Naef

Reparatur-Café – Bring- und Holmarkt – Gartenpflanzen-Tauschbörse

Am **Samstag, 22. August** wird von 08:00 bis 11:30 Uhr im Kursaal parallel zum Bring- und Holmarkt erstmals ein Reparatur-Café angeboten.

Freiwillig engagierte Expertinnen und Experten helfen unentgeltlich bei der Reparatur von Alltagsgegenständen. Die defekten Gegenstände werden geprüft und allenfalls wieder hergestellt. Repariert werden: Textilien, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte (keine Handys), Lampen, kleinere Holzgegenstände, einfache Fahrradreparaturen.

Am Bring- und Holmarkt (abgeben von 08:00 bis 10:00 Uhr, mitnehmen 08:00 bis 11:30 Uhr) werden nicht angenommen: schmutzige oder defekte Gegenstände, Beklei-

dung und Stofftiere sowie sehr grosse, sperrige Gegenstände.

Gleichzeitig zum Bring- und Holmarkt findet auch die Gartenpflanzen-Tauschbörse mit Kaffeebeizli statt. Der Erlös der Festwirtschaft wird dem Solidaritätsfonds «Mütter in Not» in St.Gallen gespendet.

Der Anlass bietet die Möglichkeit, etwas gegen den Ressourcenverschleiss und die wachsenden Abfallberge zu tun.

Coronavirus: Gemäss heutigem Stand kann der Anlass durchgeführt werden. Falls sich diesbezüglich etwas ändert, wird dies unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe bekanntgemacht.

Priska Bachmann und Regula Nyffenegger

im Glück
CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Brunch for 4
im Glück
Frühstück für 4 Personen mit regionalen Produkten, Kaffee, Smoothies, Omeletts, Müesli ... täglich auf Reservation.
Für einen perfekten Start in den Tag.

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?
Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann
Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

ORAL-CHIRURGIE

Dr. med. dent. Fabio Saccardin
Facharzt für Oralchirurgie

Zahnärztliche Chirurgie in Heiden

Die Zahnarztpraxis Voneschen an der Sägewiesstrasse 7 konnte einen Oralchirurgen nach Heiden gewinnen.

Dr. med. dent. Fabio Saccardin hat das Studium der Zahnmedizin an der Universität in Basel absolviert und dort nach einer mehrjährigen Weiterbildung den Facharzttitel für Oralchirurgie erworben.

Zu den oralchirurgischen Tätigkeiten gehören operative Zahnentfernungen (z.B. Weisheitszähne), Zahnimplantate, Abklärungen von Mundschleimhaut-Erkrankungen, aber auch Behandlungen von Zysten oder gutartigen Tumoren.

Neben der oralchirurgischen Tätigkeit praktiziert Dr. Saccardin auch allgemeine Zahnmedizin. Das langjährige Team der Zahnarztpraxis Voneschen stehen ihm dabei zur Seite.

Gerne heisst Sie die Zahnarztpraxis Voneschen für sämtliche Aspekte der Zahnmedizin willkommen.

KONTAKT

Zahnarztpraxis Voneschen GmbH
Sägewiesstrasse 7
9410 Heiden

Telefon:
071 891 51 19

Web-Seite:
www.zahnarzt-voneschen.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden **DIVERSE MARKEN** verkauft & repariert.

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

H. SHALA
Malerei & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Reinigungskraft gesucht

Gesucht Raumpfleger(in) für monatl. Hausreinigung. Zeitlicher Aufwand jeweils vier Stunden. Arbeitszeit flexibel wählbar.

Stundenlohn Fr. 20.-

079 793 09 90

Neuer Bahn- und Bushof Heiden

Der Gemeinderat hat an seiner Juni-Sitzung den neuen Abstimmungstermin für das Projekt «Bahn- und Bushof Heiden» auf den 27. September gelegt. Dies, nachdem neben der Projektplanung nun auch alle Vorstudien abgeschlossen sind. Ausstehend ist derzeit nurmehr der in Aussicht gestellte kantonale Unterstützungsbeitrag.

Behindertengerechte Bahn- und Bushaltestellen

Die Gemeinde und die Appenzeller Bahnen (AB) sind von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Bahn- und Bushaltestellen in den nächsten Jahren behindertengerecht zu gestalten. Die Gemeinde, die Appenzeller Bahnen und die Postauto Ostschweiz AG haben deshalb in den letzten Jahren ein gemeinsames Projekt erarbeitet, das nun der Stimmbevölkerung zur Abstimmung vorgelegt wird. Die Vorlage hat zum Ziel, einen neuen Bahn- und Bushof Heiden zu erstellen, der als zentrale öV-Drehscheibe geeignete Anschlüsse an den Nah- und Fernverkehr bietet. So beispielsweise auch an die stündlichen SBB Intercity-Züge ab Rorschach in Richtung Zürich.

Erhaltung der Rorschach–Heiden-Bergbahn

Die Aufwertung der öV-Verbindungen ins Appenzeller Vorderland

Die Abstimmung zum neuen Bahn- und Bushof findet am 27. September statt

Modell des neuen Bahn- und Bushofs

trägt nachhaltig zur Erhaltung der ehemaligen Rorschach–Heiden-Bergbahn (AB) bei, die einen hohen touristischen Wert für die Region genießt.

Zukünftige Zentrumsentwicklung

Das Projekt legt zudem einen wichtigen Grundstein für die zukünftige Zentrumsentwicklung. Mit der Verlegung der Postbusse zum Bahnhof könnte der historische Dorfplatz weiter verkehrsberuhigt, massgeblich aufgewertet und zwischenzeitlich auch für Begegnungen, Feste oder Märkte aller Art genutzt werden.

Er müsste dann nicht mehr mit behindertengerechten Bushaltestellen und Dächern ausgestattet werden.

Partnerschaftliche Erstellung und Kostenteilung

Durch die neuen Bushaltestellen und die Rundkurse bleibt der Dorfkern optimal mit dem Bahnhof, dem Dorf und der Region verbunden. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf Fr. 8,2 Millionen geschätzt, wobei der Kostenanteil der Gemeinde Heiden rund Fr. 3,5 Millionen brutto (ohne Beitrag des Kantons) beträgt.

Die restlichen Kosten von Fr. 4,7 Millionen werden von den Appenzeller Bahnen getragen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Ja.

Visionalisierung für den Dorfplatz

Öffentliche Informationsveranstaltungen

Montag, 7. September

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger findet eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Samstag, 12. September

Die Gemeinde plant mit den Appenzeller Bahnen eine öffentliche Begehung vor Ort. Dazu laden wir Sie heute schon herzlich ein.

Sonntag, 27. September

Abstimmung zum neuen Bahn- und Bushof Heiden.

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Osteopathie Zentrum Heiden

Praxis im Haus zur Glocke (Bionat Naturladen)
Werdstrasse 18 / vis-à-vis Coop, 2. Stock

Wir freuen uns, Sie in unserer Osteopathiepraxis wieder behandeln zu dürfen.

Von Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen und Senioren behandeln wir Patienten jeden Alters, mit akuten und chronischen Beschwerden.

Als Team gratulieren wir Dr. Ralf Dornieden zum bestandenen professional doctorate in osteopathy (UK).

Dr. Ralf Dornieden,
Professional doctorate in osteopathy (UK),
Osteopath MSc D.O., GDK geprüft

Meike Dornieden, Osteopathin D.O., GDK geprüft

Joseph Dechant, Osteopath

Lena Grabherr, Osteopathin

Osteopathiezentrum Heiden, Werdstrasse 18
Termine nach Vereinbarung unter 076 479 61 53
Parkplätze in der Tiefgarage vom Coop

www.osteopathieostschweiz.ch (ab 1. Juli 2020)

YIN YOGA

weniger tun - mehr sein

montags 17.30 - 19.00
dienstags 19.15 - 20.45

GANZHEITLICHES FASZIEN TRAINING

schwungvolle Bewegungseffizienz

montags 08.00 - 09.15 oder 19.15 - 20.30
dienstags 17.30 - 18.45
freitags 08.15 - 09.30

kraftwege.ch

Sandra Gloor · Rosentalstrasse 8 · 9410 Heiden · 078 717 56 92 · 071 890 03 93

Jungfrau Spezial

Geniessen Sie 3 unbeschwerte Ferientage im **Hotel Lötschberg in Interlaken**

Spezialpreis von **Fr. 399.00 pro Person** buchbar ab 19. Juni 2020:

- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer
- 3 Tage freie Fahrt im Jungfrauengebiet **inkl.** Fahrt aufs Jungfraujoch
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Freier Parkplatz

Wir freuen uns auf Sie! Herzliche Grüsse aus Interlaken

Hotel Lötschberg Interlaken

Beat Niederer, Gastgeber
General Guisanstrasse 31
3800 Interlaken
www.lotschberg.ch / hotel@lotschberg.ch
033 823 35 61 / 079 479 10 30

**Wir beraten Sie in allen
Rechtsfragen.**

**Wir unterstützen Sie in
rechtlichen Konflikten.**

**Wir vertreten Sie vor Gericht
und Behörden.**

Paradiesweg 2
CH-9410 Heiden
Tel. 071 343 68 68
Fax 071 343 68 69
aes.anwaelte@bluewin.ch

DR. IUR. ANJA MÜLLER-GERTEIS
LIC. IUR. HEINRICH EGGENBERGER
DR. IUR. PETER SUTTER

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Vorher: Haupteingang geschlossen, Fensterabschlüsse gerade, gelbe Fassade, dunkelgrüne Storen

Neu: Haupteingang «in Betrieb», Fensterabschlüsse gebogen, helle Fassade, grüne Markisen versenkt

Vorher: blau-grau-Töne, Decke flach, drei Lampenbänder längs

Neu: helle beige-braun-Töne, Decke gegliedert, sechs runde Lampen

Blick vom Schwimmbad zur markanten Südfassade

Materialräume für Spiel- und Hauswartzgeräte

Treppenstufen beim Haupteingang, gereinigt und neu gesetzt

Endspurt beim Schulhaus Dorf

Der sehnlichst erwartete Einzug ins «neue» Schulhaus erfolgt verspätet. Corona-bedingt kam es bei den Kunststeinplatten zu Lieferverzögerungen. Alle Mitarbeitenden im Schulhaus Dorf sind deshalb während der Sommerferien mit Einrichten gefordert, damit die Schülerinnen und Schüler am 10. August einen guten Start im «neuen» Schulhaus erleben können.

Der Unterricht in den Provisorien, der einiges an Flexibilität seitens der Lehrenden, der Lernenden und deren Eltern erforderte, hat damit ein Ende. Das Schulhaus Dorf erstrahlt in neuem Glanz. Die Architekten des Büros Forrer Stieger und die Baukommission achteten darauf, dass der Charakter des 120-jährigen Gebäudes erhalten bleibt und es gleichzeitig die Erfordernisse des heutigen Unterrichts erfüllt. Als Beispiel seien hier die Fenster erwähnt: Die neuen Schulzimmer im obersten Geschoss sind durch die Glaskuppel in der Mitte des Daches und die geschickt gesetzten Fenster in elf Gauben

lichtdurchflutet. Die alten Fensterrahmen im Stock darunter erhielten wieder ihre ursprüngliche Rundbogenform, die Fenster selbst sind alle dreifach verglast. Das Gebäude bekam wieder den originalen Farbton. Der Saal als Treffpunkt hat einen prominenteren Ort im Haus erhalten. Er befindet sich direkt beim Haupteingang und ist auch mit einem Rollstuhl erreichbar.

Zu erwähnen gäbe es viele weitere Details, die sowohl dem stolzen Bau von 1900 als auch dem heutigen Stand der Technik Rechnung tragen. Insgesamt ist ein stimmiges Ganzes entstanden, in dem sich Kinder und Erwachsene wohl fühlen können. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!

Das komplett sanierte Schulhaus kann am **Samstag, 22. August** von 09:00 bis 11:30 Uhr besichtigt werden. Einen Tag der offenen Tür mit Verpflegung gibt es dann am Einweihungsfest, welches infolge der Corona-Krise auf Samstag, 8. Mai 2021 verschoben wurde. **Urs Weber**

Automatisch schliessende Brandschutztüren im Korridor

zwei helle Doppelräume im Dachgeschoss

Treppenhaus, gut drei Wochen vor dem Bezugstermin

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 Oberstofel
9100 Herisau 9127 St. Peterzell
Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trognerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

V.l.n.r.: Ursula Kuratli (Betriebsleiterin), Sandro Agosti (Geschäftsführer), Heinrich Eggenberger (Verwaltungsratspräsident) vom Appenzeller Heilbad und Dr. med. Pierre Hofer (Inhaber), Dr. med. Peter Mewe (Inhaber), Michel Stroeve (Leiter Physiotherapie) von der Orthopädie St.Gallen

Appenzeller Heilbad wieder geöffnet mit neuem Fitnessangebot

Seit Beginn der Sommerferien hat das Appenzeller Heilbad wieder geöffnet. Die Anlage ist täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr, am Montag- und Mittwochabend sogar bis 21:00 Uhr, geöffnet.

Mit der Orthopädie St.Gallen, deren Ärzte in der Klinik am Rosenberg operieren, hat das Appenzeller Heilbad einen starken Partner im Bereich der Rehabilitation gewonnen.

Während des Sommerhalbjahres werden deshalb der südliche Trakt

des Heilbads aufgestockt und verschiedene Behandlungsräume für die Physiotherapie sowie eine Dachterrasse mit Liegemöglichkeiten gebaut. Hinzu kommt das Fitnesscenter, ein mit vollelektronischen Geräten ausgestatteter, 200 m² grosser Raum, der auch von den Heilbadgästen genutzt werden kann. Damit macht das Heilbad einen weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum.

Erich Niederer

Blumen Looser hat die Nachfolge geregelt

Nach 41 Jahren übergab Ernst Looser sein Blumengeschäft an Roland Brägger. Er ist Inhaber der Firma Blüten & Blatt GmbH in St.Gallen. Nun expandiert er nach Heiden und wird den bestehenden Laden als Filiale weiterführen. Verschwinden wird der Firmennamen Looser. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 und 13:15 bis 18:00 Uhr, Sa 08:00 bis 14:00 Uhr.

Den Teil Gartenbau und -unterhalt übernimmt Dominic Städler, der mit seinem Unternehmen Städler Gärten GmbH in diesem Bereich tätig ist.

Jesko Calderara

Roland Brägger, Ernst Looser und Dominic Städler

Happy Hour im Il Peperoncino

Geniessen Sie die Abendsonne in unserer Gartenwirtschaft. In den Sommermonaten Juli und August haben wir jeden Donnerstag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Happy Hour. Sie erhalten zwei Getränke im Offenausschank zum Preis von einem. *Julia Gaglione*

Das Hotel Linde bekommt einen neuen Gastgeber

Vor Kurzem gaben die Geschäftsführer Kasia Bainska Thurnheer und Edi Thurnheer bekannt, dass sie die Linde per Ende 2020 verlassen werden. Die Stiftung als Eigentümerin und die Genossenschaft als Pächterin machten sich gemeinsam auf, eine Nachfolge zu suchen. Schliesslich konnte mit **Adrian Höhener** aus Teufen eine renommierte Persönlichkeit gefunden werden. Adrian Hö-

hener ist diplomierter Hôteliier-Restaurateur und als Gastgeber des Restaurants Bären, Hundwil, im Appenzellerland bereits bestens etabliert. Er wird die Tradition der Linde als kultureller Treffpunkt weiterführen. In einer Übergangsphase ist Adrian Höhener bereits ab Oktober in der Linde anzutreffen. Der eigentliche Stellenantritt zu 100 Prozent erfolgt per Dezember 2020. *Roger Nobs*

Sommerzeit im Hotel Heiden

Wer nicht in die Ferne schweift, dem bringen wir die Reiselust mit Bildern aus Burma etwas näher. Inspirieren Sie sich mit den eindrucksvollen Fotos von Andreas Marti und Manfred Weitz – welche Ihnen ein Burma abseits der Clichés zeigen. Diese Ausstellung ist noch bis zum 26. Juli bei uns zu sehen.

Ab **Sonntag, 26. Juli** dürfen wir Erika Wachter – unsere neue Künstlerin – bei uns begrüssen. Sie meint: «Ich verwende Mischtechniken und

liebe es, mit Farben und verschiedenen Materialien zu spielen und so Bilder entstehen zu lassen. Meine Bilder haben ganz bewusst keine Namen, jeder Betrachter kann so seine Fantasie walten lassen.»

... wenn die Ferien zu Ende gehen, starten wir nochmals durch und machen einen zweiten Anlauf mit unserem Tapas-Festival und zwar vom **Freitag, 7. bis Sonntag, 23. August**. Drei Tapas nach Wahl plus 2 dl Wein für Fr. 37. *Erich Dasen*

Teeladen eröffnet

In Hinterergeten 113, Wolfhalden – an der Durchgangsstrasse Heiden-Wolfhalden – ist der Tee- und Gewürzladen Focusana eröffnet worden.

Ursprünglich Lehrerin, betrieb **Franziska Casutt** in Bad Ragaz ein Sprachcafé, das sich rasch auf hochwertige Tees und Gewürze für Privat- und Gastronomiekunden konzentrierte. «Ich habe mich mit

der Wirkung verschiedenster Heilkräuter und Gewürze befasst», betont Franziska Casutt. «Gerne berate ich Kundinnen und Kunden, die Gesundes mit Genuss verbinden möchten.»

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 09:00 bis 18:00 Uhr. Bei Voranmeldung ist das Teestübli auch an weiteren Wochentagen zugänglich. *Peter Eggenberger*

Neue Normalität im Bären

Die Menschen sprechen von einer «neuen Normalität», die nun wieder einkehrt. Vor dem Hintergrund einer ersten Jahreshälfte voller Verunsicherung und Einschränkung erkennt man, dass Normalität alles andere als Selbstverständlichkeit bedeutet. Diese neue Normalität bedeutet nämlich im Gegenteil, dass wir mit neuem Bewusstsein wertschätzen, was das Leben lebenswert macht: Dinge wie Menschlichkeit, Zusammensein, Genuss und Lebensfreude. Im Zuge der neuen Normalität dürfen auch die le-

gendären Musikabende im Bären wieder stattfinden. Den Auftakt machen zwei Bluesabende mit Richie Pavledis am **Freitag, 28. und Samstag, 29. August** und ebenfalls zwei griechische Abende mit George und Stavros am **Freitag, 25. und Samstag, 26. September**.

Letztlich ist es die Erkenntnis, dass Normalität nicht selbstverständlich ist, die aus dem neu gewonnenen Alltag etwas ganz Besonderes macht.

Stephan Herzer

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 28. Juli** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 25. Juli bei Heidi

Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Ausnahmesituation am 1. August

Seit Jahren kämpfen Tierschützer und Tierfreunde gegen das Knallen und Böllern an Silvester, am 1. August oder zunehmend auch an privaten Festen. Was bisher kaum Beachtung fand, verdanken wir nun einem Virus, welches uns gebietet Distanz zu halten. In der Folge verzichten die meisten Städte und Gemeinden auf eine 1.-August-Feier oder einen Umzug. Oft schon Tage

vor Silvester oder dem 1. August und auch noch danach werden laute Kracher und Böller abgefeuert.

Dabei geht gerne vergessen, dass das Abfeuern im privaten Rahmen zwar nicht verboten, aber aus Gründen der Solidarität zu unterlassen ist.

Zum Schutz unserer vierbeinigen Freunde und der Wildtiere, bitten wir um etwas mehr Ruhe. **E.St.**

Schnuppertag

Nachdem wir unseren Schnuppertag im März leider absagen mussten, freuen wir uns umso mehr, unseren Ersatzschnuppertag anzukünden. Am **Samstag, 22. August** findet der Schnuppertag der Pfadi Altenstein Heiden unter dem Motto «Pfadi pur» statt. Wir treffen uns um 13:30 Uhr beim Pfadiheim Gstaldenbach bei der Alten Mühle. Mit vielen interessanten Einblicken in die Welt der Pfadi könnt ihr an diesem Samstag-nachmittag spannende Abenteuer

erleben. Ob Spiel und Sport, Kochen auf dem Feuer oder über die Seilbrücke balancieren, es ist für jede und jeden etwas dabei. Willkommen sind alle ab dem ersten Kindergarten. Für Verpflegung ist gesorgt. Abtreten ist um 16:30 Uhr wieder beim Pfadiheim. Besucht uns doch auch auf www.pfadiheiden.ch. Wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch vorbeikommen.

Anmeldungen und Fragen an fox@pfadiheiden.ch. **Calvin Rüegg**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 25. August** um 11:45 Uhr, findet im Hotel Linde der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 22. August bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden.

Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Lektüre für Daheimgebliebene

In seiner unnachahmlichen, humoristischen Art schreibt Peter Eggenberger seit Jahren über Menschen und Originale, die hier lebten und Geschichten, welche meist das Leben selbst schrieb. Nehmen Sie doch wieder einmal eines seiner Bücher in die Hand und schmuzzeln Sie über längst ver-

gangene Zeiten, welche dann sofort wieder präsent sind. Sein neuestes Buch erschien unter dem Titel «D Hebamme vo Walzehäuse», ISBN 978-3-85882-834-7, erhältlich für Fr. 22 im Buchhandel oder direkt beim Verfasser unter www.peter-eggenberger.ch. Viel Vergnügen mit der Lektüre. **E.St.**

Gründung der SVP-Vorderland

Die SVP-Sektionen der Gemeinden Wolfhalden, Walzenhausen, Grub AR, Heiden und Lutzenberg-Wienacht haben sich am Gründungsakt vom 29. Mai zur Regionalsektion SVP-Vorderland zusammengeschlossen. Mit dem Zusammenschluss sollen Synergien in der Vorstandsbesetzung und der Organisation von Veranstaltungen genutzt werden. Die Mitglieder der Regionalsektion sind einzelnen Ortsgruppen

zugeteilt, die sich in den jeweiligen Gemeinden mit der Lokalpolitik befassen.

Als Präsident amtiert Sven Gerig (Heiden, 079 703 41 46, vorderland@svp-ar.ch), als Aktuar und Vize-Präsident Heinz Bischofberger (Wolfhalden) und als Kassierin Rita Kellenberger (Walzenhausen). Beisitzer sind Andreas Aemisegger (Lutzenberg) und Sylvia Eisenhut (Grub AR).

Sven Gerig

Verschiebung des Appenzeller Kantonalmusikfestes auf 2022

Vor rund zwei Monaten sah sich das OK des Kantonalen Musikfestes gezwungen, das Fest wegen des Coronavirus für dieses Jahr abzusagen und sich Gedanken um eine Verschiebung zu machen. Geplant wäre ein Fest im nächsten Jahr gewesen.

Da aber 2021 ein Eidgenössisches Musikfest stattfindet, war dies nicht möglich. Die Statuten des Eidgenössischen Musikverbandes besagen,

dass im Jahr, in welchem ein Eidgenössisches Fest stattfindet, kein Kantonales durchgeführt wird.

Die Reise dauert daher noch etwas länger. Das OK hat beschlossen, im Jahre 2022 den Mitgliedern des Appenzeller Musikverbandes wie auch den Gastvereinen ein vielfältiges Fest zu bieten.

Weiter hofft das OK, auch im Jahre 2022 auf die ebenso breite Unterstützung von Bevölkerung, Sponsoren und Behörden zählen zu dürfen. So können wir uns alle auf einen tollen musikalischen Grossanlass im Juni 2022 freuen. **Stefan Gantenbein**

Gönnen Sie sich ab und zu eine Erfrischung

BadiNacht

Es gab in letzter Zeit in unser aller Leben sehr viele Einschränkungen zu bewältigen. Gemeinsam freuen wir uns auf jede noch so kleine Lockerung, die uns den Weg in die Normalität ebnet. Die herrlichen Badi-Nächte werden im Rahmen des Möglichen an folgenden Daten durchgeführt: **Sonntag, 2. August** und **Freitag, 4. September**. Bis spät

in die Nacht schwimmen, tauchen oder gemütlich beisammensitzen. Die Badi und der BadiTurm bleiben bei schönem und warmem Wetter bis 23:00 Uhr geöffnet.

Anbei noch eine kurze Info: Leider mussten wir von der Schwimmbadgenossenschaft uns dazu entscheiden, dieses Jahr kein BadiFest durchzuführen. *Marion Niedermayer*

Mach mit beim Appenzeller Lesesommer und gewinne grossartige Preise!

Unter dem Motto «Achtung. Fertig. Lesen.» laden die Appenzeller Bibliotheken alle Kinder und Jugendlichen (Basisstufe bis Sek) zum Appenzeller Lesesommer ein. Lesen in der Hängematte, abends im Bett, im kühlen Schatten am Waldrand, in der Badi oder beim Reisen. Lesen geht immer und überall. Am Wettbewerb teilnehmen kannst du, wenn du in den Sommerferien an mindestens 30 Tagen je 30 Minuten liest oder dir vorlesen lässt. Den Lesepass

zum Ausfüllen hast du in der Schule bereits erhalten. Wenn du diesen bis spätestens Samstag, 22. August in der Bibliothek abgibst, nimmst du an der Verlosung teil.

Am **Samstag 29. August** findet um 11:00 Uhr die Verlosung der Preise auf dem Platz vor der Bibliothek statt. Danach darf an der Festwirtschaft tüchtig gefeiert werden. Die Gewinner, die an diesem Tag nicht vor Ort sein können, werden benachrichtigt. *Miriam Hauschildt*

Spital Heiden: Patienten- und Restaurantbesuche wieder möglich

Patientinnen und Patienten des Spitalverbundes AR dürfen wieder Besuche empfangen. Die neue Besuchsregelung lässt auch Restaurantbesuche von externen Gästen wieder zu.

Der Spitalverbund AR hat an seinen Standorten die Voraussetzungen geschaffen, dass Abstands- und Hygienevorschriften von allen anwesenden Menschen befolgt werden können. Patientinnen und Patienten,

Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende werden regelmässig darauf hingewiesen.

Der SVAR freut sich, mit diesen Lockerungen einen nächsten Schritt in Richtung Normalität vorzunehmen. Weitere und jederzeit aktuelle Infos sind auf www.spitalverbund.ch auffindbar. *Alain Kohler*

Jagdvorschriften für das Jagdjahr 2020/2021

Die Ausserrhoder Jagd beginnt am Montag, 7. September mit der Niederjagd auf das Rehwild. Ebenfalls wird dann die dreiwöchige, erste Jagdperiode auf Rotwild (Hirsche) und Gämsen eröffnet. Die Rehwildjagd endet am 7. November; die zweite Jagdperiode auf Rotwild ist vom 9. bis 28. November vorgesehen. Für den Dachs und das Wildschwein wurde der Jagdbeginn auf den 1. Juli vorgezogen. Beendet wird die Jagd auf den Dachs am 15. Januar 2021 und auf das Wildschwein am 30. Januar 2021.

Der Rehbestand und auch die Menge der von Rehen angefressenen und verletzten Jungbäume sind vergleichbar mit dem Vorjahr. Der Rotwildbestand ist im gemeinsamen Lebensraum der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St.Gallen unvermindert hoch. Seit 2016 koordinieren die Jagdverwaltungen der drei Kantone die Bestandserhebung und die Jagdplanung für das Rotwild im gemeinsamen Wildraum. *Heinz Nigg*

Entlastungsangebote im Betreuungs-Zentrum

Mit einem Entlastungsaufenthalt bieten wir Angehörigen die Möglichkeit, die anspruchsvolle Pflege und Betreuung zum Beispiel des Ehepartners oder eines Elternteils an uns abzugeben. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Ferien-, Tages- oder Nachtaufenthalt.

Während ihres Aufenthalts werden die Tages- und Nachtgäste oder die Feriengäste entsprechend ihren Pflege- und Betreuungsbedürfnissen versorgt. Wir bieten ein umfang- und abwechslungsreiches Alltagsgestaltungsangebot an.

Im Vorfeld eines Entlastungsaufenthaltes führen wir ein Abklärungs- und Aufnahmegespräch durch. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das Betreuungs-Zentrum zu besichtigen oder einen «Schnupperaufenthalt» abzumachen. Infos: Betreuungs-Zentrum Heiden, Gerbestrasse 3, Heiden, 071 898 86 00, info@bz-heiden.ch oder www.bz-heiden.ch.

Marco Rieser

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Aannahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Juli

Mittwoch, 15.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Samstag, 18.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 19.	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Mittwoch, 22.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Samstag, 25.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 26.	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 28.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 29.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Donnerstag, 30.	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00

Veranstaltungen August

Samstag, 1.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 2.	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbad	20:00–23:00
Mittwoch, 5.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Donnerstag, 6.	Postplatz Wanderung «Heerbrugg – Reute». Senioren-Wandergruppe	12:10–17:35
Samstag, 8.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 9.	Dunant Museum Peace Bell-Gedenkfeier. Henry-Dunant-Museum	10:45
	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Mittwoch, 12.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Samstag, 15.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 16.	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Mittwoch, 19.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Donnerstag, 20.	Kirchplatz Wanderung zu Wasserreservoir und Quelfassung. Senioren-Wandergruppe	09:40–16:00
Samstag, 22.	Kursaal Reparatur-Café/Bring und Holmarkt. Gemeinde Heiden	08:00–11:30
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Hechlensteg 261 Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner. Peter Ochsner	08:00–17:00
	Pfadiheim Gstaldbach Schnuppertag Pfadi Altenstein. Pfadi Altenstein	13:00
Sonntag, 23.	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 25.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 26.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Donnerstag, 27.	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 28.	Sefar-Parkplatz Wanderung zum Hädler Ayers Rock. Senioren-Wandergruppe	13:00–16:45
	Schiessstand Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft	18:00–20:00
Samstag, 29.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Waldpark Familienbrötle. Hädler Frauen	11:30
Sonntag, 30.	Restaurants im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30

Veranstaltungskalender-Daten für April bis **Dienstag, 18. August, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Samstag, 18.	20:15 The Gentlemen	16/14 J., D
Sonntag, 19.	15:00 Onward: Keine halben Sachen 19:30 Pinocchio	6/4 J., D 8/6 J., D
Samstag, 25.	20:15 Pinocchio	8/6 J., D
Sonntag, 26.	15:00 Angry Birds 2 19:30 Paths of Life	6/4 J., D 10/8 J., D

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heiden.ch

BadiKino

Während den Sommerferien wird unsere Badi jeweils am Freitagabend zur Kinobühne. Das Restaurant Badi-Turm hat bis zur Vorstellung und während der Pause geöffnet.

Infos zu den Filmen und Durchführungen entnehmen Sie bitte unter www.badi-heiden.ch oder am BadiEingang. Kassaöffnung jeweils um 21:00 Uhr. Es gibt eine rund 15-minütige Pause. Eintritt Fr. 13, Kino-Gutscheine nicht gültig.

Freitag, 17. Juli

Ein Becken voller Männer (Komödie)

Desillusionierte und arbeitslose französische Männer schöpfen neue Kraft im durchaus weiblich geprägten Synchronschwimmsport. Ein Feel-Good-Movie mit gesellschaftlichem Anspruch; eine soziale Komödie, berechenbar, sympathisch. (12/10 J.)

Freitag, 24. Juli

Knives out (Krimi)

Als der Krimiautor kurz nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird, ermittelt der Privatdetektiv (Daniel Craig) und befragt die exzentrische Familie. In der Thrombey-Familie mangelt es nicht an Verdächtigen, die ein Auge auf das Vermögen des Patriarchen geworfen haben. (8/6 J.)

Freitag, 31. Juli

Hustlers (Drama)

Hustlers erzählt nach einer wahren Geschichte von mehreren Stripperinnen, die während der Finanzkrise ihre Kunden betäuben, um so an ihre Kreditkarten zu kommen. Doch dann legen sie sich mit dem Falschen an. (14/12 J.)

Freitag, 7. August

Asterix und das Geheimnis des Zaubersdranks (Animation)

Beim Mistelpflücken stürzt der Druide Miraculix von einem Baum. Deswegen denkt er, es sei an der Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Er will Galliens besten Druiden-Lehrling finden, um ihm das Geheimnis des Zaubersdranks anzuvertrauen. (4/6 J.)

Marion Niedermayer

auf- und abwind ...

Nun sind sie wieder da; die lästigen Wespen, welche ein ungestörtes Essen im Freien vermiesen. Je mehr ich um mich schlage, desto angriffiger werden sie. Soll ich mich einfach stechen lassen? Bestimmt nicht! Also Wespenfalle, Fliegenklatsche oder eine nähere Betrachtung? Bei einem Stich werden Botenstoffe ausgesandt. Diese locken weitere Tiere an und animieren zum Stechen.

In Europa sind rund ein Dutzend Wespenarten beheimatet, unter anderem die Deutsche und die Gemeine Wespe, welche für den schlechten Ruf verantwortlich sind. Diese beiden Arten bilden Völker mit bis zu mehreren Tausend Arbeiterinnen. Sie sind die einzigen Arten, die dem Menschen zudringlich werden und sich gerne über unsere Nahrung hermachen. Dies ist besonders gegen Ende des Sommers der Fall, wenn die Nester verlassen werden und nur noch einzelne Tiere auf Nahrungssuche sind.

Liebe Leserinnen und Leser, beobachten Sie bitte im Freien Ihr Essen oder Ihr Getränk, bevor Sie es geniessen: Es könnte ja sein, dass sich schon eine Wespe daran bedient.

Herzlichst Erika Stocker

Nationaler-Spitex-Tag 2020 – Spitex Vorderland als Ausbildungsbetrieb

Der nächste Nationale Spitex-Tag findet am Samstag, 5. September statt. Der Tag lehnt sich an das WHO-Motto «Jahr der Pflegeberufe und Hebammen» an und es soll allen Spitex-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern gedankt werden.

Anlässlich des Nationalen Spitex-Tages wollten wir der interessierten Bevölkerung einen Einblick geben in unsere Räumlichkeiten am neuen Standort. Unsere neue Lebensqualität am Arbeitsplatz möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Leider haben die zurzeit noch geltenden Kontaktbeschränkungen gemäss BAG-Verordnung diese Planung verhindert. Aber versprochen, den Tag der offenen Tür werden wir mit Sicherheit nachholen!

Spitex Vorderland: Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Die Spitex Vorderland strebt eine hohe Qualität an und ist sehr interessiert, das vorhandene Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen weiterzugeben. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Nachwuchs in der Pflege zu fördern. Die Lernenden von heute sind die Pflegenden von morgen.

Ausgebildet werden bei uns Fachfrau/-mann Gesundheit und Pflegefachfrau/-mann HF. Die Spitex bietet ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit den Fachbereichen Grund- und Behandlungspflege, Wundpflege, Palliative Care, Hauswirtschaft und ambulante psychiatrische Betreuung.

Um das ganzheitliche Wissen zu ergänzen, haben die Lernenden die Möglichkeit, in anderen Institutionen Praktika zu absolvieren.

Zurzeit sind bei uns fünf Lernende in Ausbildung und werden von drei Berufsbildnern begleitet. Dank des konstanten Teams der Spitex Vorderland ist es uns möglich, die Lernenden ab dem ersten Tag ihres Berufslebens bis zu ihrem Abschluss einfühlsam und kompetent zu begleiten. Die Entwicklung in der Ausbildungszeit der Lernenden mitzuerleben, ist für uns eine grosse Bereicherung und fordert uns stets, auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Die Spitex Vorderland ist ein lernender Betrieb. Stetige Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Fachbereichen stärken unser Wissen. *Irene Bruderer*

Schule

Seite 03

- Neue Lehrpersonen der Schule
- Verabschiedung gezwungenermassen mal ganz anders
- Umbau und Erweiterung Schulhaus Bissau
- Ferienplan der Schule 2020/21

Kultur

Seite 07

- Heimatfilm: Im Berg dahuim
- Duo Maurice und französische Chansons
- Appenzeller Kolonialgeschichte in Indonesien
- Jazzkonzerte anfangs Oktober

Gemeinde

Seite 11

- Neuer Bahn- und Bushof: Fragen und Antworten
- Absage Hädler Jahrmarkt
- «Bleiben Sie gesund und stimmen Sie brieflich ab»
- Amtliche Aufforderung

Wirtschaft

Seite 17

- 25 Jahre Bauernmarkt Heiden
- artEmoda: Herbst-Mode-Apéro
- Hotel Heiden geht digital
- Lebensfreude im Bären – trotz Vorbehalt nicht vorenthalten

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug

Schaufenster

Wandtattoo

Textildruck uvm.

**Bei Fragen stehen wir
gerne zur Verfügung.**

**Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch**

DORF GARAGE
HEIDEN AG

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWNH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

**Wohnhaus mit 2 Wohnungen und
grosser Garage im Zentrum, Grub**
Verkehrsgünstige, zentrale und sonni-
ge Lage, Wohnungen 4 1/2 und 4 Zim-
mer, Garage mit 73 m2 und Raumhö-
he 3.0 Meter.
CHF 560'000.—

**Wohnhaus, einseitig angebaut,
Dorf 33, Wald AR:**
Zentrumsnahe Liegenschaft, herrliche
Aussicht, Aussenabstellplatz, terras-
sierte Gartenanlage, vielseitige Nut-
zungsmöglichkeiten.
CHF 430'000.—

**Baulandparzelle mit Weitblick in
Rehetobel AR:**
Das Grundstück befindet sich am
Sonnenberg oberhalb vom Dorf an
Südhanglage mit schönem Ausblick
bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag
ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

**1.5 Zimmer Wohnung mit Garage
Heiden AR:**
Freundliche Wohnung mit komfortabler
Raumaufteilung und sonnigem Garten-
sitzplatz, nahe Einkauf und Bushalte-
stelle. Zur Wohnung gehört ein Keller -
und Estrichabteil. **CHF 195'000.—**

SVIT
OGTSCHWEIZ

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

fürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuerer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden

Neue Lehrpersonen der Schule

Zu Beginn des Schuljahres finden sich in den Primarschulhäusern und im Schulsekretariat neue Gesichter. Zur natürlichen Fluktuation gab es auch deshalb Stellen neu zu besetzen, da eine Lehrerin und die Schulleitungsassistentin in Pension gingen, eine Mutterschaftsvertretung gesucht werden musste und aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen zwei zusätzliche Klassen im Schulhaus Dorf eröffnet wurden. **U.M.**

Ramona Hasler ist in der **Basisstufe Wies 1**. Nach dem Abschluss der FMS in Sargans mit Schwerpunkt Pädagogik studierte sie an der PHSG in Rorschach und schloss mit einem Lehrdiplom für Kindergarten bis und mit 3. Klasse ab.

Ursprünglich aus Altstätten kommend, wohnt sie seit kurzem in Heiden. In ihrer Freizeit singt in einem Chor, spielt Gitarre, liest, wandert und fährt gerne Ski. Eine Besonderheit an ihr ist, dass sie immer noch Ministrantin in der kath. Kirche in Altstätten ist. Nach jahrelangen Studien und Praktiken geniesst sie es, die erste Klasse zu haben – sie habe die tollste Klasse der Welt.

Andrea Benz ist sehr gut in ihre neue Tätigkeit gestartet, mag ihre Klasse jetzt schon und ist vom Konzept der Basisstufe begeistert. Sie unterrichtet in der **Basisstufe Wies 1**, kommt ursprünglich aus dem Rheintal und wohnt nun in Heiden.

Nach der Matura an der Kanti Heerbrugg und einem Praktikumsjahr an der Primarschule Eichenwies studierte sie an der PHSG in Rorschach und erwarb dort das Diplom für Kindergarten bis und mit 3. Klasse. Sie ist in ihrer Freizeit «Hündlerin» und ist viel mit ihrem Berner Sennenhund in der Natur. Dazu spielt sie Tennis, reitet und betreibt Krafttraining. Sie leitet die Jugend- und Hundegruppe des Hundesports Hirschsprung.

Naomi Prinzing wohnt in St.Gallen und ist als Klassenlehrperson in der **Basisstufe Bissau 2** zusammen mit Sabine Loppacher tätig.

Nach Abschluss an der Wirtschaftsmittelschule arbeitete sie unter anderem als Serviceangestellte. Damit und mit vielen anderen Jobs finanzierte sie sich das Studium an der PH. Sie absolvierte auch ein Jahr als Klassenassistentin in Reute und arbeitete zudem schon in Regel- und Kleinklassen an der Realschule Engelwies.

Neben dem Unterrichten malt Naomi gerne auf Leinwand, betreibt Yoga oder macht mit ihrem Hund lange Spaziergänge.

Miranda Schläpfer ging in Heiden zur Schule. Nach der Matura an der Kanti Trogen arbeitete sie ein Jahr als Praktikantin an der Schule Rothaus in Teufen, bevor sie anschliessend an die PHSG ging und dort ihr Diplom für die 1. bis 6. Klasse machte. Sie unterrichtet in der **Basisstufe Blumenfeld** als zweite Klassenlehrperson und ist die Stellvertretung für Anna Pede, die in Mutterschaftsurlaub ist.

Ihr gefällt es, endlich eine vollwertige Lehrerin zu sein. Ihre freie Zeit verbringt sie gerne mit Tieren, zudem klettert und tanzt sie gerne.

Nadine Schlauri ist die neue Klassenlehrperson in der **Basisstufe 3** im **Schulhaus Dorf**. Sie absolvierte ihre Ausbildung am Kindergärtnerinnen-seminar des Kantons St.Gallen und schloss diese 2003 ab. 2010 absolvierte sie eine Zusatzausbildung an der PHSG für Diplomtyp A.

Sie ist in St.Gallen wohnhaft, taucht, wandert und reist gerne in ihrer Freizeit. Sie berichtet, dass sie gut gestartet ist und das Arbeiten im neuen Schulhaus Dorf mit den hellen, grosszügigen Räumen eine Freude ist.

Anja Broger ist **Basisstufenlehrperson** im **Dorf 3**. Sie wohnt in St.Gallen und absolvierte 2003 das Kindergärtnerinnen-seminar des Kantons St.Gallen. 2012 schloss sie die Ausbildung zur Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich ab. Sie hat Unterrichtserfahrung im Kindergarten und in der 1. Klasse sowie als Heilpädagogin im Integrationskindergarten. Zuletzt arbeitete sie als Heilpädagogische Früherzieherin beim Heilpädagogischen Dienst in St.Gallen. In ihrer Freizeit wandert, klettert und reist sie gerne.

Sibylle Weltert unterrichtet die **3./4. Klasse** im **Schulhaus Wies 1**. Sie wohnt in Rorschacherberg und hat nach dem Abitur in St.Gallen Ausbildungen verschiedenster Art gemacht.

So zum Beispiel studierte sie mit Abschlüssen an Schauspiel- und Kunstschulen in Hollywood, Santa

Monica und Long Beach und ist dazu ausgebildete Yogalehrerin. Ihren Bachelor zur Primarlehrerin machte sie dann an der PHSG in Rorschach.

Sibylle hat durch vielfältige Vertretungstätigkeiten Erfahrung im Lehrerberuf, zudem arbeitete sie in verschiedensten Bereichen und war schon als Regieassistentin, Theaterinspizientin oder Platzanweiserin unterwegs.

Sie ist vielfältig interessiert, sowohl sportlich als auch künstlerisch.

Nina Irniger arbeitet im Teamteaching mit Lea Hollenstein in der **3./4. Klasse** im **Dorf 2**. Sie machte nach der Matura in Trogen ein Zwischenjahr, während dem sie auch ein zehnwöchiges Praktikum an der Primarschule in Trogen absolvierte und auf Reisen ging. Vor ihrem Start in Heiden als Klassenlehrerin beendete sie ihr Studium zu Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in St.Gallen.

Sie spielt in ihrer Freizeit Geige und ist Mitglied des Appenzeller Kammerorchesters. Dazu verbringt sie gerne Zeit in der Natur, vor allem in den Bergen und bewandert und entdeckt neue Orte. Sie freut sich auf die zukünftige Zeit als neues Mitglied des Teams der Schule Heiden.

Anita Fässler trat Anfang August die Nachfolge von Marianne Scherrer als **Assistentin der Schulleitung** an. Sie ist damit der neue gute Geist im Schulsekretariat an der Seeallee. Sie wohnt seit 18 Jahren mit ihrer Familie in Heiden und war nach einer kaufmännischen Ausbildung in verschiedenen

Sekretariaten und Verwaltungsstellen tätig.

Sie verbringt ihre Freizeit gerne mit ihrer Familie, ist im Garten, wandert oder ist mit dem Velo unterwegs.

Fröhlicher Auftakt ins neue Schuljahr

Nach einjähriger Bauzeit erstrahlt das Schulhaus Dorf in neuem Glanz. Über hundert Kinder der Basis- und Mittelstufe konnten es zu Schulbeginn kaum erwarten, die modernisierten Schulräume zu sehen und mit Leben zu füllen. Endlich ist die

Schulfamilie Dorf wieder zusammen. Die Freude ist riesig, ebenso die Dankbarkeit. Das Schulteam Dorf/Blumenfeld wünscht allen viele sonnige Stunden in diesem prächtigen Haus. **Sarah Burkhalter**

Unsere Ausflugstipps: Hände waschen und Abstand halten.

**DAS CORONAVIRUS
IST NOCH DA.**
bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

Kanti-Abgänger der 2. Sek 2019/2020

Verabschiedung gezwungenermassen mal ganz anders

Ganz anders als gewohnt verlief die letzte Schulwoche der 3. Sek vor den Sommerferien. Das Corona-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen liessen die Schlussreise ausfallen, öffentliche Verkehrsmittel durften nicht benutzt werden und die gewohnte feierliche Verabschiedung der Jugendlichen zusammen mit den Eltern in der Aula konnte leider auch nicht stattfinden.

So war Fantasie gefragt und im Rahmen der Möglichkeiten wurde den Schülerinnen und Schülern trotzdem eine würdige letzte Schulwoche mit Verabschiedung ermöglicht. Am letzten Schultag fand ein Ausflug in Form einer Wanderung statt, es wurde gegrillt und am Abend trafen sich Lernende und Lehrpersonen mit ausreichend Abstand in

der Gerbe-Turnhalle zu einem gemeinsamen Spaghetti-Plausch, der von den beiden Kochlehrerinnen vorbereitet wurde und keine Wünsche offen liess.

Danach gab es Ehrungen durch den Schulleiter Hans-Peter Hotz. Ensar Redjepi wurde wegen besonders sozialen Verhaltens der Prix Social verliehen, für gelungene Schlussarbeiten bekamen Kevin Däpp, Rashaana Pirabaharan, Noé Streule und Nevil Meierhofer einen Preis.

Auch Jugendliche der 2. Sek wurden verabschiedet. Sie besuchen jetzt die Kantonsschule in Trogen.

Trotz gelungenem Abschluss hoffen alle, dass die Verabschiedung am Ende dieses Schuljahres wieder in gewohntem Rahmen stattfinden kann. **U.M.**

Umbau und Erweiterung Schulhaus Bissau

Kürzlich wurde im Schulhaus Bissau gebaut: Dafür stand ein sehr enges Zeitfenster während der Sommerferien zur Verfügung, weil der Unterricht nicht tangiert werden durfte. Es ging darum, auf der gegebenen Grundfläche einen zusätzlichen Raum zu schaffen und die Lichtsituation im Obergeschoss zu optimieren. Ferner musste der Brandschutz verbessert werden und es galt, die Dachfenster zwecks

energetischer Verbesserung zu ersetzen.

Für die gut 50 Kinder und die Mitarbeitenden, die in der Basisstufe Bissau arbeiten, entstand durch den Umbau eine spürbare Verbesserung der Raumsituation. Vielen Dank allen Beteiligten, die zum gelungenen Umbau beigetragen haben!

Im Herbst erfolgt noch der Ersatz der defekten Eingangstür und die Anpassung des Garderobenbereichs. **KH**

Sek 3a 2019/2020

Sek 3b 2019/2020

ausschneiden
und aufbewahren

Ferienplan der Schule

Schuljahr 2020/2021

Herbst	Schulschluss Fr, 2.10.20	Schulbeginn Mo, 19.10.20
Weihnachten	Schulschluss Fr, 18.12.20	Schulbeginn Mo, 4.1.21
Sport	Schulschluss Fr, 29.1.21	Schulbeginn Mo, 8.2.21
Frühling	Schulschluss Fr, 9.4.21	Schulbeginn Mo, 26.4.21
Pfingsten	Schulschluss Mi, 12.5.21	Schulbeginn Di, 25.5.21
Sommer	Schulschluss Fr, 9.7.21	Schulbeginn Mo, 16.8.21
Schulfreie Tage	Mo., 2.11.20	Stufenkonferenz
	Do, 3.6.21	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr, 4.6.21	Arbeitstag der Schule

Made in Switzerland

Wir sind ein kleiner Familienbetrieb im Appenzeller Vorderland und produzieren und vertreiben Gürtel und Hosenträger, sowie verschiedene Lederwaren und Accessoires.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Schweizer Qualität, Zuverlässigkeit und Tradition.

Für unseren Betrieb in Wolfhalden AR suchen wir aufgrund der geplanten Pensionierung der aktuellen Stelleninhaberin nach Vereinbarung eine/n

Textilpraktiker*in / Allrounder*in für Leder und Textiles 40 – 80 %

Auf Sie wartet eine vielseitige Tätigkeit in einem kleinen, aufgestellten Team, welches auf Sie zählen möchte.

Ihre vollständigen digitalen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 15.09.2020 an info@hwbguertel.ch. Wir berücksichtigen ausschliesslich elektronisch eingegangene Bewerbungen.

Weitere Infos unter: www.guertel.ch

Ihre Küche wird einzigartig.

Eine Baumann Küche entsteht in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Von ersten Skizzen bis zur Geräteauswahl nähern wir uns Ihrer Traumküche Schritt für Schritt. Zufrieden sind wir erst, wenn Sie rundum glücklich damit sind.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wunschküche.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

acustix

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen, während andere Umgebungsgeräusche vergleichsweise einfach ausgeblendet werden können. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft. Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwartung von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neueste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, funktioniert jedoch nicht automatisch. Das geschieht durch Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Testen Sie die neusten Geräte in alltäglichen Situationen und bewerten Sie diese regelmässig bei uns, Ihrem Hörakustiker, bis Sie für sie perfekt angepasst sind.

Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Zu vermieten

Garagenplatz Seeallee

(hinter UBS)
Fr. 130.-, inkl. NK

Auskunft erteilt EW Heiden AG
Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

H. SHALA

Maler & Bodenleger

Tel. 071 870 06 16

Nat. 078 686 18 30

Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch

www.malerei-shala.ch

Im Berg dahuim

Den neuen Heimat-Film von Thomas Rickenmann (Z'Alp) über Milch, Luft und Heimat für die Seele zeigt das Kino am **Samstag, 5. September** um 20:00 Uhr. Gespräch mit den Regisseuren Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann.

Oberstdorf im Allgäu: Hoch oben auf dem Berg, weit hinten im Tal ziehen Herden von Weide zu Weide. Die Hirten und Sennenfamilien haben eines gemeinsam: Für keinen Luxus dieser Welt würden sie ihre

Sommerzeit auf der Alpe eintauschen. Sie leben in und mit der Natur, den Tieren, an der frischen Luft, mitten im Wettergeschehen und nah an der Sonne. Alle arbeiten hart, oft bis an die Grenze ihrer körperlichen Kräfte. Nirgendwo anders empfinden die Bergmenschen eine solche Zufriedenheit, ein solches Glück, wie auf ihrer Alpe – dort wo die Seele aufatmt. **Astrid Mucha**

Zwischen Amazonas und Antarktis

Dieser Vortrag im Hotel Heiden – Teil 1 am **Dienstag, 8.** und Teil 2 am **Dienstag, 15. September** jeweils um 20:15 Uhr – berichtet über eine fast sechsmonatige Reise, die wohl kaum vielseitiger sein könnte. Mein Kollege Marcel und ich sind mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs, zudem gehen wir Bergsteigen und tauchen in die Tiefe des Amazonas-regenwaldes abseits jeglicher Zivilisation ein. So durchfahren wir Wüs-

ten und eindruckliche Regionen des Altiplano bis auf 5000 m, haben angenehme und gefährliche Kontakte mit Land und Leuten. Es folgt ein unvergessliches Abenteuer auf dem patagonischen Inlandeis, wir erleben eine archaisch anmutende Tierwelt auf den Falklandinseln und wir erreichen schliesslich die Antarktis mit einem Segelschiff.

In was für einer grandiosen Eiswelt wir hier nun angekommen sind! Eintritt frei, Kollekte. **Roman Schmid**

Duo Maurice und französische Chansons

Bald ist es soweit: Nach einer langen Pause wird der Lindensaal musikalisch belebt. Am **Freitag, 11. September** sind Johanna-Marie van der Wingen (Gesang), aufgewachsen in Heiden, und Anita Schaufelberger (Piano) ab 20:00 Uhr zu Gast bei uns.

Die zwei jungen Frauen teilen ihre Leidenschaft für französische Chansons, sowie im Allgemeinen für mitreissende Stücke und Lieder des vergangenen Jahrhunderts. Beide sind ausgebildete Musikerinnen der Hochschulen der Künste und Musik in Bern und Luzern.

Lassen Sie sich überraschen von der leidenschaftlichen Interpretation von Klassikern, Trouvaillen und Evergreens. Ab 18:00 Uhr auf Wunsch: ein 3-Gang-Konzert-Menü für Fr. 38.

Kasia Balinska Thurnheer

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 7. Oktober**
Redaktionsschluss ist am **Freitag, 18. September**

Mozarts Zauberflöte als Musiktheater

Wir freuen uns, Sie nach über sechsmonatiger pandemiebedingter Zwangspause wieder zu einem Konzert am **Sonntag, 13. September** um 18:00 Uhr in die Kirche Wolfhalden einladen zu können.

Der französische Gitarrist Antoine de Lhoyer (1768–1852) bescherte der Nachwelt 1824 eine besonders «exotische» Bearbeitung von Mozarts Zauberflöte mit Flöte, Viola und Gitarre. Das Ostschweizer edes-ensemble – bestehend aus dem Flö-

tisten Daniel Pfister, der Cellistin Johanna Degen und dem Gitarristen Christian Bissig – hat diese Vorlage nun um einige Arien erweitert und bringt sie, zusammen mit dem Schauspieler Matthias Peter, als Musik-Theater auf die Bühne.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie besteht ein eigenes Schutzkonzept. Reservationen sind möglich und erwünscht unter info@kukkik.ch.

Andreas Ennulat

Friedensdorf Heiden

Zwei Aktionen zur Friedenthematik fanden im Henry-Dunant-Museum statt:

Am 1. August erreichten zwei «**Laufende Botschafter des Friedens**» des Österreichischen Roten Kreuzes das Museum. Sie bewältigten die 15 km lange Strecke von Lustenau nach Heiden zu Ehren des 110. Todestages von Henry Dunant und des 140. Jahrestages der Gründung des ÖRK und wurden willkommen geheissen von Vertreterinnen und Vertretern des SRK, des

Dunant-Museums, des Gemeinderates und der Appenzeller Friedensstationen.

Am 9. August erklang bereits zum zehnten Mal die Peace Bell zur Erinnerung an die Opfer des Atombombenabwurfes auf Nagasaki 1945. Die Ehrengäste Toshiko Blum-Ito (Schweiz/Japan) und Marzhan Nurzhan (Schweiz/Kasachstan) wurden von über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Gedenk- und Mahnveranstaltung begrüsst.

Andreas Ennulat

2. Oktober 2020

20.15

Waiting for Peace Konzert im Tanzsaal, Kursaal Heiden

Peter Schärli's Formation «Don't change your hair for me» ist ein Muss nicht nur für Jazzfans, sondern für alle, die sich ein Ohr für die Feinheiten der leisen Musik bewahrt haben.

Mit Peter Schärli, tp; Thomas Dürst, b; Antonia Giordano, git/voc; Sandy Patton, voc

Limitierte Platzzahl, Reservation empfohlen:
info@dunant-museum.ch

www.dunant-museum.ch

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Mobile 077 437 30 47

www.maler-faeh.ch

FORUM WÜRTH RORSCHACH

José de Guimarães

Vom Künstler
zum Anthropologen
Sammlung Würth
und Leihgaben

Bis 25. April 2021
Eintritt frei

José de Guimarães, Mexiko-Serie, Papelas Picadas, 1996, Papier, kaschirt auf Leinwand, Acryl mit Sand und Filter, 101 x 72 cm, Sammlung Würth, Inv. 3634 © José de Guimarães / 2020, Pöllinger, Zürich

forum-wuerth.ch · Tel. +41 71 225 10 70 · rorschach@forum-wuerth.ch
Alle Kunstaktivitäten des Forum Würth Rorschach sind Projekte von Würth.

WÜRTH

Roman Signer, Kunst-Aktion am 8. Dezember 2019 beim Henry-Dunant-Museum

Alfred Nobel, Mann der Widersprüche

Mit der Erfindung des Dynamits hat Alfred Nobel ein sagenhaftes Vermögen gemacht. Und doch war der Stifter des Friedensnobelpreises ein Leben lang unglücklich. Warum? Am **Sonntag, 20. September**, 13:30 Uhr erzählt der Historiker Martin Widmer im Henry-Dunant-Museum von seiner Reise auf den Spuren Nobels – von Zürich über Isleten nach Sanremo.

Auch der Künstler Roman Signer hat sich intensiv mit dem Erfinder

Alfred Nobel auseinandergesetzt und Inspiration für seine «Sprengstoff-Aktionen» erhalten. In einer sprühenden Rede hat er im Winter 2019 im Dunant-Museum seine Faszination für Nobel erläutert und mit einer Kunst-Aktion abgeschlossen. Die filmische Aufzeichnung ist neu ab 20. September in der Ausstellung «Der Preis für den Frieden» zu sehen. **Nadine Schneider**

Ausstellung Erika Wachter im Hotel Heiden

«Kreativität entsteht aus dem Unbewussten, es ist ein Fliesen, ein intuitives Tun, was dadurch seine Kraft erhält.» Geboren 1949 in Bern, wuchs **Erika Wachter** in einer kreativen Familie auf.

Bei verschiedenen Künstlern im In- und Ausland erlernte sie diverse Techniken der Acrylmalerie. Seit 2008 begeistern Erika Wachter die unendlichen Möglichkeiten und sie lässt Farben, Formen und Materialien verschmelzen. Dynamik und pure Lebensfreude sowie unterschiedliche kulturelle Einflüsse spiegeln sich in ihren farbenfrohen Werken wider. **Erich Dasen**

Die Freude am künstlerischen Tun entdeckte sie schon in jungen Jahren. Ihr Start in der Kunstwelt begann mit der Porzellanmalerei und führte sie über das Aquarellieren sowie das Erstellen von Collagen zur experimentellen Acrylmalerie.

Postkarten vom schönsten Dorf im Vorderland

Hand aufs Herz: Worüber freut man sich mehr? Über eine Postkarte aus Heiden oder eine SMS oder WhatsApp-Nachricht von ebendort? Also.

Die aktuellen Sujets der Postkarten von Heiden, welche die Tourist-Info verkauft, sind in die Jahre gekommen. Stammgäste versenden diese nicht mehr an die Liebsten nach Hause. Deshalb lanciert der Kurverein auf die kommende Saison 2021 drei neue Postkarten. Nun sind wir auf der Suche nach neuen

Motiven. Welche Hobbyfotografin, welcher passionierte «Handyschnappschüssler» hat ein Foto mit einer typischen Sehenswürdigkeit oder vom Panorama von Heiden, welches sich für eine Postkarte eignet?

Reichen Sie bitte Ihren Vorschlag an info@kurvereinheiden.ch **bis Mittwoch, 30. September** ein. Eine Jury wird eine Entscheidung treffen. Die Gewinner erhalten je vier Häädler Batzen sowie eine kleine Auflage der eigenen Postkarte. **Kurverein**

Appenzeller Kolonialgeschichte in Indonesien

Am **Sonntag, 27. September** findet ein Thementag zur «Appenzeller Kolonialgeschichte in Indonesien» statt. Die ganztägige Veranstaltung (11:00 bis 17:00 Uhr) im Rahmen der Sonderausstellung «Ferne Welten – fremde Schätze» vertieft die koloniale Thematik an den Beispielen von vier Ausserrhoder «Kolonialherren»

auf Java und Sumatra. Aber auch die ethnografischen Objekte der «Indonesien-Sammlung» im Museum Heiden werden durch Fachleute in ein neues Licht gerückt.

Tagungsprogramm: www.museum-heiden.ch > Begleitprogramm. Anmeldung: info@museum-heiden.ch.

Marcel Zünd

Carol Forster stellt Lieblingsbücher vor

Am **Donnerstag, 1. Oktober**, lädt die Bibliothek Lesebegeisterte zu einer Büchervorstellung ein. Die innovative Inhaberin des Bücherladens in Appenzell Carol Forster und ihre Kollegin und Buchhändlerin Vanja Hutter stellen uns ihre neusten Lieblingsbücher vor. Die vorgestellten Bücher werden natürlich in den Bestand der Bibliothek aufgenommen und können am selben Abend bereits ausgeliehen werden.

Der Anlass findet im Lindensaal statt. Beginn ist um 19:00 Uhr. Anmeldungen werden bis Samstag, 26. September, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch entgegengenommen.

Die Büchervorstellung ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. **Miriam Hauschildt**

Jazzkonzerte am 2. und 3. Oktober

Auf Grund der momentanen Entwicklung von Corona ist es zum jetzigen Zeitpunkt äusserst schwierig, schon einen definitiven Entscheid für die letzten beiden, vom August auf den Oktober verschobenen Konzerte zu fällen. Konzerte mit Restaurantbetrieb fordern im

Moment noch zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, die sich mit den Gegebenheiten im Pfadiheim so nicht realisieren lassen. Wir weisen deshalb auf unsere Homepage www.jazzevent.ch, wo wir Konzertinteressierte etwas kurzfristiger informieren können. **Doris Spirgi**

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Die Sonne scheint noch warm vom Himmel und wir freuen uns auf einen schönen Herbst. Doch bald schon verlieren die Bäume die herbstlich verfärbten Blätter und der Winter naht. Auch dieses Jahr möchten wir den Waldpark, während der Adventszeit, in einem weihnächtlichen Glanz erstrahlen lassen.

Natürlich sind wir auf Basteleien und Meisterwerke der kleinen und grossen Häädlerinnen und Häädler angewiesen. Wir freuen uns auf viele weihnächtliche Beiträge.

Bitte meldet eure Werke **bis Samstag, 31. Oktober** unter info@kurvereinheiden.ch an. **Kurverein**

**Apéro
im Glück**

Wie geht Aperol-Spritz auf appenzellisch?
ABBACELLA APÉRITIF
Schon probiert?

Erfrischende Drinks,
Wein & Haus-Eistee
Eiskaffee & feine Glace

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?
Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann
Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

FensterProjekt.ch

Ihr Spezialist für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**. Ihr Projekt ist unsere Herausforderung!

Gerne setzen wir uns für Ihr Projekt ein - damit Ihre Vision zur Realität wird. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie
lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 17. September 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-
weitere Daten: 15.10.2020, 12.11.2020, 11.02.21

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden **DIVERSE MARKEN** verkauft & repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

**Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr**

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG
Schönes und Stilvolles aus **Naturstein** mit Beratung und Ausführung vom **Fachmann.**

Seit 1983

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Neuer Bahn- und Bushof Heiden

Das Wichtigste in Kürze

Nachdem die Abstimmung über das Projekt zum neuen Bahn- und Bushof aufgrund der Corona-Krise verschoben werden musste, hat der Gemeinderat an seiner Juni-Sitzung den neuen Abstimmungstermin für das Projekt Bahn- und Bushof Heiden auf den 27. September gelegt. Dies, da neben der Projektplanung nun auch alle Vorstudien abgeschlossen sind. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, das zukunftsgerichtete Projekt anzunehmen.

Barrierefreie Bahn- und Bushaltestellen

Aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes sind die Gemeinde Heiden und die Appenzeller Bahnen (AB) verpflichtet, in den nächsten Jahren ihre Bahn- und Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Der vorliegende Projektentwurf, der dem Stimmbölk nun zur Abstimmung

vorgelegt wird, wurde von der Gemeinde, den Appenzeller Bahnen (AB) und der PostAuto AG gemeinschaftlich erarbeitet. Durch die geplante Verlegung des Bushofs vom Dorfplatz zum Bahnhof entsteht ein öV-Knotenpunkt, der sowohl die Verbindungen ins Dorf als auch die Anbindung ans SBB-Streckennetz ab Rorschach garantiert.

Erhalt der Rorschach-Heiden-Bergbahn

Durch die Verbesserung der öV-Verbindungen ins Appenzeller Vorderland wird zusätzlich der Erhalt der ehemaligen Rorschach-Heiden-Bergbahn (AB) möglich gemacht. Diese hat für die gesamte Region einen wichtigen touristischen Stellenwert. Die Busrundkurse gewährleisten zudem die Verbindungen nach St.Gallen (30 Minuten Fahrtzeit) und ins Rheintal. Das Umsteigen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln wird mit dem Projekt vereinfacht. Ein privater Investor prüft auch die Erstellung von Park&Ride-Parkplätzen.

Zukünftige Zentrumsentwicklung ermöglichen

Da der historische Dorfplatz durch das vorliegende Projekt massgeblich aufgewertet und verkehrsberuhigt wird, ist eine weitere Zentrumsentwicklung möglich. Anstatt den Platz mit behindertengerechten Bushaltestellen und Dächern zu verbauen, kann er als Begegnungszone zwischenzeitlich für Feste oder Märkte aller Art nutzbar gemacht werden. Durch zwei neue Bushaltestellen bleibt das Zentrum optimal erschlossen. Der Mehrverkehr auf der Bahnhofstrasse wird durch die Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes und der Seeallee kompensiert. Damit wird dem kulturellen und historischen Wert des Dorfkerns Rechnung getragen.

Partnerschaftliche Erstellung und Kostenteilung

Das Projekt wird partnerschaftlich finanziert und ausgeführt. Damit wird eine koordinierte Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ermög-

licht. Während die Gemeinde rund Fr. 3,5 Millionen der geschätzten Gesamtkosten von Fr. 8,2 Millionen übernehmen müsste, würden die restlichen Kosten von Fr. 4,7 Millionen von den Appenzeller Bahnen getragen. Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden stellt zuhanden der Gemeinde zudem eine Beteiligung im Umfang von Fr. 0,7 Millionen in Aussicht.

Fragen und Antworten

Muss ich dann wirklich zum Bahnhof laufen, wenn ich aufs Postauto will?

Nein – Am Kirchplatz wird es weiterhin zwei Haltestellen geben. Eine weitere geplante Haltestelle könnte beim Freihof entstehen.

Der Kirchplatz, so wie er ist, ist doch in Ordnung und man muss nichts ändern?!

Auch der Kirchplatz müsste zwingend nach dem Behindertengleichstellungsgesetz bis 2023 angepasst werden. Eine Vorstudie rechnet mit Kosten von Fr. 2,53 Millionen.

Wieso ist das so teuer?

Durch die behindertengerechte Verbreiterung sowie Erhöhung der Perrons auf 22 cm müssten die Fahrbahnen ebenfalls bedeutend verbreitert werden, was zusammen mit einem speziell verstärkten Strassenbelag zu verhältnismässig hohen Kosten führen würde.

Wie sollen wir sparen, wenn wir immer wieder neue Projekte planen?

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Heiden, den Appenzeller Bahnen und der PostAuto AG ermöglicht eine gemeinsame Realisierung der gesetzlich geforderten Behindertengerechtigkeit mit entsprechendem Kostenteiler. Diese Möglichkeit gibt es nur jetzt.

Kann man nachher noch mit dem Auto über den Kirchplatz fahren?

Ja, immer noch. Der Kirchplatz wird nur verkehrsberuhigt. So kann er zum Ausgangspunkt für die zukünftige Zentrumsentwicklung werden. Zudem wird die Verkehrssicherheit und -übersicht verbessert.

Wenn der Bushof beim Bahnhof ist, läuft auf dem Kirchplatz nichts mehr.

Der Kirchplatz kann für Märkte, Feste und Begegnungen mit Spiel und Spass genutzt werden. So erlangt er seinen speziellen Charakter als historischer Platz von nationaler Bedeutung sowie als Treffpunkt zurück.

Bleibt die Rorschach-Heiden-Bahn bestehen?

Ja. Mit diesem Projekt wird die Zukunft der Bahnlinie Rorschach-Heiden gestärkt.

Was heisst sanfter Ausbau der Postautoverbindungen?

Rundkurse (120–121) gewährleisten eine optimale Anbindung des Dorfkerns ans Nah- und Fernverkehrsnetz.

Bleibt die Verkaufsstelle und das Büro der Tourist Information bestehen?

Ja, die optimale Beratung der Bevölkerung und von Gästen vor Ort sowie die Verkaufsstelle der Appenzeller Bahnen bleibt bestehen.

Können die Postautos auf der Bahnhofstrasse kreuzen?

Nein, sie müssen auch heute bei LKW-Gegenverkehr warten.

Ist die Haltestelle auf dem Kirchplatz in den Projektkosten Bushof am Bahnhof dabei?

Ja, die Kosten für die behindertengerechten Haltestellen am Kirchplatz sind in der Kostenrechnung inbegriffen. Die zusätzliche Haltestelle beim Freihof wäre optional und würde etwa Fr. 50'000 kosten.

Werden die Bedachnungen genau so wie auf den Projektbildern gebaut?

Die genaue Gestaltung wird über ein Planerwahlverfahren erfolgen.

Ist ein Alternativprojekt am Kirchplatz problemlos möglich?

An diesem Standort kann kein Bushof in vergleichbarer Qualität gebaut werden. Das Alternativprojekt auf dem Kirchplatz überzeugt baulich und kostenmässig nicht. Weil der Platz unter nationalem Ortsbildschutz steht, wird die Denkmalpflege ein gewichtiges Wort mitreden.

Linie 120
 Linie 121
 Linien 222, 223, 224, 225
 Linien 226, 227, 228, 229
 Linie 230

151.3

Behindertengleichstellungsgesetz

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 21 Änderung bisherigen Rechts
 Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt.

Art. 22 Anpassungsfristen für den öffentlichen Verkehr

¹ Bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr müssen spätestens nach 20 Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes behindertengerecht sein.

² Kommunikationssysteme und Billettausgabe müssen spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses G...

Baustelleneinrichtung	305'000
Rohbau und Publikumsanlagen	1'754'000
Planung, Honorare	653'000
Reserven	538'000
Baukosten exkl. MwSt	3'250'000
MwSt 7.7 %	250'000
Baukredit inkl. MwSt	3'500'000
Abzüglich erwarteter Kantonsbeitrag	700'000
Baukosten zu Lasten der Gemeinde	2'800'000

Abstimmung vom 27. September 2020

Ausgangslage

Anstatt die Bushaltestellen auf dem Kirchplatz für rund Fr. 2,5 Millionen behindertengerecht zu sanieren, sollen diese in einem gemeinsamen Projekt mit den Appenzeller Bahnen (AB) zum Bahnhof verlegt werden.

Gründe

Die Gemeinde Heiden und die AB sind von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Bahn- und Bushaltestellen bis ins Jahr 2023 behindertengerecht umzubauen. Beim Umbau auf dem Kirchplatz müsste die Verkehrsfläche für die Postautos zu Lasten der Grünflächen deutlich erweitert werden. Die baulichen Massnahmen für die erhöhten Perrons und den hindernisfreien Zugang zu den Postautos würden den Kirchplatz optisch verunstalten.

Projekt

Das Projekt sieht vor, den Bushof vom heutigen Standort auf dem Kirchplatz zum Bahnhof Heiden hin zu verlegen. Damit soll eine öffentliche Verkehrsdrehscheibe geschaffen, eine verbesserte Abstimmung der Bahn- und Busverbindungen sowie eine stündliche Anbindung an die SBB Intercity-Züge von Rorschach Richtung Zürich ab Fahrplan 2022/2023 erreicht werden. Die verkehrsmässige und touristische Erschliessung des Dorfkerns bleibt mit zwei Haltestellen auf dem Kirchplatz erhalten und wird durch einen Busrundkurs zusätzlich verbessert.

Vorteile

Das Projekt bietet die Chance, die gesetzlich geforderten, behinderten-gerechten Umbauten gemeinsam zu erstellen und die anfallenden Kosten zu teilen. Mit dem Bau des neuen Bahn- und Bushofs würde auch nachhaltig in die Zukunft des öffentlichen Verkehrs investiert. Auch in Sachen Verkehrssicherheit und -übersicht würde der Kirchplatz eine grosse Verbesserung erfahren.

Kosten

Die Kosten für das Projekt neuer Bahn- und Bushof Heiden betragen Fr. 3,5 Millionen. Mit dem zu erwartenden Beitrag des Kantons in der Grössenordnung von rund Fr. 0,7 Millionen, verbleiben Fr. 2,8 Millionen zu Lasten der Gemeinde.

Finanzierung

Die jährlichen Abschreibungskosten betragen Fr. 70'000. Dazu kommen Unterhalts- und Betriebskosten von etwa Fr. 20'000. Die Baukosten sind im Finanzplan vorgesehen und infolge der tiefen Zinsen günstig zu beschaffen.

Zeitplan

Bei einer Annahme des Kredits wird das Plangenehmigungsverfahren durch die Appenzeller Bahnen gestartet. Der Baubeginn ist für 2023 geplant und mit der Fertigstellung kann 2024 gerechnet werden.

Zentrumsentwicklung

Durch die Verlegung der heutigen Bushaltestellen wird der Kirchplatz verkehrsberuhigt. Er kann als Herzstück unserer Gemeinde vielfältig genutzt werden.

öV-Erschliessung

Durch die neuen Bushaltestellen bei der Krone bleibt der Dorfkern optimal ans öV-Netz angeschlossen. Mit einer möglichen Bushaltestelle Freihof würde das Angebot noch erweitert.

Alternative Renovation Bushaltestellen Kirchplatz

Bei einer Ablehnung des Projekts müsste der Kirchplatz mit Kosten von Fr. 2,5 Millionen behindertengerecht umgebaut werden. Das sind Minderkosten von Fr. 0,3 Millionen gegenüber dem neuen Bahn- und Bushof mit Fr. 2,8 Millionen zu Lasten der Gemeinde. Der Kirchplatz würde so noch mehr zu einem Buspark- und Verkehrsplatz. Angesichts des historischen Stellenwerts des Platzes wäre dies bedauerlich.

Abwägungen

Mit dem neuen Bahn- und Bushof Heiden entsteht am geeigneten Ort eine wertvolle öV-Drehscheibe. Die Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen und der PostAuto AG ermöglicht einen entsprechenden Kostenteiler. Der Kirchplatz wird verkehrsberuhigt und kann zeitweise für Veranstaltungen genutzt werden. Der sanfte Ausbau der Postautoverbindungen verbessert die Anbindung des Dorfkerns an den öV. Das Alternativprojekt auf dem Kirchplatz überzeugt weder baulich noch kostenmässig.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, dem Baukredit von Fr. 3,5 Millionen für den neuen Bahn- und Bushof zuzustimmen.

Veranstaltungen zur Abstimmung am 27. September

Montag, 7. September

19:30 Uhr

Öffentliche Informations- veranstaltung

Kursaal

Samstag, 12. September

vormittags

Begehung

10:00 Uhr Start beim Rathaus

11:00 Uhr Start beim Bahnhof

Sonntag, 27. September

bis 11:00 Uhr

Abstimmung

Gemeindehaus

Wegen der Schutzmassnahmen zur Eindämmung von Covid-19 ist eine vorgängige Anmeldung zur Veranstaltung im Kursaal notwendig. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer auf gemeinde@heiden.ar.ch oder 071 898 89 89 mitteilen. Danke.

Absage Jahrmarkt 2020

Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, dass eine erfolgreiche Durchführung des diesjährigen Häädler Jahrmarkts nicht möglich ist.

Die aktuellen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen zur Eindämmung von Covid-19 verunmöglichen die Durchführung des Häädler Jahrmarkts im gewohnten Rahmen. Die notwendigen Vorschriften wie Abstand halten, Contact-Tracing und eventuell eine Beschränkung der Besucherkapazität sind in der Konstellation des Jahrmarkts nicht vollumfänglich erfüllbar. Aufgrund der engen Platzverhältnisse am Jahrmarkt ist die Umsetzung eines Schutzkonzeptes mit sicherer Besucherführung und Einhaltung des Abstands nicht gewährleistet.

Die Absage wird ausserordentlich bedauert, aber die Gesundheit und Sicherheit des Publikums geht vor.

Der Kursaal präsentierte sich im Sommer im Baugerüst. Er wurde innen wie aussen einer Verschönerungskur unterzogen, die werterhaltende Sanierungsarbeiten umfasste. Peter Eggenberger

«Bleiben Sie gesund und stimmen Sie brieflich ab!»

Mit diesem Aufruf möchte der Gemeinderat die Stimmberechtigten dazu bewegen, am 27. September brieflich abzustimmen und nicht persönlich in die Stimmlokale zu gehen. Grund für den Appell zur brieflichen Stimmabgabe sind die weiterhin geltenden Abstands- und Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Diese können die Stimmabgabe in den Urnenlokalen erschweren.

Die Urnenlokale bleiben zwar geöffnet, der Gemeinderat möchte jedoch vermeiden, dass sich zu grosse Menschenansammlungen vor oder in den Urnenlokalen bilden. Je mehr Stimmberechtigte brieflich abstimmen, desto geringer ist das Risiko, im Urnenlokal mit dem Corona-Virus angesteckt zu werden.

Aufruf zur Solidarität

Bei uns werden in der Regel rund 19 Prozent der eingegangenen Stimmen in den Stimmlokalen abgegeben. Im Vergleich mit anderen Gemeinden hat der Gang zur Urne in Heiden somit nach wie vor einen hohen Stellenwert. Gleichwohl hofft der Gemeinderat auf die Solidarität der Stimmberechtigten und fordert diese auf, in dieser ausserordentlichen Situation die Ansteckungsgefahr gering zu halten und zu einem reibungslosen Ablauf der Abstimmungen beizutragen.

Abstimmen per Post oder Abstimmungsbriefkasten

Alle wichtigen Informationen zur brieflichen Stimmabgabe werden mit den Abstimmungsunterlagen verschickt. Der Versand der Unterlagen erfolgt Anfang September. Das

Stimmcouvert kann portofrei der Post übergeben oder in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie geht der Gemeinderat davon aus, dass die briefliche Stimmabgabe auch für den Wahl- und Abstimmungstermin vom 29. November empfohlen werden muss.

Handänderungen Juli

Immomana AG, Herisau, (Erwerb 11.1.2019) an José Eduardo Esteves Lopes und Sónia Alexandra Pinheiro Pires Lopes, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5381, $\frac{80}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Stockwerkeigentum Nr. 5391, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Miteigentumsanteil Nr. 10253, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, und Miteigentumsanteil Nr. 10263, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse

Willi Martin und Esther Liliane Niedermann, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 17.5.2016, 4.10.2019) an Mathias und Flavia Vera Baumgartner, Wienacht-Tobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5210, $\frac{55}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1836, und Miteigentumsanteil Nr. 10148, $\frac{1}{22}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5227, Mittelbissaustrasse

Hans-Peter Graf, Heiden, (Erwerb 11.11.1987) an Roland und Cécile Martha Böhler, Speicher, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 899, 321 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 373, Unterrechstein

Geburten

- **Benjamin Imamovic**, geboren am 11. Juli, Sohn des Midhat und der Neira Imamovic, geb. Biber
- **Nelia Chessari**, geboren am 16. Juli, Tochter des Gianni und der Michaela Chessari, geb. Näf
- **Amy Milou Eugster**, geboren am 12. Juli, Tochter des Lucas Thijs Knupp und der Corina Eugster
- **Sheron Sturzenegger**, geboren am 17. Juli, Sohn des Dominik Gygli und der Jessica Sturzenegger
- **Yuna Samira Tschuor**, geboren am 5. August, Tochter des Ramias Tschuor und der Sarah Thoma

Todesfälle

- **Samuel Frei**, geb. 1958, gestorben am 27. Juli in Heiden
- **Karl Heinrich Nägelin**, geb. 1935, gestorben am 28. Juli in Heiden
- **Julie Zürcher**, geb. Lutz, geb. 1920, gestorben am 9. August in Heiden

Eheschliessung

- **Beny und Celina Bischof**, geb. Risch
- **Abdullah Afash und Gheda Altaha**

Gratulation

zum 100. Geburtstag

- Clara Marti, Freihofstrasse 1 (5. September)

zum 90. Geburtstag

- Rosa Maria Meier, Altersheim Weiherwies (3. September)

zum 85. Geburtstag

- Heini Zahnow, Hasenbühlstrasse 3 (9. September)

zum 80. Geburtstag

- Maria Hostettler, Wiesstrasse 11 (6. September)
- Alexander Zigerlig, Sonnhalde 13 (8. September)
- Frieda Lendenmann, Zelg (12. September)
- Esther Züst, Obereggerstrasse 11 (30. September)
- Elsa Harte, Täschenstrasse 4 (3. Oktober)
- Armin Anner, Sonnhalde 2e (5. Oktober)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Bitte beachten

Samstag, 12. September

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 18. September

abends

Redaktionsschluss

Oktober-aufwind

estocker@bluemail.ch

Sonntag, 27. September

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Herzlichen Dank!

Das Team des Hotels Lötschberg bedankt sich für die vielen Besuche der Aufwind-Leser bei uns im Berner Oberland und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen!

Herzliche Grüsse aus Interlaken

Hotel Lötschberg

Beat Niederer, Gastgeber

hotel@lotschberg.ch / 033 822 25 45

www.lotschberg.ch

PS: Das Jungfrau Spezial ist weiterhin buchbar!

Persönliche Nähe bringt Sicherheit

Darum bin ich Ihr Ansprechpartner vor Ort. Schauen Sie vorbei und profitieren Sie von einer kompetenten Beratung und bestem Service.

Geschäftsstelle Trogen · Emilia Lippuner
Halden 4 · 9043 Trogen
Telefon +41 71 344 43 26
trogen@concordia.ch

CONCORDIA

www.concordia.ch

Gemeinde Heiden, Hasenbühlweg 13

Altershalber zu verkaufen

sehr sonnig, ruhig, und leicht erhöht gelegenes
Einfamilienhaus (Raumhöhe ca. 1.93 – 2.03)
Zentrale Lage, renovationsbedürftig, unverbaut
Mindest-VP CHF 485'000.00

Besichtigungen:

Freitag 04.09., 17:00 – 19:00

Samstag 05.09., 10:00 – 13:00

Angebote an **HILTY Consulting GmbH**

Rosentalstrasse 12 B, 9410 Heiden

Hansjörg Hilty, hilty.heiden@bluewin.ch

071 891 43 13 / 079 822 06 35

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

25 Jahre Bauernmarkt Heiden

Am **Samstag, 5. September** feiern wir 25 Jahre Bauernmarkt Heiden. Wir laden Sie zu diesem Anlass herzlich ein. Mit Musik und weiteren Überraschungen feiern wir dieses Jubiläum. Es ist uns ein Anliegen, Ihnen – liebe Kundinnen und Kunden – für Ihre Treue zum

Bauernmarkt Heiden «Danke» zu sagen.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert bis und mit am 7. November und zusätzlich nochmals am 21. November. **Ruedi Graf**

Denise Sonderegger (Sois Belle Kosmetik) und Petra Krebs (Beauty Hills)

Kennst du den Beauty Hills Effekt?

Möchtest du eine sagenhaft glatte Haut, ein frisches Gefühl – rein, klar, vital – schön? Aqua Peeling, auch Aquadermabrasion genannt, ist das neue Angebot von Sois Belle. Die perfekte Vorbereitung deiner Haut, um reichlich mit Wirkstoffen versorgt zu werden. Am **Dienstag, 15. September** ist die Beauty Hills Spezialistin Petra Krebs bei mir zu Gast. An

diesem Tag erhältst du die Behandlung zum Spezialpreis von Fr. 75 statt Fr. 148. Wenn du dich für ein Starterpaket mit Beauty Hills-Produkten für Fr. 175 entscheidest, ist die Behandlung gar kostenlos. Sichere dir einen Termin und spüre die Aqua-peeling auf deiner Haut. Anmeldung unter kosmetik@soisbelle.ch oder 079 800 78 68. **Denise Sonderegger**

Herbst-Mode-Apéro

Gerne laden ich und mein artE-modas-Team Sie ein, mit uns am **Freitag, 18. September** von 09:00 bis 18:00 Uhr und am **Samstag, 19. September** von 09:00 bis 16:00 Uhr auf die neue Herbst- und Winterkollektion 2020 anzustossen. Mit warmen Farben, angenehmen Materialien starten wir positiv in die neue Herbstsaison, auch wenn die Welt etwas Kopf steht.

Wir werden natürlich die BAG-Vorschriften betreffend Covid-19 befolgen. Sollte es zu einer neuen Besucher-Beschränkung kommen, wären wir gezwungen den Apéro abzusagen. Falls dies eintritt, bieten wir Ihnen vom 15. bis 19. September 10-Prozent-Tage an. **Monika Lenherr**

Hotel Heiden geht digital

Das Hotel Heiden hat die Schliessungszeit genutzt um die Digitalisierung voranzutreiben. Am interessantesten für die Häädlerinnen und Häädler ist, dass wir nun, als wahrscheinlich erstes Unternehmen in der Region, die Möglichkeit bieten,

Termine für Massagen, Kosmetik und Anwendungen online zu buchen. So können Sie bequem von zu Hause aus auf www.hotelheiden.ch Ihren Wunschtermin für eine Anwendung suchen und buchen. **Erich Dassen**

Lebensfreude im Bären – trotz Vorbehalt nicht vorenthalten

Die Tage nehmen wieder diesen weitsichtigen Glanz von Herbst an. Weitsicht mag heuer willkommener sein als auch schon. Schliesslich war es ein unübersichtlicher Sommer. Selbstverständliches wurde in Frage gestellt und Sichereres in Zweifel gezogen. Ständig haben wir Pläne anpassen und Vorbehalte machen müssen. Der Bluesabend mit Richie Pavledis musste abgesagt werden.

Doch Schönes und Gutes lassen sich nicht kleinkriegen und machen immer wieder Boden gut. Im Bären finden deshalb wieder kulinarische

und musikalische Spezialitätenabende statt. Am **Samstag, 19. September** wird ein koreanisches Menü serviert, am **Freitag, 25. und Samstag, 26. September** ein griechisches, musikalisch untermalt von George und Stavros. Jedenfalls ist es so geplant. Vorbehalte bleiben eben vorbehalten.

Und der Bluesabend wird bald nachgeholt. Denn Weitsicht ist, sich bei allen Vorbehalten die Lebensfreude nicht vorzuenthalten!

Stephan Herzer

Kinderartikelbörse yoyo

Kinder entwickeln sich rasch – sie entwachsen in kurzer Zeit mühevoll ihrer Kleidergrösse und verlangen bald munter nach neuen Spielsachen.

Die Kinderartikelbörse yoyo hält für Sie eine breite Palette an Schönen, Vergnüglichen aber auch Nützlichem rund um Ihr Kind parat. Bei uns finden Sie sehr gut erhaltene

Artikel aus zweiter Hand zu fairen Preisen. Überzeugen Sie sich bei einem yoyo-Besuch Im Bad 4 von unserem Angebot. Am **Montag, 7. September** starten wir in die Herbst- und Wintersaison. Unsere Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Samstag von 09:00 bis 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung. Wir freuen uns auf Sie. **Sandra Dux**

Umzug

Seit 18 Jahren ist das Coiffeurgeschäft und Nagelstudio «Sisters» von Tiziana und Laura Epicoco am Standort an der Poststrasse 12 zuhause. Durch den Wegzug von Laura Epicoco vor zwei Jahren in eine andere Gemeinde betrieb Tiziana das Geschäft allein weiter und merkte bald, dass ihr die Räumlichkeiten zu gross sind. Daher beschloss sie, neue Räumlichkeiten in Heiden zu suchen. Gefunden hat sie diese am Kohlplatz 12 gegenüber dem Schwimmbad. Nach einer Renovationsphase eröffnet sie nun am

3. November ihr neues Ladenlokal.

Natürlich bleibt das Geschäft für Sie an der Poststrasse bis Ende Oktober geöffnet. Tiziana freut sich auf Ihren Besuch. **Peter Göldi**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 7. Oktober**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, 18. September

SAK

HEIDEN: NUTZEN SIE JETZT IHREN GLASFASERANSCHLUSS!

ATTRAKTIVES EINSTIEGSANGEBOT:

- 4 Monate kostenlos Internet, TV und Telefon
- 49 CHF Aufschaltgebühr geschenkt
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kombinierbar mit SAK Mobile

Jetzt bis zu

**600 CHF
SPAREN**

**IHR
GUTSCHEIN-
CODE**

SAKGBHD

Weitere Informationen

Telefon: +41 71 229 50 00 | Website: www.sak.ch/heiden

Partnershop: Elektrizitätswerk Heiden AG, Kirchplatz 1, 9410 Heiden,

T +41 71 898 89 40, info@ewheiden.ch, www.ewheiden.ch

ST.GALLISCH-APPENZELLISCHE KRAFTWERKE AG

Vadianstrasse 50 | P.F. 2041 | CH-9001 St.Gallen | T +41 71 229 51 51 | info@sak.ch | sak.ch

Geführte Herbst-Wanderungen

Zusammen mit einer motivierten Gruppe eine Wanderung in Angriff nehmen, gemeinsam den Gipfel erreichen und mit vielen Eindrücken am Ende des Tages am Ziel ankommen – so macht Wandern Spass.

Deshalb lädt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) auch während der Herbstmonate wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angren-

zenden Regionen ein, und bei diesem vielseitigen Angebot kommt bestimmt jeder auf seine Kosten. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

Zum Beispiel am **Samstag, 19. September** Pilze sammeln, bestimmen und geniessen. Alle Wanderungen und weitere nützliche Infos sind auch auf www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich. **Margit Geel**

Kinderbasteln

Im Namen der Häädler Frauen basteln wir «Herbstliches» am **Mittwoch, 23. September** von 14:15 bis 16:30 Uhr im kath. Pfarreizentrum mit Kindern ab 7 Jahren ohne Be-

gleitung. Weitere Infos folgen nach der verbindlichen Anmeldung (bis 7. September an sascha.haeni@bluewin.ch). Kosten Fr. 3, für Nichtmitglieder Fr. 6 pro Kind. **Sascha Häni**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 29. September** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 26. September bei

Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Pfadiluft geschnuppert

Eigentlich war unser Pfadi-Schnuppertag im Frühling geplant, aber wegen Corona musste er verschoben werden.

Obwohl es geregnet hat, sind viele Kinder gekommen. Wir haben einen tollen Postenlauf gemacht. Es ging um Feuer und Kochen, Pfaditechnik, Seilbrücke, Zelt und Biwak, Spiel und Sport. Das Schokobananen machen und die Pfadiknoten knüpfen haben mir am meisten gefallen. Wir haben

den Neuen ein Zelt gezeigt, das wir manchmal auch im Lager benutzen. Auf der Seilbrücke musste man ganz schön die Balance halten. Einige haben «Sternleinguck» gespielt. Es hat allen viel Spass gemacht! Ich hoffe, dass viele dieser Kinder wieder in die Pfadi kommen. Anmeldung, auch zum Schnuppertag, jederzeit möglich unter www.pfadiheiden.ch. Allzeit bereit. **Emilia Rossatti**

Hintere Reihe v.l.n.r.: Jungschützen-Sieger Heiden 1 **Simona Künzler, Oliver und Raphael Sonderegger** sowie **Luca Graf**. **Untere Reihe v.l.n.r.:** Jugendschützen-Sieger **Natalia Isler, Martin Graf und Tristan Kappeler**

Doppelsieg am Kantonalen Gruppenfinal

Die Häädler Jungschützen beendeten den Kantonalen Gruppenfinal in Herisau-Säge mit einem Doppelsieg. Es waren wegen Corona acht Gruppen am Wettkampf beteiligt.

Heiden 1 U21 kam am besten mit den Wetterbedingungen zurecht. In der ersten Runde mit 351 Punkten und in der zweiten Runde mit 346 Punkten – was ein Total von 697 Punkten ergibt – wurden Sie Kantonaler Gruppenmeister. Als Belohnung geht die Reise nach Emmen zum Schweizerischen Gruppenfinal.

Heiden 2 U21 kam in der ersten Runde auf 325 und in der zweiten auf 332 Punkte, total 657 Punkte.

Für die Qualifikation zum Schweizerischen Gruppenfinal mussten auch die Jugendschützen U15 den Wettkampf absolvieren. Heiden 1, drei Jugendschützen, kamen in der ersten Runde auf 249 Punkte und im zweiten Durchgang auf 256 Punkte, total 505 Punkte, sie sicherten sich den Kantonalen Jugend Gruppenmeistertitel.

Silvano Kobler

Kinoabend mit Apéro

Am **Donnerstag, 24. September** um 18:30 Uhr laden die Häädler Frauen ins Kino ein. Gezeigt wird der deutsch gesprochene Film «The Peanut Butter Falcon». Der 22-jährige Zak will raus aus dem Altenheim, in das er wegen seines Down-Syndroms gesteckt wurde. Seine Betreuerin Eleanor weiss die Fluchtpläne ihres Schützlings immer wieder zu durchkreuzen. Angetrieben von seinem grossen Traum, Profiwrestler zu werden, gelingt Zak eines nachts die Flucht. Dabei trifft er

auf den zwielichtigen Tyler, der auf der Flucht vor rachsüchtigen Fischern ist. Schon bald werden sie Freunde und setzen ihre Reise gemeinsam auf einem selbstgebaute Floss fort. Die amüsante Feelgood-Geschichte nimmt den Zuschauer mit auf eine herzerreissende Reise.

Kosten: Fr. 22 inkl. Eintritt und Apéro. Partner und Freunde sind herzlich willkommen. Anmeldung bis 20. September bei Ursula Locher, 079 437 80 88 oder ursula.locher-rohner@bluewin.ch. **Ursula Locher**

Gesucht

Wir von der Gerätserie Rehetobel sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich bei mir unter 071 877 27

17 oder geturehetobel@bluewin.ch und komm für ein Schnuppertag vorbei. Wir freuen uns auf dich. Weitere Infos www.geturehetobel.ch. **Willi Lanker**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Leitung der Kinder- und Jugendarbeit

Liebe Hädlerinnen und Hädler, gerne stellen wir uns vor:

Mein Name ist **Michelle Kempf**. Die letzten drei Jahre habe ich in der Jugendarbeit in der Stadt Chur gearbeitet, jedoch zog es mich wieder in meine alte Heimat in Appenzell Ausserrhoden zurück. Seit August bin ich nun in der Jugendarbeit in Heiden tätig und bin sehr gespannt, welche Projekte sich mit den Jugendlichen auf dem Land entwickeln. Ich bin offen für vieles, je grösser das Netzwerk, desto spannender die Arbeit. Mit viel Freude und Motivation blicke ich in die Zukunft und bin mir sicher, dass wir mit den Jugendlichen in verschiedenen Bereichen vieles bewirken.

Mein Name ist **Lynn Nufer** und ich habe meine Lehre als Fachfrau Gesundheit im Jahr 2019 abgeschlossen. Jetzt wage ich den Sprung in ein weiteres Abenteuer und freue mich, meine vierjährige Ausbildung zur Sozialpädagogin im Kinder- und Jugendtreff Heiden zu starten. Ich bin motiviert, mich auf eine lehr- und abwechslungsreiche Zeit einzulassen und einen tollen Ort für die Jugendlichen mitzugestalten.

Unterstützung für den neuen Bahn- und Bushof

Eine Gruppe von engagierten Hädlerinnen und Hädler hat im August die «IG Pro Neuer Bahn- und Bushof Heiden» formiert.

Ziel dieser Gruppe ist es, das vom Gemeinderat zur Abstimmung am 27. September gebrachte Projekt mit sachlicher Information aktiv zu unterstützen: Warum ist ein neuer Busbahnhof zwingend jetzt nötig, was gewinnt Heiden mit diesem Projekt und was passiert, wenn das Projekt abgelehnt wird?

Der IG ist es wichtig, dass ein zukunftsgerichtetes Projekt realisiert

wird, das den Einwohnerinnen und Einwohnern ebenso nachhaltig dient wie dem Tourismus. Es soll auf der anderen Seite verhindert werden, dass der einzigartige Kirchplatz für kommende Generationen ausschliesslich als Busbahnhof benutzt wird.

Die IG wird bei den öffentlichen Informationsveranstaltungen präsent sein und auf Wunsch das Projekt und ihre Argumente vorstellen.

Hannes Friedli

Bitte beachten

Amtliche Aufforderung

Die Eigentümer werden gebeten, an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen die Bäume, Sträucher und Lebhägen zurückzuschneiden (Strassengesetz, Art. 54).

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhägen derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie -tafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 5 m, über Trottoirs, Rad und Fusswegen 2,5 m betragen.
- Lebhägen und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,2 m sein

und haben einen Abstand von 0,5 m zur Strassen- oder Trottoirgrenze einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis Mitte Oktober 2020 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflanzenden vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen. **Gemeinde**

Wechsel der Stellenleitung bei den Sozialen Diensten Vorderland

Die Sozialen Dienste Vorderland AR mit Sitz in Heiden führen die Regionale Berufsbeistandschaft, die Betreuung der privaten Beistandspersonen, die freiwillige Sozialberatung, die Alimentenhilfe sowie das Sozialamt der Gemeinden Grub und Rehetobel und die Asylbetreuung.

Ildikó Kopp Bischoff (Jg 71) hat die Stellenleitung Anfang August übernommen. Sie lebt mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Rorschachberg.

Ildikó Kopp ist diplomierte Sozialarbeiterin FH und bildete sich in Abklärung und Anordnung im Kindes- und Erwachsenenschutz sowie in Führungskompetenz und Konfliktmanagement weiter. Sie verfügt über eine langjährige und breite berufliche Erfahrung im Kindes- und Erwachsenenschutz und war zuvor Behördenmitglied einer KESB.

Brigitt Mettler

Noch einmal eine Länge schwimmen, bevor die Badi schliesst

Welch turbulenter Badi-Sommer

Durch Corona wurden uns allen vom Bund viele Einschränkungen auferlegt. Bei uns in der Badi konnten aber dank unserem engagierten Team rund um Badmeister Ueli Frigg und dem Kassa-Team die jeweiligen Richtlinien angepasst und vollends umgesetzt werden. Ein herzliches Dankeschön für diesen tollen Einsatz! Auch weil wir dank unseren geschätzten Badi-Gästen, welche die Weisungen stets annahmen stetig lo-

ckern durften, konnten wir doch eine wunderschöne und unvergessliche Badi-Saison erleben.

Und nun nähern wir uns doch dem Saison-Ende. Am **Sonntag, 13. September** schliessen wir alle Gatter und bitten Sie, bis zu diesem Zeitpunkt Ihre Kabine zu leeren.

Vielen Dank für Ihre Treue, auch in dieser schwierigen Zeit und bleiben Sie gesund. **Marion Niedermayer**

Messpflicht für kleine Holzheizkessel wird umgesetzt

Saubere und sparsame Feuerungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung und somit zur Erhaltung der Gesundheit.

Die Messung der kleinen Holzheizkessel wird anlog der Öl- und Gasfeuerungskontrolle durch die Gemeinden organisiert. Dabei werden Ölfeuerungen alle zwei Jahre und Holzheizkessel bis 70 sowie Gasfeuerungen bis 350 kW alle vier Jahre gemessen. Wegen dem grösseren Arbeitsaufwand und den teuren Messgeräten fallen bei den Holz-

heizkessel-Messungen höhere Kosten an. Dieser Umstand wird aber durch den längeren Messrhythmus gemildert. Kachelöfen oder andere Zimmeröfen (Schweden-, Speicheröfen, Kamineinsätze und Cheminees) sowie Holzkochherde sind nicht messpflichtig und werden weiterhin durch den Feuerungskontrollleur im Rahmen der Kaminfegearbeiten visuell kontrolliert. Infos: www.ar.ch/afu. **Peter Federer**

Hirslanden Klinik Am Rosenberg: Öffentliche Vorträge

Was tun, wenn die Schulter schmerzt? Der Vortrag am **Mittwoch, 9. September** von 18:30 bis 19:30 Uhr gibt einen Überblick über mögliche Beschwerdeursachen. Referent ist Prof. Dr. med. Carsten Boos, Facharzt für Chirurgie, Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates.

Am **Mittwoch, 23. September** von 18:30 bis 19:30 Uhr findet der

interessante Vortrag über moderne Techniken zur Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen statt. Referent ist Dr. med. Stephan Gmeiner, Facharzt für Neurochirurgie.

Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos und die Platzzahl begrenzt. Eine Anmeldung erleichtert die Organisation: marketing.ostschweiz@hirslanden.ch oder 071 898 52 52. **tb**

Abstimmungswochenende vom 27. September

Am letzten September-Wochenende finden fünf eidgenössische, zwei kantonale und eine kommunale Abstimmung statt.

Um Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und -bürger, in Ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen, macht die Lesegesellschaft Bissau

(LGB) ihre Versammlung öffentlich. Kommen Sie am **Montag, 14. September** um 19:00 Uhr im Restaurant Hirschen vorbei und lassen Sie sich von den LGB-Vorstandsmitgliedern und Gemeinderat Hans-Peter Häderli zu den einzelnen Geschäften informieren. **Max Frischknecht**

Gründung des Lokalkomitees Heiden der Konzernverantwortungsinitiative

Mitte August wurde in Heiden ein lokales Unterstützungs-Komitee für die Konzernverantwortungs-Initiative gegründet.

Wir finden es sehr wichtig, dass wir uns auch in Heiden mit diesem dringlichen Anliegen befassen. Darum haben wir ein Komitee gegründet. In den Wochen bis zur Abstimmung vom 29. November will die Gruppe Aktionen organisieren

und Leute vor Ort zum Thema ansprechen.

Interessierte können sich bei Heinrich van der Wingen unter 071 891 55 36, hvdw@sunrise.ch melden oder auch direkt unter www.konzern-initiative.ch/lokkomitee-heiden einschreiben. Fahnen können unter www.konzern-initiative.ch/fahne bestellt werden.

Heinrich van der Wingen

88 Sockenpaare für einen guten Zweck

Ganz herzlich möchte ich mich bedanken für die 88 Sockenpaare, welche Rösli Oswald gestrickt hat. So auch bei Hildegard Steffen, die viele Mützen gemacht hat. Diese Socken und Mützen sind für Weihnachtspäckli für arme Kinder. Vielen Dank. **Marie Maier**

Die Kleiderkammer lebt

Die Kleiderkammer ist aus ihrem Corona-Dornröschenschlaf ganz gesund erwacht. Wir sind wieder jeden Mittwochnachmittag von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Kleiderkammer an der Weidstrasse 27 erreichbar.

Viele schöne Kleider und Haushaltgegenstände warten auf neue Besitzer. Falls Ihre Schubladen und Schränke voll sind, dann können wir vielleicht einen Tausch machen.

Wenn der Mittwoch ungünstig ist für Sie, können Sie uns gerne vorher unter 071 891 39 43 anrufen und eine andere Zeit abmachen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ein Wiedersehen in der Kleiderkammer. Wir werden darauf achten, dass nicht gleichzeitig zu viele Kunden in unseren Räumlichkeiten sein werden. **Vreny Jaggi**

25-Jahr-Jubiläumsfeier: Patrick Loertscher Verlag

Es begann alles mit einer guten Idee vor 25 Jahren in unserer Dreizimmerwohnung in Basel. Wir wollten den Kalendermarkt damals neu aufrollen, mit einer neuen Bildsprache die Menschen zum Staunen bringen, doch aller Anfang war schwer. Mit viel Fleiss und Ausdauer wurde aus der ursprünglichen Vision letztendlich ein erfolgreiches Geschäft. Heute zählen zahlreiche Schweizer Firmen zu unseren Stammkunden und wir gehören zu den auserkorenen Hoflieferanten unserer Regierung im Bundeshaus.

Um die Jahrtausendwende bezogen wir im Dachgeschoss der ehemaligen Buchdruckerei Weber an der Rosentalstrasse 8 unsere Büroräume.

Stossen Sie am **Samstag, 19. September** von 11:00 bis 18:00 mit uns auf ein Vierteljahrhundert Verlagsgeschichte an und geniessen Sie die ausgestellten Fotografien aus der weiten Welt – ganz ohne Reisebeschränkungen! An diesem Samstag gibt es einmalige Aktionen und Angebote für unsere Gäste, zudem sind die druckfrischen Kalender 2021 gerade eingetroffen. **Patrick Loertscher**

Häädler Agenda 2021: Termine eintragen

Von Häädler für Häädler: Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum elften Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde für das kommende Jahr die Häädler Agenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag fürs 2021? Es können alle

Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch **bis spätestens Freitag, 9. Oktober** senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Häädler Agenda. **tb**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

September

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Henry Dunant – Leben, Werk und Wirken». Henry-Dunant-Museum Hotel Heiden Ausstellung «Schöne Aussichten». Erika Wachter	
montags	Restaurant Hirschen Freies Singen. Senioren-Wandergruppe	14:00–16:00
Mittwoch, 2.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Donnerstag, 3.	Parkplatz Sefar Wanderung Heiden–Rehetobel mit Grillplausch. Senioren-Wandergruppe	09:30–15:30
Freitag, 4.	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbad	19:00–23:00
Samstag, 5.	Kirchplatz Bauernmarkt 25-Jahr-Jubiläum. Bauernmarktverein Kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. kath. und ev. Kirchgemeinden	08:30–12:00 09:30–10:30
Montag, 7.	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung. Gemeinde	19:30
Dienstag, 8.	Hotel Heiden Vortrag: «Zwischen Amazonas und Antarktis, Teil 1». Roman Schmid	20:15
Mittwoch, 9.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vortrag: «Was tun, wenn die Schulter schmerzt?» Hirslanden Klinik Am Rosenberg	18:30–19:30
Donnerstag, 10.	Postplatz Wanderung Hädler Rundi. Senioren-Wandergruppe	13:00–16:00
Freitag, 11.	Lindensaal Duo Maurice und französische Chansons. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00
Samstag, 12.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Dienstag, 15.	Sois Belle Kosmetik Kennst du den Beauty Hills Effekt? Denise Sonderegger Hotel Heiden Vortrag: «Zwischen Amazonas und Antarktis, Teil 2». Roman Schmid	09:00–20:00 20:15
Mittwoch, 16.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Donnerstag, 17.	Postplatz Wanderung durchs Geissberg Tobel nach Trübbach. Senioren-Wandergruppe Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	11:15–19:35 14:00
Freitag, 18.	artEmoda Herbst-Mode-Apéro. Monika Lenherr	09:00–18:00
Samstag, 19.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein artEmoda Herbst-Mode-Apéro. Monika Lenherr Patrick Loertscher Gallery, Rosentalstrasse 8 25-Jahr-Jubiläumfeier. Patrik Loertscher Verlag	08:30–12:00 09:00–16:00 11:00–18:00
Sonntag, 20.	Dunant Museum «Alfred Nobel, Mann der Widersprüche». Henry-Dunant-Museum	13:30–15:30
Mittwoch, 23.	Kath. Pfarreizentrum Herbstbasteln. Hädler Frauen Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vortrag: «Wirbelsäulenerkrankung.» Hirslanden Klinik Am Rosenberg	14:15–16:30 18:30–19:30
Donnerstag, 24.	Kino Rosental Kinoabend mit Apéro. Hädler Frauen	18:30
Samstag, 26.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 27.	Museum am Kirchplatz Appenzeller Kolonialgeschichte in Indonesien. Historisch-Antiquarischer Verein	11:00–17:00
Dienstag, 29.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Hädler Frauen Postplatz Vollmond-Wanderung. Senioren-Wandergruppe	11:45–14:00 16:10–21:30

Oktober

Donnerstag, 1.	Bibliothek Carol Forster stellt Lieblingsbücher vor. Bibliothek	18:30
Freitag, 2.	Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert: Swiss German Dixie Corporation. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden Kursaal Konzert im Tanzsaal, «Waiting for Peace». Henry-Dunant-Museum	20:00–22:30 20:15
Samstag, 3.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert: Wizards of Creole Jazz. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	08:30–12:00 20:00–22:30

Veranstaltungskalender-Daten für Oktober bis **Dienstag, 22. September, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Donnerstag, 3.	19:30 The Perfect Candidate mit Einführung	6/4 J., OV/d
Freitag, 4.	18:00 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81 20:00 The Climb	16/14 J., E/d
Samstag, 5.	17:00 Paths of Life 20:00 Im Berg dahuim mit Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann	10/8 J., D 6/4 J., dialekt
Sonntag, 6.	15:00 Scooby! 19:30 Master Cheng	6/4 J., D 6/4 J., Fin/d
Dienstag, 8.	19:30 Woman	10/8 J., F/d
Freitag, 11.	20:00 Woman	10/8 J., F/d
Samstag, 12.	17:00 Das geheime Leben der Bäume 20:00 Into the Beat – Dein Herz tanzt	6/4 J., D 6/4 J., D
Sonntag, 13.	15:00 Pinocchio 19:00 Zwischenwelten mit Regisseur Thomas Karrer	8/6 J., D 8/6 J., dialekt
Dienstag, 15.	19:30 Master Cheng	6/4 J., Fin/d
Mittwoch, 16.	20:00 Cinéclub: Undine	12/10 J., D
Freitag, 18.	20:00 Into the Beat – Dein Herz tanzt	6/4 J., D
Samstag, 19.	17:00 Im Berg dahuim 20:00 The Climb	6/4 J., dialekt 16/14 J., E/d
Sonntag, 20.	15:00 Scooby! 19:30 The Perfect Candidate	6/4 J., D 6/4 J., OV/d
Dienstag, 22.	19:30 Peanut Butter Falcon	12/10 J., D
Freitag, 25.	20:00 Master Cheng	6/4 J., Fin/d
Samstag, 26.	17:00 Undine 20:00 Zwischenwelten	12/10 J., D 8/6 J., dialekt
Sonntag, 27.	15:00 Scooby! 19:30 Im Berg dahuim	6/4 J., D 6/4 J., dialekt
Dienstag, 29.	19:30 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heiden.ch

Zwischenwelten

Am **Sonntag, 13. September** zeigt um 19:00 Uhr das Kino den Film über zwischenmenschliche Begegnungen. Gespräch mit Regisseur Thomas Karrer, moderiert von Matthias Weishaupt.

Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? Und wie gelingt Heilung? Mit diesen grossen Fragen beschäftigte sich der Regisseur Thomas Karrer im Film Zwischenwelten.

Praktisch jede Familie im Appenzellerland kennt einen Gebetsheiler. Aber noch keiner hat vor laufender Kamera über seine Fähigkeiten und seine Arbeit gesprochen. Weil man bis anhin dachte, darüber spricht man nicht. Der Regisseur nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise ins Appenzellerland, ein Stück weit auch ins Ungewisse. **Astrid Mucha**

auf- und abwind ...

Im Namen des Gemeinderates und des verantwortlichen Projektleiters Hans-Peter Häderli danke ich Ihnen, liebe Häädlerinnen und Häädler, für diesen so klaren Entscheid. Der Gemeinderat freut sich, dass fast 70 Prozent der Bevölkerung ja sagen zum Projekt neuer Bahn- und Bushof und damit verbunden auch zur Zentrumsentwicklung von Heiden. Er hat aber auch Verständnis für jene, die nein gesagt haben. Sei es wegen der Kosten, möglicher Lärmemissionen oder eines befürchteten Rückgangs der Kundenfrequenzen. Der Gemeinderat wird sich dafür einsetzen, dass der gesprochene Kreditrahmen eingehalten werden kann. Gleichzeitig wird er sich dafür stark machen, dass der Kirchplatz mittelfristig neue attraktive Nutzungen erfahren wird. Das gemeinsame Projekt der Appenzeller Bahnen, der PostAuto AG und der Gemeinde wird so fortgesetzt, dass wir ab 2024 von der neuen öV-Drehscheibe profitieren werden können.

Herzlichst Gallus Pfister, Gemeindepräsident

Albrecht von Graefe, Berlin und Heiden

Am 20. Juli 2020 jährte sich der 150. Todestag des Berliner Augenarztes. Grund, auf den epochalen Ophthalmologen einzugehen – auch, weil er und ein gewisses Fräulein Simond Heiden zu neuer Blüte verhalfen.

Die Vorgeschichte von Graefes imponiert. Mit 15 Jahren beginnt er das Studium der Medizin, Mathematik, Chemie und Physik. Seine Dissertation beendet er 19-jährig. Es ist hier nicht Raum, alle Meriten aufzuzählen, nehmen wir heraus: neue Operationstechniken beim Grauen Star, Grossefolge beim Grünen Star, neue augenchirurgische Werkzeuge (Graefe-Messer), Gründung von noch heute bestehenden Fachgesellschaften, bis heute gültige Lehrschriften.

Sein Lehrer Julius Hirschberg bezeichnet ihn als «Apostel der leidenden Menschheit».

Von Graefe leidet an Tuberkulose. 1858 kommt er nach Heiden; er erhofft sich Linderung. 1860 übernimmt die Badener Hoteliersfamilie Simond den Freihof. Damit beginnt eine fruchtbare Zusammenarbeit, insbesondere mit der 22-jährigen Tochter Emma. Ihr innovativer, energischer Charakter passt wunderbar zum aufstrebenden Ophthalmologen. Sie planen den Weraufbau des Kurorts: Parkanlagen, Pavillons, Flaniergärten, eine Kurgesellschaft, der Bau eines Casinos, die Anbindung ans internationale Eisenbahnnetz (Normalspur für Direktwagen aus Berlin) und vor allem: mehr Hotels! Von Graefe, der jeweils in den Sommerwochen der 60er-Jahre seine kleine Kurklinik im Freihof betreibt, unterstützt die Pläne.

Am 20. Juli 1870 wird die Zusammenarbeit jäh beendet. Einiges wurde erreicht: Fräulein Simond hat die Hotellandschaft ausgeweitet, die Kurgesellschaft ist gegründet, Land für das Casino angeschafft. Nicht mehr erleben wird von Graefe den Bau des Kursaals 1874 und die Eröffnung der Rorschach-Heiden-Bergbahn 1875. Emma Simond heiratet 1876 den Leiter des Bezirkskrankenhauses Heiden, Dr. Hermann Altherr. Bis 1925, im 87. Lebensjahr, bleibt Emma Altherr Directrice des Freihofs. Eine Frau, die Heiden geprägt hat – so, wie Albrecht von Graefe die Augenheilkunde revolutionierte. *Andres Stehli*

Schule

Seite 03

- Vernissage im «Dunant Plaza»
- Jakob Kellenberger zurück in Heiden
- Blues & Soul Night in der Linde
- Silentium mit dem Appenzeller Kammerorchester

Gemeinde

Seite 08

- Absage Adventsmarkt
- Ab sofort wieder unentgeltliche Rechtsauskunft
- Altmetall – ein wichtiger Rohstoff für die Industrie
- Veränderung in der Verwaltung

Wirtschaft

Seite 11

- Lehrabgänger geehrt
- Carve Sport Kurt: Einladung zum Winterstart
- Das Pâte Café Frohburg feiert Neueröffnung

Vereine

Seite 12

- Kurs «Schale aus Strohseidenpapier»
- Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden
- Erfolgreiche Feldschützen
- Waldputzete der Pfadi

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

**NEU auch Beschriftungen
& Textildruck**

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

**Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir
gerne zur Verfügung.**

**Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch**

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

**Immo-Service
Heller**

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:
Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

Appenzellerhaus mit Stallteil und Werkstatt, Grub AR:
7 bis 9 Zimmer, grosser Umschwung mit eigener Quelle, Ausbaupotential, grösstenteils originaler Ausbau, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
CHF 390'000.—

4 1/2 oder 5 1/2 Zimmer Eigentumswohnung im 1.OG mit Weitsicht in Heiden:
Minergie zertifiziert, Baujahr 2015, perfekter Zustand (neuwertig), mit Einstellplatz Tiefgarage und Parkplatz
CHF 825'000.00

Wohnhaus mit 3 Wohnungen und Restaurant, repräsentative Lage, Reute AR:
Grosses Gebäude mit viel Umschwung für Wohnen und Gewerbe nutzbar, grosser Parkplatz, gute Bausubstanz,
CHF 630'000.—

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Mittagspause mit Grillieren beim Schulhaus

Sonderwoche der 3. Sek.

In der Sonderwoche hatte die 3. Sek. dieses Jahr das Thema «Auftrittskompetenz». Anfangs wurden Workshops mit verschiedenen Übungen aus der Theaterpädagogik und dem Improvisationstheater angeboten. Hier setzten sich die Schülerinnen und Schüler spielerisch mit den Schwerpunkten des Auftretens, der Körpersprache, der Mimik/Gestik und auch der Sprache an sich, auseinander.

Danach wurden sie gruppenweise von Andreas Beutler, Schauspieler aus Heiden, professionell beim Schreiben und Einstudieren eines eigenen, 10-minütigen Theaterstücks zum Thema «Colourful – das Bunte in mir», unterstützt. Diese Phase er-

forderte viel Durchhaltevermögen, v.a. als es um das Feilen an den Stücken ging. Dabei profitierten die Schülerinnen und Schüler von der Bühnenerfahrung eines Profis, der sie sehr gut motivieren konnte.

Am Schluss gab es vier kurze Theaterstücke zu dem Thema und die Schülerinnen und Schüler zogen alle Register des Theaters! Sie überzeugten in ihren Rollen, zum Beispiel als schräger König, depressive Jugendliche, zickige Kollegin, brutaler Dieb oder als Geburtstagskind, dessen fünf Emotionen (Wut, Ekel, Freude, Angst und Mut) von verschiedenen Schülerinnen und Schülern wirklich toll dargestellt wurden.

Viola Ulreich

Klassenlager der Sek. 2A im schönen Beatenberg

Schon früh am Montagmorgen trafen sich die Schülerinnen und Schüler in Heiden. Eine längere Zugfahrt stand uns bevor. Ganz speziell und nicht immer angenehm, war das Tragen einer Maske im Zug. Ein kurzer Stopp in Bern, mit einem Spaziergang im Park Dählhölzli, unterbrach die lange Zugfahrt.

Das Wetter war meistens angenehm warm. Nur am Dienstag mussten wir unsere dicken Jacken anziehen. Dies war unser Wandertag und je mehr Höhenmeter wir zurücklegten, desto kälter und nebliger wurde es. Auf dem Rückweg stiegen wir auf halbem Weg auf unsere Trotti-Bikes und genossen die schnelle Fahrt zurück ins Tal.

Am Mittwoch verbrachten wir mehrere Stunden im Seilpark Interlaken. An diesem Tag zeigten viele ihre mutige Seite und alle kehrten stolz und erschöpft ins Lagerhaus zurück.

Auf den Trotti-Bikes genossen wir die schnelle Fahrt ins Tal

Am Donnerstag besuchten wir die St. Beatus-Höhlen. Danach erkundete die Klasse 2A, in kleinen Gruppen, die schöne Stadt Interlaken.

Auf der Rückreise besuchten wir das Museum für Kommunikation in Bern. Dort führten die Schülerinnen und Schüler ein Grossstadt-Experiment durch. Sie wurden immer wie-

Auf dem Untersee

Kanu-Klassenlager auf dem Bodensee der Sek. 2B

Die Grundidee: Als Gruppe immer draussen unterwegs zu sein öffnet die Sinne und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Körperliche Betätigung, Natur- und Gemeinschaftserlebnis sind die Höhepunkte dieses Kajaklagers. Campieren, draussen kochen, mit wenig auskommen und ständig dem Wetter ausgesetzt sein werden die Grenzen des bekannten Alltags überschreiten.

Die Route der Erlebniswoche: Per Velo von Heiden auf die Reichenau, per Kajak weiter nach Markelfingen, dann nach Wangen und wieder auf die Reichenau. Schliesslich per Velo zurück bis Rorschach.

Der tägliche Challenge: Alles Material (Essen, Pfadi-Kochtöpfe, Zelte,

Schlafsäcke, Isomatten, Extra-Wolldecken usw.) in die Luken der Kajaks zu verfrachten. Jeden Abend kochte eine andere 4er-Schülergruppe über dem Feuer.

Exemplarisch ein paar Feedback-Sätze der Schülerinnen und Schüler: Neues, das ich gelernt habe ...

- Zelten und Kajakfahren, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe.
- dass man mit wenig Kleidung schlafen sollte, damit der Körper die Wärme übernimmt.
- dass ich auch ohne frische Wäsche oder mit Asche im Essen leben kann.
- nicht zu schnell aufgeben und einfach weitermachen!
- Mit weniger Sachen und auch gut ohne Handy auszukommen.
- dass Äpfel mit «Power-Futter» fein sind.
- mit den richtigen Menschen ist alles möglich.

Ich bin stolz, dass ... / Besonders gefreut hat mich, dass ...

- wir alle alles geschafft haben und als Klasse zusammengewachsen sind.
- wir uns so gut gemeinsam motiviert haben, zum Beispiel beim Singen auf dem See.
- ich «frei» sein konnte, mit Freunden viel Zeit hatte und sehr aktiv war.
- nichts auf dem Feuer angebrannt ist.
- alles in den «20-l-Ocean-Bag» gepasst hat.
- ich es schaffte, 65 km mit dem Velo zu fahren.

Marcel Blöchlinger

der auf Probleme in einer Stadt hingewiesen und mussten gemeinsam eine Lösung finden.

Nach einer lustigen, interessanten, aufschlussreichen und schönen, aber anstrengenden Woche, kehrten alle gesund nach Heiden zurück.

Alana Beck

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48
9410 Heiden
078 772 11 36

die Wild-Saison hat begonnen
mit Spezialitäten von Teller & heissem Stein

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Und natürlich Ihre Wünsche und Vorstellungen. Sprechen Sie mit uns über Ihre Traumküche.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen, während andere Umgebungsgeräusche vergleichsweise einfach ausgeblendet werden können. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft. Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwarte von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neueste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, funktioniert jedoch nicht automatisch. Das geschieht durch Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Testen Sie die neusten Geräte in alltäglichen Situationen und bewerten Sie diese regelmässig bei uns, Ihrem Hörakustiker, bis Sie für sie perfekt angepasst sind.

Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Zu mieten gesucht

Rentner, früher langjähriger Hausbesitzer, sucht wegen Corona wieder ein Haus. Miete bis max. Fr. 3'800.- /Mt. (inkl. Nebenkosten)

Angebote an:
Mobile 078 821 46 17
Mail: ra.gyse@gmail.com

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Nur mit Hilfe von Naturprodukten mussten anspruchsvoll gestaltete Behausungen für Waldgeister gebaut werden

Die 1. Sek.: Einführung in die Sek

Ziel der sogenannten Einführungswoche ist es, die Lernenden in bestimmte Themenbereiche der Sek. einzuführen und den frisch erworbenen Klassenzusammenhalt zu fördern und zu stärken.

Dazu besuchten die Schülerinnen und Schüler über die Woche hinweg verschiedene Workshops zu den Themen Lernen lernen, Werte sowie Medien und Gestalten. Dazu gab es eine eintägige Klassenreise, bei denen in beiden Klassen Fahrrad gefahren wurde. Die Klasse 1A fuhr nach Dornbirn und besichtigte das Inatura, während bei der Klasse 1B

der Weg das Ziel war und die Schülerinnen und Schüler über Bregenz und Lindau nach Friedrichshafen radelten, dort die Fähre nach Romanshorn nahmen und dann zurück nach Rorschach strampelten, von wo die Rorschach-Heiden-Bahn alle wieder nach Hause brachte.

Einen gemeinsamen Tag mit einem Gruppenauftrag rund um Naturprodukte im Wald gab es dann am Freitag auch noch. Die Sonderwoche ist aus der Sicht der Lehrpersonen überaus wichtig, denn hier lassen sich viele hilfreiche Beobachtungen zu den Jugendlichen machen. **U.M.**

Vom Feld auf den Teller

Die 5./6. Klasse Wies 2 befasst sich zurzeit mit dem Thema «Vom Feld auf den Teller». Deshalb besuchten wir am 24. August den Bio-Bauernhof Altenstein. Wir erhielten eine Führung durch den Hof, der uns viele spannende Einblicke ermöglichte. Kaum jemand wusste zum Beispiel, dass auch Heilkräuter angepflanzt werden. Danach arbeiteten wir an verschiedenen Posten, so bereiteten wir zum Beispiel das Futter für die Schweine zu oder schnitten Tomaten

für die Sauce, die wir damit herstellten und von der schliesslich jedes Kind ein Glas heimnehmen konnte. Zum Schluss durften wir Fragen stellen. Ein Beispiel: «Welches Ziel haben Sie?» «Eines der Ziele ist, der künftigen Generation einen intakten Boden zu hinterlassen.» Wir danken ganz herzlich für diesen sympathischen, aufschluss- und lehrreichen Morgen auf dem Bauernhof! **KH**

Die Klasse 1B nach der halben Seenumrundung

Berufserkundungstag

Am Mittwoch, 23. September hatten die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek. die Gelegenheit, in einen Lehrberuf ihrer Wahl reinzuschmecken. Trotz der momentan schwierigen Situation boten rund 40 Betriebe aus der Region Einblicke in 30 Berufe. AüB organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum sechsten Mal.

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in zehn Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkun-

dungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek. noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Julia Schoch

Klassenlager im Tessin

Die 5./6. Klasse des Schulhauses Dorf verbrachte ihr Klassenlager Ende August im Tessin. Das Campo Cortoi, eine Steinhäusersiedlung oberhalb von Mergoscia, diente dabei als Unterkunft. An diesem idyllischen Ort abseits der Zivilisation fühlten sich alle schnell heimisch, und jeder genoss die gemeinsame Zeit in der freien Natur.

Das sonnige Wetter verlieh jedem Erlebnis einen besonderen Glanz. So unternahm die Lagerschar zwei eindrucksvolle Wanderungen, besichtigte die Rega-Basis bei Magadino, suchte auf den Brissago-Inseln einen Schatz oder tummelte sich vergnügt im Lido di Locarno. Ein Bunter Abend mit Tanz und Spiel rundete die erlebnisreiche Woche ab. **Stefan Rothenberger**

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

FensterProjekt.ch

**Jetzt Fenster
sanieren!**

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

EINLADUNG Tag der offenen Tür

Lindenbüel 8, 9038 Rehetobel AR

Freitag, 09.10.2020 von 16.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 10.10.2020 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Wir öffnen die Tür zur Besichtigung dieses 6.5-Zimmer Einfamilienhauses mit Galerie und 4-Zimmer Einliegerwohnung an ruhiger und sonniger Wohnlage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

THOMA Immobilien Treuhand AG
Tel. +41 (0)71 414 50 67
Bahnhofstrasse 13A
8580 Amriswil

Vertrauen seit 1978.

360° Rundgang

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 15. Oktober 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.11.2020, 11.02.2021

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

PREISIG AG
Bauunternehmung • preisigbau.ch

Vernissage im «Dunant Plaza»

Dunant Plaza? Ein neues Business- oder Luxushotel? Weder noch. Unter dem Label «Dunant Plaza» installiert sich das Henry-Dunant-Museum ab Oktober schrittweise für eine zweijährige Zwischennutzung im Erdgeschoss des ehemaligen Hotel Krone.

Erste Zeichen setzt das Künstlerduo Monica Germann und Daniel Lorenzi. Die beiden zeichnen mit Tusche auf die Fensterfronten der Veranda. Ihre figurativen «Window

Paintings» setzen sich mit dem Wirken Henry Dunants auseinander. Bis Ende Jahr ist das fragile, vergängliche Werk jederzeit von aussen sichtbar.

Die Vernissage am **Samstag, 17. Oktober** um 16:00 Uhr ist öffentlich und das Künstlerduo anwesend.

Nadine Schneider

Rund um Henry Dunant

Jakob Kellenberger zurück in Heiden

Für die diesjährige Gedenkfeier zum 110. Todestag von Henry Dunant am **Freitag, 30. Oktober** um 18:30 Uhr kehrt einer der wohl bekanntesten Häädler an seinen Geburtsort zurück: Jakob Kellenberger. Er ist in Heiden geboren und verbrachte hier einen Teil seiner Kindheit. Der frühere Spitzendiplomat und EU-Chefunterhändler für die Schweiz hat von 2000 bis 2012 das IKRK präsidiert. Seit 2013 ist er Präsident von Swisspeace. Am

30. Oktober hält er die Gedenkrede beim Dunant-Denkmal.

Eröffnet wird die Feier mit dem gemeinsamen Läuten der Peace Bell vor dem Henry-Dunant-Museum. Ein Fackelmarsch zieht dann zum Dunant-Platz, wo Dr. Jakob Kellenberger seine Rede hält. Für musikalische Begleitung sorgt die Stegreifgruppe Oberegg. Die Feier wird, bei gemütlichem Beisammensein, im Kursaal fortgesetzt. *Norbert Näf*

Apropos Albrecht von Graefe

Zum Titelbericht von Seite 1 sei folgender Nachtrag angebracht: In Heerbrugg lebt noch heute der Urenkel von Prof. Albrecht von Graefe: Hanns-Albrecht von Graefe. Er hatte verdienstvoll das Museum Heiden aus erster Quelle unterstützt in der Sonderausstellung von 2009 «Licht fürs Auge – Ruhm für Heiden». Die Kantonsbibliothek Trogen nahm die Ausstellung zum Anlass für den Druck einer aufschlussreichen bebilderten Broschüre über Albrecht

von Graefe: «Staubfreie Luft» und «saftiges Wiesengrün». Darüber hinaus gab das Museum eine Ausstellungs-DVD heraus mit dem Untertitel «Ein Berliner Augenarzt begründet Heidens Aufstieg». Darin wird auch Heidens touristische Entwicklung ab Ende der 1840er-Jahre geschildert. Beide Medien sind im Museum erhältlich. *Andres Stehli*

Friedensnobelpreis: Entscheidendes Interview mit Henry Dunant vor 125 Jahren

«Dunant lebt!» Diese Presse-schlagzeile ebnete dem Rotkreuzgründer vor 125 Jahren den Weg zum ersten Friedensnobelpreis. Verfasser des international verbreiteten Zeitungsberichts war Georg Baumberger, der Henry Dunant am 7. August 1895 in Heiden interviewt hatte.

Ab 1892 lebte Henry Dunant einsam und unter ärmlichen Verhältnissen im Bezirkskrankenhaus Heiden. Zu seinen seltenen Besuchern gehörte der Journalist Georg Baumberger, Chefredaktor der renommierten St.

Galler Zeitung «Die Ostschweiz». Er besuchte den Rotkreuzgründer und befragte ihn während mehrerer Stunden rund um sein eindrückliches Lebenswerk. Anschliessend verfasste Baumberger eine Artikelserie, die nicht nur in der Ostschweiz, sondern auch in weiteren Medien erschien. Die Botschaft «Rotkreuzgründer Dunant lebt!» verbreitete sich über Europa hinaus, sorgte für Aufsehen und löste eine ganze Reihe von Ehrungen aus. *Peter Eggenberger*

Blues & Soul Night in der Linde

Der erste Freitagabend im November steht im Lindensaal bereits zum 3. Mal im Zeichen des traditionellen Blues und Souls. Am **Freitag, 6. November** spielen um 20:30 Uhr das Quartett «Marco Marchi und The Mojo Workers» (aus Italien und dem Tessin) und «Walter Baumgartner und Hannes Kasehs» (St.Gallen und Wien). Ebenfalls dabei hätte die tolle Sängerin Justina Lee Brown sein sollen, die leider aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Aber Nic Niedermann, Gitarrist und Musikpartner von Justina, konnte mit

Sandra Rippstein einen tollen Ersatz organisieren. Sie treten als «Sandra Rippstein und Nic Niedermann» auf. Nach den drei Einzelkonzerten am Ende des Abends kann man sich auf einen spannenden Höhepunkt in Form eines Jams freuen, wo die Musiker zusammen auf der Bühne den Blues und Soul nochmals so richtig zelebrieren werden.

Eintrittspreis: Fr. 45, mit Essen 75. Reservation und Infos: www.lindeheiden.ch, info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. *Kasia Balinska Thurnheer*

Silentium mit dem Appenzeller Kammerorchester ...

... am **Samstag, 7. November** um 19:00 Uhr in der Aula Kantonsschule Trogen oder am **Sonntag, 8. November** um 17:00 Uhr in der Tonhalle St.Gallen.

Im Mittelpunkt des Programms steht Mozarts bekanntes Klarinettenkonzert KV 622 mit dem Solisten Ignazio Pisana. Es lotet mit seiner Spielfreude im ersten und letzten Satz und dem verinnerlichten lang-

samen Zwischensatz die Pole der musikalischen Ausdruckskraft aus und macht sie hörbar. Auch die Werke von Dowland, Pärt, Rameau und Respighi berühren in sehr unterschiedlicher musikalischer Sprache diesen Gegensatz zwischen Extra- und Introvertiertheit. Eintritt frei, Kollekte. www.kammerorchester-ar.ch. *Brigitte Möschi*

Absage Adventsmarkt

Der Gemeinderat hat lange gehofft, dass der Adventsmarkt vom 28./29. November, trotz der Covid-19-Pandemie durchgeführt werden kann – allenfalls auch in einer reduzierten Version. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse kann die Umsetzung eines Schutzkonzeptes mit sicherer Besucherführung und Einhaltung des Abstands nicht gewährleistet werden beziehungsweise wäre nur mit grossen Einschränkungen umsetzbar. Das würde das spezielle Ambiente eines Adventsmarktes zerstören. Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, auf die Durchführung des Adventsmarktes zu verzichten.

Der Gemeinderat bedauert, dass in diesem Jahr alle drei traditionellen Märkte, welche das Dorfleben prägen und gerade auch für die Vereine von grosser Bedeutung sind, nicht durchgeführt werden können. Der Gemeinderat ist aber zuversichtlich, dass im Jahr 2021 die Durchführung der Märkte wieder möglich sein sollte.

Handänderungen August

Ernst Züst AG, Heiden, (Erwerb 19.12.1972) an Osman Raju und Kalaivani Bastian, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2125, 854 m² Grundstückfläche, Hinterbissau

Arthur Kummer, Heiden, (Erwerb 19.12.1978) an Daniel Willy und Rahel Steffen, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1673, 503 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1335, Wiesstrasse

Erbengemeinschaft Regula Nelly Baudenbacher (Erwerb 27.10.2017) an Felix und Nicole Bartholdi, St. Gallen, zu je 2/6 Miteigentum, Walter Karl und Nelly Liselotte Bartholdi, Rehetobel, zu je 1/6 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1804, 1096 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1519, Sonnhalde

Erbengemeinschaft Martha Heller (Erwerb 15.4.2020) an Markus Felix Keller, Rheineck, Liegenschaft Nr. 551, 3150 m² Grundstückfläche, Strebel

Andreas Strahm, Heiden, (Erwerb 1.4.1987, 14.2.2018) an Patrick Rietmann, Frauenfeld, Liegenschaft Nr. 1525, 704 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1250, Garage Nr. 1251, Sonnhalde

Ab sofort wieder unentgeltliche Rechtsauskunft

Folgende Schutzmassnahmen sind für die unentgeltliche Rechtsauskunft, erstmals wieder am **Mittwoch, 7. Oktober** um 17:00 Uhr im Rathaus, zu beachten:

- Der Wartebereich befindet sich ausserhalb des Gebäudes, vor der Eingangstüre.
- Die Besucherinnen und Besucher betreten die Gemeindeverwaltung einzeln, Hände desinfizieren.

- Der Sitzplatz befindet sich gegenüber dem Anwalt.
- Nach der Beratung desinfiziert der Kunde seinen Stuhl und die benutzte Tischfläche mit den bereitgestellten Desinfektionstüchern.

Daniela Sturzenegger

Altmittel – ein wichtiger Rohstoff für die Industrie

Altmittel lassen sich mit geringen Verlusten immer wieder rezyklieren. Dadurch werden Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen minimiert, die bei der Gewinnung der Erze entstehen. Die nächste Altmittelsammlung findet am 20. Oktober statt.

Bitte beachten Sie für die Bereitstellung die folgenden Punkte:

- alle nichtmetallischen Teile sind zu entfernen
- keine Elektrogeräte (zum Beispiel Computer, Lampen usw.) -> zurück an Verkaufsstelle

KUS Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

- Grösse: bis 2 m
 - Gewicht: nur so schwer, dass sie von zwei Personen problemlos aufgeladen werden können
- Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns.

Andreas Naef

Abstimmungsresultate vom 27. September

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»

Ja 741
Nein 1059

Stimmbeteiligung: 64,21 Prozent

- Änderung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)

Ja 865
Nein 911

Stimmbeteiligung: 63,85 Prozent

- Änderung über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)

Ja 491
Nein 1275

Stimmbeteiligung: 63,32 Prozent

- Änderung über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)

Ja 902
Nein 882

Stimmbeteiligung: 64,1 Prozent

- Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Ja 879
Nein 892

Stimmbeteiligung: 63,32 Prozent

Kantonale Vorlagen

- Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau

Ja 954
Nein 567

Stimmbeteiligung: 58,05 Prozent

- Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes

Ja 1179
Nein 314

Stimmbeteiligung: 57,1 Prozent

Kommunale Vorlagen

- Neuer Bahn- und Bushof Heiden

Ja 1205
Nein 559

Stimmbeteiligung: 64,81 Prozent

Geburten

- **Ajla Kastrati**, geboren am 11. August, Tochter des Alban und der Medina Kastrati, geb. Rasiti
- **Domenik Elias Inäbnit**, geboren am 18. August, Sohn der Saskia Inäbnit Aboudahab, geb. Inäbnit
- **Mattia Alder**, geboren am 2. September, Sohn des Simon und der Jacqueline Alder, geb. Staub

Todesfälle

- **Rösli Saurer**, geb. Gessler, geb. 1935, gestorben am 15. September in Heiden

Eheschliessung

- **Konrad Gallus Spirig** und **Rebekka Laich**
- **Matthias Müller** und **Yvonne Kägi**
- **Milan** und **Yasmin Rosa Preocanin**, geb. **Oehy**

Gratulation

zum 95. Geburtstag

- **Selma Schefer**, Freudenbergstrasse 7 (17. Oktober)

zum 85. Geburtstag

- **Fritz Leimbacher**, Im Grund 14 (12. Oktober)

- **Helga Schlüter**, Nordstrasse 16 (20. Oktober)

- **Maria Marcucci**, Gerbestrasse 3 (1. November)

zum 80. Geburtstag

- **Kurt Graf**, Brunnenstrasse 21 (17. Oktober)

- **Rosa Caviezel**, Gerbestrasse 3 (4. November)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Gold
Herbstbunt
Erdigwarm

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Wildsaupeffer oder Rehgschnetzlets

Vom Freitag 23. Oktober bis
Sonntag, 25. Oktober 2020
im «**Statiönli**» Schwendi
bi Heiden

dezue servieret mer Spätzli,
Rotchrut, Röslichohl, Marroni
und Birne Mirza

Es hät so langs hät ...
Uf Euren Bsuech freut sich
Statiönliteam
En Guete

Am Freitag ab 16.00 Uhr
Am Samstag und Sonntag
ab 11.00 Uhr

Reservazione unter:
071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach
und Umgebige ab 22⁰⁰ Uhr
Platzanzahl ist beschränkt wegen
Covid-19

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Dunnschtig und Fritig
05. und 06.11.20 ab 16⁰⁰ Uhr
Samstchtig, 07.11.20 und
Sonntig, 08.11.20 ab 11⁰⁰ Uhr
Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Statiönli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebige ab 22⁰⁰ Uhr
Statiönli bleibt am Mäntig 09.11.20
bis Dunnschtig 12.11.20 zue.
Platzanzahl isch beschränkt,
wägä Covid-19

Portrait de la jeune fille en feu – ein Liebesfilm mit weiblichem Blick

Bretagne, 1770. Die Malerin Marianne wird beauftragt, die adelige Braut Héloïse zu portraituren. Diese verwehrt sich jedoch dem Erstellen eines Hochzeitsporträts und damit indirekt der Hochzeit selbst. Marianne muss somit einen Weg finden, die rebellische Héloïse im Geheimen zu malen. Ein Katz-und-Maus-Spiel nimmt seinen Lauf ...

Der Cinéclub zeigt dieses atmosphärische Meisterwerk von Céline

Sciamma, am **Mittwoch, 21. Oktober** um 20:00 Uhr im Kino. «Lasst euch Zeit und schaut mich genau an», lautet die erste Dialogzeile im Film. Wahrlich ein Aufruf, der auch dem Kinopublikum gilt!

Wir freuen uns – ab 19:15 Uhr in der Rosenbar – über viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer! **Katja Laux**

Die ausgezeichneten Lehrgänger

Lehrgänger geehrt

Die Lehrlingslehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) fand wegen der Absage des Häädler-Jahrmarkts dieses Jahr Ende September im Hotel Heiden statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge bekamen Häädler-Batzen: Luca Graf (Note 5,5, Automobilfachmann, Sturzenegger Automobile Heiden GmbH), Annie McEvoy (5,4, Kauffrau, Alder Treuhand AG), Fabian Ulmann (5,4, Hei-

zungsmonteur, Paul Kobelt AG), Sonja Breitenmoser (5,2, Kauffrau, Gemeinde Heiden), Nadia Manser (5,1, Zeichnerin, Hohl Architektur AG), Sandra Zähler (5,1, Schreinerin, Heller AG Wohnbauten), Jeanne Küng (4,8, Innendekorateurin/Polsterin, Haag Plast AG), Bruno Kuster (4,6, Montageelektriker, EW Heiden), Nico Brosch (4,3, Schreinerpraktiker, Heller AG Wohnbauten). **tb**

Gratulation und alles Gute für die Zukunft

Einladung zum Winterstart

Es ist Zeit, die Winterausrüstung aus dem Sommerschlaf zu wecken. Denn sobald die ersten Schneeflocken zu Boden fallen, sind unsere Gedanken beim ersten Aufstieg auf den Gipfel, den verschneiten Tiefschneehängen, den frisch präparierten Pisten.

Das Carve-Sport-Kurt-Team lebt den Wintersport. Genau deshalb bie-

ten wir euch am **Freitag, 9.** (09:00 bis 19:00 Uhr), **Samstag, 10.** (08:00 bis 17:00 Uhr) und **Sonntag, 11. Oktober** (10:00 bis 17:00 Uhr) ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und 30 Prozent Rabatt auf den Skiservice. **Kurt Graf**

Zurück und voraus

Gerade der Oktober lädt zum Innehalten ein. Die Ernte ist eingefahren, der neue Wein gekeltert, im wörtlichen und im metaphorischen Sinne. Es wird zurück- und vorausgeblickt. Zwar ist das Jahr noch nicht zu Ende, aber doch scheint es, ein neuerlicher Kreis sei geschlossen worden. Jetzt wird es Zeit, die Vorzüge des Herbstes zu geniessen. Im Gasthaus Bären heisst dies, dass sich zur Wildzeit wieder Leckerbissen aus der Jagd auf der Speisekarte finden, oder dass der Küchenchef am **Samstag, 24. Oktober** zum koreanischen Abend ein besonderes Menü mit Spezialitäten aus seiner Heimat auf die Tische zaubert.

Die langjährigsten unter den Stammgästen wissen vielleicht noch, dass im Oktober für den Bären wieder ein neues Betriebsjahr beginnt. Das fünfte mittlerweile. Noch vielmehr aber ist es ein Grund, in Vorfreude vorzuschauen auf die Zeit, die noch kommt. **Stephan Herzer**

Bitte beachten

Der nächste *aufwind*

erscheint am

Mittwoch, 4. November

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 16. Oktober**

Das Pâte Café Frohburg feiert Neueröffnung

Liebe Häädlerinnen und Häädler, gerne stellen wir Bea Kobler als unabhängige Mieterin der Frohburg vor. Am 1. Oktober eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Team das Pâte Café Frohburg in seinem neuen Gewand. Ganz nach dem Motto «Tradition verbunden mit der Moderne», ein Café, welches wie zu Zeiten von Werner Stahl und Roman Kern mit hauseigenen Pâtisserie und süssen Spezialitäten lockt. Im Hofladen werden Produkte aus der

Region sowie Brot von der Bäckerei Bischofberger aus Oberegg verkauft.

Im November organisieren wir einen Tag der offenen Tür, zum «Gwunder» und «Ineluege» mit Attraktionen für gross und klein. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Wir haben jeweils Dienstag bis Sonntag ab 06:00 Uhr geöffnet. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Nicole Kobler

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Mobile 077 437 30 47

www.maler-faeh.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Wir sind Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes und erbringen als selbständiger Kantonalverband in den beiden Appenzeller Kantonen wichtige, anerkannte und geschätzte Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen.
(www.srk-appenzell.ch)

Rotkreuz-Fahrdienst - Wer sind wir?
Der Fahrdienst ist eine Dienstleistung des SRK mit sozialem Charakter und dient als Ergänzung zu Leistungen anderer Organisationen.
Im Dienste stehen engagierte, freiwillige Rotkreuzhelfer, die mit den Privat-Autos betagte, beeinträchtigte oder kranke Menschen für medizinische und soziale Zwecke fahren und begleiten.

Gerne informieren wir Sie über den Wechsel in der SRK- Fahrdienst-Einsatz-Leitung der Region Heiden – Grub

Frau Margrit Brühlmann beendet ihren über 30-jährigen Einsatz als Einsatzleiterin des SRK-Fahrdienstes der Region Heiden – Grub. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Margrit Brühlmann für ihre wertvolle, langjährige Freiwilligen-Tätigkeit bedanken.

Gleichzeitig dürfen wir Frau Karin Waltenspühl ab Oktober 2020 in der SRK-Familie begrüßen. Ab 16. Oktober ist sie von **Montag bis Freitag, von 09.00 – 11.00 sowie von 14.00 – 16.00 Uhr unter 079 629 27 20** erreichbar. Wir wünschen Frau Waltenspühl viel Freude in ihrer freiwilligen Tätigkeit als Einsatzleiterin.

Wir freuen uns, Sie mit unseren Dienstleistungen im Alltag unterstützen zu dürfen.

Kurs «Schale aus Strohseidenpapier»

An zwei **Donnerstagabenden, 22. und 29. Oktober** jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr, laden die Häädler Frauen zum Kreativkurs «Schalen aus Strohseidenpapier» unter der Leitung von Alexa Schiess ins kath. Pfarreizentrum ein. Die angefertigten Schalen aus Strohseiden Pappmaché werden mit Naturalien aus Feld und Garten verziert. Die Schale kann als Windlicht oder für sonstige Dekorationszwecke genutzt werden.

Kosten: Fr. 40 für Mitglieder, Fr. 45 für Nichtmitglieder für zwei Kursabende plus Materialkosten von ca. Fr. 15 bis 20 je nach Aufwand.

Mitbringen: Getrocknete Naturmaterialien (Gräser, Blütenstände ...) sofern vorhanden.

Anmeldung bis Donnerstag, 15. Oktober bei Alexa Schiess 071 891 28 33 oder alexa.schiess@hispeed.ch.

Ursula Locher

Endlich wieder Buchstart in der Bibliothek

Die Bibliothek lädt im Oktober wieder zum Buchstart ein. Das nationale Projekt regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Zusammen mit Leseanimatorin Marianne Wäspé wird gesungen und gelacht. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bietet die Bibliothek an zwei Freitagnachmittagen hintereinander eine Buchstart-Veranstaltung an. Beginn ist am **Freitag, 23.** sowie

Freitag, 30. Oktober jeweils um 16:15 Uhr in der Bibliothek.

Eine Anmeldung für den Anlass ist erforderlich. Melden Sie sich entweder direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden an. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Wir freuen uns auf Kleinkinder ab 6 Monaten mit einer Begleitperson. Es besteht eine Maskenpflicht für die Erwachsenen. Der Anlass ist kostenlos. **Miriam Hauschildt**

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen in der Schweiz über 300'000 Personen und 8000 erleiden einen Schenkelhalsbruch.

Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. Risikofaktoren sind zum Beispiel ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, rutschige Böden oder schlechte Beleuchtung, ebenso wie verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder fehlende Kraft. Aus diesen Ursachen ergeben sich aber auch

konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft und Sicherheit bei. Am **Dienstag, 27. Oktober** bieten wir von 14:00 bis 17:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus kostenlos wertvolle Infos. Sie können Ihr Gleichgewicht testen, Übungen ausprobieren, Erfahrungen austauschen und sich bei einem Zvieri stärken. Anmeldung bis 20. Oktober unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 27. Oktober** um 11:45 Uhr, findet im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 24. Oktober bei Heidi Walser (071 890 05 05) an-

zumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Jugendpreis geht an Roman Höhener

Der Appenzeller Blasmusikverband (ABV) vergibt jedes Jahr einen Preis für überragende Leistungen zum Wohle der Blasmusikjugend unter dem Motto «Jugend fördern». Die Verbandvereine können Nominierungen einreichen, welche von einem Gremium ausgewertet werden. Der Preis wird dann jeweils an der Delegiertenversammlung des ABV vergeben. Dieses Jahr durfte Roman Höhener von der Jugendmusik Heiden (JMh) den Preis ent-

gegennehmen. Er hat sich durch sein grosses Engagement zu Gunsten der Nachwuchsförderung der JMh verdient gemacht. Neben seiner Arbeit im JMh-Vorstand, ist er seit zwei Jahren Geschäftsstellenleiter des Appenzeller Kantonalmusikfestes. Zudem bildet er sich laufend weiter zum Tambourenleiter und zum Leiter Jugend und Musik. Dotiert ist der Preis mit Fr. 1000, welche zu Gunsten der Nachwuchsförderung eingesetzt werden müssen. **Reto Bischofberger**

Kinderflohmarkt

Kinder verkaufen am **Mittwoch, 4. November** von 14:00 bis 16:00 Uhr im kath. Pfarreizentrum an Kinder. Ein Erlebnis für alle Kinder. Räume dein Zimmer, Keller und Estrich auf und verkaufe Spielsachen, Bücher, CDs, DVDs usw. zu deinen Preisen

an andere Kinder. Tische für den Verkauf stehen zur Verfügung.

Die Gruppe Kinder und Familie der Häädler Frauen freut sich auf zahlreiche Anmeldungen bis 28. Oktober an Regina Stutz 079 585 82 02 oder mihi1@gmx.ch. **Regina Stutz**

Quer dör d'Schwiz

Die Abendunterhaltungen der Jugendmusik Heiden (JMh) finden am **Samstag, 13. und Sonntag, 14. November** unter dem Motto «Quer dör d'Schwiz» im Kursaal statt. Tolle Schweizer Songs wie «Io senza te», «Alperose» oder «079» schmücken das diesjährige Programm.

Die JMh geht für die diesjährigen Abendunterhaltungen aufgrund der aktuellen Situation neue respektiv andere Wege. Die Vorschriften und Empfehlungen der Behörden werden

eingehalten. Um den Abstand einhalten zu können, werden weniger Zuschauer in den Kursaal gelassen. Auch die Festwirtschaft erhält ein neues Konzept. Anstelle von Service wird auf Selbstbedienung gesetzt.

Die JMh möchte das hiesige Gewerbe unterstützen. Anstatt der klassischen Tombola wurde eine Lotterie mit tollen Preisen organisiert, die bei den örtlichen Geschäften eingekauft werden. Weitere Infos auf www.j-m-h.ch. **Roman Höhener**

Redaktionsschluss aufwind für die Ausgabe Dezember/Januar

Da der *aufwind* regelmässig am ersten Mittwoch des Monats erscheint, entsteht bei der Doppelausgabe eine fast zweimonatige Zeitspanne zwischen den Ausgaben Dezember/Januar und Februar. Das Redaktionsteam hat deshalb be-

schlossen, den Redaktionsschluss um zwei Wochen zu verlängern.

Bitte senden Sie uns Texte und Infos für die Dezember/Januar-Ausgabe bis spätestens **Freitag, 27. November**. Der *aufwind* erscheint am Mittwoch, 16. Dezember. **E.St.**

Siegerbild FSG Heiden: Serge Looser (178 Punkte), Hans Künzler (187), Simona Künzler (186) und Luca Graf (191)

Erfolgreiche Feldschützen

Am Wettkampf-Final U21/Elite Plus in Emmen nahmen aus Heiden zwei Gruppen teil. In dieser Kategorie bilden zwei junge U21 mit Stgw. 90 und zwei Eliteschützen zusammen eine Gruppe. Die zwei Elite-Schützen/innen müssen mit einer Ordonnanzwaffe schiessen.

Wegen Covid-19 wurden für die Qualifikation nur zwei statt drei Heimrunden geschossen. Jede Heimrunde bestand aus sechs Einzel- und

vier Serie-Schüssen. 28 Gruppen mit den höchsten Resultaten schweizweit trafen sich in Emmen zum Final.

Trotz einsetzendem, leichtem Regen konnten auch am Nachmittag alle zu gleichen, fairen Bedingungen den Wettkampf absolvieren. Heiden FSG 1 siegte mit insgesamt 742 Punkten bei den U21/Elite Plus.

Silvano Kobler

Waldputzete der Pfadi Altenstein und Pfadi Juvalta

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder der Clean-Up-Day statt. Die Häädler trafen sich in Heiden und fuhren dann gemeinsam mit dem Postauto nach Eggersriet zur Pfadi Juvalta. Als alle versammelt waren, wurden alle Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekam ein Gebiet. Motiviert sammelten wir den Müll zusammen, der überall herumlag, bis ganz Eggersriet «sauber» war. Es kam eine Menge Abfall zusammen!

Von der Arbeit bekamen alle Hunger. Zum Glück wurden für uns Spaghetti mit verschiedenen Saucen gekocht. Als wir satt waren, spielten wir noch ein paar Spiele auf der Wiese. Dann ging es wieder gemeinsam zurück.

Es war ein strenger, aber toller Tag, bei dem einem wieder klar wurde, was die Leute leider immer alles rumliegen lassen oder auf den Boden werfen, anstatt direkt zu entsorgen.

Lena Lutz

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**Keine Hand, keine Faust,
keine Umarmung:
Begrüssung immer mit
Abstand.**

MACH'S EINFACH!

**Jetzt an die Hygiene- und
Verhaltensregeln halten.**

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

bag-coronavirus.ch

Geführte Herbst-Wanderungen

Die Tage werden merklich kürzer und die Schatten unaufhaltbar länger. Nichtsdestotrotz wagen wir uns in die Höhe und geniessen zusammen die einmalige Fernsicht.

Zum Beispiel entlang des Sax-Schwende-Bruchs am **Sonntag, 11. Oktober** um 08:15 Uhr ab Wasserauen. Ein gewaltiges geologisches Ereignis hat den Alpstein quer durch die Mitte gebrochen und verschoben. Auf unserer Wanderung ermessen wir die enormen Kräfte, die gewirkt

haben müssen. Die drei Bergketten sind auf einer Linie Sax – Saxerlücke – Fählensee – Bogartenlücke um mehrere hundert Meter verschoben.

Alle Wanderungen und weitere Infos sind unter www.appenzellerwanderwege.ch ersichtlich.

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) lädt auch während der Herbstmonate zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein. **Margit Geel**

Ja genau, dich brauchen wir

Zur Verstärkung unseres Feuerwehr-Korps (www.firefighters-gesucht.ch) benötigen wir aktiven Nachwuchs. In kameradschaftlicher Atmosphäre erhältst du eine gründliche Ausbildung in allen Bereichen der Feuerwehr.

Hast du Interesse an der vielseitigen Feuerwehr-, Alarmsamariterarbeit oder der Führungsunterstützung (Zentrale, Journalführung ...) und hast Zeit, in einer Organisation mitzumachen, welche innert Minuten Hilfe vor Ort bringt? Bist du fit,

teamfähig und über 18 Jahre alt? Dann bist du genau der/die Richtige.

Wir laden dich gerne zu einem Info-Anlass, Dauer ca. 1 Stunde, ein am

- **Montag, 19. Oktober** um 19.30 Uhr, REGIWEHR Depot Ost, Mittelbissastrasse 6, Heiden oder

- **Mittwoch, 21. Oktober** um 19.30 Uhr, REGIWEHR Depot West, Riemen 613, Grub AR
Stephan Schmocker

Heiden wird 2022 zur Festmeile

52 Musikvereine aus 11 verschiedenen Kantonen hätten Anfang Juni 2020 am Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden teilgenommen. Das Fest wird nun aufgrund der aktuellen

Situation verschoben. «Heiden 2022» findet vom **24. bis 26. Juni 2022** statt. Das OK beginnt nun mit den Festvorbereitungen. **Roman Höhener**

Halloween – von den einen geliebt, von den anderen gehasst

Ein amerikanischer Quatsch, welcher hier weitergeführt wurde? Wohl doch nicht ganz so.

Der Brauch stammt ursprünglich aus den katholisch geliebten Gebieten Grossbritanniens, vor allem aus Irland. Die anglikanische Kirche feiert am Tag vor Allerheiligen die Reformation. Mit den zahlreichen irischen Auswanderern im 19. Jahrhundert kam der Brauch in die Vereinigten Staaten und gehörte fortan zum Kulturgut dieser Volksgruppe.

Der Brauch, Kürbisse zum Halloweenfest aufzustellen, stammt ebenfalls aus Irland. Dort lebte einer Sage nach der Bösewicht Jack Oldfield. Dieser fing durch eine List den Teufel ein und wollte ihn nur freilassen,

wenn er Jack fortan nicht mehr in die Quere kommen würde. Nach seinem Tod kam Jack aufgrund seiner Taten nicht in den Himmel, aber auch nicht in die Hölle, da er den Teufel betrogen hatte.

Der Teufel schenkte Jack eine Rübe und eine glühende Kohle, damit er durch das Dunkel wandern könne.

Da in den Vereinigten Staaten Kürbisse in grossen Mengen zur Verfügung standen, hüllte man statt Rüben Kürbisse aus. Um böse Geister abzuschrecken, schnitt man Fratzen in die Kürbisse, welche das Haus beleuchteten. **E.St.**

Der Konzern Report

Das Komitee Heiden zur Konzernverantwortungs-Initiative zeigt am **Mittwoch, 4. November** um 19:00 Uhr im Kino den Dokumentarfilm zur Konzernverantwortung (2020). Der Film lässt Menschen auf zwei Kontinenten zu Wort kommen, die durch Schweizer Konzerne geschädigt werden. Dick Marty, Alt-Ständerat FDP, und weitere Stimmen aus dem In- und Ausland

erklären, warum sie klare Regeln verlangen, damit Konzerne für Verfehlungen geradestehen müssen.

Im Anschluss des Films wird Alt-Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz, CVP, Fragen zum Thema beziehungsweise zur Initiative beantwortet. **Heinrich van der Wingen**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Der Preis für den Frieden». Henry-Dunant-Museum Hotel Heiden Ausstellung «Schöne Aussichten». Erika Wachter www.fuenfstern.com Ausstellung «5üfnstern offene Künstlerateliers». Kulturzentrale	
montags	Restaurant Hirschen Freies Singen. Senioren-Wandergruppe	14:00–16:00
Mittwoch, 7.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30
Freitag, 9.	Carve Sport Kurt Start in den Winter. Kurt Graf	09:00–19:00
Samstag, 10.	Carve Sport Kurt Start in den Winter. Kurt Graf Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:00–17:00 08:30–12:00
Sonntag, 11.	Carve Sport Kurt Start in den Winter. Kurt Graf	10:00–17:00
Donnerstag, 15.	Postplatz Wanderung am Nordabhang der Hundwilerhöhe. Senioren-Wandergruppe	11:15–19:10
Samstag, 17.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein Haus Krone, Kirchplatz 9 Vernissage «Dunant Plaza». Henry-Dunant-Museum	08:30–12:00 16:00
Donnerstag, 22.	Bahnhof Wanderung Wartensee – Heiden. Senioren-Wandergruppe kath. Pfarreizentrum Kurs «Schale aus Strohseidenpapier». Hädler Frauen	13:20–17:00 19:00–21:00
Freitag, 23.	Bibliothek Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!» Bibliothek	16:15
Samstag, 24.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 26.	Hotel Heiden Nordische Welten «Spitzbergen, Island, Grönland». Roman Schmid	20:15
Dienstag, 27.	Gasthaus Bären Mittagstisch 60+. Hädler Frauen ev. Kirchgemeindehaus Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden. Pro Senectute AR	11:45–14:00 14:00–17:00
Donnerstag, 29.	Postplatz Wanderung am Alten Rhein. Senioren-Wandergruppe kath. Pfarreizentrum Kurs «Schale aus Strohseidenpapier». Hädler Frauen	12:20–16:25 19:00–21:00
Freitag, 30.	Bibliothek Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!» Bibliothek Henry-Dunant-Museum Gedenkfeier zum 110. Todestag von Henry Dunant. Henry-Dunant-Museum	16:15 18:30–22:00
Samstag, 31.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00

Veranstaltungskalender-Daten für November bis **Dienstag, 20. Oktober, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Freitag, 9.	20:00 Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8 J., dialekt
Samstag, 10.	17:00 Love Sarah 20:00 The Secret – Das Geheimnis	12/10 J., D 12/10 J., D
Sonntag, 11.	15:00 Pinocchio 19:30 Papicha	8/6 J., D 12/10 J., OV/d
Dienstag, 13.	19:30 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt
Freitag, 16.	20:00 Cittadini del Mondo	6/4 J., Ital/d
Samstag, 17.	17:00 Selbst Geheilt 20:00 Love Sarah	8/6 J., D 12/10 J., D
Sonntag, 18.	15:00 Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau 19:30 Eden für jeden – jedem siis Gärtli	6/4 J., D 10/8 J., dialekt
Dienstag, 20.	19:30 The Secret – Das Geheimnis	12/10 J., D
Mittwoch, 21.	20:00 Cinéclub: Portrait de la jeune fille en feu	16/16 J., E/d/ff
Freitag, 23.	20:00 Das Beste kommt noch	6/4 J., D
Samstag, 24.	17:00 Oneness – Journey of Awakening 20:00 Eden für jeden – jedem siis Gärtli	16/14 J., E/d 10/8 J., dialekt
Sonntag, 25.	15:00 Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau 19:30 Das Beste kommt noch	6/4 J., D 6/4 J., D
Dienstag, 27.	19:30 Love Sarah	12/10 J., D
Freitag, 30.	20:00 Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8 J., dialekt
Samstag, 31.	17:00 Zwischenwelten 20:00 Das Beste kommt noch	8/6 J., dialekt 6/4 J., D

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Projekt- und Bauleitung Umbau und Sanierung

Oberaustasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58

www.bau-atelier.com

BAU ATELIER SCHWARTZ

auf- und abwind ...

Nass, kalt, neblig, trüb und unfreundlich sind jene Prädikate, welche der November auf sich beziehen muss. Für Zahlreiche ist er der unbeliebteste Monat; nicht mehr Herbst und noch nicht Winter. Ein Blick in die Natur zeigt uns jedoch, wie sehr wir ihn benötigen. Die Natur begibt sich zur Ruhe. Die letzten Blumen sind verblüht. Die Bäume haben sich ihres Blätterkleides entledigt und sammeln den Saft in den Wurzeln. Sollten wir der Natur folgen?

Um die innere Ruhe zu finden, wäre genau jetzt die geeignete Zeit. Bei einem Spaziergang durch den Wald, auch wenn er kalt und feucht ist, können wir unser inneres Gleichgewicht finden, welches im Alltagsstress oft verloren geht. Wie wohltuend wirkt jetzt ein Sonnenstrahl, wenn er durch die Nebeldecke fällt. Es gibt Einiges zu entdecken, gerade im November.

In wenigen Wochen ist Weihnachten, oft ist es dann leider aus mit der Ruhe.

In diesem Sinne: Genießen Sie den nächsten November-Spaziergang.

Herzlichst Erika Stocker

40 Jahre Loipenclub Heiden-Bodensee

Der Loipenclub Heiden-Bodensee betreibt heute ein Loipennetz mit zwei Standorten: Eine Loipe (3,5 km) mit Nachtbeleuchtung (1,6 km) in der Bissau und eine Loipe (3,35 km Skating, 8,5 km Klassisch) auf der Langenegg-Bensol.

Die Panoramaloipe ist in die hügelige Landschaft eingebettet und bietet nebst der wunderbaren Sicht auf den Alpstein und den Bodensee auch einen Hochgenuss an Langläuferlebnissen und gilt deshalb unter den Langläufern als Geheimtipp. Am 28. November 1980 wurde der Loipenclub Heiden-Bodensee gegründet, nach der Fast-Auflösung im Jahre 2007 zählt er heute wieder knapp 400 Mitglieder und feiert sein 40-Jahr-Jubiläum.

Schon vor der Club-Gründung wurde in den 70er-Jahren unter dem Patronat der alpinen Skischule Kaien-St.Anton-Heiden erstmals Unterricht in den nordischen Disziplinen Langlauf und Skiwandern erteilt. 1973 wurde der Skiwanderclub (SWC) gegründet, der trotz fehlender Statuten ein tadelloses Loipen- und Wegnetz unterhielt. Die notwendig gewordene Anschaffung eines Pistenfahrzeuges, aber auch die Ausdehnung der Routen belastete den SWC immer stärker, sodass Möglichkeiten nach einer breiteren finanziellen Abstützung gesucht werden mussten. In der Folge wurde der Loipenclub Heiden-Bodensee gegründet und es wurden mit den Landbesitzern Durchfahrtsrechte für die Loipenführungen erarbeitet. Der gute Austausch mit den Landbesitzern gehört für den Loipenclub bis heute zu einer der wichtigsten Aufgaben, die es zu pflegen gibt und es sind dadurch gute Kontakte entstanden.

Nebst dem Ziel, wunderbare Loipen für die Langläufer zur Verfügung zu stellen, setzt sich der Loipenclub auch für die Jugendförderung ein. Thomas Locher, Vorstandsmitglied und erfahrener Langläuferlehrer, unterrichtet im Winter Interessierte auf Anfrage und zeigt den Teilnehmern wie sie das Langlaufen leicht lernen können. Auch für die Schülerinnen und Schüler steht er jeweils am Mittwochnachmittag, wenn die Loipe Bissau geöffnet ist, mit den Kindern auf den schmalen Brettern. Seit 2010 führt der Loipenclub einmal im Jahr den Langlaufschnuppertag durch. In der kommenden Saison findet er am Sonntag, 7. Februar 2021 statt. Der Tag eignet sich perfekt, um den Langlaufsport auszuprobieren. *Käthy Eisenhut*

Advent

Seite 03

- Häädler Detaillisten: Sonntagsverkauf am 1. Advent
- Adventsmarkt im Glück
- 1.-Advents-Konzert in der Linde
- Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Kultur

Seite 05

- Militärische Peacekeeper im Henry-Dunant-Museum
- Fokus Belarus im Dunant Plaza
- Barbaratag – Barbarazweige
- Männer im Ring

Wirtschaft

Seite 11

- Langschläferfrühstück am Sonntag wieder im Angebot
- Neues – Altbewährtes Team der Drogerie Bohl
- Willkommen bei Delikatessen-Fleisch

Vermischtes

Seite 15

- Skillifte in Heiden: Der Winter kann kommen
- Baumpflanzaktion 2021
- Wasserleitungserneuerung an der Seeallee
- Ohr sein

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen,
bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen
oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch
einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann
Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

**Küchenfront
in neuem Glanz
erstrahlen lassen?**

Wir sind ein Malergeschäft das sauber, exakt und zuverlässig Ihre Wünsche umsetzt.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne.

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

**Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und
Doppelgarage, Heiden:**
Verkehrsgünstige und sonnige Lage,
Bushaltestelle direkt am Haus. An-
sprechender Ausbau und sehr guter
Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

**Wohnhaus mit 2 Wohnungen und
grosser Garage im Zentrum, Grub**
Verkehrsgünstige, zentrale und sonni-
ge Lage, Wohnungen 4 1/2 und 4 Zim-
mer, Garage mit 73 m2 und Raumhöhe
3,0 Meter.
CHF 560'000.—

**4 1/2 oder 5 1/2 Zimmer Eigentums-
wohnung im 1.OG mit Weitsicht in
Heiden:**
Minergie zertifiziert, Baujahr 2015,
perfekter Zustand (neuwertig), mit
Einstellplatz Tiefgarage und Parkplatz
CHF 825'000.00

**Wohnhaus mit 3 Wohnungen und
Restaurant, repräsentative Lage,
Reute AR:**
Grosses Gebäude mit viel Umschwung
für Wohnen und Gewerbe nutzbar,
grosser Parkplatz, gute Bausubstanz,
CHF 630'000.—

SVIT
OGTSCHWEIZ

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

Die Klasse unter dem Landwasserviadukt

Klassenlager 5./6. Klasse Wies 2

Im August 2004 führte zum ersten Mal eine Klasse aus Heiden das Klassenlager im Haus «Ob dem See» in Davos durch. Inzwischen sind diese ehemaligen Schülerinnen und Schüler etwa 28-jährig.

Das Haus und der Ort erwiesen sich als sehr gut geeignet. Deshalb verbrachten dort im Lauf der weiteren Jahre viele Mittelstufenklassen aus dem Schulhaus Wies das Klassenlager, so auch die 5./6. Klasse Wies 2 kurz vor den Herbstferien. Gut möglich, dass dies die letzte Hädler Klasse im Haus «Ob dem

See» war, denn bald werden die Gastgeber pensioniert und es ist ungewiss, wie es mit dem Haus weitergeht.

Wir konnten immer aus dem Vollen schöpfen: Egal zu welcher Jahreszeit zwischen Frühling und Herbst das Lager stattfand, egal wie das Wetter war, es gab immer sehr vielseitige Möglichkeiten für Aktivitäten rund ums Haus und im Raum Davos. Danke für diese gute Zeit! **KH**

Das Lagerhaus «Ob dem See» in Davos

Sonntagsverkauf am 1. Advent

Am **1. Advent, 29. November** laden die Hädler Detaillisten im Dorf zum Sonntagsverkauf ein.

Die Geschäfte sind von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Kommen Sie

vorbei und lassen Sie sich inspirieren von zauberhaften Weihnachtsgeschenken. Wir freuen uns auf Sie.

Silvia Sonderegger

Adventsmarkt im Glück

1. Advent ohne Adventsmarkt in Heiden? Das schmerzt. Zudem begehen wir unseren zweiten Geburtstag der Geschäftseröffnung Im Glück. Weihnachtlich herausgeputzt, feiern wir mit Life Musik, Gästen und Lieferanten.

Marktstände vor dem Glück laden von 10:00 bis 16:00 Uhr zum Probieren ein. Kennen Sie schon unseren fruchtigen Weihnachtspunsch mit Birkenzucker, der für Diabetiker bestens geeignet ist? Familie Merz der Firma «Schweizer Edelzucker» stellt ihre selbst entwickelten Produkte vor.

Schönes, Dekoratives und Geschenkideen runden unseren kleinen Adventsmarkt ab. Lassen Sie sich überraschen! Kommen Sie vorbei auf einen Glühwein oder Punsch.

Unsere beliebten Krautspätzle genießen Sie dieses Jahr mit «Heller-Speck». Einen festlichen Vorgeschmack gibt es mit den Norwyk-Lachs-Carpaccio; auf Wunsch mit passendem Wein.

Alle Produkte sind im Dezember nebst feinen Weihnachtsgebäcken, Biber und Pralinen der Bäckerei Rohner bei uns im Laden erhältlich.

Jeannette Pufahl

1.-Adventskonzert: Goran Kovacevic & Appenzeller Echo

Auch wenn der Adventsmarkt abgesagt wurde, hoffen wir doch, Ihnen am letzten Konzert im Jahr und unter dem bisherigen Lindenblüten-Team einen musikalischen Leckerbissen präsentieren zu dürfen.

In diesem Projekt, einer Art «Balkan-Stobete», trifft lebendige, offene Volksmusik am **Sonntag, 29. No-**

vember um 17:00 Uhr im Lindensaal auf einen ebenso offenen und neugierigen Musiker, welches mit dieser Symbiose ein unvergessliches Erlebnis entstehen lässt.

Eintritt Fr. 40, anschliessend ist ein 3-Gänge-Kultur-Menü für Fr. 38 möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Edi Thurnheer**

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Hädler Detaillisten laden Sie dieses Jahr zur neunten Adventstombola ein. Bei Ihrem Einkauf während der Adventszeit **ab Sonntag, 29. November** erhalten Sie bei einem Hädler Detaillisten oder Restaurant individuell eine Rubbelkarte geschenkt – es hät so lang's hät.

Es gibt tolle Sofortpreise und Hädler Batzen im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Z'Hääde go poschte – ohni Näbedchoschte.

Silvia Sonderegger

**Zu verkaufen
im Zentrum Heiden AR
an ruhiger Lage**

- exklusive 5 1/2 –Zimmer-
Eigentumswohnung
- einmalige Bodenseesicht
- Wohnfläche 140 m²
- grosse, gedeckte Terrasse
- mit Lift

**Interessiert?
Dann freut sich auf Ihren
Anruf: 079 703 44 05**

**Design,
Handwerk
und
Herzblut.**

Das sind die
Zutaten, die
unsere Küchen
einzigartig
machen. Und
natürlich Ihre
Wünsche und
Vorstellungen.
Sprechen Sie mit
uns über Ihre
Traumküche.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

**Adventsmarkt
im Glück
am Sonntag
29.11.2020**

musikalisch begleiten
die Appenzeller
Vorderländer
von 14.00
bis 17.00 Uhr

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr

**Entdecken Sie die neusten
Hörgerätetechnologie**

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen, während andere Umgebungsgeräusche vergleichsweise einfach ausgeblendet werden können. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft. Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwarte von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neueste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, funktioniert jedoch nicht automatisch. Das geschieht durch Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Testen Sie die neusten Geräte in alltäglichen Situationen und bewerten Sie diese regelmässig bei uns, Ihrem Hörakustiker, bis Sie für sie perfekt angepasst sind.

Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Zu verkaufen:
5 1/2 Zimmer
Eigentumswohnung
in Wolfhalden
mit traumhafter Seesicht

Anfrage unter:
<https://bit.ly/324uIU1>
Carolyn Kugler-Müller
079 940 61 33

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Militärische Peacekeeper im Dunant-Museum

Dass sich die Schweizer Armee ausserhalb des Landes für Frieden und Stabilität engagiert, ist wenig bekannt. Friedensförderung im internationalen Rahmen ist aber einer der drei Aufträge der Schweizer Armee. So beteiligt sie sich beispielsweise mit der SWISSCOY (Swiss Company) an der internationalen

friedensfördernden Mission Kosovo Force (KFOR).

Am **Mittwoch, 11. November** um 18:15 Uhr, stellt das Kompetenzzentrum SWISSINT im Henry-Dunant-Museum die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der militärischen Friedensförderung vor.

Nadine Schneider

And then we danced

Der schwedische Regisseur Levan Akin kehrt mit diesem Film zu seinen Wurzeln nach Georgien zurück. In seinem mitreissenden Liebes- und Tanzdrama avanciert die Inszenierung von Körperlichkeit und Tanz zum Brennpunkt. Der Film – am **Mittwoch, 18. November** um 20:00 Uhr im Kino Rosental – transportiert das Bewusstsein einer jungen Generation im Korsett strenger Riten und Traditionen, gegen die sich

Merab, ein Tänzer am nationalen georgischen Staatsballett, stellvertretend mit den Waffen eines Tänzers auflehnt (cineworx).

Ein sinnlicher Film, der mit starken Bildern und eindringlicher Musik bestimmt auch Sie begeistern wird. Der Vorstand des Cinéclub Rosental freut sich auf Clubmitglieder und Gäste! *Katja Laux*

Tourist Information blickt auf eine gute Saison

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Trotz der besonderen Lage können wir auf eine gute Saison zurückblicken. Der Kirchturm war zwar nur an 52 Tagen geöffnet, aber die Aussicht wurde von 2742 Personen bestaunt. (Vergleich 2019: 138 Tage geöffnet, 3341 Personen).

Auch an den unentgeltlichen Dorfführungen waren viele Gäste und Einheimische interessiert, so durften wir 94 Personen unser schönes Dorf zeigen. Im letzten Jahr waren es 51 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Vorbereitungen auf 2021, hoffentlich wieder in «normaleren» Verhältnissen, laufen auf Hochtouren. Wir freuen uns auch im

kommenden Jahr auf viele Gäste aus nah und fern. Natürlich haben wir auch für die Einheimischen immer Geheimtipps auf Lager. *Kurverein*

Fokus Belarus im Dunant Plaza

Bald drei Monate dauern die Proteste in Belarus nun schon an. Die friedliche Bewegung gegen Wahlbetrug, Gewalt und für Demokratie wird von einer breiten Basis getragen. Eine wichtige Rolle nehmen die Frauen ein – unter ihnen viele Fotografinnen, die trotz immer brutalerem Vorgehen Lukaschenkos mit enormer Courage Wochenende für Wochenende auf die Strasse gehen, um die Geschehnisse aus ihrer Perspektive zu dokumentieren. Solidarität tut jetzt not. Das Henry-Dunant-Museum ist deshalb kurzfristig eine Kooperation mit dem Festival «The Month of Photography in Minsk» eingegangen. In einer Installation zeigt das «Dunant Plaza» **zwischen dem 18. und 29. Novem-**

ber Arbeiten von elf Fotografinnen, welche eindrückliche Einblicke zur aktuellen Lage in Weissrussland ermöglichen.

Öffnungszeiten: Mittwoch von 14:00 bis 19:00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr. Begleitveranstaltungen auf www.dunant-museum.ch. *Nadine Schneider*

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 16. Dezember

[Redaktionsschluss](#)

ist am Freitag, **27. November**

Barbaratag – Barbarazweige

Nach einem alten Brauch werden Zweige von Obstbäumen, vorwiegend von Kirschbäumen am 4. Dezember, dem Tag der heiligen Barbara geschnitten. In einer Vase in der Wohnung aufgestellt, sollen sie an Weihnachten blühen und das Weihnachtsfest schmücken. Eine spezielle Form war in einigen Gegenden das Aufstellen eines Barbarabaumes, wobei dicke Äste oder ganze Bäume mit Nüssen oder Äpfeln geschmückt wurden, später dann mit Christbaumschmuck. Um die Beinahe-Plünderung der Obstbäume zu verhindern, wurde dies im 18. Jahrhundert verboten. Der Brauch geht auf die Verurteilung der heiligen Barbara von Nikomedien zurück, welche von ihrem Vater enthauptet wurde, weil sie sich weigerte, den christlichen Glauben aufzugeben. Auf dem Weg ins Gefängnis blieb sie an einem

Zweig hängen, welcher ins Wasser gestellt zu blühen begann. Nach dem Volksglauben bringt das Blühen von Barbarazweigen Glück im kommenden Jahr und dieses können wir alle gebrauchen. *E.St.*

Abendunterhaltungen

Am **Freitag, 13. und Samstag, 14. November** finden die Unterhaltungsabende der Jugendmusik Heiden unter dem Motto «Quer dör d'Schwiz» im Kursaal statt. Die Mitglieder der JMH reisten für die Vorbereitungen vom 11. bis 17. Oktober ins Musiklager nach Davos.

Die Bevölkerung kann sich an den beiden Unterhaltungsabenden von

den Fortschritten des Musiklagers überzeugen. Beginn der beiden Unterhaltungsabenden ist um 19:30 Uhr, Türöffnung um 18:30 Uhr. Die «Kellerheims» treten als Gastformation auf.

Die JMH informiert laufend auf www.j-m-h.ch über den aktuellen Stand der Abendunterhaltungen.

Roman Höhener

Geführte Herbst-Wanderungen

Bei einer Wanderung noch ein letztes Mal die wärmenden Sonnenstrahlen geniessen, bevor uns der Winter definitiv einholt. Zum Beispiel noch einmal auf die Hundwiler Höchi am **Sonntag, 15. November** um 10:15 Uhr ab Zürchersmühle-Bahnhof.

Oder am **Dienstag, 24. November** zur Schlusswanderung Appenzellerhäuser rund um Urnäsch um 09:20 Uhr ab Zürchersmühle-Bahnhof. Alle Wanderungen und weitere Infos sind unter www.appenzellerwanderwege.ch ersichtlich.

Margrit Geel

Männer im Ring entsand anlässlich der letzten Männer-Landsgemeinde 1989

Männer im Ring

Hundwil: ein Schweizer Dorf. Zwölf Häuser um einen Platz. In der Mitte die Männer-Landsgemeinde. Die «direkte Demokratie». Das Frauenstimmrecht, ein Jahrhundertereignis. Eine traditionelle Welt mit ihren Werten und Formen. Diese hergebrachte Ordnung ist mit der neuen Zeit konfrontiert. Die alten, geschlechtsspezifischen Zuordnungen sind nicht mehr absolut. Gleichzeitig

die Welt einer verunsicherten, neuen Generation auf der Suche nach Identität, Glaube und Zukunft.

Der Film wurde aufwändig restauriert und erscheint am **Sonntag, 29. November** um 19:00 Uhr in neuem Glanz im Kino. Einführung von Regisseur Erich Langjahr und Grussworte von Landammann Alfred Stricker und Alt-Regierungsrat Hans Höhener. **Astrid Mucha**

Der Samichlaus in Heiden bleibt im Wald ...

Seit 1962 ist die Chlausgruppe des Männerchors Heiden am ersten Adventssonntag im Dorf und in den beiden Pflegeheimen unterwegs und erfreut die Bevölkerung mit Liedern.

Mit der Regel über 500 Besucherinnen und Besucher am Chlausumzug, und vor allem bei der Chlausäckli-Verteilung, muss auch der Samichlaus vor Covid-19 kapitulieren. Es ist unmöglich, mit verhältnismässigem Aufwand Schutzmassnahmen bei so vielen Kindern und Eltern einzuhalten, die alle gleichzeitig zu den Chläusen und Schmutzli

drängen. Schweren Herzens hat sich der Samichlaus entschieden, sämtliche Chlausanlässe – erstmals seit 1962 – abzusagen. Es tut ihm so leid für die Kinder. Aber einen Hotspot für Ansteckungen zu verursachen, kann der Samichlaus mit seinen Helfern nicht verantworten.

Er hofft, 2021 die Kinder mit den Eltern und Gästen wieder in gewohntem Rahmen zu sehen.

Hansjörg Hilty

Attraktives Fitnesscenter – ganz schön gesund

Seit 30. Oktober hat das Heilbad sein neues, 200 m² grosses, öffentlich zugängliches Fitnesscenter eröffnet. Es ist mit einem Bio-Circle ausgestattet, also vielfältigen, voll-elektronischen und frei zugänglichen Geräten, die einzeln oder in einer bestimmten Abfolge benutzt werden können. Das Jahresabo Fitness kann gekoppelt werden mit dem Heilbad, mit der Sauna oder mit einem Saisonabo Indoor Cycling. Heilbadgäste haben die Möglichkeit, an verschiedenen Führungen teilzuneh-

men oder Probelektionen zu vereinbaren.

Seit Anfang November ist auch das Restaurant Mineralbad wieder geöffnet, und zwar unter Leitung von Eric Dufeu, bislang Küchenchef im Restaurant Bären in Hundwil und Mitwirkung von Maria Gmünder, ehemalige Wirtin im Rössli am Kaien. Es ist von Mittwoch bis Samstag ab 18:00 Uhr geöffnet und bietet eine saisonale Küche mit sporadischen Themenabenden und interessanten Weinen an. **Maria Gmünder**

Langschläferfrühstück am Sonntag wieder im Angebot

Ab **Sonntag, 8. November** ist das Langschläferfrühstück im Hotel Heiden wieder im Angebot. Weil die Belegung nun nicht mehr so hoch ist wie im Sommer und Herbst, können wir wieder genügend Platz auch unter Covid-19-Bedingungen anbieten. Am Buffet und bei allen Bewegungen innerhalb des Hotels gilt Maskenpflicht. Die maximale Gruppengrösse, welche wir akzeptieren können, beträgt acht Personen.

Beim Well&See-SPA entspannt sich die Situation auch wieder ein wenig. Unter der Woche hat es wieder mehr Platz, am Wochenende bleibt es momentan für Hotelgäste und Kunden mit Abo reserviert. Wir bitten auch die Abonnenten, sich jedes Mal an der Reception einzutragen, damit wir die Anforderungen für das Contact Tracing erfüllen können. **Erich Dasen**

Wachskurs

Frischen Sie Ihr Wissen zum Thema «wachsen» auf. Erhalten Sie am **Donnerstag, 26. November** um 19:00 Uhr einen Einblick in die spannende Materie des Waxings und lassen Sie sich von mir die besten Tipps und Tricks für einen schnellen Ski für die ganze Saison zeigen. So ist die Grundlage für einen ausgezeichneten Winter schon einmal gelegt. Anmeldung bei mir im Geschäft. Kosten Fr. 10. **Kurt Graf**

Neues – Altbewährtes Team der Drogerie Bohl

Vielleicht haben Sie die personelle Veränderung in unserem Drogerie-Team bereits bemerkt?

Mein Name ist **Nathalie Weyermann**, ich habe bereits die Lehre in der Drogerie Bohl von 2011 bis 2015 absolviert. Nach einigen Jahren Berufserfahrung und der Weiterbildung an der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten in Neuchâtel zur Drogistin HF, bin ich wieder zurück in

Heiden und habe im August die Geschäftsführung der Drogerie Bohl übernommen. Meine Vorgängerin Melanie Manser wird mich weiterhin als Stv. GF unterstützen. Herzlich heisse ich unsere neue Lehrtochter Martina Rohner willkommen! Sie hat im August die 4-jährige Lehre zur Drogistin EFZ begonnen. In Fragen rund um die Gesundheit bin ich gerne für Sie da.

Nathalie Weyermann

Sichere Werte im Bären

Der Herbst ergraut zum Winter. Durch die passende Garderobe bewahren wir uns vor der nasskalten Jahreszeit. Doch was heute bloss Unannehmlichkeiten sind, war früher richtiger Unbill. Winterwetter, das wir heute vielleicht unfreundlich finden, war einmal echt feindlich. Wer nicht umsichtig handelte, kam nur schwerlich über den Winter. Doch wer es tat, brauchte davor keine Angst zu haben.

Wir Menschen brauchen angemessenen Schutz, um in Sicherheit ein lebenswertes Leben führen zu können. Heuer führt uns Covid-19

diese Tatsache deutlich vor Augen. Es gilt erneut, umsichtig zu handeln. Wer sich angemessen schützt, braucht davor keine Angst zu haben. Werte wie gemeinschaftliches Beisammensein, Genuss und Lebensfreude bleiben weiterhin gesichert.

Im Gasthaus Bären werden die aktuellen Massnahmen und Empfehlungen der Behörden darum verantwortungsbewusst umgesetzt. Damit auch in diesem Winter einem genussreichen und geselligen Abend mit Familie, Freunden und Kameraden nichts im Wege steht.

Stephan Herzer

Willkommen bei Delikatessen-Fleisch

Seit September vergangenen Jahres bietet der selbstständige Metzger, **André Bühler**, an der Langmoosstrasse (ehemals Paul Heller) sein Delikatessen Fleisch an.

Er wuchs auf einem Bauernhof in St.Gallen auf und lernte bereits von Kind auf, wie wichtig artgerechte Tierhaltung und Fleischverarbeitung ist.

Er liess sich zum Metzger mit Fähigkeitsausweis ausbilden und erwarb durch Weiterbildungen den Betriebsleiter Fleischwirtschaft mit eid-

genössischem Fähigkeitsausweis. Vor einigen Jahren stiess André Bühler auf das Jersey Rind, eine der ältesten und kleingewachsenen Rinderrassen, bekannt durch ihre Milchleistung und den hohen Anteilen von Fett und Eiweiss. Obwohl er oft belächelt wurde wegen der geringen Fleischausbeute, haben letztlich die Zartheit und das Aroma des Fleisches die Konsumenten überzeugt. Öffnungszeit: Samstag von 07:30 bis 12:00 Uhr oder auf Bestellung. **E.St.**

Das Pâte Café Frohburg hat gut gestartet

Allem voran ein riesengrosses «Dankä» für all die positiven Rückmeldungen und die herzliche Unterstützung auf unterschiedlichste Art und Weise und aus so vielen verschiedenen Richtungen.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation muss leider auch unser Tag

der offenen Tür verschoben werden. Gerne laden wir stattdessen jedoch zum fröhlichen Glühweintrinken am 1. Advent ein. Es wartet eine kleine Überraschung auf Sie! Wir freuen uns, Sie willkommen zu heissen. Süsse Grüsse von Ihrem Pâte Café Frohburg-Team. **Nicole Kobler**

Eisfeld Heiden

Es ist bereits in aller Munde: In der Saison 2020/21 verweilt Heiden ohne Eisfeld. Doch wie bereits versprochen laufen die Vorbereitungen für die Saison 2021/22.

Unter anderem haben wir die Planungssicherheit für die nächsten fünf Jahre von der Gemeinde und dem Kanton zugesprochen erhalten. Somit können wir nun auf die Suche nach Partnerschaften für die Anschub-Finanzierung des Eisfeldes gehen, um das Fortbe-

stehen des Häädler Eisfeldes zu ermöglichen.

Mit dem Aufbau von vier kleinen und einer grossen Hütte sowie Fondue-Gondeln erscheint das Fondue-Chalet in diesem Jahr in einer neuen und sehr grosszügigen Variante. So können wir, trotz Schutzkonzept und unter strengster Einhaltung aller Vorgaben, eine heimelige Atmosphäre schaffen – halt eben typisch Fondue-Chalet (www.fondue-heiden.ch). **Tobias Funke**

Redaktionsschluss für die Ausgabe Dezember/Januar

Aufgepasst: Die *aufwind*-Doppelausgabe Dezember/Januar erscheint am **Mittwoch, 16. Dezember**. Redaktionsschluss: **Freitag, 27. November**. **tb**

Ergänzungswahl in die Heimkommission

Durch den Rücktritt von Ursina Girsberger entstand in der Heimkommission eine Vakanz. Der Gemeinderat hat via Medienmitteilung und Aufruf im *aufwind* Interessierte für die Nachfolge gesucht. Aus zwei Bewerbungen wurde als neues Mitglied Silvia Lüthi, Sonnhalde 16, gewählt. Sie trat ihr Amt Ende September an.

Bitte beachten

Mittwoch, 4. November

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Samstag, 21. November

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 27. November

abends

Redaktionsschluss Dezember/Januar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Sonntag, 29. November

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Mittwoch, 2. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 11. Dezember

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Voranschlag 2021 mit Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024

Neben dem Voranschlag ist nach Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; bGS 612.0) der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ein zentrales Element für die mittelfristige Steuerung der Gemeinde. Der ausführliche Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ist unter www.heiden.ch/afp aufgeschaltet. Mit dem ebenfalls verfügbaren Online-Tool können zusätzlich Analysen auf verschiedenen Ebenen gemacht werden.

Der Gemeinderat erachtet die finanziellen Auswirkungen von Covid-19, verbunden mit Mehrausgaben und hohen Investitionen in den kommenden Jahren als anspruchsvoll.

Mindereinnahmen bei Steuern durch Covid-19

Im Voranschlag 2021 wird mit Mindereinnahmen über alle Fiskalerträge von 2,1 Prozent gegenüber dem Voranschlag 2020 sowie mit 5,4 Prozent Mindereinnahmen gegenüber der Rechnung 2019 gerechnet, was einem Minderertrag von Fr. 900'000 entspricht. Bei den Steuern «juristische Personen» wird für den Voranschlag 2021 mit Mindereinnahmen von 15,8 Prozent beziehungsweise Fr. 300'000

gegenüber der Rechnung 2019 gerechnet.

Mehrausgaben

Zwei zusätzliche Schulklassen aufgrund höherer Schülerzahlen verursachen höhere Lohnkosten beim

Lehrpersonal von Fr. 350'000 gegenüber der Rechnung 2019. Diverse Unterhaltsarbeiten bei Strassen und Gewässern verursachen Mehrkosten von Fr. 70'000. Ausserordentliche Denkmalpflegebeiträge belasten die Erfolgsrechnung mit Fr. 190'000. Die Mehrabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen für die laufen-

Abfall vermeiden durch richtige Trennung

Abfalltrennstationen sind bei Bahnhöfen – auch bei uns – kaum mehr wegzudenken und mit über 90 Prozent sortenreiner Trennung eine ökologische Erfolgsgeschichte. Als schweizweit erste Gemeinde installierte Heiden 2019 drei solche Abfalltrennstationen im öffentlichen Raum. Damit können PET, Alu, Papier und sonstiger Abfall einfach getrennt und entsorgt werden. Für stark frequentierte Plätze wie beispielsweise den Kirchplatz stellen die Trennstationen eine nachhaltigere Lösung dar, als den Abfall gemischt zu sammeln und im Kehrichtheizkraftwerk zu verbrennen.

Voraussetzung für das anschließende Recycling ist ein sortenreiner Einwurf. Dies funktioniert leider noch nicht immer wie gewünscht. In der PET-Fraktion landen teilweise

Milchdrink- oder Bifidusflaschen und auch Verpackungsmaterialien aus Plastik oder Kunststoff. In die PET-Fraktion gehören jedoch ausschliesslich PET-Getränkeflaschen. Auch in der Papierfraktion gibt es Fehleinwürfe, zum Beispiel von Getränkekartons. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass privater Hausmüll oder zu Hause gesammelte Wertstoffe in den Trennstationen entsorgt werden, was verboten ist.

Mit einem sorgfältigen und sortengerechten Einwurf helfen Sie mit, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. **Andreas Naef**

Kontakt mit dem Rathaus

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Empfehlungen des Bundes wird die Kontaktaufnahme mit der Verwaltung unter 071 898 89 89 oder gemeinde@heiden.ar.ch bevorzugt. Die Abteilungen im Rathaus stehen Ihnen für jegliche Auskünfte und Dienste zur Verfügung.

In dringenden Fällen kann ein Termin im Rathaus vereinbart werden. Bitte nehmen Sie vorgängig mit der zuständigen Fachperson telefonisch Kontakt auf.

den Investitionen belaufen sich auf Fr. 200'000.

Hohe Investitionstätigkeit

Der Voranschlag 2021 rechnet mit hohen Investitionen von insgesamt Fr. 9,8 Millionen im Verwaltungsvermögen. An diesen Investitionen hält der Gemeinderat trotz oder gerade auch wegen der mit Covid-19 verbundenen Unsicherheiten fest. Wesentliche Vorhaben sind die geplanten Ausgaben für die Turnhalle Gerbe und den Einlenker Nord. Dazu kommen die geplante Ortsplanrevision und der generelle Entwässerungsplan (GEP) sowie diverse Erschliessungsprojekte und die Errichtung von Unterflurcontainern.

Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, hat sich der Gemeinderat bereits Ende 2019 für ein Entlastungsprogramm entschieden, das im Voranschlag 2021 und dem AFP der kommenden Jahre umgesetzt werden soll.

Entlastungsprogramm

Mit dem Entlastungsprogramm hat der Gemeinderat Entlastungsmassnahmen von Fr. 1,7 Millionen über die nächsten vier Jahre beschlossen. Der Voranschlag 2021 wird dadurch, zusammen mit weiteren beschlossenen Kürzungen, um rund Fr. 400'000 entlastet.

Finanzplan 2022–2024

Die grosse Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, das Haushaltsgleichgewicht zu halten. Der Investitionsplan weist für die Jahre 2021–2024 einen Investitionsbedarf von rund Fr. 30 Millionen aus. Die Entwicklung von Steuerfuss und Eigenkapital in der Finanzplanung ohne Erhöhung des Steuerfusses zeigt, dass das Eigenkapital bis Ende 2024 nahezu aufgebraucht ist. In den vergangenen Jahren durfte jeweils mit einer Besserstellung der Jahresabschlüsse gerechnet werden. Aufgrund der stark gestiegenen Unsicherheit bei den Prognosen, muss sich das für die kommenden Jahre

erst noch bestätigen. Andernfalls müsste eine Steuererhöhung ins Auge gefasst werden.

Seit der Revision des kantonalen Steuergesetzes haben die Gemeinden keinen Einblick in die Steuerzahlen mehr. Bei den Voraussagen der Steuereinnahmen im Voranschlagsprozess muss deshalb auf die allgemeinen Kantonsvorgaben bezüglich Wachstum, Teuerung usw. vertraut werden. Eine differenzierte Analyse der wichtigsten Einnahmen unserer Gemeinde ist nicht möglich.

Dadurch wird das Ziel einer genauen und vorausschauenden Finanzplanung erheblich erschwert. Der Gemeinderat ist mit der jetzigen Situation alles andere als glücklich und hofft, dass mit den auf Stufe Gemeindepräsidenten laufenden Bestrebungen dieser finanzpolitische «Blindflug» behoben werden kann.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2021 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) genehmigt und zuhanden der Urnenabstimmung vom 29. November verabschiedet. Die öffentliche Orientierungsveranstaltung findet am **Diens- tag, 10. November** um 19:30 Uhr, im Kursaal statt. Nach heutigem Stand ist eine Durchführung mit Maskenpflicht und weiteren Schutzmassnahmen möglich. Falls bis dahin neue Verschärfungen erlassen werden, wird die Situation neu beurteilt und die Bevölkerung informiert.

Geburten

- **Leana Vetsch**, geboren am 23. September, Tochter des Markus und der Michelle Vetsch, geb. Gasser
- **Nevio Städler**, geboren am 1. Oktober, Sohn des Dominic und der Michaela Städler, geb. Martig
- **Moritz Saladin**, geboren am 6. Oktober, Sohn des Tobias und der Nadine Saladin, geb. Eugster
- **Violie Wanda Steininger**, geboren am 16. Oktober, Tochter des Michael Steininger und der Stefanie Karrer

Gratulation

zum 85. Geburtstag

- **Anton Kleindl**, Freihofstrasse 1 (19. November)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Die Kehrseite des Konsums

Jeder Schweizer produziert über 700 kg Siedlungsabfall pro Jahr. Mit wenigen Tricks kann aber bereits einiges an Abfall eingespart werden. Dabei gilt die Devise: Abfall vermeiden ist besser als Recyceln.

- Kaufen Sie Artikel mit wenig Verpackung.
- Verwenden Sie Mehrwegtaschen.
- Verwenden Sie für Obst- und Gemüse Mehrwegbeutel.
- Kaufen Sie keine Einwegprodukte.
- Achten Sie auf Hochwertigkeit und Reparaturfreundlichkeit.
- Kaufen Sie wiederaufladbare Batterien.
- Trinken Sie Leitungswasser.
- Vermeiden Sie Food Waste.
- Mietplattformen wie zum Beispiel www.sharely.ch oder ausleihen bei Bekannten/Nachbarn bieten eine Alternative zum Kauf.

KUS Kommission Umweltschutz Gemeinde Heiden

- Kaufen Sie Recyclingpapier mit dem blauen Engel-Logo und verwenden Sie Papier beidseitig.
- Verkaufen Sie noch brauchbare Gegenstände über Secondhand-Plattformen oder bringen Sie sie in Brockenhäuser oder an den Bring- und Holmarkt.
- Wo Abfall nicht vermieden werden kann, soll recycelt werden. Kennen Sie beispielsweise schon den KUH-Bag (www.kuh-bag.ch) für das Kunststoffrecycling?

Die Liste lässt sich schier unendlich fortsetzen. Wer bewusst einkauft, tut Gutes für die Umwelt und für die nachfolgenden Generationen. **Andreas Naef**

Handänderungen September

Markus und Marlis Hilber, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 9.6.2000) an Barbara Tobler, Reute, Liegenschaft Nr. 152, 260 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 255, Dorf

Arnold Züst, Güttingen, (Erwerb 22.6.2011) an Stefan Arnold Züst, Altnau, Liegenschaft Nr. 540, 7672 m² Grundstückfläche, Nordbächli, und Liegenschaft Nr. 542, 2570 m² Grundstückfläche, Nordbächli

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Winterkonzert

Abgesagt!

FRANZ SCHUBERT WINTERREISE

bearbeitet von Gregor Meyer
für Bariton, gemischten Chor und Klavier

Mittwoch 18. November, 20 Uhr, Ev. Kirche Heiden
Samstag 21. November, 19 Uhr, Ev. Kirche Altstätten
Sonntag 22. November, 18 Uhr, Ev. Kirche Arbon

Tobias Wicky Bariton
Maki Wiederkehr Klavier
Konzertchor Ostschweiz
David Bertschinger Leitung

Erwachsene Fr. 30.- / Studierende und Kinder Fr. 10.-
konzertchor-ostschweiz@hispeed.ch | 071 841 91 13
www.konzertchorostschweiz.ch

Mobile 077 437 30 47

www.maler-faeh.ch

Sonntags- verkauf

Herzlich laden die Händler
Detaillisten im Dorf am 1. Advent,
29. November von 10 bis 17 Uhr
zum Einkaufen und Flanieren ein.
Wir freuen uns auf Sie.

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Voranschlag 2021 – der Steuerfuss bleibt unverändert bei 3.7 Einheiten

Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt für das Jahr 2021 bei 3.7 Einheiten. Der Gemeinderat präsentiert den Voranschlag 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'081'300.

Gestufferter Erfolgsausweis

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	± %
	Betrieblicher Aufwand	26'529'575	26'647'700	26'943'100	1,1
30	Personalaufwand	11'904'702	12'265'300	12'723'400	3,7
31	Sach- und übriger Aufwand	4'954'056	5'103'700	4'746'100	-7,0
33	Abschreibungen	924'338	901'000	1'114'600	23,7
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	0,0
36	Transferaufwand	8'071'080	7'729'500	7'709'900	-0,3
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0,0
39	Interne Verrechnungen	675'399	648'200	649'100	0,1
	Betrieblicher Ertrag	25'955'870	25'271'000	25'281'700	0,0
40	Fiskalertrag	16'657'616	16'103'500	15'756'800	-2,2
41	Regalien und KozeSSIONen	-	-	-	0,0
42	Entgelte	6'279'823	6'430'400	6'486'500	0,9
43	Verschiedene Erträge	-	-	-	0,0
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds	125'098	20'000	48'000	140,0
46	Transferertrag	2'217'935	2'068'900	2'341'300	13,2
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0,0
49	Interne Verrechnungen	675'399	648'200	649'100	0,1
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	573'705	1'376'700	1'661'400	20,7
34	Finanzaufwand	508'045	418'500	387'900	-7,3
44	Finanzertrag	977'770	562'800	555'100	-1,4
	Ergebnis aus Finanzierung	-469'726	-144'300	-167'200	15,9
	Operatives Ergebnis	103'979	1'232'400	1'494'200	21,2
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	0,0
48	Ausserordentlicher Ertrag	287'000	287'000	287'000	0,0
90	Spezialfinanzierung und Fonds Aufwand/Ertrag	-128'291	110'800	125'900	13,6
	Ausserordentliches Ergebnis	-158'709	-397'800	-412'900	3,8
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-54'729	834'600	1'081'300	29,6

Bemerkungen zum Voranschlag

- 30 Personal-Verwaltung:
keine Lohnerhöhungen/Anstieg aufgrund von Lehrpersonen, welche kantonalen Vorgaben unterstehen
- 31 Reduktion Unterhalt aufgrund EP2021
- 33 Abschreibung Schulhaus Dorf
- 36 Beitrag an Sonderschulen, Pflegefinanzierung, Alimentenbevorschussung und Beratungsstelle für Flüchtlinge höher
- 40 weniger Steuererträge infolge Covid-19
- 46 Abfederungsmassnahmen Steuergesetzrevision 2019 und 2020/ Erhöhung Kantonsbeitrag Schule
- Der Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit beträgt Fr. 1'661'400.

Entwicklung Steuerertrag

Der Voranschlag 2020 geht von 2,2 Prozent weniger Fiskalerträgen aus. Dazu sollen die natürlichen Personen einen Beitrag von Fr. 12 Millionen leisten.

Investitionen 2021–2024

Der Voranschlag rechnet für 2020 mit Investitionen von Fr. 9,8 Millionen. Wesentliche Vorhaben sind der Neubau Sporthalle Gerbe und die Erschliessung Nord und Brunnen-/Bergstrasse.

Ausblick Steuerfuss

Der Steuerfuss bleibt bei 3.7 Einheiten. Auch mit den geplanten grossen Investitionen soll der Steuerfuss mindestens bis 2024 unverändert bleiben.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag genehmigt und beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesem an der Urnenabstimmung vom 29. November zuzustimmen.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Orientierungsveranstaltung am **Dienstag, 10. November** um 19:30 Uhr im Kursaal eingeladen.

Wegen der Schutzmassnahmen zur Eindämmung von Covid-19 besteht eine Schutzmaskenpflicht und eine vorgängige Anmeldung zur Veranstaltung im Kursaal ist notwendig. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer auf gemeinde@heiden.ar.ch oder 071 898 89 89 mitteilen.

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 12. November 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25,-

weitere Daten: 12.11.2020, 11.02.2021

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

appenzeller
heilbad

Ganz schön fit

Das Appenzeller Heilbad oberhalb von Heiden ist mit seiner Bäder- und Saunalandschaft «ganz schön erholsam». Auf die kommende Wintersaison wird es zudem «ganz schön sportlich» mit einem neuen Fitnesscenter und der Physiotherapie, die neu von der «Orthopädie St. Gallen» betreut wird. Auf 200m² ermöglichen modernste Geräte ein individuelles Training mit professionellem Coaching. Das Fitnesscenter eignet sich für alle, die ihre Beweglichkeit und Ausdauer fördern und ihre Muskulatur stärken wollen. Werden Sie «ganz schön fit» und melden Sie sich für eine kostenlose Einführung an.

Neu mit Fitnesscenter

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Untergymnasium, Oberstufe, Mittelstufe

Schnuppervormittag

Samstag, 7. November 2020, 09.00 Uhr

Informationsabend

Dienstag, 1. Dezember 2020, 19.30 Uhr

Gymnasium Untere Waid

9402 Mörschwil, T +41 71 866 17 17

www.unterewaid.ch

Andrea Bartolamai
Dipl. Physiotherapeutin

- Klassische Physiotherapie
- Heimbehandlungen
- Massagen

Ich freue mich auf Sie!

+41 78 626 62 18 andrea@physio-andrea.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

**Advents-
Sonntagsverkauf**
am 29.11.2020

von 10.00 bis 17.00 Uhr

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Adventsaktion
10%
auf alle Weine 75cl

Gültig von
11.11. – 12.12.2020

**Sonderegger
Weine**

GETRÄNKESERVICE

Poststrasse 9, 9410 Heiden
T 071 891 14 18, www.sonderegger-weine.ch

Qualität seit 1854

verkaufte Seite

Seniorenferien in Brixen

Vom 6. bis 12. September entdeckten 30 Seniorinnen und Senioren aus Heiden und Umgebung das Eisacktal. Im Hotel «Grüner Baum», mitten in Brixen, wurden wir von freundlichen Gastgebern verwöhnt. Die Maskenpflicht konnte uns die Freude am reichhaltigen Buffet nicht verderben, dafür hatten wir im Wellnessbereich – Covid-19-bedingt – viel Platz. Jeden Tag führte uns der Chauffeur von Ramsauer Carreisen zu einem interessanten Ort. Beruhigend war es zu erfahren, dass am Ritten immer wieder neue Erdpyramiden entstehen. Auf der Burg Bruneck sammelt und kommentiert der Extrembergsteiger Reinhold Messner Eindrücke von Bergvölkern

aus fernen Ländern, natürlich auch aus dem Wallis.

In Neustift lernten wir Geist und Kultur der Chorherren kennen,

Erker und Lauben in Brixen

Erdpyramiden bei Bozen

In der Hofburg

konnten aber auch die Früchte der klösterlichen Weinberge kosten. Ein Abstecher ins Val Gardena liess uns träumen von den Erfolgen unseres Ski-Alpin-Kaders. Nicht zu verges-

sen das Bummeln in der Brixner Altstadt, einst eine wichtige Station der Fürsten und Kaiser auf dem Weg nach Rom. Die Marktfahrer freuten sich, dass endlich wieder Schweizer die Auslagen durchstöberten.

Die einen entdeckten die Orte auf Schusters Rappen, andere zogen es vor, die Schönheiten von einem Gartencafé aus zu bestaunen. Es war eine gute Zeit mit wenig Einschränkungen durch Covid-19 und viel Sonnenschein. Die Seniorenferien werden jedes Jahr von der kath. und ev. Kirchgemeinde angeboten. **Albert Kappenthuler**

In den Weinbergen des Klosters Neustift

Innenhof beim Dom von Brixen

Messners Mountain Museum im Schloss Bruneck

Gastspiel des Theater58

Silja Walter
Der Engel

Sonntag, 15. November um
19:00 Uhr in der ev. Kirche,
Eintritt frei, Kollekte.
Ein Angebot der kath. und ev.
Kirche im Vorderland

3. NOVEMBER 2020

21. FEBRUAR 2021

Fondue-Chalet in Heiden Mehr als nur Fondue

Für Ihr privates Fest.
Für einen Abend zu zweit.
Im Holzchalet.

www.fondue-heiden.ch

GASTHAUS
ZUR FERNSICHT
SEIT 1823

Seeallee 10, CH-9410 Heiden
Telefon +41 (0)71 898 40 40

info@fernsicht-heiden.ch
fernsicht-heiden.ch

Tennis-Club: Junioren-Sommertraining beendet

Nachdem am 16. März das Winter-Training in Thal infolge des Lock-down abrupt beendet wurde, starteten wir am 11. Mai unter Einhaltung der Covid-19-Schutzmassnahmen zum Sommertraining mit 45 Jugendlichen. War der Juni oftmals noch feucht, konnten nach den Sommerferien fast alle Trainings im Freien stattfinden. Vom 6. bis 10. Juli erfreute eine Trainingswoche mit abendlicher Heimkehr und herrlichem Sommerwetter 20 Kinder. Für Ende August hatte SWISS TENNIS

den Interclub angesetzt. Mit viel Mut wurde am 22./23. August die Clubmeisterschaft durchgeführt. Sieger wurden Anna Bukowska, Silas Züst und Basil Ammann. Der Spielnachmittag für alle am 30. September war Saisonhöhepunkt und fand mit Pizza seinen Abschluss.

Bereits am 19. Oktober begann in der Tennishalle in Thal das bis am 10. April 2021 dauernde Wintertraining. **Brigitte Trunz-Herzig**

Die beiden Preisträger Louis Ammann und Nina Streule

Miss- und Mister-Wahl in Heiden

... und dies nicht zum ersten Mal. Anlässlich der Hauptversammlung der BSG Vorderland wurden auch dieses Jahr ausserordentliche Leistungen mit grossem Applaus dankt und belohnt. Über die vergangene Saison zeigten ganz speziell Nina Streule und Louis Ammann immer wieder, welche Power und Motivation sie für ihren Handball-Club aufbringen. Mehr als verdient erhielten die beiden den be-

gehrten Titel Miss respektive Mister BSG 2020. Dass es zum Sieg gereicht hat, überraschte die beiden dann doch. Wir wünschen viel Freude mit dem Gutschein von unserem Sponsor Alpstein Kebab in Heiden und bedanken uns nochmals ganz herzlich für eure tolle Unterstützung! Das Rennen um den «Schönheits-Titel» 2021 ist eröffnet. **Patrick Nauer**

Kinderskilift Bischofsberg

Die Schneesportschule Heiden bietet auch in diesem Winter Kurse für Kinder und Erwachsene an. Am Kinderskilift Bischofsberg wird die Piste beschneit. Das Restaurant Skihütte Bischofsberg ist zu den Betriebszeiten des Kinderskilifts und der Skischule geöffnet. Täglich verkehrt der Gratisbus von Bahnhof und Post Heiden über Oberegg zum Bischofsberg. Der Bus ist öffentlich und lädt herzlich ein für einen Aufenthalt im Schnee, am Lift oder im Restaurant Skihütte mit seiner Sonnen-

rasse. Ein Covid-19-Schutzkonzept ist in Arbeit. Wir tun alles dafür, damit der Betrieb geöffnet werden kann und sich die Gäste sicher fühlen. Wir bitten unsere Gäste, die geltenden Schutzbestimmungen zu respektieren. Wer sich krank fühlt, soll anderen Personen fernbleiben. Gesunde und symptomfreie Personen sollen sich unbedingt nach draussen trauen um das Immunsystem hoch zu halten. Genauere Infos zum Betrieb finden Sie auf www.sssheiden.ch.

Johannes Solenthaler

Essen wie auf dem Jahrmarkt

Um Abwechslung in den Alltag zu bringen, wurde der «Feinschmöcker Z'Mittag» eingeführt. Seit Juli 2020 werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuungs-Zentrums einmal im Monat beim Feinschmöcker-Z'Mittag mit aussergewöhnlich leckeren hausgemachten Gerichten bekocht.

Also heisst es im Oktober: «Wenn die Bewohnenden schon nicht an den Jahrmarkt in Heiden gehen können, kommt der Jahrmarkt zu den Bewohnenden». So in etwa war es dann auch. Die Bewohnenden wie auch das Personal kamen in den Genuss von den folgenden typi-

schen Jahrmarkt-Gerichten: Frittierte Champignons vom Männerchor, Brat- oder Krautwurst mit Kartoffelsalat vom Bärl Metzger, Bürli vom Beck Rohner und Apfelküchlein mit Vanillesauce vom Restaurant Bären in Heiden. Das «Essen wie auf dem Jahrmarkt» begeisterte alle.

Ursina Girsberger

Skilift AG Heiden

Unabhängig von Covid-19-Einschränkungen war die letzte Saison sehr enttäuschend. Die geringen Schneefälle waren dafür verantwortlich, dass wir letzte Saison nicht einen einzigen Betriebstag anbieten konnten. Dank unseren treuen Sponsoren, den Anlässen in unserem Skilift-Beizli sowie den Einnahmen aus der «Hädler Sportkarte» fiel der Verlust bescheiden aus.

Für die nächste Saison sind wir zuversichtlich, wieder schöne Erlebnisse für Jung und Alt am Bischofsberg bieten zu können, dafür arbeiten wir an einem Schutzkonzept. Unter Einhaltung dieses Konzepts haben wir ab November wieder jeweils am letzten Freitag des Monats geöffnet. Wir freuen uns über

Ihren Besuch. Infos zum Betrieb und zu Anlässen finden Sie auf www.skiliftheiden.ch. *Lukas Betschon*

Der Winter kann kommen

Baumpflanzaktion 2021

Im Kanton wird in regelmässigen Abständen eine Hochstammbaumpflanzaktion durchgeführt. Diese Aktionen dienen insbesondere den Ersatzpflanzungen von feuerbrandbefallenen Obstbäumen und der Biodiversitätsförderung. Die nächste Baumpflanzaktion findet im Herbst 2021 statt.

Wasserleitungserneuerung an der Seeallee

Die Wasserversorgung Heiden betreibt ein Leitungsnetz, welches eine Gesamtlänge von gut 35 km aufweist. Damit eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet ist und die Einwohnerinnen und Einwohner von Heiden von einer guten Wasser-

qualität profitieren können, investiert die Wasserversorgung jährlich in den Unterhalt und die Erneuerung ihres Leitungsnetzes.

Aktuell muss ein Leitungsstück an der Seeallee zwischen der UBS und dem Haus Speer ersetzt werden. Diese Leitung stammt aus dem Jahr 1900 und ist somit 120 Jahre alt. Aufgrund mehrerer Leitungsbrüche in den letzten Monaten können diese Arbeiten nicht so lange aufgeschoben werden, bis man weiss, wie der Kirchplatz umgestaltet wird und die Arbeiten somit koordiniert werden könnten. Die Wasserversorgung hofft auf das Verständnis der Bevölkerung und ist bemüht, die Arbeiten innert kürzester Zeit zu vollenden.

Die Bäume können bis Dezember 2020 beim Amt für Landwirtschaft AR bestellt werden. Der Kurs «Pflanzen und Pflegen von Hochstamm-bäumen» am **Donnerstag, 12. November** bietet Hilfe bei der Baumauswahl an.

Infos und Bestellformular: www.ar.ch/pflanzaktion. *Inge Schmid*

Ueli Sonderegger

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

November

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Der Preis für den Frieden». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Ausstellung «Schöne Aussichten». Erika Wachter	
	www.fuenfstern.com Ausstellung «5üfnstern offene Künstlerateliers». Kulturzentrale	
Freitag, 6.	Hotel Linde Blues & Soul Night. Kulturgruppe Lindenblüten	20:30–23:00
Samstag, 7.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Dienstag, 10.	Restaurant Linde Spieleabend. Ludothek	19:00
	Kursaal Orientierungsversammlung. Gemeinde	19:30
Mittwoch, 11.	Henry-Dunant-Museum Information/Diskussion «Militärische Friedensförderung». Henry-Dunant-Museum	18:15
Donnerstag, 12.	Postplatz Wanderung über den St.Galler Rosenberg. Senioren-Wandergruppe	12:20–18:00
Freitag, 13.	Kursaal Abendunterhaltung «Quer dör d'Schwiz». Jugendmusik Heiden	19:30
Samstag, 14.	Kursaal Abendunterhaltung «Quer dör d'Schwiz». Jugendmusik Heiden	19:30
Donnerstag, 19.	ev. Kirchgemeindehaus auto-mobil bleiben. Pro Senectute AR	18:00–19:30
Freitag, 20.	Postplatz Kurzwanderung zum Hirschen Wald. Senioren-Wandergruppe	12:55–16:30
Samstag, 21.	Kirchplatz Letzter Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	fit4job Kleiner Weihnachtsmarkt. fit4job	09:00–13:00
Dienstag, 24.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Donnerstag, 26.	Carve Sport Kurt Wachskurs. Kurt Graf	19:00
Sonntag, 29.	Geschäfte im Dorf Advents-Sonntagsverkauf. Hädler Detaillisten	10:00–17:00
	Hotel Linde Goran Kovacevic & Appenzeller Echo. Kulturgruppe Lindenblüten	17:00–18:30

Dezember

Mittwoch, 2.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei und Hädler Frauen	06:00–07:15
Samstag, 5.	Gasthaus Bären Frauenzorge im Advent. Hädler Frauen	09:00
	Ev. Kirche Ökumenische Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30–10:30
Dienstag, 8.	Hotel Linde Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 9.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei und Hädler Frauen	06:00–07:15
Dienstag, 15.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	09:00
Mittwoch, 16.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei und Hädler Frauen	06:00–07:15

Veranstaltungskalender-Daten für Dezember/Januar bis **Dienstag, 1. Dezember, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Humor-Bücher sind wieder erhältlich

Das Buch «D Hebamm vo Walzeshouse» mit über 30 vergnüglichen Kurzgeschichten und Gedichten aus dem Appenzellerland (auch Heiden ist vertreten) ist wieder erhältlich. Gleichzeitig nachgedruckt worden ist ebenfalls das Kurzgeschichten-Buch «Vo gschüide ond tomme Lüüt». Beide Bücher sowie

weitere Titel sind in verschiedenen Verkaufsstellen (unter anderem Apotheke Frei und Bahnhof-Kiosk in Heiden) erhältlich. **Peter Eggenberger**

Das aufwind-Team wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit und bleiben Sie gesund.

Kino

Freitag, 6.	18:00 Sprachencafé: Englisch I am Greta	Anmeldung: 079 678 09 81 6/4 J., E/d
Samstag, 7.	17:00 Im Berg dahuim	6/4 J., dialekt
	20:00 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt
Sonntag, 8.	15:00 Drachenreiter	6/4 J., D
	19:30 The Singing Club	10/8 J., D
Dienstag, 10.	19:30 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt
Freitag, 13.	20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6 J., D
Samstag, 14.	17:00 Schwesterlein	12/10 J., D
	20:00 I am Greta	6/4 J., E/d
Sonntag, 15.	15:00 Jim Knopf und die Wilde 13	6/4 J., D
	19:30 The Singing Club	10/8 J., D
Dienstag, 17.	19:30 Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8 J., dialekt
Mittwoch, 18.	20:00 Cinéclub: And then we danced	16/16 J., E/d/f
Freitag, 20.	20:00 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt
Samstag, 21.	17:00 I am Greta	6/4 J., E/d
	20:00 Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10 J., D
Sonntag, 22.	10:00 La Strada	16/14 J., Ital/d mit Konzert von La Banda di San Gallo
	15:00 Drachenreiter	6/4 J., D
	19:30 Im Berg dahuim	6/4 J., dialekt
Dienstag, 24.	19:30 The Singing Club	10/8 J., D
Freitag, 27.	20:00 Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10 J., D
Samstag, 28.	17:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6 J., D
	20:00 Filmhit	
Sonntag, 29.	15:00 Jim Knopf und die Wilde 13	6/4 J., D
	19:00 Männer im Ring	10/8 J., dialekt mit Alfred Stricker und Hans Höhener

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ohr Sein

Sie waren bestimmt schon am Bauernmarkt an einem Samstagmorgen vor der ev. Kirche. Dort haben Sie sicher das Marktkafi oder unsere «Hafenbeiz» gesehen. Vielleicht haben Sie sogar dort Kaffee getrunken und sind mit Menschen ins Gespräch gekommen. Im Winter gibt es zwar keinen Bauernmarkt, aber wir haben Zeit zum Zusammensitzen, Plaudern und vor allem, Zeit zum Zuhören. Neu haben wir **donnerstags ab 26. November** von 09:00 bis 11:00 Uhr bis Ostern eine offene Tür und offene Ohren. Dazu gibt es auch Kaffee und Gipfeli.

Ungeniert hereinspaziert ins ev. Pfarrhaus, direkt gegenüber der Kirche. Wir, Sozialdiakonin Juanita van der Wingen und Team, freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen in der warmen Stube.

Juanita van der Wingen

auf- und abwind ...

Liebe Hädlerinnen und Hädler
Ein Jahr wie kein anderes geht zu Ende. Kaum jemand wird ihm eine Träne nachweinen. Wir wissen noch nicht, wie die Weihnachtsfeierlichkeiten wegen der Covid-19-Bestimmungen stattfinden können, aber eines ist klar: Gemeinsam schaffen wir auch diese Hürde. So konnte auch das diesjährige Weihnachtsessen der Verwaltung nicht stattfinden. Stattdessen erhalten die Mitarbeitenden Hädler-Batzen. Ob für ein feines Essen oder einen Einkauf – dies soll auch eine kleine Geste für unser Gastgewerbe und den Detailhandel sein. Nehmen wir die hoffnungsvolle Zeit des Advents mit und sind guter Dinge fürs neue Jahr. Der Christbaum auf dem Kirchplatz, mit seiner neuen Lichterkette, soll uns Symbol für Licht ins Dunkel und Glanz für die Zukunft sein mit der Hoffnung, dass im neuen Jahr wieder alles besser kommt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Festtage.

Herzlich Gallus Pfister
Gemeindepräsident

Das «Dunant Plaza» an prominenter Lage

Heiden strahlt Selbstbewusstsein aus, besticht durch seine klassizistische Baukultur, überrascht mit moderner Architektur, bietet eine attraktive Infrastruktur und schenkt einen freien Blick über Grenzen hinweg. Und seit kurzem ziehen am zentralsten Platz markante Tuschzeichnungen von 30 m Länge die Blicke auf sich.

Das vergängliche Werk des Künstlerduos Monica Germann und Daniel Lorenzi auf der Glasfront des «Dunant Plaza» thematisiert Verletzlichkeit, Solidarität und den Mut zu helfen. Vielleicht machten Sie bereits einen Schritt in das Haus und haben die eindrücklichen Bilder der elf belarusischen Fotografinnen gesehen. Das «Dunant Plaza» am Kirchplatz ist eine Zwischennutzung des Henry-Dunant-Museums. Dieses richtet sich neu aus, plant einen Umbau und bezieht bis 2022 die Parterre-Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels Krone. Zusammen mit der Hädler Bevölkerung möchte das «Dunant Plaza» die Gastfreundschaft dieses prominenten Hauses an bester Lage wieder aufleben lassen. Lokale Organisationen wie die Bibliothek, der Jugendtreff oder Vereine, Aktivistinnen und Visionäre sind eingeladen für ihre Anlässe und für Kooperationen, die inhaltlich eine Berührung mit den Werten des Dunant-Museums haben, die Veranda mitzubeneützen.

Bild: Jürg Zürcher Fotografie

Der Verein Henry-Dunant-Museum ist vom Standort Heiden und vom Potenzial des Museums überzeugt. Dieses thematisiert als weltweit einziges Museum das Leben des visionären Mitbegründers des Roten Kreuzes, der zu den wirkungsmächtigsten Figuren der Schweiz zählt. Damit das Museum seine anspruchsvollen Ziele erreichen kann, ist es auf breite Unterstützung angewiesen.

Wir freuen uns, wenn auch Sie unsere Pläne mittragen, sei dies mit einer Mitgliedschaft im neu gegründeten Freundeskreis oder mit Ihrer Teilnahme an unseren Veranstaltungen. Programm und Infos finden Sie ab Januar auf www.dunant-museum.ch.

Wir wünschen ein gesundes und glückliches neues Jahr und freuen uns auf Begegnungen mit Ihnen im «Dunant Plaza»! *Nadine Schneider und Kaba Rössler*

Schule

Seite 02

- St. Martinstag
- Das spezielle Weihnachtswerken im Schulhaus Wies
- Ein Morgen im Wald
- Projektstage Schulhaus Gerbe

Kultur

Seite 05

- Unbeschwerte Kinobesuche sind möglich
- Werden Sie Teil des Kirchturm-Teams
- Die Ostschweiz vor 100 Jahren
- Diavortrag Roman Schmid

Wirtschaft

Seite 07

- Bionat: 33 Jahre auf dem Weg in eine ökologische Zukunft
- Offene Lehrstellen 2021
- Alder AG übergibt Dachdeckerbetrieb
- Neu: 1001 Teller

Vermischtes

Seite 17

- Unsere Wasserqualität
- Der Sommer war so vieles ...
- Spende Blut, rette Leben – auch jetzt
- Informationen zum Friedenslicht

St. Martinstag

«Lueg mis Räbeliechtli aa, i has selber gmacht – lueg wies lüchtet, lueg wies strahlt, dur die dunkli Nacht ...» So tönte es am 11. November im Dorf, in der Wies und im Bissau. Viele Familien spazieren mit eigenen Lichtlein durch die Quartiere und bewundern die verzierten Räben, Kürbisse und weiteren Lichter vor Haustüren, in Gärten. Eine zauberhafte Stimmung liegt über dem Dorf.

Auch wenn der Lichterumzug nicht stattfand, so waren sich die Lehrpersonen in Heiden einig: Den Martinstag feiern kann man doch! Im Schulhaus Bissau wurde der St. Martinstag mit einem gemeinsamen Lied eröffnet. Anschliessend schnitzte jedes Basisstufenkind seine eigene Räbe, lauschte der Martinslegende

und gestaltete nach der Znünpause mit den traditionellen Martinsbrötchen einen Eintrag ins «Goldene Buch». **Franziska Bannwart**

*Das ganze
aufwind-Team
wünscht Ihnen
besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins 2021.
Bleiben Sie gesund.*

Das spezielle Weihnachtswerken im Schulhaus Wies

Am Montagmorgen, 23. und Dienstagmorgen, 24. November hatten wir Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse Wies 1 Weihnachtswerken. Aber nicht ein gewohntes Weihnachtswerken. Da zurzeit Covid-19 herrscht, konnten wir nicht wie gewohnt das Weihnachtswerken in klassengemischten Gruppen machen. Aber zu unserem Glück durften wir in unserer Klasse ein

Weihnachtswerken veranstalten. Wir und die 3./4. Klasse Wies 2 durften einen Adventskalender aus einem Eierkarton, Farbe, Weihnachtsgirlanden usw. basteln. Die Füllung haben uns unsere Lehrer zur Verfügung gestellt. Praktisch alle aus unserer Klasse wurden spätestens am Dienstagnachmittag fertig und durften ihn dann nach Hause nehmen. **Sarah**

Ein Morgen im wunderschönen Wald

Am Mittwochmorgen, 18. November sind wir in die Schule gegangen und haben bis um 09:00 Uhr Posten gemacht, zum Beispiel Ping Pong, Federball, Seilspringen und mit Augen zu auf einem Bein stehen. Danach haben wir uns auf den Weg in den Wald gemacht. Als wir die Sachen abgestellt haben, gingen wir in Gruppen zusammen (die wir schon voraus abgemacht haben). Wir

mussten Zwergenhäuser bauen. Danach hat Frau Eschenmoser die Bewertung gemacht. Nachdem wir alles angeschaut hatten, gab es noch Gerstensuppe, die Herr Meyer und Frau Eschenmoser gekocht haben. Dann assen noch ein paar Kinder Marshmallows. Danach mussten wir auch schon wieder zurück. Das war ein schöner Morgen. **Sarina**

Projekttag Gerbe 2020

- Werken: last-minute-Geschenke
- Textiles Gestalten
- lesen, lesen, lesen
- Kranzen
- Weihnachts-Deko-Collage
- Spieltag
- Post your movie!
- Fotokalender
- Theater spielen
- Africa
- Kulinarische Tour de Suisse

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag und Samstag
18. – 19. Dezember 09.00 – 17.00 Uhr
Montag bis Mittwoch
21. – 23. Dezember 09.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag
24. Dezember 09.00 – 12.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME
Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 57 07

Gloor Sonderegger ^{AG}
Malerhandwerk

Fröhliche Weihnachten

und ein

GUTES NEUES

Jahr

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Immo-Service
Heller

Neubauprojekte Bergstrasse in Heiden:

Schöne Aussichtslage über Heiden, grosszügige EFH, Projekt vorhanden. Die Häuser werden individuell nach Ihren Wünschen geplant und gebaut.
Ab CHF 1'200'000.00

Baulandparzelle mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:

Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhanglage. Mehr Sonne geht nicht! Ein Projektvorschlag ist vorhanden.
Preis auf Anfrage

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:

Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage Heiden AR:

Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Gartenplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. **CHF 190'000.—**

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

33
BIOJAHRE
BIO LOGISCH
GENUSS FÜR
ALLE

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

Unbeschwerte Kinobesuche sind bei uns möglich

Die Schutzmassnahmen sind in den Kinos weiter verstärkt worden. Es werden nie mehr als 50 Personen im Saal sein. Der Abstand kann also problemlos eingehalten werden und alle tragen Masken. Die Frischluftzufuhr ist automatisiert und die Kontaktdaten werden aufgenommen.

Bis heute ist schweizweit noch keine einzige Ansteckung im Kino nachgewiesen. In dieser schwierigen Zeit dürfen Sie sich durchaus einen entspannten Abend im Kino gönnen.

Zudem: Jetzt gibt es unser Kino-Programm auch im Radio. Das Kino Rosental hat eine Kooperation mit dem Kinder- und Jugendradio powerupradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestartet. Jeden Monat können Sie im Radio eine Vorschau vom Programm des nächsten Monats hören und 2x2 Tickets fürs Kino Rosental gewinnen. Weitere Infos unter www.powerup.ch.

Astrid Mucha

Werden Sie Teil unseres Kirchturm-Teams

Der Kurverein sucht für die nächste Saison zur Unterstützung des Kirchturm-Teams weitere Personen,

die während der Woche und an den Wochenenden Dienste übernehmen möchten. Die Aufgabe besteht darin, den interessierten Gästen die Aussicht erklären und weitere Fragen zu beantworten. Natürlich werden die Dienste mit einem kleinen Honorar entschädigt. Haben Sie Interesse, rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns an der Tourist Information im Bahnhof. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:35 und von 13:20 bis 16:00 Uhr.

Kurverein

Heimspiel – Wo die Bilder zuhause sind

Noch bis 31. Mai stellt Sylvia Bühler im Hotel Heiden aus. diegalerie.ch: «Sylvia Bühler ist bekannt für ihre unverwechselbaren Darstellungen der Appenzeller Landschaft und des Brauchtums. Die Malerei der Künstlerin prägt Harmonie, eine Art explosiver Farbfreude, die sich ungezwungen und gekonnt in den Brauch-

tums- wie auch in den Landschafts- oder Tierbildern findet. Aber auch sanfte Farbabstufungen, verbunden mit ungewohnter Farbgebung in einigen Landschaftsbildern lösen im Betrachter Emotionen aus und lassen ihn verharren.» **Erich Dasen**

Die Ostschweiz vor 100 Jahren

Wie erlebt Rosa von 1902 bis 1921 die Ostschweiz als Kind und Jugendliche? Sie ist die Hauptfigur in meinem historischen Roman «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers».

Rosa wächst in Rehetobel in der Habset in einem Bauernhaus in steilem Gelände auf. Sie hat acht Geschwister. Ausser die nötigsten Kleider, Schuhe und genügend Nahrung können die Eltern ihren Kindern nichts bieten. Das Plattstichweben in Heimarbeit bringt nur ein kärgliches Einkommen in den Haus-

halt. Und Schicksalsschläge treffen die Familie hart. Tochter Rosa besucht mit 18 Jahren während des ersten Weltkriegs ihre Patentante im Biri in Wald und lernt das Dorf, seine Bewohnerinnen und Bewohner und umliegende Dörfer kennen.

Rosas Schilderung ihres Lebens und die 27 historischen Bilder helfen uns, in die Zeit vor 100 Jahren einzutauchen. Das Buch ist im Mercato-Shop am Bahnhof Heiden erhältlich. **Doris Tomaschewski-Walser**

Diavortrag Roman Schmid

Wenn Roman Schmid, unser reisender Physiotherapeut, einen neuen Bildervortrag ankündigt, ist der Kursaal meistens ausgebucht. Im Dezember ist es wieder so weit: Roman stellt seinen neuen Vortrag «Lebensräume der Extreme» vor, in welchem er die Überlebensstrategien von Fauna, Flora und Mensch in extremen Lebensräumen erkundet und fotografisch festhält. Da auch seine Reisen pandemiebedingt nicht

wie geplant stattfinden konnten, musste der Vortrag kreativ angepasst werden. Durch beschränkte Platzzahl wird der Vortrag am **Samstag, 26.** und **Montag, 28.** sowie **Mittwoch, 30. Dezember** jeweils um 16:00 Uhr im Kursaal durchgeführt. Reservationen sind auch hier wärmstens empfohlen. Am 26. Dezember sind viele Plätze bereits durch das Hotel reserviert. **Erich Dasen**

Samichlaus in Heiden doch unterwegs ...

Ursina Girsberger, Geschäftsführerin vom Betreuungs-Zentrum Heiden, hat den Oberchlaus der Chlausgruppe des Männerchors Heiden Mitte November angefragt, ob es nicht möglich wäre, mit einem Eseli vorbeizukommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner vermissen den traditionellen Samichlaus-Besuch unglaublich stark. Gleich tönte es vom Alters- und Pflegeheim Quisisana.

Um 14:30 Uhr besuchten Chlaus und Schmutzli mit einem 4-jährigen

Maiteli im Chlausgwändli das Betreuungs-Zentrum. Dem Sicherheitskonzept wurde allergrösste Sorgfalt zugemessen. Aragon, das Minishetlandpony, fuhr problemlos dreimal Lift und liess sich geduldig streicheln. Die kleinen Rossäpfel, die es im ersten und dritten Stock deponierte, sorgten für frohe Erheiterung. Sie konnten leicht aufgelesen werden. **Hansjörg Hilty**

Museum Heiden unter neuer Leitung

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich im Museum Heiden eine neue Leitung etabliert. Nach dem altersbedingten Rücktritt des langjährigen Museumsleiters Andres Stehli wurde im März 2020 Marcel Zünd als sein Nachfolger gewählt. Seine erste Amtshandlung war die Covid-19-bedingte Schliessung des Museums. Ein etwas spezieller Beginn!

Marcel Zünd hat Ethnologie und Volkskunde studiert und einen Master in Museologie erworben. Seit über 20 Jahren ist er in Ostschweizer Museen als Kurator und Ausstellungsmacher unterwegs. In Heiden betreut er das Museum mit dem Ziel einer «partiellen Professionalisierung» der Strukturen. **Martin Engler**

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Zeit für Veränderung?

Wir sind seit Jahren spezialisiert auf Küchenumbau. Und wir wissen, wie man auch bei schwierigen Raumverhältnissen Lösungen gestaltet, die begeistern.

Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

im Glück

Apéro-Time
im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Happy-Hour
16.30 bis 17.30 h

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr

Lasst euch
überraschen!

SONNHALDE

IHR FAMILIEN-
WOHNTRAUM
DER EXTRAKLASSE

3 idyllisch gelegene
Einfamilienhäuser mit
clever durchdachtem
Grundriss.

www.azimmobilien.ch

Verkauf / Beratung · AZ Immo AG · Entwicklung · Vermarktung · +41 71 733 34 34 · info@azimmobilien.ch · www.azimmobilien.ch

Baumanagement · RF ImmoPartner AG · Bauberatung · Bauherrenvertretung · +41 71 410 09 75 · info@raum-formen.ch · www.raum-formen.ch

 IMMOBILIEN

RAUM formen

V.l.n.r.: Anne Senn, Sandra Caderas, Sandro Peter und Urs Schmidlin

33 Jahre auf dem Weg in eine ökologische Zukunft

Freitag, 11. Dezember 1987, der erste Selbstbedienungs-Bioladen der Schweiz öffnet in Heiden seine Tür. Als Projekt von Delinat, entwickelte er sich schnell zum beliebten Biofachgeschäft mit neuen Massstäben in der jungen Bioszene.

Als vor zwei Jahren Sandro Peter nach Heiden kam und die Entwicklung mit tatkräftigem Einsatz unterstützte, reifte der Entschluss, das Angebot einer Beteiligung umzusetzen.

Zum 33. Geburtstag des Naturladens war es nun soweit. Mit der Beteiligung an Bionat und 2021 der Übernahme, freuen wir uns mit Sandro und Team, das Biofachgeschäft in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Jung, dynamisch, kompetent.

Wir danken unseren Kunden, die uns gestern, heute und morgen mit ihrem Einkauf unterstützen und unser ausgewähltes Sortiment schätzen. **Urs Schmidlin**

Das Hotel Heiden über die Festtage

Das Hotel Heiden freut sich, Ihnen das Festtagsprogramm bekannt zu geben. Aufgrund des beschränkten Platzangebotes sind Reservationen unbedingt zu empfehlen.

Ab **Montag, 21. Dezember** unterhält Sie unser Pianist Michel Poliak jeden Nachmittag und Abend in der Hotelhalle. Am **Donnerstag, 24. Dezember** bleibt das Restaurant Bö's geschlossen, im Panoramarestaurant wird um 18:30 Uhr das Weihnachtsmenü serviert. Am **Sonntag, 27. De-**

zember spielt das Trio Anderscht um 20:15 Uhr im Kursaal.

Silvester feiern wir dieses Jahr ohne Tanzmusik und – Stand heute – nur bis 23:00 Uhr. Reservation ist unerlässlich. Wir servieren nur das Silvestermenü.

Am **Freitag, 1. Januar** laden wir zum Langschläferfrühstück bis 13:00 Uhr. Das Restaurant Bö's ist normal geöffnet.

Das gesamte Programm unter www.hotelheiden.ch. **Erich Dasen**

Apéro-Time im Glück

Schon bald werden die Tage wieder länger und jetzt geniessen wir die stimmungsvolle Winterzeit bei wärmendem Hauskaffee, Glücks-Punsch (Hausmischung, kalorienreduziert, für Diabetiker geeignet), Glühwein, einem feinen Glas Wein oder Aperitif.

Zur Apéro-Time mit Happy Hour 16:30 bis 17:30 Uhr überraschen wir Sie mit kleinen Extras im stimmungsvollen Café. Auch an den Festtagen öffnen wir täglich. Beachten Sie bitte unsere Festtags-Öffnungszeiten unter www.imglueck.ch.

Der Sonntagsbraten hat wieder Saison. Jeden Sonntagmittag bis 14:00 Uhr können Sie unseren feinen Hackbraten mit wechselnden Beilagen geniessen.

Unser Ladensortiment erweitern wir mit süssen Geschenkideen und Mitbringseln, Take-away-Gerichten und Hackbraten für zu Hause, glutenfreien Brötli und den mild-geräucherten Norwyk Lachs.

Möchten Sie sich und Ihre Familie mit einem feinen Apéro oder Catering zu Hause verwöhnen? Wir beraten Sie gerne. **Jeannette Pufahl**

Offene Lehrstellen 2021

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2021 (Stand: 19. November 2020) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Bäckerei Konditorei Rohner 071 891 17 78	Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in EFZ	3 Jahre
• Delikatessen-Fleisch André Bühler 071 891 13 31	Fleischfachmann/-frau EFZ Gewinnung oder Verarbeitung	3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ Fachrichtung Technik	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachfrau Hauswirtschaft EFZ	3 Jahre
• Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH 071 891 58 77	Maler/-in EFZ	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Kaufmann/-frau EFZ, E oder M Profil Logistiker/-in EFZ Textilpraktiker/-in EBA Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung	3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobilfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 23	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Festtagsmenü am Silvester

Wenn die Festtage vor der Tür stehen, gibt es vor allem eine grosse Frage zu klären: Mit welchem Menü sollen die Gäste in diesem Jahr beglückt werden?

Das Bärl-Metzg-Team berät Sie gerne, damit der Festtagsbraten oder das Filet im Teig zu einem echten Gaumenschmaus wird. Wer es etwas

ruhiger mag, kann seine Gäste mit den Klassikern wie Fondue Chinoise/Bourguignonne, Tischgrill oder einem Nusschinken verwöhnen. Die Bärl Metzger gewährt ihren Kunden für Silvesterbestellungen, welche bis zum 28. Dezember erfolgen, 10 Prozent Rabatt. **Rolf Niederer**

**Wir wünschen
en Guete**

Kalbsmetzgete

Von **Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Januar** findet wieder eine Kalbsmetzgete statt. Das Fleisch kommt von Rebecca und Valentin Knaus-Dasen vom Demeterbetrieb «Bruggen-

hof» in Mogelsberg und wird von der Metzgerei Fuchs in Grub gerichtet.

Menüs und Details demnächst auf www.hotelheiden.ch. **Erich Dasen**

Ihr Christbaum aus der Ostschweiz

Ab morgen **Donnerstag, 17. Dezember** verkauft Blüten & Blatt an der Badstrasse 19 Ostschweizer Rot- und Nordmann-Tannen.

Die Fichte, wegen ihrer rötlichen, schuppigen Rinde auch Rottanne genannt, ist mit fast 40 Prozent die häufigste Baumart der Schweiz.

Die Nordmann-Tanne ist der beliebteste Weihnachtsbaum der

Schweiz. Kennzeichnend ist die gleichförmige und aufrechte Wuchsform. Die weichen, saftgrünen Nadeln sind nicht stechend und überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit. Daher ist sie bei Kindern und Haustieren empfehlenswert und ideal für Innenräume. **tb**

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als
Elektroinstallateur/in EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuierer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

- Bröckelnde Fassade?
- Eintönige Zimmerwände?
- Langweilige Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

3. NOVEMBER 2020

21. FEBRUAR 2021

Fondue-Chalet in Heiden Mehr als nur Fondue

Für Ihr privates Fest.
Für einen Abend zu zweit.
Im Holzchalet.

www.fondue-heiden.ch

GASTHAUS
ZUR FERNSICHT
SEIT 1823

Seeallee 10, CH-9410 Heiden
Telefon +41 (0)71 898 40 40

info@fernsicht-heiden.ch
fernsicht-heiden.ch

Karl Streule und Heinz Alder

Alder AG übergibt Dachdeckerbetrieb

Ende Dezember übergibt Heinz Alder seinen Dachdecker- und Fassadenbaubetrieb an Karl Streule von der Streule + Alder AG, Rorschach. Die Transportunternehmung sowie der Gerüstbaubetrieb, welche beide in Untereggen domiziliert sind, bleiben im Familienbesitz.

Heinz Alder übernahm den Dachdeckerbetrieb 1983 von seinem Vater Emil Alder, welcher 1952 in Heiden sein Dachdeckergeschäft als Einzelunternehmung gegründet hatte. Heute beschäftigt die Alder-Gruppe, welche in Heiden und Untereggen ansässig ist, rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Zuge der Nachfolgeregelung konnte mit der Streule + Alder AG ein idealer Nachfolger für den Dach-

decker- und Fassadenbaubetrieb gefunden werden. Karl Streule absolvierte eine Dachdeckerlehre bei der Firma Alder und machte sich 1993 mit der Streule + Alder AG in Rorschach selbstständig. Er übernimmt das gesamte Personal des Dachdeckergeschäfts und eröffnet in Heiden eine Zweigniederlassung.

Heinz Alder konzentriert sich zusammen mit seinen Söhnen vermehrt auf die Sparten Transport, Kranarbeiten und Gerüstbau. «Den Betriebszweig Bedachungen/Fassadenbau aufzugeben schmerzt natürlich, aber ich freue mich, unserer treuen Kundschaft einen kompetenten Nachfolger präsentieren zu können», sagt Heinz Alder.

Petra Niederer

Jahreswechsel im Bären

Das Jahresende beginnt mit dem Advent. Advent bedeutet Vorfreude, die Erwartung von etwas Gutem. Das vergangene Jahr war kein einfaches. Die wirtschaftlichen Herausforderungen wurden prekär, die daraus erfolgenden persönlichen existentiell bedrohlich und guter Rat mehr als teuer. Solche Zeiten sieht man gerne zu Ende gehen.

Trübsal blasen wir jedoch nicht, denn es ist schon wahr, was man sagt: In Krisen zeigt sich, worauf sich wirklich bauen lässt. Nämlich, dass Ihr Gäste den Bären tragt. Ihr tut das in erster Linie, indem Ihr bei uns einkehrt. Indem Ihr uns in Sachen Sicherheit Euer Vertrauen schenkt. Aber auch Euer moralischer Zuspruch, Euer Interesse an der Lage, kurz: der Zusammenhalt, den wir in diesem Ausnahmejahr erfahren durften, hat uns immer wieder aufgerichtet. Dafür möchten wir uns bei Euch

bedanken. Es liegt zwar auf der Hand und trotzdem ist es erwähnenswert: Wenn Ihr uns nicht die Stange gehalten hättet, es gäbe den Bären nicht mehr.

So lassen wir das Jahr drum im Guten ziehen. Und sehen dem nächsten hoffnungsvoll entgegen. Ich und das Bärteam freuen uns jederzeit auf Euch, noch in diesem und bald im nächsten Jahr. *Jessica Kretels*

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 3. Februar
Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 15. Januar**

Darf ich mich vorstellen ...

Adrian Höhener, 37 Jahre alt oder jung, je nach Perspektive. Seit 1. Dezember darf ich die Linde, dieses wunderschöne geschichtsträchtige Haus, mit meinem Team zusammen in eine neue spannende Zeit führen. Ich freue mich!

Zu meiner Person in aller Kürze – damit Sie einigermaßen wissen, mit wem Sie es zu tun haben: erwachsen geworden in Teufen, kaufmännisch-treuhänderisch ausgebildet, Gastronomie-Quereinsteiger mit Hotel-

fachschulabschluss in Thun, Spirituosen-Sommelier, die letzten sieben Jahre Geschäftsführer des Bären Hundwil, überstolzer und -glücklicher Ehemann und Papa, aktiver Silvesterchlaus, Mitglied der Narremend-Truppe und einiges mehr.

Und nun würde ich natürlich auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne besser kennen lernen. Deshalb freue ich mich auf viele tolle neue (und altbekannte) Begegnungen in der Linde. *Adrian Höhener*

Adnan und Hiba Mounaimne-Hantass, Anas Sawan und Samah Tabeeh

1001 Teller

1001 Nacht: Die geschichtlichen Wurzeln vieler Speisen und Zubereitungsarten stammen aus den frühen Hochkulturen, etwa aus Persien oder Mesopotamien (heute Irak, Syrien, Türkei). Durch die Osmanisierung im 16. Jahrhundert fanden anspruchsvollere Gerichte wie gefüllte Gemüse- und Fleischspeisen Eingang in die arabische Küche.

1001 Teller, in der ehemaligen Löwen-Bar, hat sich auf libanesischen und syrischen Küche spezialisiert. Das Essen – auch vegan und vegetarisch

– wird täglich frisch mit Produkten aus der Region hergestellt. Hausgemachte Sandwiches, ein Mittagmenü sowie à-la-carte am Abend stehen zur Auswahl.

Geöffnet ist 1001 Teller von Montag bis Samstag jeweils von 10:30 bis 14:00 und 17:30 bis 22:00 Uhr. Gerne nehmen wir Sie mit unseren libanesischen und syrischen Spezialitäten auf eine Reise in den Nahen Osten und lassen Sie den einzigartigen Geschmack dieser Region geniessen.

Adnan Mounaimne

Restaurant Mineralbad öffnet unter Eric Dufeu

Das Mineralbad, im Jahre 1463 erwähnt, entwickelte sich zum Gasthaus mit Wannenbädern. Das Restaurant ist neu unter der Regie des Appenzeller Heilbads geöffnet, von Mittwoch bis Samstag ab 18:00 Uhr. Die Leitung obliegt dem renommierten Koch **Eric Dufeu**. Im Hintergrund wirkt Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads.

Eine kleine, aber feine Speisekarte mit saisonaler Küche lädt zum

Geniessen, die Appenzellerstube zum Verweilen bei einem Getränk ein. Maria Gmünder: «In der gemütlichen Gaststube fühlen sich die Leute wohl.» Stimmig ist auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben Getränken gibt es Gerichte wie Käsefladen, aber auch exquisite Menüs. «Wir benützen frische, regionale Zutaten, so entstehen leckere Speisen, auch vegetarische. Für Familien führen wir eine Kinderkarte.» *Isabelle Kürsteiner*

Kursaal: Unterhaltsarbeiten sind abgeschlossen

Am Kursaal wurden seit dem Sommer 2020 verschiedene dringend notwendige Unterhaltsarbeiten, welche in den letzten zehn Jahren aufgeföhren waren, vorgenommen. Die südseitigen Saal-Fenster erhielten einen neuen Anstrich und alle Fugen wurden ersetzt. Die restliche Gebäudehülle wurde wieder instand gestellt, frisch gestrichen und wo nötig neu verputzt. Das undichte Vordach auf der Eingangsseite sowie die defekten Einbauleuchten wurden ebenso saniert.

Im Innenbereich musste der Parkettboden im Saal geschliffen und neu versiegelt werden. Aufgrund verschiedener neuer Sicherheitsanforderungen wurde auf den raumhohen Verglasungen eine Splitterschutz-Folie angebracht sowie der Treppenhandlauf mit einer Beleuchtung ergänzt.

Die vielen kleineren Eingriffe und Verbesserungen erfolgten in Absprache mit der Denkmalpflege. Die Bauarbeiten konnten Ende November abgeschlossen werden und der Kursaal steht der Bevölkerung optisch und technisch verbessert wieder zur Verfügung.

Bitte beachten

Montag, 28. Dezember bis Montag, 11. Januar

abends

Christbaumentsorgung

Kohlplatz

Mittwoch, 6. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 8. Januar

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 15. Januar

abends

Redaktionsschluss

Dezember/Januar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Am Kursaal wurden seit Sommer 2020 verschiedene notwendige Unterhaltsarbeiten ausgeführt

Rücktritte aus Kantons- und Gemeinderat auf Ende des Amtsjahres 2020/2021

Im Jahr 2010 wurde **Alexander Rohner** für die SVP in den Ausserrhoder **Kantonsrat** gewählt. Auf Ende der Amtsdauer hat er seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen eingereicht. In seiner Zeit als Kantonsrat hat er sich immer mit viel Engagement für die Interessen der Gemeinde Heiden, des Vorderlandes und des Kantons eingesetzt.

Nach acht Jahren Mitarbeit im **Gemeinderat** hat **Susann Metzger** ihren Rücktritt per Ende Mai 2021 erklärt. Sie möchte als Amtsälteste im Gemeinderat Platz für Neues machen und blickt auf spannende, interessante und lehrreiche Jahre zurück. In ihrer Zeit als Gemeinderätin und -vizepräsidentin hat sie intensiv mitgestaltet und insbesondere für die Schule und für Sportinfrastrukturen Projekte realisiert.

Ebenfalls seinen Rücktritt aus dem **Gemeinderat** hat **Martin Engler** eingereicht. Während sechs Jahren hat er sich mit Herzblut für den Erhalt und die Entwicklung der Kultur in Heiden eingesetzt. Es sei nun aber für ihn der richtige Zeitpunkt um dieses Amt an eine jüngere Person weiterzugeben.

Jetzt gilt es, die vakanten Sitze wieder zu besetzen. Der Gemeinderat lädt die politischen Organisationen und die Bevölkerung ein, geeignete Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am **11. April 2021** statt. Über das Amt des Gemeinde-

rates, dessen Aufgabenbereich, die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Gallus Pfister gerne Auskunft unter gallus.pfister@heiden.ar.ch oder 071 898 89 75.

Blumenbepflanzungen im Dorfkern

Die Blumenbepflanzung auf öffentlichen Plätzen im Ortskern verleihen Heiden eine besondere Ausstrahlung, welche von Touristen und der Bevölkerung gleichermaßen geschätzt wird. Der Gemeinderat möchte diese Bepflanzungen grossmehrheitlich beibehalten, jedoch nachhaltiger bewirtschaften. So werden ab Frühling 2021 die Rabatten beim Vordorf und entlang der Seesalle durch farbenfrohe Blumenmischungen bepflanzte, wie sie dieses Jahr bereits beim Bahnhof getestet wurden. Einheimische Wildblumen bieten ein breites Nahrungsangebot, welches gerade für die teilweise sehr spezialisierten, gefährdeten Insektenarten sehr wichtig ist. Neben Insekten profitieren auch andere Tiere wie Vögel, Igel oder Reptilien von der Artenvielfalt. Die Wildblumenrabatten leisten damit einen Beitrag gegen das Artensterben im Siedlungsgebiet.

Am Kirchplatz, vor der Kirche, vor dem Pfarrhaus, auf dem Friedhof, auf

dem Dunant-Platz sowie bei der Kreuzung Schmittenbühl-/Rosentalstrasse bleibt die bisherige Bepflanzung unverändert.

Die Rabatten am Lindenplatz sowie vor der Poststrasse 25 wurden aus Gründen der Sicherheit für die Mitarbeitenden in der Bewirtschaftung aufgehoben. Weitere Aufhebungen sind keine vorgesehen.

Die teilweise Umstellung auf Blumenmischungen ist nicht nur nachhaltig und schonend für die Natur. Sie entlastet auch den Haushalt mit rund Fr. 20'000.

Mitarbeiterin Sozialamt gewählt

Aufgrund einer Vakanz wurde die Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben, worauf rund 50 Bewerbungen eingegangen sind.

Als Mitarbeiterin für das Sozialamt konnte mit **Corinne Künzler** eine sehr versierte Mitarbeiterin gefunden werden. Sie führte bis Ende November im Auftrag der Gemeinden Grub AR und Rehetobel bei den Sozialen Diensten Vorderland (SDV) deren Sozialämter. Als patentierte Rechtsagentin leitete sie davor bereits andere Sozialämter. Sie wohnt in Au und hat das Sozialamt Anfang Dezember mit einem Pensum von 50 Prozent verstärkt.

Vernehmlassungsantwort Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Mit Schreiben vom 20. August wurde der Gemeinderat Heiden zur Vernehmlassung zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» eingeladen. Der Gemeinderat hat sich ausführlich mit diesem Thema befasst und nimmt hiermit Stellung.

Allgemein

Der Regierungsrat hat mit seinem Gegenvorschlag eine wichtige Debatte angestoßen. Der Gemeinderat Heiden befürwortet die Führung einer solchen Debatte. Die Streichung der Gemeinamen aus der Kantonsverfassung, als Voraussetzung für Gemeindefusionen, wird unterstützt. Zudem wird die Notwendigkeit einer Reform auf Gemeindeebene als wichtig und zunehmend dringlich erachtet.

Varianten

Die Variante 1, welche eine Zusammenlegung auf kantonsweit vier Gemeinden vorsieht, wird favorisiert. Da dem Gemeinderat auch eine Variante mit drei Gemeinden als möglich erscheint, soll in der Verfassung die Anzahl mit «maximal vier Gemeinden» ergänzt werden. Die weiteren Varianten werden vom Gemeinderat abgelehnt, da mit diesen die dringend nötige Strukturreform durch Diskussionen bei der Ausgestaltung (Variante 2) oder durch fehlende Motivation der Gemeinden (Variante 3) ins Leere verlaufen würden.

Gemeinde Vorderland

Der Gemeinderat Heiden begrüsst die Schaffung einer Gemeinde mit Gemeindeparlament, welche dem ehemaligen Bezirk Vorderland entspricht. Das Vorderland ist, mit seinen kurzen Wegen, finanziell ähnlich starken Gemeinden und mit Heiden als kulturellem und geografischem Zentrum, prädestiniert, um als vereinigte Gemeinde eine wegweisende Rolle für die Zukunft des Kantons Appenzell Ausserrhoden einzunehmen.

Der Gemeinderat ist sich aber auch bewusst, dass Gemeindefusionen häufig Ängste vor einem Verlust der Gemeindeautonomie, der persönlichen Identität und verankerter Traditionen auslösen. Er hat Verständnis für solche Ängste und Respekt vor dem anspruchsvollen

Prozess einer Fusion. Der Gemeinderat ist jedoch bereit, sich dafür einzusetzen, dass für das Vorderland eine Form gefunden wird, die möglichst die Bedürfnisse aller Einwohnerinnen und Einwohner berücksichtigt.

Unterstützung durch Kanton

Eine finanzielle und organisatorische Unterstützung durch den Kanton ist unabhängig von den unterbreiteten Varianten zwingend nötig.

Der Kanton muss sich dabei Gedanken machen, wie die unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen der Gemeinden bei Fusionen aufgefangen werden können. Bei der Ausgestaltung der Gemeindefusion muss der Kanton eine wichtige Unterstützungsposition einnehmen und die Gemeinden eng begleiten.

Der Gemeinderat Heiden dankt dem Regierungsrat für die öffentliche Diskussion in dieser Frage und bietet bei deren weiteren Ausgestaltung seine Mitarbeit an.

Abstimmungsresultate vom 29. November

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»

Ja	691
Nein	784
Stimmbeteiligung: 52,7 Prozent	
- Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»

Ja	549
Nein	918
Stimmbeteiligung: 52,56 Prozent	

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2021

Ja	744
Nein	636
Stimmbeteiligung: 51,32 Prozent	

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben vom **Donnerstag, 24. Dezember bis Sonntag, 3. Januar geschlossen**.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Handänderungen Oktober und November

Pensionskasse Jucona, in Walzenhausen (Erwerb 15.5.1974) an Just Immobilien AG, in Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 1579, 1723 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1398, Wohnhaus Nr. 1397, Au- strasse

Alexandra Oesch, Aarau, (Erwerb 9.10.2008, 13.8.2018) an Lisa Maria Storrer, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 813, 1100 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 502, Freudenbergstrasse, und Liegenschaft Nr. 1382, 1558 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1431, Freudenberg

Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH, Heiden (Erwerb 31.8.2016) an Hohl Gebäudetechnik AG, in Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 60, 515 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 228, Schopf Nr. 1988, Gruberstrasse

Robert Frehner, Valens, (Erwerb 10.7.1990) an Michael Kurt und Andrea Popp, Wittenbach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 111, 551 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 704, Hasenbühlweg

De Matos Bispo Luis, Heiden, und Erbgemeinschaft Goncalves Prates Bispo Natalia, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 9.5.2005, 12.10.2020) an Paulo Daniel Resende Pinto de Almeida und Paula Alexandra André Flores de Almeida, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1333, 307 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 622, Gerbestrasse

Urs und Rita Steiger, Untereggen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 22.12.2011) an Heinrich Rafael und Brigitte Brändli, Zürich, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1126, 1054 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 394, Gstalden
Werner Brunner, Heiden, (Erwerb 7.5.2014) an Oliver Markus und Patrizia Brosch, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Miteigentumsanteil Nr. 10217, 1/40 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnentals- strasse

Geburten

- **Leon Simunic**, geboren am 31. Oktober, Sohn des Kristian und der Melani Simunic, geb. Klaric
- **Rayan Afash**, geboren am 12. November, Sohn des Abdullah Afash und der Gheda Altaha

Eheschliessung

- **Urs** und **Daniela Andrea Bösch**, geb. Signer

Todesfälle

- **Bartolomea Elisa Thurnheer**, geb. Kessler, geb. 1925, gestorben am 8. November in Heiden
- **Maria Johanna Schedler**, geb. Gschwend, geb. 1926, gestorben am 9. November in Rehetobel
- **Walter Vonwiller**, geb. 1931, gestorben am 19. November in Heiden
- **Anna Maria Eugster**, geb. Mohni, geb. 1930, gestorben am 7. Dezember in Lutzenberg

Gratulation

zum 104. Geburtstag

- **Paul Bürki**, Gerbestrasse 3 (28. Januar)

zum 95. Geburtstag

- **Ernst Sturzenegger**, Gerbestrasse 3 (31. Dezember)

- **Gertrud Rohner**, Freihofstrasse 1 (5. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Elisabeth Kaiser**, Rosenweg 4 (16. Januar)

zum 80. Geburtstag

- **Ingrid Franco**, Austrasse 3 (15. Januar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Erschliessung Brunnen- und Bergstrasse

Rohbau-Sicht Richtung neuer Erschliessung

Schalung Stützriegel Brunnenstrasse

Schalung Retentionsbecken

Werkleitungsarbeiten: Kabelblock (EW, UPC, Swisscom), Wasser- und Sickerleitung

Brunnenstrasse kurz vor Belageinbau

Belageinbau Brunnenstrasse

Der Projektabschnitt von total 380 m Länge ist in zwei Abschnitte unterteilt: die bestehende Brunnenstrasse (80 m, Sammelstrasse) und die neue Bergstrasse (300 m, Quartierserschliessungsstrasse). Die Strassenbreiten betragen entlang der Brunnenstrasse 5 m und entlang der neuen Bergstrasse 4,2 m. Gleichzeitig zum Strassenbau wurden Kanalisationsleitungen sowie die Werkleitungen (Wasser, elektrisch, öffentliche Beleuchtung, Gas, Cablecom und Swisscom) installiert.

Nebst den klassischen Tiefbauarbeiten für den Strassen- und Werk-

leitungsbau wurden Beton- und Verankerungsarbeiten für einen Stützriegel ausgeführt und ein Retentionsbecken erstellt.

Die Böschung ab der Schützengasse bis zum neuen Einlenker zur

Einige Zahlen und Fakten	
Bauingenieur	Wälli AG Ingenieure
Bauunternehmer	Zani Strassenbau AG
Strassenlänge	ca. 380 m
Verlegte Kabelschutzrohre	ca. 8000 m
Kanalisation	ca. 1000 m
Randabschlüsse	ca. 840 m
Belag	600 t

Bergstrasse wurde mit einem rückverankerten Stützriegel gesichert. Dabei übernehmen Schrägnägel und Mikropfähle die Zugkräfte und sichern den Strassenkörper vor Abrutschen Richtung Werdbach.

Das Oberflächenwasser der neuen Bergstrasse und der folgenden Überbauung fliesst im Kreuzungsbereich Brunnenstrasse/Bergstrasse in ein Retentionsbecken mit 40 m³ Fassungsvermögen. Das Retentionsbecken leitet das anfallende Regenwasser gestaffelt in den Werdbach ab.

Im Februar 2020 erhielt die Bauunternehmung Zani Strassenbau AG

den Zuschlag für die Strassen- und Tiefbauarbeiten und Mitte April 2020 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Als grosse Herausforderung galt der sehr witterungsanfällige Baugrund. Nasse Witterung lässt kaum Arbeiten im steilen und rutschigen Gelände zu. Das Ziel bleibt die Bauarbeiten bis Ende Jahr 2020 fertigzustellen, wobei aber ein Endspurt vom Unternehmer bei günstiger Wetterlage notwendig ist. Der Einbau des Deckbelags wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Sonne für Heiden – die Gemeinde investiert nachhaltig in erneuerbare Energie

Als Mitglied der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee engagiert sich unsere Gemeinde für die Umsetzung von Projekten mit erneuerbaren Energieträgern. Dies betrifft insbesondere auch die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften. Kennen Sie schon alle im Besitz oder mit Beteiligung der Gemeinde realisierten und in der Pipeline stehenden Projekte mit erneuerbarer Sonnenenergie?

2011 wurde mit Gründung der Gesellschaft «Strom vom Kirchendach» und der Vermietung der Dachfläche vom Schulhaus Wies an die NRG B AG aus Heiden der Grundstein für Investitionen in nachhaltige Energiegewinnung gelegt. Mit der 2020 realisierten Anlage im Schulhaus Dorf wurde bewiesen, dass solche Vorhaben auch in der kommunalen Ortsschutzbildzone realisierbar sind. Als Vorbereitung für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle Gerbe konnte die dort installierte PV-Anlage von

der Firma NRG B AG übernommen werden, was den geplanten Ausbau dieser Anlage ermöglicht. Weiter in Planung sind im Jahr 2021 eine PV-Anlage auf dem Werkhof sowie auf dem Dach des sanierungsbedürftigen Schopfes im Müllersberg.

Mit den bereits realisierten und künftig geplanten Anlagen wird auf den Dächern von gemeindeeigenen Liegenschaften erneuerbare Energie für die Versorgung von 127 Haushalten produziert. Damit kann nicht nur Eigenbedarf gedeckt, sondern auch ein Teil der Stromproduktion gegen eine Einspeisevergütung ins Netz des EW Heiden geleitet werden. Diese Investitionen sind nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sehr interessant. Die Anlagen haben eine Lebensdauer von 30 Jahren und amortisieren sich nach durchschnittlich 9 bis 15 Jahren. **Jörg Lutz**

Anlage	Status	Eigentümer	Leistung in kWp	Entspricht Strom für Haushalte
Strom vom Kirchendach	realisiert	Beteiligung	22	5
Schulhaus Dorf	realisiert	Besitz	16	4
Schulanlage Wies	realisiert	NRG B AG	200	50
Schulanlage Gerbe	realisiert	Besitz	96	24
	in Planung zusätzlich	Besitz	120	30
Werkhof	in Planung	Besitz	29	7
Schopf Müllersberg	in Planung	Besitz	30	7
Total			513	127

Was gehört in den KUH-Bag?

Der KUH-Bag erfreut sich grosser Beliebtheit. Damit das Kunststoffrecycling nicht nur für die Sammlerinnen und Sammler, sondern auch umwelttechnisch Sinn ergibt, muss an gewisse Punkte gedacht werden. PET-Flaschen gehören weiterhin ins sortenreine PET-Recycling und nicht in den KUH-Bag.

Weiterhin in den Kehrichtsack gehören stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren und

KUS Kommission Umweltschutz Gemeinde Heiden

anderen Lebensmitteln, Spielzeug, Gartenschläuche, Verpackungen mit Restinhalten, Einweggeschirr, Kunststoffe im Verbund mit anderen Materialien und Styropor.

In den KUH-Bag gehören: Shampoo- und Waschmittelflaschen, Öl- und Essigflaschen, Lebensmittelverpackungen, Milch- und Kaffeerahmflaschen, Becher, Schalen, Blumentöpfe, Eimer, Kanister, Getränkekartons (TetraPak), Tragtaschen, bedruckte/unbedruckte Folien, Verpackungsmaterial, Zahnpasta-Tuben, Guetzli-Verpackungen mit Folie, Gemüse- und Fruchtsäcke der Selbstbedienung. Weitere Infos auf www.kuh-bag.ch. **Eliane Kobler**

Chillsuite erstrahlt in neuem Glanz

In den Herbstferien so einiges los. Sieben Jugendliche hatten sich entschieden, den Jugendtreff für sie und andere Jugendliche der Gemeinde noch attraktiver zu gestalten. In der ersten Ferienwoche starteten wir mit unserem Umbauprojekt.

Tag 1

Mit Nanthuki J., der Jugendarbeiterin Michelle und mir ging es den alten Einrichtungsgegenständen an den Kragen. Es wurde aussortiert, was oft gebraucht wird und was nicht mehr. Somit füllten wir den Tag mit der Entsorgung von Gegenständen. Am Nachmittag erhielten wir Unterstützung durch Sophia und Jean. Der Nachmittag wurde genutzt um die Chillsuite zu putzen. Während Sophia und Jean tatkräftig die Spinnweben beseitigten, putzten die anderen zwei und ich den Boden und die Fenster. Während des Putzens, sammelten wir Ideen, was wir alles machen könnten und mit welchen Farben der Neuanstrich gemacht wird. Wer hätte gedacht, dass es so viele Farben gibt. Die Einkaufsliste wurde immer grösser und die Vorfreude wuchs.

Tag 2

Wie am Vorabend beschlossen, organisierte Michelle die Farben. Jean

3. Tag

Am Mittwoch wurden alle ausgewählten Wände mit den entsprechenden Farben bemalt. Wir füllten die Zeit mit einer ordentlichen Portion Spass, weshalb es auch Unterschiede in der Zeit gab. Während eine Gruppe drei Wände innerhalb einer Stunde bemalte, gab es auch weniger effiziente Jugendliche.

4. Tag

Am Donnerstag strichen wir alle Wände fertig. Andrina S. machte aus den alten Barstühlen neue Designerstücke. Die Bar wurde mit einer Musterfolie eingedeckt. Der Billardtisch wurde an den Seiten golden gesprayt und die alten Kühlregale der Migros wurden zur Garderobe umgewandelt. Neue Paletten, die wir von der Spar-Zentrale in Gossau erhielten, wandelten wir in eine Chillounge um. Endlich trafen auch die ultragrossen Sitzsäcke ein. Die sind sehr bequem und werden von allen genutzt.

und Sophia deckten die Wände und den Boden ab um mit dem Streichen der Wände zu beginnen. Währenddessen fuhr Michelle mit Nanthuki und mir zum Einkaufen und arbeitete die Liste ab.

Als wir zurückkamen, waren Sophia und Jean mit dem hinteren Teil des Jugendtreffs schon fast fertig. Wahnsinn – das ging ja schnell!

Tag 5: Feinschliff

Am Freitag mussten wir nur noch alles einräumen und putzen. Ben, Jean und ich stellten noch die neuen Möbel auf und räumten diese gleich ein. Der letzte Feinschliff mit den Lichteffekten wurde von Nanthuki installiert. Ich putzte noch einmal die Fenster – weil dies ja so viel Spass macht «räuser räuser» und die anderen putzten den Boden, welchen wir fleissig mit Farbe verschmutzt haben.

Et voilà, unser Treff erscheint in vollem Glanz. Wir sind gespannt auf die Reaktionen der Treffbesucherinnen und -besucher. **Alex**

Geniessen Sie die Weihnachtszeit ...

... mit unseren Fondue Chinoise-Platten,
Filet im Teig und Appenzeller Filet oder
einem Gourmet Schinkli

Fleisch- und Wurstströsse
als Geschenk-Idee

Bärli Metzger AG
Werdstrasse 20
9410 Heiden
071 891 10 67

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Andrea Bartolamai Dipl. Physiotherapeutin

- Klassische Physiotherapie
- Heimbehandlungen
- Massagen

Ich freue mich auf Sie!

+41 78 626 62 18 andrea@physio-andrea.ch

Entdecken Sie kreative Vielfalt

Im Atelier-Lädli des Wohnheims Sonne in Rehetobel erwartet Sie eine vielfältige Auswahl an handgemachten Erzeugnissen. Ob als Geschenk oder für daheim – jedes Produkt ist ein Unikat, das mit viel Liebe fürs Detail gefertigt wurde.

Das Atelier-Team freut sich, Sie jeweils **Dienstags bis Freitags von 10.00 bis 12.00 sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr** zu begrüssen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie kreative Vielfalt.

Stiftung Waldheim
Wohnheim Sonne
Sämmlerweg 5
9038 Rehetobel
stiftung-waldheim.ch

Die Heimat
für Menschen
mit Handicap.

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

**Jetzt Fenster
sanieren!**

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

**smile
& more**
Zähne fürs Leben

**Wir wünschen unseren Patientinnen und
Patienten frohe Weihnachten und bedanken
uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen.**

Nachdem Dr. La Camiola die ehemalige Praxis von Dr. Galm Übergangweise weitergeführt hat, freuen wir uns, dass **Zahnarzt Dr. Tarik Crnkic** ab **Januar 2021** die Nachfolge langfristig übernehmen wird.
Ihre smile&more Zahnarztpraxis in Heiden

Mit grosser Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass ich ab dem 04.01.2021 die smile&more Zahnarztpraxis (ehemalige Praxis von Dr. Heinz Galm) in Heiden übernehme.

Zahnmedizin fasziniert mich, weil sich Handwerk, Wissenschaft und Ästhetik in einem spannenden Verhältnis fügen. Durch laufende Fortbildungen werde ich mich bemühen, Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden, und Sie mit hochqualifizierten und zeitgemässen Behandlungsmethoden zu betreuen.

Dabei ist mir der bestehende freundliche Umgang mit den Patienten ein sehr grosses Anliegen. Das bewährte Praxisteam mit Frau Rahel Fisch, Miranda Qufaj und Zelie Mujaj wird mich auch in Zukunft in meiner Tätigkeit unterstützen.

Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen.

DANKE für Ihr Vertrauen!

Dr. Tarik Crnkic

Dr. Tarik Crnkic
Poststrasse 21, 9410 Heiden

☎ 071 891 62 62 ✉ heiden@sam.dental 🌐 heiden.zahnarztpraxis.dental

**DIESES WEIHNACHTEN
MITTENDRIN STATT
NUR DABEI**

**Holen Sie sich 20% Rabatt auf alle
Signia und Widex Hörgeräte
sowie Zubehör!**

*Dieses Angebot ist gültig vom 01. November 2020 bis 31. Januar 2021.
Ausgenommen sind Reparaturen, Batterien und Hörgeräte von Fremdfirmen.*

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

**Reservierungen
071 898 15 15**

15. bis 17. Januar

**Kalbs-
metzgete**

mit Fleisch aus
dem Demeterbetrieb
«Bruggenhof» in
Mogelsberg.

Buchen Sie Ihren Tisch online
unter www.restaurant-boe.ch.

Bo's

Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden

Unsere Wasserqualität

In den letzten Monaten konnte man in den Zeitungen oft lesen, dass vermehrt Pestizide das Trinkwasser belasten. Die Wasserversorgung Heiden hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und möchte die Häädler Einwohnerinnen und Einwohner auf diesem Weg über die Qualität unseres Trinkwassers informieren.

In Heiden werden durch die kantonale Lebensmittelkontrolle mehrmals pro Jahr an verschiedenen Entnahmestellen Netzwasserproben entnommen und durch ein Labor untersucht. Die Proben werden jeweils sowohl in mikrobiologischer als auch in chemisch-physikalischer Hinsicht geprüft.

Die Proben entsprechen bis auf einige wenige, durch besondere Umstände hervorgerufene Ausnahmen, den Vorschriften. Eine Pestizidbelastung wurde trotz den tief angesetzten Grenzwerten noch nie nachgewiesen.

Seit ca. 20 Jahren wird auch das Wasser der Dorfbrunnen, welche im Besitz der Wasserversorgung sind, zu Trinkwasser aufbereitet. Auch dieses Wasser wird periodisch untersucht und hält die gültigen Vorschriften ein.

Nebst einer permanenten Überwachung der Wasserqualität bildet ein funktionierendes und intaktes Leitungsnetz sowie die Pflege aller Anlagen die Grundlage für eine gute Wasserqualität. **Ueli Sonderegger**

Dieser Sommer war so vieles ...

Leider war der Mai von den Covid-19-Massnahmen und der Juni von sehr schlechtem Wetter geprägt. Trotz allem konnten wir in der Schwimmbad-Saison 2020 an 127 Tagen die Tore öffnen und durften fast 24'000 Besucherinnen und Besucher begrüßen.

Es war eine fordernde Zeit, der wir anfangs unsicher entgegen getreten sind, an der wir gewachsen sind und verstanden haben, dass wir mit vereinten Kräften alles schaffen und bewältigen können.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu danken – für die gemeinsame Zeit und Ihr Vertrauen. Auch ein grosses Dankeschön an alle fleissigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Badi, welche mit viel Genauigkeit, Disziplin und Sorgfalt dazu beigetragen haben, diese Saison erfolgreich zu meistern.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, alles Gute und bleiben Sie gesund. **Marion Niedermayer**

Corona etwas heiter

*Me warnt vor de zweite Welle
Wo üs will de Alltag vergälle.
Blib dehei und tue guet pfuse,
nei – i bruch frische Luft
zum dureschnufe.
Chunsch hei vome Spazier
bruchsche e Maske, das seit dir
d Schmier.
Mit «Schnuttegugge»
ischs nöd luschtig
Und ohni d Hand zgeh ziemlich
fruschtig.
Mit dere schlimme Pandemie
Weiss i bald nümme bini e Er
oder e Sie.
Liesel Wälde*

Was soll ich nur schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von Fr. 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann. Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung

Stimmen Sie sich in der Bibliothek auf das schönste Fest des Jahres ein. Es stehen über 400 Medien zum Thema Advent und Weihnachten zur Auswahl. Gerade in diesen schwierigen Covid-19-Zeiten bieten Bücher, Hörbücher und Filme eine unterhaltsame Abwechslung von all den Zahlen und Statistiken.

Natürlich gelten weiterhin verschiedene Schutzmassnahmen für den Aufenthalt in der Bibliothek. Sie werden vor Ort darüber informiert. Nutzen Sie alternativ auch unseren

Abhol-Service. Bestellungen nehmen wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder Mail entgegen. Falls Sie nicht in die Bibliothek kommen möchten, stellen wir das Ausgesuchte nach Absprache zum Abholen vor den Eingang der Bibliothek.

Die Bibliothek bleibt über Weihnacht-/Neujahr geschlossen. Der letzte Öffnungstag im alten Jahr ist der Mittwoch, 23. Dezember, die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am Samstag, 2. Januar.

Miriam Hauschildt

Spende Blut, rette Leben – auch jetzt

Am **Mittwoch, 23. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum

Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Ein Licht, das verbindet

Information zum Friedenslicht

Wir von der Pfadi Altenstein Heiden verteilen seit Jahren am 24. Dezember das Friedenslicht in Heiden. Diese schöne Tradition möchten wir auch weiterhin aufrechterhalten. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, erst kurzfristig über Durchführung oder Absage zu entscheiden, da wir die Entwicklung rund um Covid-19 beobachten müssen. Wir werden unseren Entscheid

auf www.pfadiheiden.ch kommunizieren. Wer Interesse hat, bitten wir, einige Tage vorher auf unserer Website nachzuschauen. Ansonsten wünschen wir bereits jetzt noch einen schönen Spätherbst und dann einen schneereichen Winter, eine schöne Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr. Wir freuen uns auf viele weitere Pfadierlebnisse.

Calvin Rüegg

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

DER BUNDES RAT EMPFIEHLT DRINGEND BIS WEIHNACHTEN:

Möglichst wenige Menschen treffen,
um an den Festtagen das
Ansteckungsrisiko zu reduzieren.

Treffen auf maximal
2 Haushalte beschränken.

Unbedingt aus dem
Homeoffice arbeiten.

www.bag-coronavirus.ch

Art-316.633.d

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

Wägelitag für die Lebensmittelabgabe

Der Wägelitag vom 28. November beim Coop Heiden konnte wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden.

Die Lebensmittelabgabe ist aber auf die Lebensmittelspenden angewiesen, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büch-

sen und sonstige feine Sachen am **Samstag, 19. Dezember** von 09:00 bis 12:00 Uhr im Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse vorbeibringen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön. **Bruno Rossi**

Schneeschuhwanderung

Am **Samstag, 16. Januar** von 10:00 bis ca. 14:00 Uhr führt uns Elsbeth Stark um Heiden durch Feld und Wald mit einem Zwischenhalt in einer Besenbeiz. Wir wandern, ob mit oder ohne Schnee, aber dann lassen wir unsere Schneeschuhe zuhause. Anmeldungen nehme ich

gerne unter 071 891 33 20 oder info@hädler-frauen.ch bis am 15. Januar entgegen. Der Treffpunkt wird irgendwo in Heiden sein, je nach Schneelage entscheiden wir kurzfristig.

Ausblick: Schüsslersalzkurs mit der Drogerie Bohl am **Dienstag, 16. Februar**. **Susann Metzger**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 26. Januar** um 11:45 Uhr, findet erstmals im fit4job, Am Rosenberg 2, der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 23. Januar bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden.

Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Leiterinnen oder Leiter gesucht

Lust, deine Freude am Geräteturnen weiterzugeben? Spagat, Flic-Flac, Kippe oder Salto sind keine Fremdwörter? Dann suchen wir genau dich!

Wir suchen Leiterinnen oder Leiter und freuen uns auf deine Nachricht an geturehetobel@bluewin.ch. Mehr Infos: www.geturehetobel.ch.

Willi Lanker

Hädler Frauen erfüllen Weihnachtswünsche

Bereits zum zehnten Mal jährt sich die Weihnachtsaktion der Hädler Frauen. Ins Leben gerufen wurde diese im 2010 vom damaligen Vorstand der Frauengemeinschaft Heiden. In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt werden Weihnachtswünsche von bedürftigen Kindern und deren Eltern erfüllt. Sandra Dux besorgt als Verantwortliche dieser Aktion die vielfältigsten Geschenke. Liebevoll verpackt überbringt sie

die Päckli jeweils zu Beginn der Adventszeit dem Sozialamt, von wo aus die Gaben verteilt werden. Dieses Jahr konnten 15 Kinder und deren Eltern beschenkt werden. Der Verein Hädler Frauen finanziert die Weihnachtswünsche aus einem dafür angelegten Spendenkonto und bringt an Weihnachten Kinderaugen zum Leuchten. **Ursula Locher**

V.I.N.r.: Natalia Isler, Hans Künzler, Tristan Kappeler, Oliver Sonderegger, Martin Graf, Serge Looser, Luca Graf, Simona Künzler, Raphael Sonderegger, Bernhard Graf und Kobler Silvano

Ausgezeichnete Jugend-Ausbildung der Feldschützen

«Würden die erfolgreichen Vereine nach der üblichen (Nationen-)Wertung klassiert, läge Heiden mit einmal Gold (U21/Elite+), einem 4. (U13 bis U15) und 10. Rang (U17 bis U21) auf Position eins der Schweiz». Dieser Satz ist dem «Schützen König», dem Magazin der Schweizer Schützinnen und Schützen, im Bericht über die schweizerischen Jugend-Gruppenfinale entnommen. Am Ende der doch speziellen Schiesssaison gewann Simona Künzler zudem die

Gesamtwertung aller 6000 Jungschützen der Schweiz und durfte die Armbanduhr als Siegespreis entgegennehmen. Insgesamt absolvierten in Heiden 15 Jungschützen und fünf Jugendschützen erfolgreich ihren Jahreskurs.

Ein herzliches Dankeschön an die Leiter und die Sponsoren, welche diese Erfolge zu Gunsten der Nachwuchsschützen überhaupt erst ermöglicht haben. **Silvano Kobler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Dezember

bis 22.	Brigitte Pfister Ausstellung «Kunst in der Klinik». Brigitte Pfister	
ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Der Preis für den Frieden». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Bilderausstellung «Heimspiel – Wo die Bilder zuhause sind». Hotel Heiden	
Samstag, 19.	ehemals Restaurant Rössli, Obereggerstrasse Wägelitag. Haus zur Bergulme	09:00–12:00
Mittwoch, 23.	Oberstufenzentrum Obereg Blutspendeaktion. Vorderländer Samaritervereine	17:30–19:30
Donnerstag, 24.	Dunant-Park Friedenslicht. Pfadi Altenstein	16:00–17:00
Samstag, 26.	Kursaal Diavortrag «Lebensräume der Extreme». Hotel Heiden	16:00
Sonntag, 27.	Kursaal Trio Anderscht. Hotel Heiden	20:15
Montag, 28.	Kursaal Diavortrag «Lebensräume der Extreme». Hotel Heiden	16:00
Mittwoch, 30.	Kursaal Diavortrag «Lebensräume der Extreme». Hotel Heiden	16:00

Januar

Samstag, 16.	www.häädler-frauen.ch Schneeschuhwanderung. Häädler Frauen	10:00–14:00
Dienstag, 26.	fit4job Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 19. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 16.	20:00 Cinéclub: Echo	16/16 J., OV/d
Freitag, 18.	20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6 J., D
Samstag, 19.	17:00 Oneness – Journey of Awakening	16/14 J., E/d
20:00 Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10 J., D	
Sonntag, 20.	15:00 Yakari	6/4 J., D
19:30 Eden für jeden – jedem sis Gärtli	10/8 J., dialekt	
Dienstag, 22.	19:30 Zürcher Tagebuch	6/4 J., dialekt
Donnerstag, 24.	15:00 Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4 J., D
Freitag, 25.	20:00 A Perfectly Normal Family	14/12 J., OV/d
Samstag, 26.	17:00 Das geheime Leben der Bäume	6/4 J., D
20:00 Cirque the Pic	6/4 J., dialekt	
Sonntag, 27.	15:00 Yakari	6/4 J., D
19:30 Männer im Ring	10/8 J., dialekt	
Dienstag, 29.	19:30 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

PREISIG AG
Bauunternehmung • preisigbau.ch

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel net
Informatik GmbH

...wünscht schöni Wiehnacht und en guete Rutsch is 2021!